

publisher.agency
Austria

February, 2023

No 2

Vienna, Austria
23-24.02.2023

International
Scientific
Conference

Modern Scientific method

UDC 001.1

P 97

Publisher.agency: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Modern Scientific Method» (February 23-24, 2023). Vienna, Austria, 2023. 259p

ISBN 978-9-6745-7628-8

DOI 10.5281/zenodo.7679346

Editor: Andreas Koller, Professor, University of Vienna

International Editorial Board:

Luca Fischer

Professor, University of Graz

Johannes Wagner

Professor, University of Innsbruck

Emilia Schuster

Professor, Vienna Medical University

Thomas Mair

Professor, University of Salzburg

Simon Schwarz

Professor, TU Wien

Johanna Schneider

Professor, Graz University of Technology

Ben Stadler

Professor, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna

Jan Auer

Professor, University of Linz

Lorenz Baumgartner

Professor, University of Klagenfurt

Elisa Huber

Professor, IMC University of Applied Sciences
Krems

Leopold Leitner

Professor, Central European University

Lisa Lechner

Professor, Johannes Kepler University

Johannes Gruber

Professor, Medical University of Innsbruck

Louis Mair

Professor, University of Leoben

editor@publisher.agency

<https://publisher.agency/>

Table of Contents

Pedagogical Sciences

FEATURES OF TEACHING SET THEORY IN A SCHOOL MATHEMATICS COURSE.....	6
<i>KOKAZHAEVA A. B.</i> <i>ORYNGAZY M. A.</i> <i>RAKHIMGOZHIN B. B.</i> <i>BAETOV K. KH.</i>	
MONOLOGUE UTTERANCE IN THE STRUCTURE OF TEACHING ENGLISH.....	9
<i>ZHUNISOVA ZHADIYA</i> <i>YEGEMBERDIYEVA GULNAR MANATOVNA</i>	
ДОСЯГНЕННЯ КИЇВСЬКОГО КЛУБУ `АНТИКОЛАПС` ЯК УКРАЇНСЬКОГО ПОСЛІДОВНИКА РИМСЬКОГО КЛУБУ	14
<i>КОРСАК КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ</i> <i>КІРИК ТАМАРА ВІКТОРІВНА</i> <i>КОРСАК ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ</i> <i>ЛЯШЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА</i> <i>ПОХРЕСНИК АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ</i> <i>ТАЛАНЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ</i> <i>ДАВИДЕНКО ГАННА ВІТАЛІЇВНА</i>	
ON THE METHODOLOGY OF WORK ON THE TEXT	27
<i>SEVDA ABBASOVA</i>	
FORMATION OF CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN ENGLISH CLASSES	31
<i>MAKASHEVA AIZHAN PRMAGANBETOVNA</i> <i>NURLANBEKOVA YERIYA KASHKYNBEKOVNA</i> <i>ARGINGAZINA SHOPLAN BAIKADIEVNA</i>	
AZERBAIJANI LANGUAGE TEXTBOOKS AND IN TERMS OF INNOVATIONS OF METHODOLOGICAL TOOLS STRUCTURE-CONTENT ANALYSIS	36
<i>ARZU KARIMOVA</i>	
SPEECH DEVELOPMENT IN ELEMENTARY GRADES.....	40
<i>PERI PASHAYEVA</i>	
PHRASEOLOGICAL SHADES OF THE LANGUAGE OF POETRY AND ITS ARTISTIC-STYLISTIC ANALYSIS	43
<i>HAMZA ALIYEV</i>	
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	46
<i>ЖУМАДИЛОВА ГУЛЬНАР АКАНОВНА</i> <i>ОСПАНОВА ГУЛЬМИРА ЖУМАБАЕВНА</i>	
VIRTUAL EDUCATION IN CHILE, EXAMPLE OF A NEW SPACE FOR LEARNING	55
<i>JOSÉ MANUEL SALUM TOMÉ</i>	

Economic Sciences

EVALUATION OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AZERBAIJAN TOURISM FROM THE REGIONAL ASPECT	62
<i>AHMADOVA TAMELLA SULEIMAN</i> <i>HUSEYNOVA NIGAR VAGIF</i> <i>HASANOVA AYGUN AYDIN</i> <i>MAMMADOVA GOZAL ISA</i> <i>MAMMADOVA SVETLANA ALI</i>	
DEVELOPMENT OF CONSTRUCTS AND EVOLUTION OF GREEN MARKETING	67
<i>NINO TCHANTURIA</i>	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ.....	71
<i>ЕРГЕН АЙБОЛ НУРБОЛУЛЫ</i>	
MİLLİ İSTEHSALIN VƏ İXRACIN DÖVLƏT HƏVƏSLƏNDİRMƏ SİSTEMİNİN FORMALAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ ONUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ.....	79
<i>HACIYEVA NÜŞABƏ ASLAN QIZI</i> <i>BABAQIŞIYEVA SEVINÇ FIRUDDİN QIZI</i> <i>YUSUBOVA ŞƏLALƏ ƏLİ QIZI</i> <i>MENTIYEVA SEVDA İSMƏT QIZI</i>	
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ ТАРГЕТИНГТІ ЖӘНЕ РЕТАРГЕТИНГТІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ.....	83
<i>БОЛЬШЕКБАЕВА К. О.</i> <i>ОСПАНОВ А. С</i>	
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО -АДАПТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ	86
<i>РУСТАМБЕКОВ Г. Б.</i>	
A SYSTEMATIC REVIEW OF THE DETERMINANTS THAT AFFECT INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING (ITO) DECISIONS	91
<i>IMANBERDIYEV A. K</i>	
FINANCIAL FLOW IN KOSTSHIN STATION	98
<i>KUANYSHBAYEV ZH. M.</i> <i>ZHUMAKHANOV G. A.</i>	

Psychological Sciences

ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ ОЧЕРКТЕРІНДЕГІ АДАМ ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ.....	104
<i>МАЖИТОВА ЛАЗЗАТ КАБДИРОВНА</i>	

Chemical Sciences

DETERMINATION OF THE HYDRODYNAMIC PROPERTIES OF A COPOLYMER SYNTHESIZED ON THE BASIS OF N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE	109
<i>ALIYEVA MARTA</i>	
<i>ISMAILOVA ROZA</i>	
<i>TASHMUKHANBETOVA INDIRA</i>	
<i>TALGAT LAURA</i>	
<i>KANSULTANOVA AIYULYM</i>	
<i>MAUTKHANOVA KAMILA</i>	
PREPARATION AND APPLICATION OF COMPOSITIONS BASED ON BUTADIENE-NITRILE ELASTOMER MODIFIED WITH CHLOROMETHYLATED HEAVY PYROLYSIS RESIN	114
<i>SH.Z. GOYUSHOV</i>	
<i>S.A. MAHARRAMOV</i>	

Medical Sciences

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ГКП `МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА` НА ПХВ ГУ `УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ`	119
<i>ЖУРАБЕКОВА ДАМЕТКЕН САГИТОВНА</i>	
<i>МОЛДАЯЗОВА ЛЯЗЗАТ ТЫНЫШТЫКОВНА</i>	
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	122
<i>МЕДЕУБАЕВА ГУЛЬЖАН ТЛЕУОВНА</i>	
ПРЕДОТВРАТИМАЯ СМЕРТНОСТЬ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОМ РЕГИОНЕ	126
<i>АХТАЕВА НАЗГУЛЬ</i>	
<i>ТОЛГАНБАЕВА КАМШАТ</i>	
<i>ИМАМАТДИНОВА АЗИЗА</i>	
BREAST CANCER: EPIDEMIOLOGICAL DATA AND SCREENING METHODOLOGY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	128
<i>KHOZHAYEV ARMAN</i>	
<i>ALIEVA ZULFIYA</i>	
<i>MOMBAYEVA ZHADIYRA</i>	
<i>TOGUZBAYEVA ALMASH</i>	
<i>КНАИДАРОВА ДИНА</i>	
<i>SYRBEKOV SHEKERBEK</i>	
<i>ISAKOV GABIT</i>	
<i>SHAMSHENOVA ALIYA</i>	
<i>KHODZHABAY SULEIMEN</i>	
<i>AKERKE ORAZBAYEVA</i>	
<i>MUSSALIMOVA TAJINA</i>	
К ЛЕЧЕНИЮ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЗАДНЕГО ПРОХОДА И ПРЯМОЙ КИШКИ	134
<i>АУБАКИРОВ М.Т</i>	
<i>ЖАРКИМБАЕВА А.Д.</i>	
<i>КАНАПИЯНОВ Ж.К.</i>	
<i>ЖУМАЖАНОВ Е.А.</i>	
<i>САНБАЕВ М.С.</i>	
<i>ТӨЛЕУҒАЗИНОВ Н.Б.</i>	
<i>НУРМУХАМЕТ А.Т.</i>	
TREATMENT AND MANAGEMENT OF SNAKE BITE VICTIMS AT TERTIARY CARE HOSPITALS IN INDIA	138
<i>SAWANT AMRUTA S.</i>	
<i>GUNJEGAONKAR SHIVSHANKAR M.</i>	
<i>JOSHI AMOL A.</i>	

Biological Sciences

АГРОЛАНДШАФТАРДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ТОПЫРАҚ-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДАҒЫ МИКРОЗООФАУНАНЫҢ МӨЛШЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМА	151
<i>БЕЙСЕЕВА ГҮЛЖАН БЕЙСЕЕВНА</i>	
<i>ИЛЬГИДАЕВА БАКЫТГҮЛ СЕЙТАХЫНОВНА</i>	

Geographic Sciences

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ЭКСТРЕМАЛДЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ	158
<i>БЕЙСЕЕВА ГҮЛЖАН БЕЙСЕЕВНА</i>	
<i>ҚЫЛЫШБАЕВА АЙМАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ</i>	
ШЫҒЫС АРАЛ МАҢЫНЫҢ ӨЗГЕРІСКЕ ҰШЫРАҒАН ТОПЫРАҚТАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ	165
<i>БЕЙСЕЕВА ГҮЛЖАН БЕЙСЕЕВНА</i>	
<i>АБДРЕШЕВА МАРЖАН БЕЙБИТОВНА</i>	
<i>БЕКБАТЫРОВА РАЙХАН БУРАКУЖАЕВНА</i>	

Philological Sciences

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА - КОБЫЛАНДЫ БАТЫР	175
<i>УТЕПБЕРГЕНОВА АРУ МАРАТОВНА</i>	
COLOUR DENOTING VOCABULARY OF GEORGIAN POETRY OF THE 20S OF THE 20 TH CENTURY	179
<i>FERIDE SANAYA</i>	
SPEECH CULTURE, PUNCTUATION PROBLEMS IN BUSINESS AND ACADEMIC COMMUNICATION	185
<i>PH.D. SVETLANA MAMMADOVA</i>	

Agricultural Sciences

LAND AND PROPERTY COMPLEX MANAGEMENT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	188
<i>TURGANALIYEV S.R.</i>	
<i>USSIPBAYEV N.B.</i>	
<i>RAHMATULLA A.S.</i>	
<i>YERDANINOVA D.M.</i>	
<i>TURGANALIYEV A. S.</i>	

Literature

SOCIO-POLITICAL VIEWS IN THE POETRY OF ABAY AND SHAWKI.....	196
<i>KOZHABEKOVA RAUSHAN SANATOVNA</i>	
XXI ҒАСЫР ЖАС АҚЫНДАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕР	201
<i>БОРАНБАЕВА ЖАДЫРА МУРАТОВНА</i>	
<i>АКБУЛАТОВ АЙДАРБЕК АХМЕТУЛЫ</i>	
Б. МҰҚАЙ	206
<i>УРАЗЛИЕВА ДИЛЬЯРА ЕРЛАНОВНА</i>	
<i>АКБУЛАТОВ АЙДАРБЕК АХМЕТУЛЫ</i>	
ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЦИФРОВЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.....	211
<i>АРЫН ЕРКЕЖАН</i>	
<i>ЕРЖАНОВА САУЛЕ</i>	

Political Studies

HEYDƏR ƏLİYEV NİTQİNİN QÜVVƏSİ.....	220
<i>ABDULLAYEVA SƏMİNƏ SAVIR QIZI</i>	
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ	223
<i>АБИЛЬДИН САЯТ МУХАМЕДЖАНОВИЧ</i>	
<i>МАЙОРОВА БИБИГУЛЬ МУРАТОВНА</i>	

Technical Sciences

NEW PROGRAMS IN THE FIELD OF CLOTHING DESIGN	227
<i>ALIYEVA MARTA BAKYTZHANOVNA</i>	
<i>BEKMAGANBETOVA ZHANNA BAIMBETOVNA</i>	
<i>TURARBЕК AKERKE MANARBЕККYZY</i>	
RESEARCH AND ANALYSIS OF EMAIL PROTECTION AGAINST THREATS	230
<i>B.M. TURGAMBAY</i>	
<i>ZH.M. ALIMZHANOVA</i>	
<i>G.Z. ZIYATBEKOVA</i>	

Geological and Mineralogical Sciences

DIRECT-PROSPECTING TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF APPROBATION WITHIN CONCESSION FOR UNCONVENTIONAL HYDROCARBONS SEARCHING IN UAE	238
<i>MYKOŁA YAKUMCHUK</i>	
<i>IGNAT KORCHAGIN</i>	

Physical and Mathematical Sciences

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АЛГОРИТМИКИ.....	249
<i>ЫСҚАК О.Е</i>	
<i>АЛЬСЕЙТОВ А.Г.</i>	

Pedagogical Sciences

FEATURES OF TEACHING SET THEORY IN A SCHOOL MATHEMATICS COURSE

Kokazhaeyva A. B.

Acting associate professor of the Department of Mathematics of the Kazakh national women's teacher training university, Almaty, Republic of Kazakhstan

Oryngazy M. A.

2nd year master's student of the Department of Mathematics of the Kazakh national women's teacher training university, Almaty, Republic of Kazakhstan

Rakhimgozhin B. B.

senior lecturer at the military engineering institute of Radio electronics and communications, lieutenant colonel, Almaty, Republic of Kazakhstan

Baetov K. Kh.

senior lecturer of the Department of Mathematics of the Kazakh national women's teacher training university, Almaty, Republic of Kazakhstan

Annotation: This article analyzes the use of set theory concepts in the school mathematics course and examines the possibilities of applying the concepts studied in teaching mathematics and studying other school subjects.

Keywords: sets, intersubject relations in mathematics, logical problems.

Any person in their life practice in various cases are familiar with the concept of a set: the number of work colleagues and information about them, letters of the alphabet of Kazakh or other languages, a set of traffic signs, etc. The total set is not only one of the basic concepts of mathematics, but is also widely used in everyday life. Taking into account the implementation and in the curriculum, the concept of "set" can be considered one of the main meta-subject concepts of the school course.

Many economic, technical, linguistic, and environmental sciences use several theoretical ideas of recruitment in their research. The application of sets and techniques to them allows us to consider a modern view of school mathematics and a number of its additional sections. In addition, the basic concepts of set theory are so simple and straightforward that they can also be taught in elementary schools.

One of these approaches was implemented in L.G. Peterson's school textbooks for primary school students [1].

In our opinion, only generalized attention is paid to the concepts of set theory in the basic school. For classes focused on a high level of mathematical preparation of students, you can see in the thematic plan for various teaching methods used in the main school, working according to the OP.

According to the thematic plan for grades 5-6 at the rate of 6 hours of general mathematics elements of set theory. The concept of a set. Applying techniques to sets. Euler-Venn diagrams.

According to the thematic plan for 9 classes based on general 9-hour mathematics: "elements of combinatorics of set theory"

After a comparative analysis, we can conclude that there is or is not enough material on "set theory" for textbooks in grades 5-9. Of course, many facts of set theory are contained in the given textbook material, but neither the concepts nor ideas of set theory are studied at the proper level [2].

When conducting classes on set theory, you should pay great attention to the analysis of examples. Students can show the intersection and union of sets and subsets using specific examples.

Concepts such as equations and inequalities, systems of equations and inequalities are explained in the language of set theory. Special attention should be paid to the ability of students to determine relationships between sets, to divide sets into subsets.

As already mentioned, some concepts of set theory are included in the content of many elementary school textbooks, so we suggest continuing to study set theory and 5th grade topics. It is necessary to introduce students, if they did not know, to the concept of sets, to the basic operations that they use: union and intersection of sets, definition of a subset, consideration of finite and infinite numerical sets, and also teach them to apply theoretical ideas to solving logical problems using Euler-Venn diagrams.

When studying these topics, the skills of correct use of techniques applied to the concepts of sets are developed. Students develop the ability to portray meetings and relationships between them. A graphic illustration of the properties of sets in Euler-Venn diagrams allows us to make various statements about sets.

In the 6th grade, it is necessary to develop knowledge about set theory and consider sets whose elements are infinitesimal, apply operations to them, and also consider their application to solving logical problems. In addition, set theory is very closely related to the use of logical proof methods. At this age, it is advisable to introduce students to the method of direct proof, in various ways, selecting all possible options.

In the 7-th grade, you are invited to expand the operations applicable to sets (union, intersection, etc.), consider the idea of representing sets, and learn how to transform simple expressions with sets using set algebra. Here it is advisable to introduce students to the solution of simple equations in the set of integers and natural numbers.

In grades 8-9, it is necessary to consider several examples of the use of set algebra in simple and complex cases when organizing knowledge about natural, integer, rational, irrational, and real numbers as elements of an infinite set. It is also worth paying attention to the solution of equations and inequalities of various types in their close connection with the concepts of set theory [3].

Let's look at examples of tasks offered to students in grades 5-7: task to identify common and distinctive features: what are the similarities and differences between a segment and a ray, a ray and a straight line?

Proof problem by sorting: prove that all numbers in the set {1001, 10011001, 100110011001} are multiples of 7, 11, and 13.

Report on using Euler-Venn diagrams (2 sets): in a group of 100 tourists, 70 people speak English, 45 people speak French and 23 people speak both languages. How many tourists in the group do not speak either English or French?

Task for using Euler-Venn diagrams (3 sets): The Olympiad for candidates in mathematics was attended by 40 students who were asked to solve one problem in algebra, one problem in geometry and trigonometry. The problem was solved by 20 people in algebra, 18 people in geometry, and 18 people in trigonometry. 7 people in algebra and geometry, 9 people in algebra and trigonometry problem solving. 3 people bplinth-single task completed No. It is known that all three of them incorrectly answered the same question. How many students answered all three questions correctly? How many students answered two specific questions correctly?

Task on the application of set theory and methods of logical proof: 60 students came to the circle. It turns out that there are at least three classmates among 10 students. Prove that there are at least 15 students in the same class among the circle members.

Report on the organization of fees: there are four children in the family. They are 5, 8, 13, and 15 years old. The names of the children are Aigul, Bulat, Aizhan and Gulim. How old is each child if one girl goes to kindergarten, Aigul is older than steel, and the sum of the years of Aigul and my flower is divided by three?

It is advisable to include exercises with elements of set theory in the system of tasks for grades 8-9, which are found in exams in various school subjects, as well as in Olympiads of various levels:

Task for the 8th grade of the Mathematics Olympiad: on Meiramgul's birthday, each of the 10 guests had the same amount of candy placed in front of them. During the tea party, the first person ate one candy, the second - two, the third-three, etc., the tenth-10 candies. Meiramgul wanted to replace the sweets before the second tea, so that they would be in equal quantities before everyone, but dad said that he could not do this without looking at the table. Why would he do that? [4].

The material of extracurricular work should help expand the amount of information on mathematics, as well as teach students the skills of analyzing non-standard situations, working independently with literature, and developing logical thinking. Only then can we talk about full-fledged education that meets the requirements of state educational standards.

List of literature

1. Peterson L.G. Igralochka - a step to school. Math for children aged 6-7 (Part 4). Demo material. In 2 books. Book 2 (4-2), 2017

2. Mathematics. Collection of work programs for grades 5-6: manual for general education teachers. organizations/ [comp. by T.A. Burmistrova]. - 4th ed. - Moscow: Prosveshchenie Publ., 2015. - 80 p.

3. Busuek M. V. Kurs predprofilnoy podgotovki uchashchikh 9-kh klassov "Elementy teorii ploshchestv" [Pre-professional training course for 9th grade students "Elements of set theory"]. - Access mode: <http://festival.1september.ru/articles/411488/>, free.

4. Gorbachev N. V. Collection of Olympiad problems in mathematics. - 3rd ed., stereotype. - Moscow: ICNMO, 2013. - 560 p.

Monologue utterance in the structure of teaching English

Zhunisova Zhadyra

Senior lecturer, Almaty Technological University. Almaty, Kazakhstan

Yegemberdiyeva Gulnar Manatovna

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer, Almaty Technological University. Almaty, Kazakhstan

Abstract

Monologic speech as a type of verbal communication is a complex and multifaceted phenomenon. From the psycholinguistic point of view, monologic speech has many features of activity: so it has its own subject, an internal (vertical) structure presented by acts and procedures, an external (horizontal) structure and a result. This article touches upon the problem of monologue utterance in teaching foreign language. Authors tried to define the definitions and the types of monologue utterance. Also they identified the varieties of it.

Key words: monologue, monologue utterance, foreign language, teaching English

Monologic speech is a form of speaking. Speaking as a speech form is mainly focused on language as a tool for communication. Language is a system of signs developed in the process of social activity. Language is expressed in speech. The language is a means of communication between people as it is realized both by those who transmit information, by encoding it in the meanings of the words chosen for this purpose, and by those who receive this information, by decoding it, decoding those meanings and modifying their behavior on the basis of this the information.

A monologue is a series of logically and sequentially connected sentences that are united by a single content or subject of the utterance. In other words, a monologue allows to describe an event, phenomenon or object, express an idea, express one's attitude towards a problem and explain one's point of view on an issue [1].

E. Solovova singles out the following most important characteristics of a monologue:

1. *Purposefulness or conformity to the speech task.*
2. *Continuity.*
3. *Logicality.*
4. *Meaningful completeness.*
5. *Independence.*
6. *Expressiveness* [2].

It is the monologue that disciplines thinking. The speaker learns to think coherently by constructing his or her statement logically. When composing a monologue, it is necessary to structure your statement to convey your thoughts to the listener. Consequently, the problem of choosing lexical and grammatical means is important when making a monologue utterance.

According to the authors, there is no single recognized definition of "monologic speech". Many scientists, psychologists, linguists and teachers dispute the correct position on its interpretation. E.I. Passov considers that the speech is not monologic or dialogical, and there are utterances of different levels: a word, a phrase, a sentence, a supra-unit and a text [3]. According to I.A. Zimnya, a monologue is a smaller or larger part of a dialogue, always assuming the presence

of an interlocutor. According to G. V. Rogova, monologue is a form of an oral coherent statement, a statement of thoughts by one person [1, p. 215].

But there is no ambiguity in many characteristics of monologic speech. So, from the psychological point of view, a monologue is a relatively extended type of speech activity in which there is relatively little use of non-speech information derived from the situation of conversation. It is also an active and voluntary type of speech. The prerequisite is the presence of a topic. It requires the speaker to be able to construct a sentence or several sentences on a given topic, to be able to plan not only the sentence but the whole message, and to be able to correctly use the language in a way that reflects the communicative intention. It also requires the use of non-linguistic devices such as intonation, facial expressions and gestures.

Thus, communicative intention must be considered in order to be able to construct a *monologic speech*. The communicative intensity is a major factor ensuring the adequacy of communication at the logical-semantic level.

Communicative functions of monologic speech:

1. *Informative.*
2. *Influential.*
3. *Emotional and evaluating.*

The core of the informative function is to convey information in the shape of certain knowledge of objects and reality events, describing specific things, activities, and conditions.

The influencing function involves affecting a human being or a group of people, persuading them of the validity of particular ideas, views, convictions, activities, as inducement to action or prevention of action.

The *emotional and evaluative function* consists in expressing an attitude towards certain events, objects, phenomena and actions.

The **informative function** of monological speech is the most relevant for English lessons in a secondary comprehensive school. However, students must also learn to describe objects and things, but also to be able to articulate their opinions on the problem presented, supporting their opinion with convincing arguments.

Consequently, all the functions of monologic speech are implemented holistically in a secondary comprehensive school. Each of the functions of monologic speech listed above has its own linguistic means of expression [4].

Based on the main communicative functions of monologic speech, it is customary to talk about its *functional types*. These include:

1. Monologue-description.
2. Monologue-message.
3. Monologue-explanation.

A *descriptive monologue* is a way of presenting thoughts that involves characterizing an object, phenomenon or character. In this case the speaker lists features, qualities, individual characteristics, and emphasizes positive and negative sides.

A *monologue message* (narrative, storytelling) is information about developing actions. The speaker provides information that helps the listener to imagine the events being described in process, their development.

A *monologue-expression* is characterized by a special logical relationship between its constituent judgements which form an inference. This type of monologue is based on a conclusion or assertion. The speaker may either agree or disagree with the given viewpoint. The assent or disagreement is then substantiated with some arguments, which then help him/her to come to a conclusion and confirm the opinion [5].

Each type of monologues can be presented both independently and in combination with other types. However, each type implies that the speaker has certain skills and abilities in constructing a monologue utterance.

The speaker, first of all, must be able to express his thoughts clearly and distinctly, observing the grammatical rules of language and carefully selecting the vocabulary which best reflects what he wants to convey to the listener.

In addition, you must be able to organize your statement logically, to present facts and events in a coherent manner and to present arguments so that the speech can be understood by the addressee. This can manifest itself in mastering the linking elements of sentences - adverbs of time (lately, then), adverbs of cause-effect (thus, then), adverbs conveying order (firstly, secondly), and in combining patterns of speech that students know according to the objectives and circumstances of conversation, particularly in choosing the proper sequence of words in sentences, allusions, and conjunctions [6].

There are a number of varieties of monologue in different areas of communication:

- a) welcoming speech; b) praise; c) reprimand; d) lecture; e) narration;
- f) characterization; g) description; h) accusatory or exculpatory speech [7].

In addition to monologic speech, there is also a type of speaking called dialogue. Dialogue is the simplest form of spoken language. Dialogic speech is a conversation between two people who are discussing and solving a problem together any questions. This is what makes it relatively simple compared to monologic speech. The speaker has the opportunity to think about his/her words while the other person is speaking. Also, the information he or she gives is a support for the answer, provokes a certain reaction, agreement or disagreement. This makes dialogue a simpler type of speech activity.

A monologue is a speech that is delivered by one person, addressing another or many listeners. Examples of monological speech are a story told by a teacher, an extended response by a pupil, a report. In monologue speech there is no opportunity to think about one's remarks for a long time because it seems unnatural.

Monologic speech is characterized by great complexity of structure. It demands fullness of mind, rigid compliance with the rules of grammar, clear logic and coherent expression of what the speaker wants to convey.

Compared with dialogic speech monological speech is more difficult, its formation among students, especially in English lessons, is a special problem which teachers have to solve during the whole course of the English language at school. It is no accident there are adults who can talk freely, without difficulty, but find it difficult, without resorting to pre-written text, to make an oral presentation (report, public speech), which has a monologic nature. It is often the result of insufficient attention from teachers to the formation of students' abilities to compose a monological utterance in a foreign language.

In spite of this, in both dialogic and monologic speech it is necessary to choose the right lexical means appropriate to the communicative situation and to express logically and consistently, and to follow the grammatical rules of the language.

Thus, a monologue is therefore a logically complete statement on a certain topic. A monologue is therefore a logically complete statement on a particular topic. There are different views on the concept of monologic speech, but there is no generally accepted definition of it. A monologue utterance may have different functions. Depending on it there are several functional types of monologue. Composing a monological utterance is the most difficult kind of speaking activity, therefore, mastering this skill deserves special attention throughout the school in learning the English language [9].

Any coherent monologue utterance presupposes grammatical correctness of the sentences that make up the statement. In order for the grammatical level of the language to be

sufficient for composing a monologue utterance, learners must master the basic rules of English grammar.

One of these rules is the use of articles. In English, the articles are necessary to make the text coherent. They express different shades of meaning. The article may refer to a certain object or a certain person, or it may refer to a member of a class.

Also, the definite article may indicate the singularity of an object in nature. In connection with the function of the article in a sentence, its use is also related to the thematic organization of the sentence. The indefinite article most often indicates the rhema, and the definite article most often indicates the subject. To practice the rules of article usage, you can use exercises for substitution of missing articles. Based on the overall content of the text or sentence and the contextual meaning of the words, students decide which article will help them to express the message correctly.

Elementary students should be able to talk about themselves, their family, their home, name an action taken by someone, tell someone's location, indicate the time of an action, and describe an object, animal, or person.

In the middle level students must be able to express themselves logically and coherently, argue their points of view, rely on visual support, and use body language and gestures.

By the upper stage students should already be able to convey information, arguing their point of view, presenting information logically and consistently, and drawing conclusions and generalizations, use synonyms, antonyms and periphrasis, and explain individual concepts.

So, to form a monologue utterance, you need to know the basic grammatical rules of the English language, namely the rules of the use of articles and the verb. All this helps to make a coherent and consistent monologue utterance.

Any monologue utterance by the student also involves the use of personal information about the student, his family, hobbies or attitude towards some issue depending on the monologue utterance.

In order to be able to provide this information, the students need the vocabulary. A detailed study of a text can provide training in the students' vocabulary skills.

To practice vocabulary skills, it is advisable to use the following tasks:

1. Answer questions to understand the content and meaning of the text they read.
2. Agree with the statements or refute them.
3. Choose verbs, adjectives, idiomatic expressions with which the author describes his attitude towards people, events, nature.
4. Prove a certain statement.
5. Identify the key concept of the text.
6. Generalize the meaning of the text, annotate the text, and review the text.
7. To narrate the text on behalf of the main character or one of the secondary characters.
8. Make up a different ending [9]

Thus, the lexical aspect of English is also important for composing a monologue utterance. When teaching a monologic speech in the deductive way, students use a particular text as a model, while changing its lexical content depending on individual characteristics and personal experience. In order to make the text seem like a whole rather than a simple set of sentences, it is necessary to use "connection signals".

References

- 1 Скалкин В. Л. (2002). Обучение монологическому высказыванию: пособие для учителей. – М.: Просвещение, – 239 с.
- 2 Соловова Е. Н. (2006). Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций: пособие для студентов педагогических вузов и учителей. – М.: Просвещение, – 239 с.
- 3 Пассов Е. И. (1991). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, – 223 с.
- 4 Зимняя И. А. (2001). Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение – 248 с.
- 5 Максименко Н. Л. (2008). О системе упражнений по развитию умений монологической речи студентов на начальном этапе изучения английского языка // Иностранные языки в школе. – № 6. – С. 86–91.
- 6 Соловова Е. Н. (2011). Методика преподавания иностранных языков. Продвинутый курс. – М.: АСТ. – 272 с.
- 7 Слова-связки // Учим английский вместе. URL: <http://grammar-tei.com/slova-svyazki-linking-words-and-phrases>
- 8 Обучение монологическому высказыванию // Vuzlit [Архив студенческих работ]. URL: https://vuzlit.ru/920044/obuchenie_monologicheskomu_vyskazyvaniyu
- 9 Богданович И. А. Обучение говорению // Виртуальный кабинет учителей иностранных языков [Образовательный интернет-ресурс]. URL: http://educator.ucoz.net/index/obuchenie_monologicheskoy_rechi/0-7

УДК 140.8+330.366+378.1(100+477)

ДОСЯГНЕННЯ КИЇВСЬКОГО КЛУБУ «АНТИКОЛАПС» ЯК УКРАЇНСЬКОГО ПОСЛІДОВНИКА РИМСЬКОГО КЛУБУ

Науково-дослідна група¹:

Корсак Костянтин Віталійович

відповідальний автор, д-р. філос. н., проф., ПВНЗ «Київський медичний університет»,
Кірик Тамара Вікторівна

к. пед. н, доцент, ПВНЗ «Київський медичний університет»,

Корсак Юрій Костянтинович

к.ф.н., ст.н.сп., Ін-тут вищої освіти НАПН України

Ляшенко Лариса Миколаївна

к. пед. н, доцент, Київський національний ун-тет ім. Тараса Шевченка

Похресник Анатолій Костянтинович

к.ф.н., доц., директор, Київський технікум електронних приладів

Таланчук Петро Михайлович

д-р техн. н., проф., Президент, Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини
«Україна»

Давиденко Ганна Віталіївна

д-р. педагог. наук, професор, Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини
«Україна»

¹ Інші члени групи вказані в алфавітному списку в кінці статті

Головними причинами заснування Київського клубу «Антиколапс» 20 березня 2019 р. у Києві на XIX міжнародній науковій конференції «Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров'я» у ПВНЗ «Київський медичний університет» стала потреба освітян і науковців активізувати боротьбу з усіма численними загрозами для людства в умовах значного занепаду діяльності загальновідомого Римського клубу. Там на зміну величезним початковим успіхам 1970-х років прийшли все менш впливові наступні публікації [1], а підведення підсумків за 50 років у формі великої книги стало безперечним провалом [2]. Тому учасники Київського клубу запозичили від попередників ідею автономності, але вирішили використовувати найновіші наукові відкриття і технічні досягнення для підвищення точності прогнозів і передбачень задля надання читачам наукової продукції високої якості.

Всі публікації Київського клубу «Антиколапс» є колективними і являють собою перевірені й доопрацьовані первинні варіанти, створені відповідальним автором К.В. Корсаком. У цій статті ми наведемо загальну інформацію про успіхи і плани Клубу й надамо читачам головні факти, якими вони зможуть скористатися в науковій і навчальній діяльності. Ми обрали стислий виклад на основі анотацій статей з необхідними невеликими поясненнями. Для розміщеного в Інтернеті вказуємо перевірену адресу.

Початковий і порівняно успішний період діяльності Клубу припав на час взаємодії з редакцією відомого національного журналу «Вища школа (ВШ)». Статті учасники-співавтори згідно рішень і рекомендацій Міністерства освіти і науки України мали змогу включати в усі

звіти про власну діяльність, не забуваючи їх невисоку кваліфікаційну цінність (для цього вони мають бути чи одноосібними, чи з мінімумом співавторів).

Найперші статті Київського клубу «Антиколапс» були скеровані на ліквідацію недоліків новітніх публікацій Римського клубу. Стаття **«Рух людства до двох організованих ним колапсів — екологічного і духовно-інтелектуального. Який небезпечніший і чи є порятунок?»** є у ВШ, №3, 2019, с. 7-18. Ось її анотація:

Вказано, що головним фактором впливу на суспільну еволюцію людства були зміни у засобах життєзабезпечення, зумовлені накопиченням наукових знань та удосконаленням технологій. Індустріальне виробництво підвищило рівень життя навіть в умовах зростання населення Землі, але прискорило рух до Екологічного колапсу (ЕК). Науковці передбачають його настання після 2050 року. Автори статті доводять помилковість цього прогнозу і вказують спосіб ліквідації ЕК через заміну старих виробництв ноотехнологіями — екологічно нешкідливими. Але поряд з ЕК людству загрожує новіший колапс — Духовно-інтелектуальний (ДіК). Він полягає у пошкодженні та зменшенні головного мозку, поширенні девіацій поведінки, активізації негативних рис. У статті вказано частину проявів ДіК і запропоновано боротися з ним через створення ноонаук, застосування ноопедагогіки, формування ноомислення та ін.

Клуб проголосив відкрите членство, тому його склад став стрімко зростати. Читачі загалом позитивно сприйняли вже першу його публікацію, хоч і вказували на потребу «подвійного читання» частини тексту. Ми продовжували дослідження обраної теми і наступній статті-2 **«Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами»** (ВШ, №4, 2019, с. 36-51). Її анотація:

Це друга стаття вільної київської спілки науковців «Антиколапс», скерованої на свідому боротьбу з головними загрозами людству. У першій статті доведено, що цими загрозами є загальновідомий Екологічний колапс (ЕК) і прихований Духовно-інтелектуальний (ДіК). Колапс-2 полягає у пошкодженні та зменшенні головного мозку людей, поширенні девіацій поведінки, активізації негативних рис. Колапс-1 можна ліквідувати через заміну старих виробництв ноотехнологіями — екологічно нешкідливими. ДіК подолати значно важче і хороших засобів боротьби з ним ще не винайдено. У цій статті викладено нові знання про основи поведінки Homo Sapiens Sapiens та поєднання в ній генетичних і соціальних програм і впливів. Вказано на необхідність продовження вивчення людства і створення ноонаук як можливого засобу боротьби з обома колапсами.

Читачі висловили побажання сконцентрувати зусилля Клубу на пошуки шляхів порятунку від загрози духовно-інтелектуального колапсу, що було здійснено у статті-3 **«Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз Духовно-інтелектуального колапсу»** (ВШ, №7, 2019, с. 32-45). Її анотація:

У цій статті автори зі спілки «АНТИКОЛАПС» концентрують зусилля над пошуками засобів ліквідації загрози Колапсу-2 — духовної та інтелектуальної деградації всього людства. Вказано на те, що його актуалізація припала на момент відмови людства від амбіційної й загальної цілі експансії у Космос і досягнення енергетичної незалежності через оволодіння термоядерними явищами. Ідеалом було проголошено споживацтво, що негайно збурило світ і стало одним з каталізаторів зіткнення цивілізацій. Поглиблюється розрив між обсягом наукових знань і технологічних успіхів людства в цілому з його спроможністю припинити деструкцію довкілля і розпочати лікувати біосферу. Замість руху вгору та формування цілісності людство плекає тероризм й поглиблює розбрат там, де були, як у час існування двох наддержав, сподівання на єдність. Глобальні події не підтверджують факт подвійної розумності Homo Sapiens Sapiens, адже розвиваються у протилежному напрямі, прискорюючи настання Колапсу-2. Автори статті пропонують

поняття «ноомислення» як один з можливих засобів організації антиколапсичної атмосфери життя нових генерацій і формування у них спроможності не тільки знати про загрозу Колапсу-2, а й боротися з нею. Значна увага приділена доведенню того, що поняття «мудрість» малоприматне для боротьби з Колапсом-2, що ажіотаж навколо терміну «смарт — smart» може навіть виявитися шкідливим, якщо відволікатиме увагу від ноонаук і ноотехнологій (у тому числі — від ноомислення як найефективнішої когнітивної технології).

Цілком успішним можна вважати появу і вплив четвертої публікації Клубу на дискусійну і малодосліджену тему використання досягнень найновіших наук для ліквідації «загадок підліткової кризи». Йдеться про текст з назвою **«Корисність сучасних знань про норми і аномалії поведінки підлітків для успішного освітнього законодавства»** (ВШ, №9, 2019. с. 46-62). Анотація:

У статті зроблений огляд сучасних знань про глибинні витоки підліткової поведінки. Наголошено на тому, що в цьому віковому інтервалі відбувається не тільки пубертатна активація, а й практично повна перебудова програм роботи головного мозку та нервової системи з дитячого стану в майже дорослий. Використано нові досягнення етології (еволюційної психології), нейромолекулярної фізіології і когнітології. Ці науки довели певну дисфункціональність мозку підлітків через несформованість аналітичних зон у лобній корі. За короткий час мозок підлітків змінюється на 80%, на місце старих програм приходять зовсім нові. У статті наведено перелік 32 особливостей діяльності мозку підлітків й аномалій в їх поведінці. Зверненням до відкриттів археологів і досягнень етологів доведено доцільність “підліткової кризи” як природного аналога медичного щеплення дітей, винайденого лікарями як засіб тренування імунітету й підготовки пацієнта до зустрічі з потужними захворюваннями під час дорослого життя.

Цілком успішний для діяльності Клубу 2019 рік поступився проблемному 2020-му не через наступ пандемії COVID-2019, а з якихось інших причин. Цілком могло статися так, що гостре невдоволенні «вищих кураторів» журналу ВШ викликала публікація статті **«Основи сучасних знань про кохання і любов та їх значення для спроможності людства уникнути двох глобальних колапсів»** (ВШ, №2, 2020. с. 45-57), Вони повідомили, що надалі Редакція прийматиме статті, кількість співавторів яких не перевищуватиме складу волейбольної команди (хороша частина неприємної новини була тільки в тому, що не було уточнення — «команди з пляжного волейболу»). Ось анотація останньої Клубної статті у ВШ, що мала не шість, а 34 співавтори.

Це стаття №5 з серії творів Київського клубу “Антиколапс”, що являє собою розосереджену спілку науковців і педагогів, які об’єдналися для боротьби з Екологічним і Духовно-інтелектуальним колапсами. Автори обрали вивчення причин семантичної нерівноваги використання слів “Кохання” і “Любов”. Вони одразу звертають увагу на те, що у переважній більшості сучасних мов перше слово відсутнє і включене в сукупність значень слова “Любов”. Зроблена спроба пояснити цю виразну асиметрію. Ядро статті складають наукові факти. Детально пояснено нейромолекулярну природу емоції кохання, доведено її важливе значення для нормального перебігу життя чоловіків і жінок. Вказано на причини відсутності в українській освіті правдивої інформації про цінність емоції кохання для молоді, для її сімейного і батьківського щастя. Пропозиції полягають у необхідності поширення правди про кохання і любов в національній системі освіти.

Другий етап діяльності Київського клубу «Антиколапс» пов'язаний зі створенням міжнародного (австрійсько-українського) видання «Грааль науки — Grail of Science», який притримується європейських стандартів і свідомий того, що наукові дослідження рухаються по шляху від «індивідуалізації» (публікації мають одного-двох авторів) до «колективізації» (список співавторів все частіше перевищує сотню, а зрідка — 15 тисяч). Його редакція

користується поняттям «науково-дослідна група» й не запроваджує ніяких обмежень на її кількісний склад.

Ця щаслива обставина дала нам усім змогу продовжити колективні дослідження та публікацію їх результатів разом з участю в серйозній міжнародній конференції, пов'язаній з черговим випуском журналу. В травні 2020 року ми оприлюднили детальний опис нашого найбільшого відкриття у статті, для якої наводимо повні дані:

Корсак К., Корсак Ю., Ляшенко Л., Похресник А., Антонюк Л., Артемов В., Благініна С., Бойчук Н., Бойчук О., Гриценко М., Давиденко Н., Дударенко Л., Дяковський Д., Євтодюк А., Кірик Т., Кнодель Л., Києнко-Романюк Л., Кузьмінець М., Кузьмінець О., Кулик О., Лісовська Л., Максименко Г., Максименко О., Михайлюк М., Муляр Г., Парапан В., Пилипенко С., Поляк О., Соловей Н., Сонько С., Тарутіна З., Тименко В., Тополь О., Тростянецький О., Ховпун О., Чорний О., Шакун Н., Шевчук І., Шугалій Н. (2021). **Про забезпечення довготривалого симбіозу людства і біосфери на основі мудротехнологій / Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», № 4 (Травень; 2021) : за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 7 травня 2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).** С. 258-273. (DOI 10.36074/grail-of-science.07.05.2021.049) (<https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/07.05.2021/529>) (1,2 а.а.)

Анотація до цієї публікації:

Стаття має футурологічне спрямування. Автори враховують головні особливості сьогодення і критично узагальнюють наукові праці, що стали результатом початкового періоду діяльності «Київського клубу АНТИКОЛАПС». Клуб являє собою розосереджену спілку науковців і педагогів, які об'єдналися для боротьби з Екологічним і Духовно-інтелектуальним колапсами (ЕК та ДіК). Ми багато в чому подібні до учасників Римського клубу, але спираємося на власні відкриття і безперервний моніторинг світових наукових і технологічних досягнень. Імпульсом до об'єднання стало незадоволення останніми пропозиціями Римського клубу й багатьма іншими подібними зарубіжними прогнозами, що не вказують реальних засобів для ліквідації глобальних загроз. На ключове запитання «Як урятувати людство?» ми маємо чітку відповідь — це можливо тільки через використання мудротехнологій (mudrotechnologies or wisetechnologies), які надають людям усе їм потрібне й одночасно виліковують біосферу від наявних пошкоджень.

Ключові слова: загрози людству, пандемія COVID-2019, Індустрія 4.0 та інші прогнози, відсутність стратегічності, негативна есхатологія, план порятунку, мудротехнології, ноонауки, симбіоз людства і біосфери

У подальшому безперешкодне поширення наукового доробку учасників Київського клубу «Антиколапс» зумовило збільшення його складу до 84 освітан і науковців й мало наслідком появу багатьох статей, з яких ми вкажемо тільки ті, що перебувають в журналі «Грааль науки», мають хорошу індексацію і легку інтернетну доступність. Обмежимося наведенням е-адреси без переліку всіх можливих даних про авторів і збірки.

Стаття «**Про концепцію національної програми ноорозвитку гуманітарної сфери України (Стратегії ноопрогресу антропогенного довкілля в Україні-XXI)**» (Грааль науки, №5, червень 2021. с. 258-276, <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021>) має анотацію

Стаття є колективним твором групи науковців і педагогів України з назвою «Київський клуб АНТИКОЛАПС», об'єднаних ідеєю боротьби не тільки з пандеміями, а й з Екологічним і Духовно-інтелектуальним колапсами (ЕК та ДіК). Ми пропонуємо нове бачення «гуманітарної сфери України» як комплексного матеріального та духовного явища, побудованого на поєднанні історичних досягнень усіх поколінь наших пращурів з

наєвними і майбутніми екологічно ідеальними мудротехнологіями (*mudrotechnologies or wisetechnologies*) 7-го укладу (приклад — протейн Фу та ін.), які вже розпочали надавати людям усе їм потрібне й одночасно виліковувати біосферу від накопичених індустріальних та інших пошкоджень. Мета і завдання полягають в інформаційній допомозі КМ, МОН, НАН та іншим держорганам України в їх статутній діяльності під час вибору стратегії подальшого розвитку Вітчизни як можливого інноваційного лідера світу.

Ключові слова: завдання для НАНУ, еволюція людства, пандемія COVID-2019, Індустрія 4.0 як стратегічна помилка, мудротехнології, ноонауки, ноогуманітарна сфера.

У червні 2021 року відбулося дві міжнародні конференції, тому наприкінці місяця ми оприлюднили чергову статтю «**Прогноз найближчого ноомайбутнього людства та України**» (Грааль науки, №6, червень 2021. с. 270-286), <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/25.06.2021/561>), що має анотацію з наголосом на помилковості «західних пропозицій» руху людства до Індустрії 4.0 й містить частину нашого «Нооглосарію», де наведені й пояснені рятівні для людства ноотехнології і ноонауки:

Стаття спирається на поліпшену модель цивілізаційних хвиль Е. Тоффлера і містить критичний аналіз ролі технологічних винаходів у досягненні людсьми становища володаря планети і створенні сукупності загроз для власного існування. Автори нагадують про рекордно помилкові передбачення майбутнього наприкінці ХХ ст. У центрі уваги перебувають три сучасні прогнози — Римського клубу, останньої конференції 2021 року у Давосі і колективна пропозиція авторів цієї статті про підтримку входження людства в нооеру. Вказано на помилковість перших двох прогнозів, наведено докази прискорення початку побудови людством не Індустрії 4.0, а ноосупільства на основі ноознань і ноотехнологій — знань «з майбутнього». Наведено перелік частини вже створених ноотехнологій і скорочений варіант авторського «Нооглосарію» з інноваційними термінами.

Ключові слова: технологічна еволюція людства, цивілізаційні хвилі, помилкові передбачення, глобальні загрози, екологічно ідеальні і рятівні ноотехнології, стан їх поширення, Нооглосарій-1, пейзаж майбутнього

На вересень 2021 року колективом Київського клубу з 55 осіб була підготовлена стаття підвищеного світоглядно-філософського значення — «**Про лідерство України у виконанні людством ноозаповітів В.І. Вернадського на основі ноотехнологій і ноонаук**» (Грааль науки, №8, вересень 2021. с. 319-333; <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/14835/13514>). Анотація була нестандартно короткою задля акцентування форсмажорно важливих нооідей:

Автори ще з початку ХХІ ст. виявили у потоці нанотехнологій появу двох перших екологічно ідеальних. Ми пропонуємо для них назву «ноосферні технології» або «ноотехнології». Заміна подібними процесами усіх сучасних, що шкодять біосфері і людині, забезпечить людство усім потрібним й урятує його від екологічного колапсу, бо ноотехнології виліковують біосферу від індустріальних пошкоджень. Автори доводять перевагу поняття «ноотехнології» над усіма іншими. Головна увага звернута на еволюцію ноотехнологій та їх швидке кількісне збільшення після 2019 року. Детально описані ті з них, що у найближчі роки змінять основи всього сільського господарства і більшої частини промисловості. Наголошено на тимчасовому ігноруванні ноотехнологій у світі та Україні, що робить помилковими всі розрекламовані передбачення і плани.

Ключові слова: життєзабезпечення, цивілізаційні хвилі, технологічні уклади, екологічно ідеальні і рятівні ноотехнології, поширення ноотехнологій, ноомайбутнє.

У тому ж авторському складі в жовтні ми оприлюднили стратегічно важливу для всього людства статтю з критичним аналізом діяльності й планів практично всіх світових організацій, що опікуються подолання голоду й багатьох інших загроз: «**Про емерджентні**

нооможливості ліквідації голоду та лікування біосфери від індустріальних пошкоджень» (Грааль науки, №9, жовтень 2021. с. 339-351; <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/15579/14044>). Її анотація:

Актуальність колективного дослідження полягає в пошуках шляху ліквідації харчових, демографічних, екологічних та інших загроз існуванню людства, чисельність якого стрімко зростає. Науковці світу створюють лише «відозви» і попередження про небезпеку, але навіть рішення ООН не вказують реальних засобів порятунку і швидкої ліквідації голоду. Мета дослідження — критичний аналіз праць науковців світу та їх екологічних проектів і планів. Завдання дослідження — пропозиція реального шляху порятунку людства через заміну індустріальних технологій екологічно безпечними ноотехнологіями, розвиток і використання ноонаук. Методологія дослідження спирається на поєднання класичних засобів (закони філософії, аналіз, синтез й ін.) і запропонованих авторами «наук з майбутнього» — ноофілософії, нооекології, нооісторії, ноопедагогіки, ноосоціології, ноокогнітології та інших. Теоретичний результат дослідження — незаперечні докази того, що у потоці нанотехнологій з 2000 року стали з'являтися екологічно безпечні, які ми пропонуємо назвати «мудротехнологіями ≡ ноотехнологіями» (для зарубіжжя — «mudrotechnologies ≡ wisetechnologies ≡ nootechnologies»). З 2019 року їх кількість зростає по експоненті. Головний практичний результат наших досліджень — список ноонаук і ноотехнологій, що є «термінами з майбутнього». Вони формують Нооглосарій, на який ми отримали авторське свідоцтво. Наш висновок полягає в тому, що людство урятується не через «четверту промислову революцію» К. Шваба і побудову Індустрії 4.0. Ми вказали, що вже зараз існують ноотехнології, які знецінюють відомі світові прогнози і, як протейн Фу, дають змогу швидко ліквідувати голод та здійснити пропозицію В.І. Вернадського створювати їжу без деструкції довкілля.

Ключові слова: людство у кризі, голод, екологічні загрози, тотальний колапс, засоби порятунку, ноотехнології, ноонауки.

Стаття містить тільки і виключно перевірені наукові факти, але не отримала навіть мільйонної частки тієї уваги від світових ЗМІ та Інтернету, які дісталися шведській дівчинці Греті Тундберг за її беззмістовну й неконструктивну критику поведінки усіх старших від неї мешканців планети. Подібна «не-реакція» на вагомій відкриття не раз траплялася у минулому і є наслідком особливостей мислення Номо, пояснення яких виходить за рамки цієї статті. Для прикладу згадаємо німця Е. Геккеля, який у 1866 році пропонував розумний індустріальний розвиток на основі створення і застосування екологічних наук. Час для його екоїдеї настав через 90 років, ми ж пропагуємо нооїдеї ледь 22 роки і сподіваємося на швидке збільшення кількості ноотехнологій і ноонаук.

У листопаді 2021 р. члени Клубу навели багато доказів грандіозної помилковості всього, що буває в ЗМІ, Інтернеті й частині наукових видань щодо фейку з назвою «Глобальне потепління». Це стаття **«Про тему «глобальне потепління» на основі засад правильного мислення»** (Грааль науки, №10, листопад 2021. с. 434-451; <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/15579/14044>). Її анотація:

Колектив членів «Київського клубу АНТИКОЛАПС» пропонує актуальне для сучасної інформаційної і культурної сфери України поняття «правильного мислення» як поєднання логіки з усіма наявними на даний час науковими (Sciences&Arts) фактами і досягненнями. Замість великих зусиль для його теоретичного пояснення й пошуків місця серед усіх інших різновидів мислення автори концентруються на його практичному застосуванні. Для цієї статті ми обрали тему «глобального потепління», яка відзначається виключно своєрідним поєднанням міфів і фактів, з кожним роком займаючи все більше місця в тематиці традиційних та електронних ЗМІ. Вказано на те, що Земля здійснює безліч

рухів, клімат у кожній точці її поверхні змінний та унікальний, а включена в поняття «глобальне потепління» середня температура нижнього шару тропосфери дуже залежить від понад десяти однаково впливових чинників. Це характеристики багатьох рухів Землі, сонячної активності, молекулярного складу повітря, змінних процесів у глибинах Землі та в літосфері, ще мало вивчених глобальних рухів океанічних товщ та ін. Вказано, що пов'язувати з можливим «глобальним потеплінням» один тільки вміст вуглекислого газу в повітрі є очевидним прикладом неправильного мислення і може розглядатися як переконливий приклад деградації всього людства, як ще один додатковий доказ розвитку духовно-інтелектуального колапсу на основі збереження індустріалізму. Наведено короткий аналіз помилкових пропозицій усунення глобального потепління й вказано на пояснений у публікаціях Клубу єдиний реальний шлях ліквідації загроз для всього людства — розвиток ноонаук і використання ноотехнологій для гарантування ноосимбіозу всього населення планети та її біосфери.

Ключові слова: точні науки, клімат, глобальне потепління, рухи Землі, цикли Міланковича, сонячні цикли, склад атмосфери, помилковість вуглецевої теорії потепління, перспективи рятівних ноотехнологій.

У цей момент діяльності Клубу ми отримали прохання від экс-міністра освіти України, засновника і Президента Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини «Україна» П.М. Таланчука надати допомогу його державним планам і реєстрації дослідницької групи з істориків в Національному фонді досліджень України. Для цього була оприлюднена стаття «Стан і перспективи формування в Україні гуманітарної сфери XXI століття з врахуванням неусвідомлених світових явищ» (Грааль науки, №11, грудень 2021. с. 443-462; <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/24.12.2021/713>). Її анотація:

*Стаття відкриває нову стадію дослідження гуманітарної сфери в українській науці на основі виявлення доказів перетину людством чергової біфуркаційної точки в своєму соціально-економічному розвитку й досягненню сьомого технологічного укладу. Нові зміни ще не усвідомлені не тільки політиками, а й більшістю науковців, тому відбуваються переважно спонтанно. Цей прогрес має в основі дві фундаментальні пропозиції В.І. Вернадського часів його викладання в Сорбонні (Париж, 1922-1926). Перша полягає у рекомендації популяції Хомо припинити деструкцію біосфери через самостійне виготовлення собі харчових та інших продуктів життєзабезпечення, а друга — у вирішенні енергетичних проблем через вловлювання водню, що безперервно виходить з ядра й глибинних оболонок Землі. Спираючись на ноосферні уявлення В.І. Вернадського, ми в 2000 р. помітили перші дві екологічно ідеальні ноотехнології й пізніше створили «нооглосарії» зі словами з майбутнього й запропонували засоби ліквідації демографічних, екологічних та інших загроз для всього людства через розвиток ноонаук і винайдення ноотехнологій як заміни індустріальних виробництв. У статті досліджено попередні спроби створити Концепцію розвитку в Україні гуманітарної сфери і вказано на їх принципові недоліки. Автори пропонують перспективну концепцію народного ноомайбутнього, втіленням якого є поєднання **матеріальної і гуманітарної складових ноосфери України.***

Ключові слова: гуманітарна сфера, ноорозвиток, криза людства, загрози колапсів, точка біфуркації, відкриття і пропозиції В.І. Вернадського, початок їх здійснення, одомашнення найпростіших, воднево-сонячне майбутнє.

Для гарантованого виконання потреб науково-дослідної групи П.М. Таланчука в квітні 2022 року була оприлюднена стаття «Роль українців і генетично споріднених народів у реалізації п'яти головних всепланетних революцій» (Грааль науки, №12-13, квітень 2022, с. 526-544; <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/29.04.2022/737>). Анотація (скор.): Дослідження йшло в умовах війни й гострої потреби знищення

«історичної» брехні про українців. Метою статті є доведення фактів видатної участі наших пращурів у реалізації п'яти найбільших в історії Ното світоглядних революцій. Це стало можливим на базі значних новітніх досягнень археометрії, палеогенетики й інших молодих наук (разом — нооісторії) та авторських відкриттів у сфері ноонаук і ноотехнологій (wisetechnology). Результатом нашого дослідження стало виявлення і деталізоване пояснення здійснених носіями українських генів (J & R) п'яти глобальних революцій з фундаментальними змінами у світогляді і життєзабезпеченні Ното: 1) переходу від канібалізму до гуманізму (Східна Анатолія, 15-8 тисяч років тому), 2) індоєвропейського одуховлення світу (Трипілля і Велике Трипілля, 7-4 тис. р. тому); 3) винайдення універсальної монотеїстичної релігії (Велике Трипілля, м. Синташта, Заратуштра, 3700 р. тому); 4) плану порятунку людства від екологічних та інших загроз через побудову ноосупільства (1922-1925, Париж, В.І. Вернадський); 5) знищення останньої в історії людства великої «імперії ЗЛА», в якому беруть участь всі українці. Ми пропонуємо лідерам і всьому населенню України очолити вступ людства в нооеру на основі використання власного протоукраїнського архетипу й досягнень у розвитку ноонаук і ноотехнологій.

Ключові слова: еволюція Хомо, канібалізм, Ното Sapiens Sapienses, винайдення гуманізму, Велике Трипілля, Заратуштра, сучасні архетипи, вибір України, В. Вернадський, ноосфера і нооцивілізація.

Надалі об'єднана науково-дослідна група в умовах героїчної оборони від знавіснелих ворогів інтенсифікувала свої дослідження й скерувала їх на відновлення історичної правди про Україну та вибір шляху до перемоги й майбутнього відновлення Вітчизни. Насамперед був проведений повний виклад всіх досягнень В. Вернадського за роки його перебування в Парижі (**Давні ноопередбачення В.І. Вернадського та їх сучасні наслідки для світу, України і Росії**, Грааль науки, №14-15, травень 2022, с. 469-486) з деталізацією виконання його порад вже у XXI ст., а в червні була оприлюднена виключно важлива і «подвоєна» за розміром світоглядна стаття **«Про участь носіїв українських генів у двох одуховленнях людства (енеоліт і сьогодення)»** (Грааль науки, №16, червень 2022, с. 434-459; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/17.06.2022/3>). Ось її анотація (скор.):

Актуальність дослідження учасників великої науково-дослідної групи полягає у пошуках наукової відповіді на кілька нових проблем національного і глобального обсягу, що вимагають негайних реакцій і рішень, аналізу можливих варіантів дій і пропозицій найкращого. Його оригінальність і новизна спирається на використання останніх за часом появи наукових вимірів і фактів для авторського пояснення участі носіїв українсько-європейських генів у здійсненні нашими віддаленими пращурами переходу від канібалізму до гуманізму, що став першою в усій еволюції Хомо соціальною, а не генетично-фізіологічною трансформацією. Пояснено причини формування на основі цієї «першої цивілізаційної хвилі» двох полярних архетипів — атлантичного і праукраїнського (аграрно-гуманістичного). Вказано на прояви цього цивілізаційного розриву у наш час і можливі наслідки в майбутньому. У темі «футурологія» наведено докази того, що світ виходить з епохи індустріалізму і без належного усвідомлення подій прискорено вступає в нооеру, виконуючи заповіді В. Вернадського. Доведено, що з 2000 р. Україна стала лідером у пропаганді потрібних рятівних ноотехнологій і ноонаук (wisetechnology & wisesciences), а тому тепер ми можемо запропонувати людству шлях до ноопорятунку через нооодуховлення.

Ключові слова: криза людства, загроза колапсів, Війна-2022, рецидиви дикунства, перехід від канібалізму до гуманізму, атлантичний і праукраїнський архетипи, їх сучасна конкуренція, нооодуховлення з України, ноомайбутнє, ноосимбіоз Хомо і біосфери.

Певним рубежем в публікаціях Клубу стала замовлена істориками й перевірена ними велика стаття відповідального автора про витoki й особливості російської культури: «**Походження і особливості російської культури з точки зору сучасних ноонаук**» (Грааль науки, №17, липень 2022, с. 308-333; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/22.07.2022>). Унікальним виявився її зміст:

Ми вимушено стали свідками і творцями прискорення еволюції Глобальної Історії. Усвідомити рушійні сили і передбачити майбутнє заважає інформаційний шум про щоденні події на фронтах і потоки висловлювань тих осіб, хто має доступ до електронних та інших ЗМІ. Стаття допоможе читачам стати стратегами через поєднання космічного і глибинно-сутнісного погляду і на окупаційно-геноцидну війну Росії проти України, і на приховані докази того, що людство вже вступило в нооеру. Для цього використані новітні досягнення багатьох молодих ноонаук — нооісторії, нооекономіки, ноофутурології та інших. Автори на основі нооісторії пояснюють участь носіїв українських і старих європейських генів в переході Хомо від канібалізму до гуманістичного архетипу. Вказано на його занепад у Західній Європі під натиском атлантичного архетипу і збереження у Великому Трипіллі. Воно стало колыскою сотень індоєвропейських мов і однойменної культури. Писемна історія Європи припадає на час атак носіїв атлантичного архетипу на наших пращурів, а сучасна примха Доли полягає в тому, що Захід у бажанні жити в безпеці змушений допомагати нам у війні-2022 проти «рашистів», які хочуть оволодіти світом й повернути його у часи палеоліту, знищивши спершу всіх українців. Детально пояснено процес появи російської культури і мови, риси подібності до його атлантичного аналогу, причини поведінки лідерів Росії і швидкого здичавіння всього населення. Обґрунтовано неминучість розпаду «рашки» і перетворення її в десятки незалежних держав, громадяни яких з іронією сприйматимуть ідею «Третього Риму» і світового панування. Вказані наші публікації з доведенням того, що майбутнє людства вже надходить не у формі Індустрії 4.0, а через виконання заповітів В. Вернадського про необхідність заміни індустриальних виробництв екологічно ідеальними ноотехнологіями. Їх уже десятки, але «інформаційний шум — 2022» гальмує усвідомлення початку нооери. Ноотехнологія «протеїн Фу» та усі інші не тільки знищать небезпеку голоду, а й забезпечать довготривалий ноосимбіоз людства і довкілля.

Ключові слова: інформаційний шум, війна-2022, канібалізм, гуманізм, винахідники гуманізму, два архетипи — атлантичний і праукраїнський, поява російської мови і культури, антигуманізм російського архетипу, Ноо-Україна і ноосвіт після війни-2022

Після цієї мега-статті члени Клубу скерували активність на повне знищення всієї брехні про життя і подвиги носіїв українських генів. Значним результатом можна вважати цикл поєднаних трьох статей про грандіозне зіткнення носіїв вказаних полярних архетипів на річечці Толлензе 3250 років тому: 1) **Невідворотність історико-археологічної революції в науці як передумова спростування брехні про пращурів українців** (Грааль науки, №18, серпень 2022, с. 317-329; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/26.08.2022>); 2) **Про битву носіїв атлантичного і трипільського архетипів на річці Толлензе 3250 років тому і прояви її наслідків у наш час** (Грааль науки, №19, вересень 2022, с. 229-247; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/30.09.2022/6>); 3) **Особливості епохальної Толлензе-битви та її глобальні наслідки з точки зору ноонаук** (Грааль науки, №21, жовтень 2022, с. 192-211; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/28.10.2022/7>). Радимо поглянути хоча б останню з підсумками і наведенням доказів «майже повної генетичної тотожності» поляків та українців.

Виключно велику користь усім педагогам надасть велика стаття «**Факти з ноонаук про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo Sapiens Sapienses**» (Грааль науки, №22,

листопад 2022, с. 257-280; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/25.11.2022/10>), адже містить новини з наук, які забороняли в СРСР.

У 2023 році члени Київського клубу «Антиколапс» створять велику серію з гаслом «Ноостратегія-XXI» й продовжать аналіз світових процесів, яких ми нарахували понад 110. До цього долучатимемо статті про досягнення й перспективи ноонаук і ноотермінів, вміщених в наш «Нооглосарій-2», що отримав авторське свідоцтво ([3] та ін.). Вкажемо, що перша опублікована стаття **«Україна і G20: критичний аналіз необхідності подолання розколів і вибору ноостратегії розвитку людства»** (Грааль науки, №24, лютий 2023, с. 602-619; <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/17.02.2023/12>) містить **рис. 2**, який ми пропонуємо як винайдений нами максимально ефективний засіб психозахисту українців від стресів, переляків і депресії.

Як висновок можемо вказати на те, що в сукупності праці Київського клубу «Антиколапс» формують переконливу щодо своєї наукової доказовості цілісність, ознайомлення з якою обов'язково сформує у читачів обгрунтоване й оптимістичне ноосвітобачення. Воно надихатиме на позитивну діяльність, на творчість, на ноорозвиток і побудову ноосфери. Було б доцільним створити на цій основі серію книг для масового поширення в системі освіти та в ЗМІ. Будемо сподіватися на те, що ці й подальші твори Київського клубу «Антиколапс» створять можливості для подібного досягнення, привернуть увагу філантропів і донаторів для поширення подібного поза Інтернет в усіх освітніх закладах і в кожній родині, яка може зустрітися з «підлітковою кризою».

Наприкінці запрошуємо всіх читачів вступати в наш український Клуб (звертатися на kvkorsak@gmail.com) і піклуватися не тільки про створення, а й про поширення десятків майбутніх праць членів Київського клубу «Антиколапс» й відвернення загроз для наших нащадків та забезпечення успішного руху Вітчизни до першого ноосупільства.

References — Список використаних джерел

1. Dennis Meadows, Donella Meadows, Jorgen Randers. *Limits to Growth*. — М.: MSU, 1991; *Beyond Limits to Growth*. — М.: Progress, 1994; *Limits to Growth. The 30-Year Update*. — М.: IKC "Academkniga", 2008 (in Russian)
2. von Weizsaecker, E., Wijkman, A. **Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet**. — A Report to the Club of Rome. — Springer, 2018. — 220 p
3. Korsak, K.V., & Korsak, Yu.K. (2019) *Certificate of copyright registration for a literary written work of a scientific nature «Nooglossary-2 – Noosciences for the Future without Collapse» («Nooglossary-2»)*. №89780. 13.06.2019. К.: Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Department of Intellectual Property [in English]

¹Алфавітний список членів науково-дослідної групи.

[Антонюк Людмила Анатоліївна, ст. викл., Ун-тет менеджменту освіти НАПН України;](#)

[Артемів Володимир Юрійович, д.п.н., доцент, професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, м.Київ;](#)

[Бойчук Олена Сергіївна, ст. викл., Київ. нац. економ. ун-тет ім. Вадима Гетьмана»;](#)

[Бойчук Наталія Олександрівна, маг. філ., Київ. нац. ун-тет ім Тараса Шевченка;](#)

[Гребенюк Анастасія Олександрівна, аспір., ст. викл., Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»;](#)

[Григор'ян Микола Борисович, к.т.н., доц., Черкаський ін.-тут пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивільного захисту України;](#)

[Гриценко Марина Василівна, к.ф.н., ст.н.с. Інституту вищої освіти НАПН України;](#)

[Давиденко Наталія Вікторівна, ст. викл., Київський медичний університет;](#)

[Давиденко Ганна Віталіївна, д.п.н., проф., Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»](#)

[Давиденко Віталій Володимирович, д.політ.н., доцент, Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»](#)

[Дзвінчук Дмитро Іванович, д.ф.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;](#)

[Донець Зоя Федорівна, к.п.н., Комітет з охорони культурної спадщини Національної Ради Жінок України](#)

[Дударенко Людмила Валеріївна, к.філ.н., Міжнародна академія екології та медицини;](#)

[Дяковський Дмитро Анатолійович, к.е.н., професор, Інститут екології, економіки і права, м. Київ;](#)

[Євтодюк Антоніна Володимирівна, к.ф.н., доцент, гештальт-консультант, м.Луцьк;](#)

[Журбинський Дмитро Анатолійович, к.т.н., доц., Черкаський ін.-тут пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивільного захисту України](#)

[Калакура Ярослав Степанович, д.і.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка](#)

[Калакура Олег Ярославович, д.політ.н., проф., Ін-тут політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України](#)

[Киенко-Романюк Лариса Анатоліївна, к.п.н., доц., Вінницька акад. неперервної освіти;](#)

[Кірик Тамара Вікторівна, к. пед. н, доцент, ПВНЗ «Київський медичний університет»](#)

[Клепко Сергій Федорович, д.ф.н., доцент, Полтавський ін.-тут підвищення кваліфікації вчителів;](#)

[Кобельський Тарас Володимирович, магістр з біології, КНУ імені Тараса Шевченка](#)

[Ковалів Олександр Іванович, д.е.н., ст.н.співр., Інститут агроєкології і природокористування НААН України](#)

[Коломієць Олена Вікторівна, к.філол.н., доц., Таврійський нац. ун-тет імені В.І. Вернадського](#)

[Корнієнко Віра Григорівна, м.філол., Інститут екології, економіки і права, м. Київ;](#)

[Колінько Яків Іванович, ст. викладач., Київський медичний університет, Україна](#)

[Корсак Костянтин Віталійович, д.ф.н., проф., ПВНЗ «Київський медичний університет» \(відповідальний автор\);](#)

[Корсак Олена Іванівна, м.фіололоб Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова](#)

[Корсак Юрій Костянтинович, к.ф.н., ст..н.сп., Інститут вищої освіти Національної акад.. педагогічних наук, м. Київ;](#)

[Кузьмінець Микола, д.техн.наук., Національний транспортний ун-тет, м.Київ;](#)

[Кузьмінець Оксана, к.с/г.н., Націон. ун-тет біоресурсів та природокористування, м.Київ;](#)

[Кулик Оксана Миколаївна, здобувач Інституту вищої освіти НАПН України;](#)

[Лісовська Любов Володимирівна, проректор Інституту екології, економіки і права, м. Київ;](#)

[Лук'яненко Ігор Володимирович, магістр з фінансів, МАУП, м. Київ](#)

[Ляшенко Лариса Миколаївна, к.п.н., доцент, Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка;](#)

[Максименко Геннадій, ГО «Центр-99», голова правління, здобувач PhD, м. Київ;](#)

[Максименко Олена Валеріївна, ГО «Центр-99», засновник Наукового сектору, м. Київ;](#)

[Мартинюк Сергій Якович, воїн, письменник, краєзнавець, журналіст, громадський і політичний діяч України;](#)

[Михайлюта Валентина Петрівна, к.ф.н. доцент Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка;](#)

[Михайлюта Ольга Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій;](#)

[Муляр Галина, к.іст.н., доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м.Київ;](#)

[Павловський Є.А., м.іст.н., каф. укр. та лат. мов, ПВНЗ «Київський медичний університет»;](#)

[Парапан Василь Борисович, директор Центру «Практична філософія», м. Київ;](#)

[Петрукович Світлана Вікторівна, к.п.н., доцент, Ніжинський ДУ імені Миколи Гоголя;](#)

[Пилипенко Світлана Павлівна, к.ф.н., доцент, Київський медичний університет;](#)

[Поляк Ольга Вікторівна, к.п.н., доцент, Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка;](#)

[Похресник Анатолій Костянтинович, к.ф.н., доц., дир. Київ. техн. електор. приладів, Президент спілки ректорів України](#)

[Руденко Василь Юрійович, д.п.н., проф., Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»;](#)

[Руденко Юрій Дмитрович, д.п.н., проф., Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»;](#)

[Сергійчук Володимир Іванович, д.і.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка](#)

[Соловей Ніна Василівна, к.філ.н., доцент, Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка;](#)

[Сонько Сергій Петрович, д.геогр.н., проф., Уманський національний ун-тет садівництва;](#)

[Таланчук Петро Михайлович, д.т.н., проф., Президент Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини «Україна»;](#)

[Таланчук Ірина Володимирівна, к.правн.н., Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»;](#)

[Тарутіна Зінаїда Євгенівна, к.мед.н., екс-працівник Інституту вищої освіти НАПН України;](#)

[Тименко Володимир Петрович, д.п.н, проф., зав.каф. мультимедійного дизайну, Київський нац. ун-тет технологій та дизайну;](#)

[Томіна Ю.О., к.п.н., доц., Київський нац. торговельно-економічний університет;](#)

[Тополь Ольга Володимирівна д.ф.н., проф., Нац. пед. ун-тет імені М.П.Драгоманова;](#)

[Тростянецький Олексій Іванович, аспірант, Нац. пед. ун-тет імені М.П.Драгоманова;](#)

[Уваркіна Олена Василівна, д.ф.н., проф., Нац. техн. ун-тет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;](#)

[Ховпун Олексій С., к.юрид.н., зав. каф., Академія праці, соціальних відносин і туризму;](#)
[Чорний Олександр Олексійович, д.ф.н., проф. Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка;](#)
[Чорнойван Ганна Петрівна, к.п.н., Інститут вищої освіти НАПН України;](#)
[Чухліб Тарас Васильович, д.і.н., ст.н.співр., Відкритий міжнародний ун-тет розвитку людини «Україна»](#)
[Шакун Наталія Валеріївна, к.ф.н., доц., зав. кафедри філософії і суспільних наук НУ "Чернігівська політехніка";](#)
[Шевченко Сергій Леонідович, д.ф.н., проф., кафедра філософії, біоетики та історії медицини НМУ ім. О. О. Богомольця;](#)
[Шевчук Ірина Костянтинівна, ст. викл. Київський медичний університет;](#)
[Шугалій Наталія Євгенівна, к.п.н., доц., Ніжинський нац. ун-тет імені Миколи Гоголя;](#)
[Юрій Михайло Федорович, д.і.н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича](#)
[Яцків Ярослав Степанович, д.ф.-м.н., академік Національної академії наук України. Кафедра української та латинської мов ПВНЗ «Київський медичний університет»:](#) [Бабаєвська Тетяна Григорівна;](#) [Білозьоров Володимир Олександрович;](#) [Боголюбова Марина Михалівна;](#) [Вихор Віктор Григорович;](#) [Луценко Тетяна Леонідівна;](#) [Ляліна Ольга Олександрівна;](#) [Онкович Ганна Володимирівна;](#) [Редько-Шпак Леся Вікторівна;](#) [Рихлік Людмила Петрівна;](#) [Флегонтова Наталія Миколаївна;](#) [Бикова К.С.,](#) [Гордієнко А.М.,](#) [Коротун О.О.,](#) [Павловський Є.,](#) [Рибалко Г.М.](#)

Київ, 21-02-2023

Корсак К.В., відповідальний автор

ON THE METHODOLOGY OF WORK ON THE TEXT

Sevda Abbasova

Ph.D., associate professor of the Department of Azerbaijani language and its teaching technology of the Faculty of Philology of Azerbaijan State Pedagogical University

Teaching the text in secondary school, assimilation of works on the text to students, is one of the biggest issues facing modern education. Students gain new knowledge by working on the texts, which ensures comprehensive development of students.

Text linguistics is a field of linguistics that comes after the discussion of syntax and includes not only syntactic knowledge, but also phonetics, lexicon, morphology, syntax and stylistic knowledge. Texts in "Azerbaijani language" textbooks are distinguished by their wealth of topics. Although one of the main features of these texts is the enrichment of language knowledge, the texts here provide students with knowledge in various fields and help them to be enriched with comprehensive information.

As we know, the 21st century is a period of innovations not only in terms of science and technology, but also in the field of education. New methods applied in the field of education had a high impact on the development of students as an independent individual. Students express their opinions as an individual, can come up with new ideas and express their objections. In the curriculum education system, teachers are considered the guides of students. They give them the right direction, help them grow as a humane, independent personality in the future.

After the reform in the field of education, there were changes in the content of the "Azerbaijani language" subject. Text works in textbooks allow students to express their ideas clearly, use the knowledge they have gained correctly, etc. whom covered issues. In the text they read to the students: "What ideas can you extract from the text?" What language rule is used in the text? What norms are used in the text? Can you say proverbs and proverbs related to the content of the text? What is the text talking about? and so on. such questions are required to be answered. In high school textbooks, there are text samples corresponding to the name of each section and special tasks, studies and tests for doing various types of work on these texts. There is a connection between the topics in the textbooks, both in terms of the topic and in terms of chronological order.

As we know, the text is studied in text linguistics, and although the text refers to the unity of the sentences, there should be a semantic connection between them. Text is a word of Arabic origin, meaning "combination". Even the fact that it is a young field of linguistics has been shown by the fact that its name is controversial. Some linguists call it "syntactic whole", "paragraph", "complex syntactic whole", "syntactic unit", "text", "period", etc. as they called it. In high school textbooks, the common name "text" is given. Note that the text is a group of sentences, the sentences in the text are related to each other both structurally and semantically. The text is formed by the structural-semantic combination of two or more sentences. Text is one of the best means of communication. The purpose of secondary school textbooks is to acquire communication skills in students, to provide information to students, and to develop students' ability to easily receive information.

The most important feature of the text is to express a finished idea and serve to transmit any information. In high school grammar, the sentence was taught to express a complete thought. But there is a contradiction here. A sentence may not always have an idea, and the text shows

exhaustion of ideas. The text has an irreplaceable role in transmitting any information either verbally or in written form.

From the structural-semantic point of view, the text can be divided into two parts. Macrotexts and micro-texts. Macrotexts include any large works: short story, novel, etc. we can give an example. Macrotexts can be composed of two or more microtexts. Microtext is smaller in size than macrotext and performs an informative function. K. Abdullayev, T. Hajiyeve, A. Javadov, G. Beyzade, G. Kazimov, A. Hajiyeve, I. There are linguists like Kazimov. These scientists had invaluable services in the development of text linguistics.

In the teaching of the Azerbaijani language, the text is in such a position that we know that the foundations of reading and writing of the students are laid, formed and developed precisely with text examples. Two main types of text are distinguished from each other. Scientific texts and artistic texts. This information is provided in the textbook "Azerbaijani language" of class VII: "Artistic text" means the language of stories, novels, and poems. This sample text is rich in figurative expressions. The means of artistic description and expression are widely used here. These text examples are related to the artistic style. These texts are sensitive and emotional in nature. The language of images can be used to express a certain idea.

Scientific texts, in contrast to literary texts, lack emotionality. Scientific texts are related to any science and are rich in specialized words. The language of scientific texts is dry, far from artistic means of expression. It is possible to find many terms here. The language of scientific texts is based on norms.

Students who are familiar with several text samples can already get a thorough understanding of these two types of text. This is what H. Baliyev said about stylistic norms in teaching syntax. "Teaching syntax can play a more important role in teaching stylistic norms. The work on the points of connection and sentence development, their grammatical synonyms, plays an important role in the teaching of stylistic norms, and also has a positive effect on the stylistic enrichment of the student's speech. (Baliyev H. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, ADPU, 2003, p. 399).

At the end of the 11th grade, students read the text taking into account its stylistic features, analyze it according to its stylistic-structural features, write texts in different styles and are able to improve them. Let's look at the stylistic features of the text. Styles are studied in the subject of stylistics, and texts vary stylistically. Functional styles of the Azerbaijani language in modern linguistics are as follows:

1. "Artistic style;
2. Scientific style;
3. Journalistic style;
4. Official-business style;
5. Household style." (Əkbərov Ə. Müasir Azərbaycan dilinin üslubiyatı. Bakı, ADPU, 2016, p. 28).

High school textbooks also provide various examples of texts related to these styles. Styles combine to form our literary language. The styles and stylistic possibilities of the language are discussed in the stylistics section of linguistics. Style itself is divided into two parts, individual styles and functional styles. We can find both forms of style in texts. Functional styles are public in nature. Among functional style texts, artistic and scientific texts appear most often. In the "Azerbaijani language" textbooks, we find enough stylistic texts, which allows students to get acquainted with each style. Students learn about styles at the scientific level in the 10th grade textbook. Let's take a look at functionally styled texts:

Texts with an artistic style - artistic style is an expression of artistic thinking. Figurative, emotional speech dominates in this style. Artistic style can be divided into two parts from the language point of view: prose language and verse language. Both of them are based on artistic

expressions and figurative speech. Imagery in artistic style manifests itself on three levels: phonetic, lexical and grammatical level. At the phonetic level, imagery manifests itself through assonance, intonation, alliteration and repetition. Alliteration is the repetition of the same sounds at the beginning of words. Assonance is the rhythm of sounds in different parts of words. At the lexical level, figurativeness includes allusion, epithet, metaphor, metonymy, exaggeration, irony, synonymy, homonymy, antonymy, etc. includes. At the grammatical level, figurativeness includes inversion (disruption of word order), ellipsis (abbreviation of words and suffixes).

Scientific style texts - Scientific style refers to the language of scientific texts. In the scientific style, accuracy, logic, and concreteness are essential. In this style, figurative expressions and speech are not found. The lexicon of this style is based on complex sentences, special words and modality. Scientific style texts are accompanied by term density. Ambiguity is not allowed in the words used in this style. High school textbooks also contain a large number of scientific style texts. Although these texts are short, they provide students with detailed information about various fields of science. Thanks to these texts, in addition to acquiring various scientific knowledge, students get acquainted with the language, structure and stylistic features of scientific-style texts.

Journalistic style texts. This style is more related to national public thinking. Although journalistic texts are mostly found in the language of newspaper and magazine articles, we can also find parts of journalistic-style texts in high school textbooks. Journalistic style is one of the youngest styles. The reason for this was that newspapers and magazines and television started operating later. Journalistic style is most often found in the press. Journalistic style manifests itself in two forms. This includes oral and written forms. The oral form is the language of television and radio, and the written form is the language of newspapers, magazines and books. Therefore, this style is called "Press language". The main feature of this language is clarity, intelligibility, comprehensibility. The main reason for this is that it is the language of the press and is intended for all sections of society.

Artistry and imagery can be found in journalistic style. This style is called artistic-publicistic style. Features of both styles are found here. This issue is the same in the scientific style. The language of the books belongs to the scientific-publicistic style. We often find journalistic texts in high school textbooks. Publicistic texts have only the function of providing information. After secondary school students have acquired detailed knowledge about journalistic style, the teacher can give students tasks that are an effective way to improve their research skills and become more familiar with journalistic texts, one of which is to find examples of journalistic texts from newspapers or magazines. With this method, students will be able to express their opinions about the language, style, norms of the texts given in newspapers and magazines. Later, students may be asked to prepare journalistic articles, which is an indispensable tool in terms of developing students' creativity.

Household style texts. Household style is one of the most common styles. The main feature of this style is formed on the basis of everyday conversation. In this style is simplicity, compactness and freedom. Through this style, people communicate with each other and exchange ideas. It is in high school that students and teachers use this style when talking and exchanging ideas with each other. We often find this style in the speech of characters in works of art. In high school textbooks, domestic style texts are most often found in fiction, and writers turn to domestic style in order to preserve naturalness. Although freedom is the main thing in household style, this style has its own characteristics. In this style, there is no place for rude expressions, barbarism and vulgarisms. The main feature of this style is dialogues. Dialogue is a conversation between two or more people.

Texts in an official-business style. The official-business style is characterized by language with standard forms. In this style, imagery, individual speech and speech characteristic of household style are not allowed. We find this style in the language of official documents. The

syntax of the formal-business style is limited. Official documents include orders, decrees, orders, etc. includes. Business documents include acts, protocols, applications, announcements, advertisements, etc. is attributed. The language of official and business documents is concise, perfect, and unambiguous. In class XI Azerbaijani language classes, students are taught how to write official and business documents. In this textbook, using active learning technology, students are trying to learn the stylistic possibilities of the text.

In conclusion, let's note that the largest language unit serving communication is "text". Text is a branch of syntax, which is a branch of linguistics. There are enough texts in high school textbooks. Small text fragments and text samples are given in the textbooks starting from elementary grades. In addition to reflecting grammar rules, these text examples serve to impart certain knowledge to students. The text incorporates not only syntactic knowledge. Text is a department closely related to all areas of linguistics. In the question section given in the textbooks, there are questions that serve to improve students' phonetic, lexical, morphological, and stylistic knowledge. By using new teaching technologies, it is possible to achieve the formation of more complete ideas about the text in students. By means of work on text samples, students practically learn language rules, express their thoughts freely, and transfer additional information to each other.

Works on the text are very important in providing students with both scientific knowledge and various information. In this way, the enrichment of students' speech, listening comprehension and speaking, reading comprehension, etc. such habits are formed.

Thus, the teaching of texts in secondary school has an indispensable role in the formation of students' worldview and in the acquisition of various knowledge, in the development of correct speaking and creative abilities.

Formation of Creative Thinking Skills of Students in English Classes

Makasheva Aizhan Prmaganbetovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Korkyt Ata Kyzylorda University

Nurlanbekova Yeriya Kashkynbekovna

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Korkyt Ata Kyzylorda University

Argingazina Shoplan Baikadiевна

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer, Korkyt Ata Kyzylorda University

Abstract

The recent trends in education have led to a proliferation of studies focusing on creative thinking. One of the most important skills of the XXI century is the ability to think creatively, think critically, communicate and work in a team. The teaching of thinking is a crucial set of skills that learners, and in particular young learners, must acquire in order to become effective learners. To foster creativity in the EFL classroom means to encourage students' freedom to choose activities, tasks, responsibilities as well as to give priority to language application. The ways of developing creative thinking is an issue teachers address most often since students are often framed in the content, topics or assignments they do not like or do not find interesting. The students face these challenges when carrying out creative tasks. This article deals with the effective methods of teaching creative thinking to raise student's motivation, involvement, and language production.

Key words: creative thinking, creativity, thinking skills, creative activity.

Human individuality is intimately connected with creativity, and creativity performs an important role in the early of life, more exactly, in primary school system. It is very important for children from primary school to involve in making their own creativity and progress at the same time. The formation and improvement of children's creative abilities is one of the urgent problems of pedagogy, which is particularly acute for primary school teachers. Since the abilities to think, to reason, to be creative in problem resolving start to develop at this age.

Swiss psychologist Jean Piaget conducted experiments on children's thinking for many years. J. Piaget believed that a child's thinking is directly reflected in his speech. The foundation of mastering a foreign language as a mother tongue is laid at this age. Children are not afraid to make mistakes and are able to correct them [1].

It is known that the development of students' creativity through cognitive activities, the preparation of an individual who can make special decisions in the necessary conditions, and therefore the humanization of teaching is a big task facing schools. It is necessary to use the new information technology of education in order to develop the creative abilities of students in accordance with the requirements of the time. The following conditions should be taken into account to teach creativity. First of all, the teacher must focus the child's attention on something to create a creative mood in the classroom. The content of the presentation of each creative task to the student should contribute to the age and interest of adolescents. Create comfortable conditions for the student to be creative at school, during classes, at home. It is necessary to form a child in a creative direction in a systematic and qualitative manner. Therefore, the teacher must do a lot of work in the development of the child's creativity. Various linguistic exercises also play a great role in the development of the child's imagination, game development. During the lesson, the method of comparing and contrasting the material also gives results. The teacher, using the

different methods in the lessons, should create an opportunity for children to express their opinions freely, sharpen their thoughts, and increase their self-confidence. Each lesson conducted in a methodical manner teaches students' thinking and imagination, game skills, and communication skills. Various methods and techniques can be used to develop their creative abilities in the classroom and extracurricular time in order to attract students to creative work, and increase their activity as well as interest. Discovering the potential of a child is to pay enough attention to the development of the student in a creative direction.

The creativity of junior grade students is considered to be the "ignition" mechanism of the creative process as a formative of their cognitive motivation. Children's desire to learn about creativity is shown enthusiastically in the course of activities. It defines the creative style of activity and puts the child in the position of creator and successor.

Younger school age is a sensitive period for the development of creative activity, as a child is active and curious by nature. Therefore, it is important to develop creative activity of pupils as the highest level of all activities at primary school age. Since abilities to work outside the box are formed in elementary school. Creative abilities of student are manifested in the strength of unconventional approach to solute questions, refusal from standard templates, taking initiative, being active and independent [2]. Elementary school aged children easily master complicated mental skills, which indicates huge reserves of children's susceptibility and lot of scope of formal, game approach to the environment [3].

According to E.E. Kravcova [2] main components of the creative personality are:

1. creative direction (need of motivational orientation on creative self-expression, goals on personal and socially significant results);
2. creative potential (the combination of intellectual and practical knowledge, abilities and skills to apply them in problems formulation and finding solutions);
3. individual psychological uniqueness (strong-willed character traits, emotional stability in difficulties'overcoming, self-organization, self-critique, rave experience success, awareness of himself as a creator of material and spiritual values).

Primary school includes children of I-IV classes from 6 to 10 years old in Kazakhstan. Each age stage is characterized by a particular position of child in the system of social relations. In this regard, life of different aged children is filled with specific content: relationship with others and leading activity to the current stage of development– game. There is also a system of rights that child uses, and responsibilities that it should take at each age stage.

Based on the opinions of scientists, it is possible to allocate following characteristic features ofcreativity in primary school:

- originality
- passive imitative activity
- active imitative activity
- curiosity
- care
- imagination

Creativity is often described as thinking 'out of the box', coming up with fresh, divergent responses, original ideas and objects, new solutions to problems, or ways of looking at problems. Children who learn English as a foreign language at primary school may have limited language skills but they come to class full of creative potential. By establishing a classroom environment in which the development of creativity is fostered from the start, the experience of learning another language is considerably enhanced. Through the integration of creative thinking in English lessons, children develop relevant cognitive skills, such as observing, questioning, comparing, contrasting, imagining and hypothesising, that they need in all areas of the curriculum. They also develop

metacognitive skills, such as an ability to evaluate and reflect critically on their own performance and learning outcomes. In addition, the development of creativity in the primary ELT classroom:

- increases children's engagement and motivation in studying a foreign language
- makes language learning enjoyable and memorable
- gives children a sense of ownership and a feeling of success
- allows for divergent responses and, for children who may be strong in other areas of the curriculum, e.g. art, music or dance, to use these to support their learning
- promotes children's ability to think in a flexible way
- provides a personalised challenge
- develops qualities such as patience, persistence and resourcefulness
- provides a basis for the development of more sophisticated, conceptual and abstract creative thinking in future.

Foundations of creativity in primary school

ELT When laying the foundations for developing children's creativity in the primary foreign language classroom, there are a number of general factors to keep in mind:

- Creativity doesn't happen in a vacuum. There is always something that stimulates and underpins the generation of children's original thinking, such as an idea, picture, text, story, object, question or problem, or some combination of these.

- Creative thinking arises from the emotional quality of children's engagement and involvement in an activity. This leads to a state of 'flow' [4] in which children's attention is positively focused on a personalised goal and they feel motivated to achieve a particular creative outcome.

- Children need a framework in which to develop creative thinking skills, and it is usually helpful to provide a model or build up an example outcome with the whole class first. The framework delimits the scope of an activity and allows children to focus on their ideas. The model or example provides necessary language support.

- Creativity involves the opportunity to play with ideas freely and spontaneously. At the same time, it involves disciplined thinking, curiosity, and attention to detail and effort. It also needs to be underpinned by the development of specific strategies and skills.

- Creativity is best fostered by the development of a 'growth mind-set' in which children are encouraged to believe that they can improve their performance and achieve better outcomes through their own effort, persistence and hard work. One way this can be achieved is through constructive feedback and praise, which focuses on the effort children make to be creative rather than on their innate talents [5].

The problem of development of student's critical and creative thinking skills in the process of teaching and learning a foreign language is reflected in numerous studies on enhancing the cognitive and creative activity of students [6]. Today, there are a lot of different strategies, techniques, and activities which can be used to support motivation and challenge creativity, boost critical thinking in the group of foreign language learners. Teaching a foreign language itself is a creative and exciting endeavor. The use of creative techniques and activities capable of promoting and developing critical thinking is necessary for teaching and learning foreign languages. Students can be taught strategies for critical thinking skills that enable them to handle information more effectively and efficiently, think logically, analyze and compare, recognize different points of view and assumptions. Then they will be able to demonstrate habits of mind or thinking behaviors in different contexts. Creativity at a foreign language class helps students to introduce and share new ideas, develop and use foreign language speaking skills, be responsible for their decisions and form a positive attitude to foreign language.

In order to anchor critical and creative thinking in a foreign language classroom, teachers are to be aware of not WHAT to teach but HOW to learn. To have more learner-centered

classes, teacher's position is important, but a bit changed from the controller to facilitator, helper. The teacher should not be superior to students, rather they both are seeking strategies and activities of how best to teach and learn English as a foreign language. The role of a teacher is to arrange the learning process, create a learning environment, organize a favorable space of thinking. It is extremely important to use teaching strategies and activities which foster the development of both critical and creative thinking in students. Neve [7] offers seven principles for creating a classroom which is "brain-compatible" and "far removed from the standard teacher-talking-at-passive-group model".

1. Provide a non-threatening climate.
2. Provide a huge amount of input.
3. Emphasize genuine communication.
4. Provide for much manipulation.
5. Emphasize reality.
6. Address learning activities to actual, productive uses.
7. Respect natural thinking.

The main goals of the school learning process are the formation of the child's thinking during the assimilation of knowledge, thereby activating cognitive activity and developing creative abilities.

The following things can be attributed to the prerequisites for the development of creativity:

1. Determining the level of creative abilities (grouping, control, formation).
2. Increasing interest, creativity and cognitive activity.
3. Methodically performing creative tasks according to the student's ability (potential).
4. Study taking into account the difficulties and contradictions encountered during the education of creativity.
5. Step-by-step development of the education of the student's creative abilities.
6. Accumulation of the process of education of creative abilities on the basis of experience, monitoring the growth dynamics of the problem under study.
7. The teacher is inquisitive about his work and conducts the lesson creatively [8].

English weeks and scientific creative weeks, projects, English clubs and optional classes are very important in the formation of students' creativity and inquisitiveness. In all works, it is necessary to take into account the preferences, choices and suggestions of students. Using types of work based on students' cognitive inquisitiveness and activity, creative direction can satisfy their cognitive needs. Also, subject Olympiads, competitions, art and technical exhibitions, various creative activities at school stimulate students' ability to search and contribute to achieving positive results independently.

Creative work makes a huge contribution to the formation of personality. This is because the student is able to reflect on simple things, immerse himself in the world of imagination, freely express and write his ideas. Expected results in conducting creative work: language richness, vocabulary increase, speech culture is formed, a person can see the results of his work, it allows us to effectively organize cognitive searches, develops thinking and practices creative work.

In conclusion, a creative person differs from others in confidence in his work, the ability to feel beautiful, and unique inspiration. The sooner we start developing creative abilities and constantly monitor the achieved results and the level of development of each student, they will certainly contribute to creativity.

References

1. Piaget, J. The role of action in the development of thinking. Springer US – 1977.
2. Kravtsova E.E. Psychological growth of preschool age // Questions of psychology. - 1996. - No. 6, p. 64.
3. Кунанбаева С.С. Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования. Almaty, 2014. - 208 p.
4. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper/Ccjlins (pp. 107- 126 plus Notes)
5. Dweck, C. S. *Mindset: The new psychology of success*. Random House. -2006.
6. Davidson, R. J. Asymmetric brain function, affective style, and psychopathology. *6*(4) - 1994.
7. Neve, C.D., Hart, L.A. & Thomas, E.C. Huge learning jumps show potency of brain-based instruction. -1986.
8. Torrance E.P. Education and creativity //Creativity: Progress and potential. N.Y., 1964.

AZERBAIJANI LANGUAGE TEXTBOOKS AND IN TERMS OF INNOVATIONS OF METHODICAL TOOLS STRUCTURE- CONTENT ANALYSIS

Arzu Karimova

Teacher of Azerbaijan State Pedagogical University

As it is known, the textbook "Azerbaijani language" for VI classes has been included in the teaching system since 2013. Until that time, the textbook "Azerbaijani language" for VI-VII grades published by Yusif Seyidov, Faig Shahbazov and Ganira Amiraslanova in 2005 was used in schools.

Although the textbook is compiled from the point of view of reform, it is in the traditional way. He has no methodological funds for the teacher. In other words, the curriculum is not a textbook, but is written according to the previous line of content.

How should the previous line of content be understood?

In traditional VI-VII classes, the "Azerbaijani language" textbooks taught methods on the "morphology" department, parts of speech. Students had to know the linguistic properties of each of the parts of speech, be able to grammatically analyze them.

The spelling and orthoepy of each part of speech remained in the background, and its role in constructing expressions and essays. The fact that spelling, expression and essay took a place in the rear of knowledge in those classes, and parts of speech played an important role in the culture of speech, was not explained and required as it is now.

Thus, language–linguistics–basic, integration into speech–speech culture did not make anyone think. The methodology also worked as if with one horsepower. Morphology was not taught on a syntactic basis, etc.

Curriculum textbooks are written through competition. They also consist of 1 textbook and a workbook for a student with a methodological manual. To be more precise, the textbook has been operating at the school since 2013. By that time, teachers who taught at an incomplete secondary school had been working for a year with the textbook "Azerbaijani language" of the V grade. The textbook was compiled on the basis of subject standards. Authors, that is, compilers, are also compilers of the textbook of Class V.

So what are the features of this textbook, and why do we consider one a modern textbook written using modern teaching methods? First, let's answer such a question:

1. In what ways does this textbook differ from the traditional one?

The traditional textbook was also written in the years of the beginning of the reform. In it, by the old rule, the teaching of morphology is envisaged, in relation to it, the instillation of spelling, expression and essay skills, as well as spelling and orthoepy of parts of speech.

If we pay attention, we can see that the textbook used in the early years of the reform, i.e. until 2013, is not "Azerbaijani language", but a grammar or "morphology" textbook for a secondary school course. Because the studied textbook deals with systematic units on the " morphology " Department.

Such content-structure is a textbook dating back to the Soviet educational system, which does not differ from Russian language textbooks in the principles of its own compilation. In the last 30-40 years, the VI grade " Azerbaijani language " was taught on the basis of such a textbook.

Its meaning also consists in teaching the language on the basis of norms, that is, on the basis of morphological norms of parts of speech. In other words, it was necessary to teach Azerbaijani speech not on the basis of speech practice, but in theory, by the method of teaching norms.

The search for educational reform in the country showed that in the developed countries of Europe, the mother tongue is taught in new ways. The name of this method is interactive training. That is, the method, built on the basis of mutual speech activity and operating in the network of content lines, standards and evaluation structures, looks effective in terms of activism and development.

Here, each of the 4 content Lines has its own clarity of purpose. Listening-comprehension is a separate new system. Although combined with speech, speech has its own specific peculiarities. Combining them in composition turns into a new full line of content.

Reading is an independent line of content. As with primary education, it is very much about speaking. Because as the norm of speaking, so is reading. As we read in literary language, so we should speak in literary language. Both are included in the oral speech system. Oral speech is also regulated by the norms of literary pronunciation. Breathing, tone, timbre, pause, emphasis, i.e. intonation and orthoepy are the main criteria, or criteria, for both reading and speaking.

Thus, not only the textbook "Azerbaijani language" for VI grade, but also the textbook "Azerbaijani language" for I-XI grade, which we analyzed, are compiled according to this methodology: the content line – standard, indicating the text, methods and assessment for student achievements, new interactive learning technologies.

This is how the content project of the VI grade "Azerbaijani language", called curriculum textbooks, is built. It is text-oriented, that is, it begins with text, it is also evaluated by building text. It is carried out with reading and speaking, supplemented by presentations. Or each lesson begins with a searcher, checker, creative work on the content of the speech material, the text is studied as a statement and completed as a transformation of the statement into an essay.

The topics of the texts are for VI-grade students to implement standards for listening, reading, writing and language rules. It is also possible to carry out reading and answering questions on the texts. However, is it possible to adopt the rules of possessive and affective states that express uncertainty. This issue is stated in the standards as follows:....distinguishes.

We believe that although we accept the standard in principle, in fact, VI-grade students can only be heard about it. If a student of the VI grade could distinguish uncertainty from uncertainty in the case of possessiveness and affectivity, then he would not go to the teacher for preparation.

So, in this section, according to us, no matter what method we apply, we must rely on reality in the standard that the student "masters" such a difficult category of the language, that standard, roughly speaking, should be in the form of "receives", "hears" information. A note should be made in the textbook: "mastering those categories can help you in mastering the second type of word combination, without means in the VIII class", etc.

As can be seen from the name of the topics, each of them is very valuable in terms of playing an important role in expanding the scientific worldview of students. It is possible to transform the informativeness of didactic materials into interactivity with exercises.

In particular, we want to mention the text "Yusif Mammadaliyev". This text is the most valuable topic not only among the topics in the 11 sections, but we would say, among the topics in the textbook. At the same time, it has the ability to implement standards for each line of content.

By the way, in the "methodological manual for the teacher" the plan for teaching this topic was also very effectively worked out.

This text, compiled on the basis of Yunis Khalilov's article "Why Yusif Mammadaliyev could not get the Nobel Prize", is an example of the novelty of the textbook.

However, we believe that the text "Yusif Mammadaliyev" is not only phonetic, lexical, etc. Didactic text material for conducting work cannot be considered.

This informative text is a piece of the history of Science, Education and struggle of Azerbaijan written in Golden water. Before that information, we had not found such detailed statements about the inventions and discoveries of the scientist of petrochemistry of Azerbaijan anywhere. This story, that is, the invention of multi-octane gasoline (fuel) by an Azerbaijani scientist, and at the same time the invention of solid fuel for rockets, was a matter of reporting a new miracle.

Therefore, in the VI grade, this topic should resonate so widely that in the future it will give the foundations for interdisciplinary integrations in Chemistry Lessons.

Students should bring this text to presentation topics on new topics, so that the historical reality is always remembered and engraved in memory.

Research topics can also be selected, roughly speaking, as follows:

1. "Who was Yusif Mammadaliyev?»
2. "Discoveries of the Azerbaijani language"
3. "Such would be the real innovation in the scientific world"
4. "Our science and education"
5. "Secrets of Baku oil"
6. "Chemistry and petrochemistry"
7. "What have we learned"
8. "They talk about such matters" and so on.

Section III of the textbook is called "our values". Let's also consider them one by one and say the final word:

1. "My country". What is a pronoun? Types of meaning of the pronoun.
2. "The last lesson". Personal pronouns.
3. "Alif Hajiyev". Sign pronouns.
4. "Crescent and star". He is the processing of a comma after these pronouns.
5. "Flag".
6. "I should have given birth to a son." Other types of meaning of the pronoun.
7. "Maiden Tower". Structural types of pronouns.
8. "Agdam bread Museum".
9. Generalizing repetition.

Among the most successful texts in this section, we should mention the texts "Alif Hajiyev" and "Agdam bread museum" as innovations. Along with these two topics, which are of greater interest to students, we can also show the topics "Crescent and Star", "Flag" as a novelty, as their informativeness is valuable, as a success.

It is especially necessary to note that among these topics "Alif Hajiyev" should be distinguished and turned into research. In addition to the materials from the textbook, there are opportunities to print essays, essays, using texts on this topic in grades I-VI and collecting material.

Students should know that we should read and learn about the exploits of the national hero of Azerbaijan Alif Hajiyev and apply them in school and extracurricular activities. We must bear in mind that Ali Hajiyev lived as a true patriot. He must live in our hearts and deeds.

A student of VI grade learns and masters these texts very well and can even make exemplary presentations. They are also of didactic importance for conducting discussions.

If we also analyze the generalizing repetition, we can also value it highly.

We do not consider it didactically correct to attribute all generalizing repetitions to the rules of the language. The generalizing repetition was also to be attributed to the content of the

texts. However, we consider it a novelty that the texts of the textbook are selected and arranged according to sections.

The VI class" Azerbaijani language " textbook we analyzed has an interesting form, unlike its predecessors. It attracts with its contents, form, texts, pictures, illustrations.

The provision in the textbook of drawings, images corresponding to sections and topics, as well as the content of texts, is itself a novelty. Here, the provision of images of personalities is one of the factors of Greater didactic importance.

Such drawings and other illustrations in terms of introducing Christopher Columbus, Karl Friedrich Gauss, Manuel Vasco Da Gama, Yusif Mammadaliyev, Uzeyir Hajibeyov, Mirali Mirgasimov, Mete Khagan and others and making students think with their images testify to the innovations in the compilation of the textbook.

Traditional textbooks only provided pictures and information about linguists, and they also pursued the purpose of familiarization. In short, such cases would not be included in the training process and questions and tasks would not be implemented on them.

We should especially emphasize that the VI class" Azerbaijani language " is designed according to the standards of this subject. Each line of content also has texts, questions-tasks and other additions that, by their standards, provide didactic (training) opportunities.

The textbooks used an Explanatory Dictionary (glossary) of 215 words, which is related to the content of the texts.

Thus, the textbook is rich in all lines of content and materials that allow you to realize the standards. It is also advisable. In this sense, we believe that the innovations of the textbook are also important in terms of development and education.

SPEECH DEVELOPMENT IN ELEMENTARY GRADES

Peri Pashayeva

Azerbaijan State Pedagogical University, Ph.D. in pedagogy, associate professor

Speech development, being a general pedagogical problem facing the teaching at all times, is also an issue that concerns teachers and Methodist scientists who teach the language. Because the formation of current students, the founders of the future, as a person, and their usefulness for society, to a certain extent depends on how much they have a culture of speech. A student who develops speech, of course, also has developed thinking. We know that language and thinking are interdependent factors that stimulate each other's development.

Entering the first grade, the student has a certain vocabulary, is able to communicate with his peers and adults, ask questions of interest to him and get answers. During this period, the child's vocabulary expands, the grammatical structure of speech improves, the morphological system of the language is mastered. Psychologists and methodologist scientists note that the comprehensive development of speech also directly depends on the living conditions and upbringing of the child.

The speech of children of younger school age is not just a means of communication, but also an object of understanding, it also performs communicative, regulatory and distribution functions. Children of younger school age are more in need of communication, which determines the development of speech. In this learning process, you can ask questions and answers, listen, argue, learn, etc. it is facilitated through.

Written and oral speech is intensively developing in primary school students. In primary school age, the presence of situational and contextual speech remains, which corresponds to the norm of their development. Improving communicative speech improves speech communication as an important component of external speech, increases adequacy in the speech design of the speaking and writing student. The active development of foreign speech is carried out thanks to the perception of correct speech patterns, diverse and linguistic material, as well as the student's own speech, in which he can use various means of the language.

Spontaneously learned speech is often primitive and incorrect. Therefore, the educational process and the training activities aimed at it are of paramount importance for the development of the student's speech. In the educational process, the assimilation of the norms of the literary language takes place. Children learn to distinguish the literary language from dialects and slang, learn artistic, scientific and colloquial versions of the literary language. Younger students learn many new words, new meanings of words and expressions that they already know, new grammatical forms and structures, the appropriateness of using one or another language means in certain situations.

In primary school students, systematic educational work, reading and writing skills, ideas about the features of written speech are formed, gradually the culture of speech develops. In this case, the following main directions in the development of speech are distinguished:

- work on the word (lexical level);
- work on word formation and sentence (syntactic level);
- work on communicative speech (text level);
- pronunciation work-diction, orthoepy, expressiveness, correction of pronunciation defects.

These directions develop in parallel, although they are in a subordinate relationship: vocabulary work provides material for composing word combinations and sentences, the first and second directions prepare the student's communicative speech. In turn, communicative texts act as a means of enriching vocabulary.

The development of students' speech in primary grades is the main task of teaching the native language. Elements of speech development are included in the content of each lesson and each subject and extracurricular activities. The speech development of Primary School students in the educational process is aimed at the formation of certain characteristic features of speech, which is considered as a criterion for assessing written and oral speech of children:

- the content of speech is determined by the number of thoughts, feelings and desires expressed in it, their significance and correspondence to reality;

- the logicity of speech is determined by the consistency, justification, reliability of the presentation, the absence of inappropriate repetitions, topics that are not related to the topic, the presence of conclusions from the content;

- it is characterized by the accuracy of speech, the ability of the speaking and writing student to convey only certain facts, as well as the ability to choose the most suitable language means for one purpose - words, phrases, phraseological units, sentences;

- clarity of speech implies its accessibility to the listener and reader, taking into account the interests and other qualities of the audience;

- expressiveness of speech-the persuasiveness of vitality, reflection of thought, which allows, using expressive means, to influence not only logic, but also the emotional, aesthetic sphere of consciousness;

- correctness of speech-implies its compliance with the literary norm, grammatical correctness, spelling and punctuation for written speech, pronunciation, orthoepic correctness for oral speech.

Summing up, we can note that the main features of the speech of a primary school student are: the content of speech; logicity of speech; clarity of speech; expressiveness of speech; correctness of speech.

These listed features are closely related and perform in the complex case in the system of work with primary classes. The desire to comply with them develops in students the ability to develop a culture of speech, to detect errors in their oral and written speech and to correct them.

Acquisitions conducting research in the field of speech culture note the effectiveness of using the following methods for the formation of speech culture:

1. Theoretical methods
2. Theoretical and practical methods
3. Practical methods.

Raising the speech culture of Primary School students is facilitated by exercises aimed at improving accentological and pronunciation norms, lexical and grammatical defects of speech. (for the fruit of light consists in all goodness, righteousness and truth). Accent is a kind of phonetic "passport" of the word. It is enough just to change the accent so that the word becomes unrecognizable, denotes another meaning.

Thanks to various representations, primary school students develop special abilities that create the initial elements of speech culture. These are the ability to pronounce words according to orthoepic and accentological norms, determine the lexical meaning of a word, distinguish monosyllabic and polysyllabic words, be able to qualitatively evaluate the speech of others, convey thoughts and feelings using the means of accentuated intonation.

The factors of speech development of primary schoolchildren are not only educational activity, but also the speech environment around the child as a whole. The mass media also plays an important role here. According to linguists and methodologists, at the present stage, the media

can be evaluated from two sides. On the one hand, the media is one of the sources for expanding the general worldview, familiarization with literary works through the screen and, undoubtedly, solving the problem of raising the child's speech culture. On the other hand, the form and content of many modern radio and television programs can be shown that there is a non-cultural and Shive component in the speech of presenters and participants.

The results of many studies have shown that the student is very interested in the media, a significant part of his leisure time is devoted to watching TV shows, videos, computer games. It is said that this is due to the ease and accessibility of communication with them, as well as the fact that they remain passive customers. The audiovisual experience of the child is richer than the experience of "speaking". The child's "speech" and the audience's experience are interconnected: children pay attention to new words that appear in programs, are interested in their meaning. Nevertheless, the media have great potential to use them as educational material in native language and reading classes.

The results of the studies prove the feasibility of systematic work in the main areas of the formation of speech culture under the influence of the media. The main directions of this work are as follows: working with a word using various types of vocabulary, the formation of the ability to independently choose television programs, familiarization with children's magazines, the formation of the ability to choose.

From what has been said, it can be concluded that the mass media can have a positive effect on improving the level of children's speech culture. For example, it can be useful to create a project "Encyclopedia of one word" aimed at the formation of the speech culture of younger schoolchildren, to work with the chosen word of each child, use dictionaries, "search" in the names of works of art, folklore samples, aphorisms, children's magazines, radio and television programs. The main directions of the development of speech of Primary School students are:

1. Mastering the norms of the literary language
2. Mastering the functional styles of the language and forming the quality of speech
3. Formation of skills that serve the development of communicative speech skills

Thus, it can be said that in the period of primary education, all types of children's speech improve and develop.

Literature

1. Abdullayev N., Məmmədov Z. Nitq mədəniyyətinin əsasları, 2008.
2. Adilov M., Verdiyeva Z, Ağayeva F. İzahlı dilçilik terminləri Bakı, 1989
3. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı 2004.
4. Babayev A. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, 2012
5. Quliyeva A., Soltanov M. Məktəblinin orfoqrafiya-orfoepiya-qrammatika lüğəti Bakı, 2009
6. Həmzəyev M.Ə. Yaş və pedaqoji psixologiyanın əsasları. Bakı, 2003
7. Kərimov Y.Ş. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi. Bakı 2013
8. Kərimov. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası, Bakı. 1996.

PHRASEOLOGICAL SHADES OF THE LANGUAGE OF POETRY AND ITS ARTISTIC-STYLISTIC ANALYSIS

Hamza Aliyev

Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor of Azerbaijan State Pedagogical University, Doctor of Philosophy in Pedagogy

Phraseological combinations have a unique role in enriching language, especially poetic language. Phraseological units, striking in their rich linguistic features, are distinguished by their specific features as an integral part of the vocabulary. It reflects the bright features of the life and life of the people, traditions, national psychology, folk wisdom. The most phraseological combinations, distinguished by the richness of communicative expression, have a special place in the literary text. They increase figurativeness in the textual environment, prepare the basis for expressiveness, and provide emotionality of speech. Because phraseological linguistic units are linguistic units that demonstrate national psychology, spiritual wealth, historical past and culture of the people with their rich linguistic nature.

The theory of phraseology in Azerbaijani linguistics began to form in the second half of the last century. In our philology, a comprehensive study of the theory of phraseology has always been relevant, and the tendency to study it in a wide range of scientific aspects has intensified. To emphasize is la-Zim, that the search for the scientific-linguistic interpretation of phraseology was carried out at a rather high theoretical level. Despite the fact that a number of specific concepts have been created in this area, there is still a great need for the study of phraseology of the Azerbaijani language as a system.

Although phraseological views have been formed in the history of linguistics since ancient times, fundamental research on this area in Azerbaijani linguistics, as mentioned above, appeared in the middle of the XX century, within the framework of various system-structural linguistic concepts S.Jafarov, M.A.Huseynzade, A.D.Demirchizadeh, H.Bayramov, A.Akhundov, M.Adilov, K.Aliyev, Z.Alizadeh, Y.Seyidov, G.Kazimov, M.M. M. Rzaliyeva they conducted phraseological studies. Although phraseology has been studied from various linguistic aspects, their service in the compilation of a literary text has not gone unnoticed. Attention to poetic phraseology also began to increase as the stylistic face of fiction became the object of consistent scientific research.

In this regard, scientific works devoted to the linguistic processes taking place in artistic creativity, books written with various attitudes have appeared. It should also be noted that interest in a comprehensive study of the artistic language has become more intense since the 1960s. Although a number of significant works have been written to explore the rich world of poetry in Azerbaijan with great sensitivity, directly related to its actual problems, including issues of craftsmanship, the need to create its artistic language concept and comprehensive fundamental theory has always been the focus of attention of poetry theorists as an urgent task.

In the field of research of the language of poetry, the pure-decay of phraseological language materials has also gained special relevance. When making deep and professional judgments about the linguistic concerns of poetry, a concrete and clear attitude to the position of phraseological units in the tissues of poetry was expressed in a strictly theoretical aspect. The role of phraseologisms in the formation of the merits characteristic of the creativity of our poets, rising on the traditions of a living artistic language, has been revived in all details. The aesthetic activity

of phraseology in the expression of the creative mood of the word artists, in the description of the artistic content, the theoretical view of the structural-semantic features of phraseological units and the formation of works that create broad ideas about its active aesthetic direction are realized as an important scientific requirement.

Azerbaijani poetry, which has passed a long and narrow path of development, has been accompanied by linguistic and stylistic evolution throughout its rich history. In the works of the great creators of poetry, the direction of ideas and richness of content are realized by language. Each linguistic unit, infiltrating the poetic text in different layers of the vernacular, comes up with its own stylistic lines in the culture of poetic speech of the word artist. The artistic-aesthetic range of phraseological units is manifested in more pronounced forms in the language of poetry. The stylistic potential of phraseologisms is due to interest in the national resources of the language.

The need to interpret the poetic orientation of phraseological units, to determine its attachment to national roots is one of the most important tools facing our linguistics. Efforts to study this problem have gained particular intensity in recent poetic linguistics. From this point of view, Maharram Huseynov's recently published monograph "poetic phraseology" (based on the materials of Azerbaijani poetry of the 1960-1980s) is a very commendable event. Published in Almaty, Kazakhstan, this monograph covers the language materials of the thirty-year period of Azerbaijani poetry.

Based on interesting facts and well-founded arguments, the author devoted the monograph to the principles of the development of phraseological units in the artistic design of poetry of the 1960s and 1980s, to the study of the problem of tradition and innovation. Here, against the background of a number of important principles of the theory of phraseology, the figurativeness manifested in idiomatic structures was covered in a broad aspect, explaining the main linguistic traditions of Azerbaijani poetry in this area.

Taking as a basis the general theoretical directions of the poetic language, the author draws attention to such an irrefutable truth that all poetic means in poetry, methods of artistic expression, stylistic figures draw their inner strength and energy from the inexhaustible resources of our native language, and the potential possibilities of phraseological combinations are based on that magnificent source. The language of poetry has the possibilities of expressiveness of phraseological units, its compliance with the requirements of the art of lyric poetry. The unique activity of each phraseological linguistic fact in the creation of poetic content and its compliance with artistic criteria is the focus of the author's attention.

The emotion and the expressive word that phraseological units form in artistic speech are fully and truthfully analyzed in the light of the theory of poetic language. The researcher presents the role of phraseological language materials in the poetic text as the character of materialization in the stabilized word formation of the image, its task in the subtle and perfect design of the context and the quality of deep moral and psychological artistic character that it evokes in the reader. He again and again recalls the unique role of the text environment in expanding the stylistic-semantic capacity of phraseological units.

The author specifically emphasizes that one cannot talk about the mastery of language in the full sense of the word without setting in motion the aesthetic possibilities of phraseologisms, without revealing their poetic colors. Speaking about the possibilities of expressiveness of phraseological units, the author approaches the language of poetry from the position of the aesthetic requirements of the day, emphasizing simplicity, clarity, logicity, etc. in the language. It defends and promotes the merits, the basic creative principles related to artistic language.

To substantiate his ideas and judgments, the researcher cites evidence not only from representatives of poetry of the 1960s and 1980s, but also from our huge luminaries of poetry. The author substantiates that Azerbaijani poetry occupies an important place in the world's poetry Arsenal due to its meaning and content, richness of form and stylistic diversity, and that the

linguistic success of this poetry is at the desired level. Drawing attention to the meaningful stylistic combination of phraseological units, the author makes deep and professional judgments about the linguistic concerns of modern poetry. Against the background of the analysis of phraseological language materials of the work, he expressed a concrete and clear attitude to the poetic experience of modern times in a strictly theoretical aspect.

The first chapter of the monograph is called “the possibilities of artistic description and influence of Phraseological units.” In this chapter of the work, the author clarified the stylistic shades of phraseological language materials, which have always been in the spotlight of linguistic scientists. However, it deserves special mention that, unlike other researchers, he not only clarified how the role of poetic traditions is manifested in the work of individual poets, but also commented on the systematic development of those traditions and their final scientific and theoretical picture with specific facts.

Thus, giving the details of the process of phraseological enrichment of the creative language of Azerbaijani poetry - our native language, the author attaches great importance to the attachment of the artistic language to the National Root and believes that “as poetic words, the activity of phraseologisms in the way of emotional judgment is one of their most important and successful aspects. It is also characteristic of stable combinations of words when considered in the plural that they enhance the poetic impression, elevate the artistic point to a special expressiveness, significantly darken the emotional overtones, just as they enrich the poem in form and stylistically in thought and content. Phraseologisms also form an active beginning in the construction of poetry on a living language, being the guarantor of the consolidation of the aesthetics of everyday communication in the text, as well as directing them to the emergence of an inner style of expression. Thus, phraseological compositions strengthen the role of living speech elements as the main source for a simple and clear poetic language”.

Speaking about the phraseology of the poetic language at the stage of the 1960-1980s, the author said that R.Rza, B.Vahabzade, H.Arif, M.Araz, M.Lion, M.Ismail, N.Khazri, E.Borchali, A.Lachinli, etc. the poetic quality born from the individual style of expression of poets such as the idiomatic techniques infused with the phraseological fund of the living spoken language and the new breath they brought into the language of poetry has also been analyzed in extensive detail. In general, in the poem of the indicated three decades, the author evaluates the stylistic nature of phraseological units, his reasoning on the interaction of phraseologisms with all linguistic elements included in the poetic form, against the background of the originality of artistic thought innovation, stylistic searches, within the framework of the criteria of artistry.

It should be especially emphasized that the author conveys his thoughts to the reader in close contact with a vivid and complex literary process. He characterizes phraseological units as the main feature of his creativity, the main merit of art dimensions, with the possibility of reviving new content with fresh means of expression and approaches it with subtle aesthetic principles. He gives a special place to the language processes in the 1960s and 1980s, speaks of the poetic language culture of the time, the singularity and artistic magic of artistic phraseology. In the second chapter of the monograph “actualization of phraseological units in the language of poetry”, the author speaks about the development path of Azerbaijani poetry, literary and artistic methods, genre features, language and style traditions.

He pays special attention to the essence of phraseological innovation, explains the reasons for the unity of poetic-stylistic traditions, innovation. The mutual dialectical connection of innovation and tradition is traced with special sensitivity.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жумадилова Гульнар Акановна

кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор. НАО «Университет имени Шакарима города Семей»

Оспанова Гульмира Жумабаевна

магистрант группы МРЯ-101. НАО «Университет имени Шакарима города Семей»

Современное общество характеризуется как полилингвальное. Знание нескольких языков дает возможность приобщиться к мировой культуре, дает возможность заниматься своим любимым делом, строить свою карьеру. В связи с этим возникает необходимость со школьной скамьи развивать умение использовать речь на всех изучаемых языках.

Полиязычие и полиязычное образование - это веление времени, поскольку весь мир полиэтничен, полилингвистичен. Разумное, грамотное и правильное внедрение полиязычия даст возможность выпускникам наших школ быть коммуникативно-адаптированными в любой среде.

Языковое образование XXI века по своей направленности, целям и содержанию ориентировано на свободное поликультурное, полилингвальное развитие языковой личности, что в конечном счете создает языковую картину мира как базу для формирования целостной картины мира. В настоящее время наблюдается переход системы языкового образования к новой гуманистической образовательной парадигме, проявляющейся в междисциплинарности, экологизации, межкультурной коммуникации, интеграции в мировое информационное пространство, что в свою очередь обуславливает возрастание роли английского языка как учебной дисциплины, а также русского языка как языка межнационального общения и казахского – как государственного в пределах полиэтнического Казахстана.

В рамках реализации стратегии «Казахстан-2030» в учебных заведениях республики активно проводится политика воспитания и формирования личности в контексте триединства казахского, русского и английского языков и культур. Данное обстоятельство требует интегрированного подхода в обучении. Русский язык как язык межнационального общения в Казахстане занимает определенное место в образовательном процессе и обучение ему как неродному (второму) основывается на принципе учета родного языка обучающихся с одновременным экскурсом на все изучаемые языки.

Современное состояние школьного образования характеризуется интеграционными процессами, объединяющими «предметников» в общей цели – в построении эффективного, целостного образовательного процесса, непосредственно обращенного к становящейся личности ребенка» (И.Л.Бим). И в этой связи содружество дисциплин может играть важную роль и в полиязычном образовании, поскольку именно формирование многоязычного индивида, ориентированного через свою культуру на другие, способствует решению проблем глобального образования.

Интегрированные уроки будут способствовать формированию целостной картины мира у обучающихся, пониманию связей между явлениями природы, между обществом и человеком, в мире в целом.

Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции. Прежде всего некоторые школьные предметы имеют интегративный характер. Чаще это была интеграция внутрипредметного уровня: например, уроки обучения грамоте (обучение чтению и письму) - уже интегрированный урок (со времён К.Д. Ушинского эти уроки проводятся интегрировано) или школьный курс литературы всегда является интеграцией науки о литературе, читательской практики и опытов сочинительства, т.е. явлений разного порядка, связанных между собой на основе целеполагания.

Однако ныне наступил новый этап подхода к единству школьных предметов, когда от стадий реализации межпредметных связей, допуская рядоположенность явлений из разных предметов, их независимое, как бы параллельное существование, надо перейти к интеграции этих явлений, к рождению новых целостностей, т.е. подлинной интеграции.

Применительно к системе обучения "интеграция" как понятие может принимать два значения:

во-первых, это создание у школьников целостного представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения);

во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь интеграция - средство обучения).

Интеграция предметов в современной школе - одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению дел в ней, развитию творческих потенциалов педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного воздействия на учащихся.

Цель обучения русскому языку – воспитание творчески активной языковой личности путем формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций.

Интеграция в современной школе идёт по нескольким направлениям и на разных уровнях. Это уровни: 1) внутрипредметный; 2) межпредметный.

Сразу же обозначим и особенности отбора содержания при интеграции: интеграция материала из традиционных, классических предметов и включение в интеграцию нового для школы содержательного материала. На перекрёстке этих подходов могут быть и разные результаты:

а) рождение абсолютно новых предметов (курсов);

б) рождение новых спец. курсов, обновляющих содержание внутри одного или нескольких предметов;

в) рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда предметов с сохранением независимого существования;

г) разовые интегративные уроки разного уровня и характера.

Междисциплинарная интеграция – это целенаправленное усиление связей учебных дисциплин при сохранении теоретической и практической их целостности. Междисциплинарная интеграция расширяет образовательное пространство, создает виртуальную учебную междисциплинарную лабораторию, в которой многократное применение знания по каждой дисциплине за рамками самой дисциплины, в новых условиях, развивает умения применять знания в жизненных ситуациях. Роль междисциплинарных связей закреплена общедидактическим принципом междисциплинарных связей в обучении, который подразумевает согласованное изучение теорий, законов, понятий, методов познания и методологических принципов, общих для родственных дисциплин.

В настоящее время используются различные способы интеграции. Это, прежде всего объединение нескольких учебных дисциплин в единый предмет. Например, соизучение языков. При этом должна быть система интеграционных мер с учётом возрастных особенностей учащихся всех уровней образования.

В статье "Интеграция предметов в современной школе" Т.Г. Браже рассматривает появление интеграции как педагогического явления. Она пишет: "Интеграция возникла на фоне своей противоположности - дифференциации наук и её отраслей. Углубление процесса дифференциации наук является одной из причин, ведущих к противоположному эффекту, - стремлению к целостности, интеграции знаний из разных областей".

Интеграция рассматривается как процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. Процесс интеграции, имея далекие корни, представляет собой высокую форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения.

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок строится на основе какого-то одного предмета, который является главным. Остальные, интегрируемые с ним предметы помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять сущность изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и возможность применения полученных знаний на практике.

На интегрированном уроке русского языка учащиеся имеют возможность получения широких, разносторонних знаний, используя информацию из различных предметов, на разных языках, совершенно по-новому осмысливая события, явления. При этом осуществляется синтез знаний, различных дисциплин, в результате чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, достигнутое широким, углубленным взаимопроникновением этих знаний. При обучении русскому языку как второму создаются условия для формирования полиязычной личности. Интегрированное обучение является одновременно и целью, и средством обучения.

Проблема полилингвального образования в настоящее время актуальна, так как такая форма образовательного процесса является наилучшим средством для познания родного языка, развития диалектического мышления, расширения кругозора и формирования поликультурной личности. Именно личность, обладающая многоязычной и поликультурной компетенцией, определяется как центральная категория. Полилингвальное образование должно стать неотъемлемой частью современного общего образования, и как следствие, способствовать усвоению учащимися знаний других языков, культурных ценностей народов и традиций, образа жизни, воспитания молодёжи в духе уважения иноязычных жизненных мировоззренческих ценностей.

Обучение детей иностранным языкам помимо государственного может дать в конечном счете положительный результат, так как знание нескольких языков для современного культурного человека - необходимость. Полилингвальное образование важная составная часть современного общего образования, способствующая усвоению учащимися знаний других языков, культурных ценностей народов и традиций, образа жизни, воспитания молодёжи в духе уважения иноязычных жизненных мировоззренческих ценностей. Оно является наилучшим средством для познания родного языка, для развития диалектического мышления, для расширения кругозора, для формирования поликультурной личности.

Понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед педагогами вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки детей. Полиязычие - основа формирования поликультурной личности.

Современная школа отводит немаловажную роль предметам языкового цикла, в том числе и преподаванию русского языка как неродного (второго). Русский язык в казахстанской

школе на сегодняшний день является проводником основного потока учебной и научной информации. Но ориентация в глобальном информационном пространстве требует не только знания русского языка или просто языка, а интеллектуально-речевых умений, необходимых в самообразовании.

Полилингвальный подход к обучению русскому языку – актуальное направление в методике, требующее новых подходов и нестандартных решений. Интегрированное обучение русскому языку как второму при этом дает возможность изучать параллельно такие программные языки, как казахский и английский.

При интегрированном обучении у детей расширяется кругозор, границы владения языками. Получая опыт от практического использования языка, они учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при общении. Работа со справочной литературой, словарями, компьютером создаёт условия для параллельного овладения несколькими языками.

Целями обучения языкам является формирование духовно богатой, высоко нравственной, образованной личности, ориентированной на приоритеты национальных ценностей при уважении к ценностям других цивилизаций. При обучении языку мы должны формировать личность как носителя языка с ее этно-, социо-, психологическими особенностями, способную ощущать язык как высший дар, как национальную и общечеловеческую ценность.

Модернизация школьного образования, воспитание в полиэтническом информационно-коммуникативном пространстве Республики Казахстан имеет следствием формирование функциональной грамотности языковой личности. Нужна система языкового образования, где обучение родному языку, языку межнационального общения и иностранным языкам должно быть единым связным целым, на что и указано в Концепции образования Республики Казахстан. Обучение языкам должно проходить взаимосвязанно и параллельно, то есть в полилингвистической системе, что будет способствовать обогащению учащихся не только новыми знаниями по предмету, но и новым познавательным опытом.

Современный полилингвизм ставит школьное образование перед необходимостью поиска общих путей, методов, приемов интеграции в познавательной деятельности на всех изучаемых языках. А поскольку познавательная деятельность основана большей частью на изучении текстов через язык, то возникает необходимость в формировании интеллектуально-речевых умений школьников, основанных на текстовой деятельности, что предполагает «овладение рациональными способами и приемами восприятия, переработки, самостоятельного использования и адекватного речевого оформления информации» (Е.П. Суворова) независимо от языка обучения и предмета изучения.

Таким образом, полилингвальный подход к обучению языку в современной школе представляет собой содружество лингвистических дисциплин, основанное на межъязыковой интеграции и закладывающее основу для формирования личности ученика-полилингва как субъекта познания. Система работы по формированию интеллектуально-речевых умений на уроках русского, казахского, английского языков дает возможность для их переноса на межпредметный уровень, т. е. на другие предметы школьного курса, создавая целостную картину мира, и тем самым способствует подготовке будущего выпускника к самообразованию на любом из изучаемых языков.

Специалисты рекомендуют несколько приемов согласованного использования языков: *параллельный перевод, сообщение предварительной информации, обобщение информации на родном языке*, а также *переход с языка на язык*. Параллельный перевод в системе нашего образования заменен так называемым техническим переводом. Эти приемы предполагают неограниченное использование различных учебных материалов, проведение нетрадиционных творческих уроков.

Воспитание поликультурной личности — такой же длительный процесс, как и воспитание других человеческих качеств. В ходе своего многокультурного становления педагог и дети проходят несколько ступеней и уровней:

- Толерантность
- Понимание и принятие другой культуры
- Уважение культуры и утверждение культурных различий.

Одни ученые полагают, что язык относится к культуре как часть к целому, а другие — что язык лишь форма выражения культуры, третьи — что язык не является ни формой, ни элементом культуры. По мнению Эю Сепира, «культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает, язык же есть то, как думает человек».

Язык, по мнению В.Гумбольдта, — это лицо народа, в нем фиксируется и сохраняется картина мира, свойственная тому или иному культурному сообществу («языковому коллективу»). При наличии общих содержательных компонентов «концептуальные поля истины» в различных языках и культурах имеют различные очертания, отражая разные стороны и аспекты бесконечно многообразного, объективного мира. Поэтому через познание народных и, в частности, иностранных языков человек может непосредственно ощутить свою принадлежность к мировой истории и одновременно глубже понять свою национальную культурно-историческую уникальность.

Язык, по словам Д. С. Лихачева, «выступает неким концентратом культуры нации, воплощенной в различных группах данного культурно-языкового общества «Он играет важнейшую роль в плане интернационализации культур, глобализации межкультурной коммуникации, диалога культур на основе лексико-семантического взаимоперевода. Соприкосновение разных культур находит отражение в языке в виде лексических заимствований».

По мнению С. Г. Тер — Минасовой «язык — зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира».

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о мире, в котором он живёт, о взаимосвязи явлений и предметов. Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.

Причины возникновения потребности в интегрированных уроках:

во-первых, мир, окружающий детей, познаётся ими в своём многообразии и единстве,

во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей,

в-третьих, форма интегрированных уроков нестандартна, интересна.

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков.

Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они:

- способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся;

- в большей степени, чем обычные уроки, способствуют развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы;

- не только углубляют представления о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формированию гармонически и интеллектуально развитой личности;

- интеграция является источником нахождения связей между фактами, которые подтверждают и углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.

Закономерности интегрированных уроков:

- весь урок объединяется основной мыслью (степень урока);
- урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого, этапы и компоненты урока находятся в логико-структурной зависимости;
- отобран для урока материал соответствует замыслу.

Методы интегрированного обучения характеризуются:

- активным использованием знаний, полученных на уроках по другим предметам;
- рассмотрением комплексных проблем, которые по самой своей сути требуют привлечения знаний из разных предметов;
- исследовательским подходом, самостоятельным сопоставлением учащимися фактов, суждений об одних и тех же явлениях, событиях, установлением связей между ними.

При организации и планировании таких уроков учителю важно учитывать следующие условия:

- в интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена, то из содержания предметов берутся только те сведения, которые необходимы для её реализации.

- интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомляемости учащихся за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе урока.

Интегрированные уроки призваны расширить знания учащихся по определённым темам. Они совершенствуют структуру межпредметных связей и помогают повысить воспитательный эффект урока. Они позволяют перейти от изолированного рассмотрения различных явлений действительности к взаимосвязанному, комплексному изучению.

В практике работы школы на уроках русского в классах с казахским языком обучения проводится параллель между тремя языками с использованием методов «Ассоциация», «Синквейн», «Подбор эквивалентов» и другие. По теме «Праздники и традиции народов» в 7 классе учащиеся рассказывают о традициях русского, казахского и английского народов, выполняют задания на английском языке о праздновании «Наурыз мейрамы», о способах приготовления национального «Наурыз коже» на трех языках: русском, казахском и английском языке.

Приведем примеры заданий учителя русского языка Бекмуратовой Л.А. ("Трёхязычное образование в современной школе" <http://larissanisaktobe.asia.kz>60899)

Учащимся предлагается работа с текстом о праздновании Нового года по восточному календарю на английском языке.

1. Подберите эквиваленты на русском и казахском языках к словами словосочетаниям: 22-nd day of March, celebrating of Nauryz, affluence, success, consists of 7 ingredients, symbolized 7 elements of live, water, meat, salt, fat, flour, rise, maize/corn or wheat milk, joy, luck, wisdom, health, welfare, speed, growth, divine protection.

2. Вставьте пропущенные слова в тексте.

The 22- nd day of March is New Year in line with east calendary. It has other name, Ulyskuni (New Year's First Day) or UlystynUlyKuni (People's Great Day). It is believe, free celebrating of Nauryz will bring affluence and success for house for all year.

The main ritual course of this holiday is Nauryz- kozhe, which consists of 7 ingredients, which symbolized 7 elements of live: water, meat, salt, fat, flour, goats (rise, maize/corn or wheat) and milk. This ingridients symbolizes joy, luck, wisdom, health, welfare, speed, growth and divine protection.

3. Прочитайте и переведите на русский и казахский языки.
4. Ответьте на вопросы.
5. Подготовьте постеры на тему «Традиционные игры казахского народа», «Традиционная кухня казахского народа» и защиту на русском языке, а также выделить ключевые слова.
6. Выберите одно ключевое слово и составьте «Синквейн» на русском языке.
7. Напишите текст- рассуждение на тему «Традиции и обычаи- источник культуры народа».

На уроке по теме «Что такое красота?» учащиеся подбирали к английским пословицам о красоте людей пословицы на русском языке по методу «Проведи линию соответствия» и объясни значение пословиц на казахском языке.

All sugar and honey.	Не все то золото, что блестит.
Beauty is but skin- deep.	Не красивая красива, а любимая.
Beauty lies in lover’s eyes.	Весь из сахара и мёда.
All that glitters is not gold.	С лица воду не пить.
Better be born lucky than rich.	Не родись красивой, а родись счастливой.

Использование разных приёмов и методов, направленных на частое соприкосновение разных языков, по мнению педагога, позволит содействовать формированию полиязычной личности».

Эффективное взаимодействие трёх языков, умелое создание баланса в языковой атмосфере, а именно, процесс общения в семье, в обществе, на занятиях, на уроках, при выполнении домашних заданий позволяют расширить знания о языках, выработать практическое применение в устной и письменной речи, что может вселить уверенность в учащихся в возможность их адаптации в любой коммуникативной среде.

Приведем фрагменты урока русского языка с элементами полиязычия по теме "Имя существительное". В организационной части урока приветствие осуществляется на трех языках: *Здравствуйте! Сәлеметсіңдерме! Good morning!* В основной части урока проводится работа сравнительно-сопоставительного характера по теме на трех языках с заполнением таблицы:

Тема	Вопросы	Обозначает
Имя существительное	Кто? Что?	Предмет
Зат есім	Кім? Не?	Затты білдіреді
The Noun [naun]	Who is this? What is this?	It refers to the subject

Интегрированный урок русского языка в 7 классе на тему «Летняя пора», одновременно с формированием предметных умений (языковых, речевых) способствует формированию культуры познавательной деятельности школьников на материале предметов филологического и естественно-научного циклов. Комплексный анализ текстов художественного и научного стилей, их сравнение, сопоставление может способствовать целостному восприятию действительности, готовит учащихся к самообразованию. Форма урока: «Путешествие по летним месяцам». Межпредметные связи: литература, русский язык, казахский язык, английский язык, биология, математика.

На уроке проводится словарная работа с терминами на трех языках, а также дается определение научным понятиям на трех языках.

Русский язык	Казахский язык	Английский язык
познание мира	дүниетану	<u>cognition, noesis</u>
естествознание	жаратылыстану табиғаттану	<u>natural science</u>
биология	биология	biology

Воспитание эмоционального отклика на увиденное и услышанное; привитие чувства сопереживания к окружающей природе и ее обитателям, понимания их ценности в жизни. На уроке использована презентация с летними пейзажами, растениями, лесными обитателями в музыкальном сопровождении: «Времена года. Лето» П. И. Чайковского; фотоснимки растений, животных, птиц; народные приметы; пословицы; текст; загадки; кроссворд; словарные слова. Благодаря такой работе дети не только изучают русский язык, но и познают природу, лучше овладевают словарным запасом других языков. Интегрированные уроки позволяют детям проявлять активность, высказывать свою точку зрения, познавать тему со всех его сторон, комплексно. Урок становится интереснее и ученики с удовольствием выполняют задания и отвечают на вопросы.

Выбор интегрированного урока русского языка проведенного в 8 классе на тему: «Отрицательные местоимения. – Полигон» позволил систематизировать знания учащихся по разным предметам (русский язык, казахский язык, английский язык, литература, биология, география, математика) и способствовал формированию культуры познавательной деятельности, что создает основу для целостного видения мира. Приведем фрагменты.

Проверка домашнего задания.

– *Что такое местоимение?*

- *Есть ли местоимение в казахском языке? В английском языке?*

- *Как оно называется в этих языках? Приведите примеры местоимений.*

– *Назовите известные вам разряды местоимений? Приведите примеры.*

Учащиеся делятся на группы, получают задание на закрепление темы «Местоимение».

1 группа - «Невада-Семипалатинск»

2 группа - «Охрана воды»

3 группа - «Охрана почвы»

4 группа - «Охрана флоры и фауны»

Одним из важных приемов работы при интегрированном обучении русскому языку является работа с трехязычным терминологическим словарем. Обучающиеся заполняют таблицу с терминами на трех языках (гидросфера, пресные воды, океанические соленые воды, водные ресурсы, питьевое водоснабжение, водоисточники).

Задание на закрепление темы:

1. Придумайте предложения, употребляя отрицательные местоимения. Попробуйте перевести данные предложения на казахский и английский языки.

а) *Никогда на нашей земле не должен взрываться бомбы.*

б) *Никто не должен вынужденно переселять людей.*

в) *Ничто нас не должен тревожить.*

г) *Нигде не должен плакать ребенок.*

д) *Чтобы никогда не было ядерной войны.*

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной компетенции как компонента коммуникативной способности.

Таким образом, владение иностранными языками становится в современном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной деятельности человека. Люди, практически и профессионально владеющие несколькими языками, получают в связи с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение. Реализация межпредметной интеграции активизирует интеллектуальную деятельность ученика – полилингва и делает его субъектом познания.

Интегрированное обучение русскому языку с использованием элементов полиязычия в современном образовании даст возможность выпускникам школ, средних и высших учебных заведений быть адаптированными в любой среде, готовыми к самообразованию, к овладению специальностью на любом из официально изучаемых языков.

VIRTUAL EDUCATION IN CHILE, EXAMPLE OF A NEW SPACE FOR LEARNING

José Manuel Salum Tomé

PhD., Doctor of Education, Catholic University of Temuco

Summary

Virtual Education was born in 2002 from a joint project between the CPEIP Center for Improvement, Experimentation and Pedagogical Research and the Enlaces Center for Education and Technology.

CPEIP has developed a line of distance teacher training through the Internet, running several courses since 2002, and Enlaces during the last

For 15 years, it has dedicated its efforts to providing teachers and students with access to educational opportunities associated with new information and communication technologies. Both institutions decided to join their efforts and develop a joint project that integrates the CPEIP's line of distance teacher training, until now aimed at curricular updating, different strategies to support the appropriation of ICTs and their curricular integration.

Keywords: Virtual Education, Virtual Classrooms, ICT Competences, Digital Literacy.

Introduction

In recent years, Chile has considerably increased the use of ICT in educational contexts, despite this progress, there is little information that reports the research that has been developed in this matter. With the purpose of knowing the state of the arts in education that uses information technologies, a systematic search of the literature was carried out, which resulted in 90 works, of which 45 were selected, corresponding to studies published since 2005 in forward and obey previously defined criteria to ensure the rigor and quality of the review. The findings refer to three large areas: research related to the development of skills and use of ICT, development of ICT skills in teacher training, and use of technological supports in educational contexts. The findings of this review allow us to have a clearer picture regarding the work of education and ICT in Chile, showing that most of the research carried out in the area refers to the measurement of the use or skills in ICT in teachers and students . or technological devices and very little to the impact that technology reports on learning. Categories and Subject Descriptors [Computers and Education]: Computer Uses in Education. General Terms Documentation, Human Factors. Keywords Systematic review of the literature, ICT in Chile, Empirical studies.

Virtual education with e-learning and b-learning modalities for teacher updating is an initiative with coverage throughout the Chilean territory and is financed by the Chilean Ministry of Education through the Center for Improvement, Experimentation and Pedagogical Research (CPEIP).). It has been developed by the Center for the development of innovations in education. The training is inserted in the framework of the curricular reform, and incorporates ICT resources in the learning and training activities teacher.

This modality was born in the context of a line of teacher training with the support of a virtual component implemented by the CPEIP. On the other hand, a recent study carried out within the

framework of the Enlaces project shows that 92% of the establishments have technological infrastructure and 76% of the teachers have been trained in the use of ICT, the above as a result of the implementation of the project. links. On the other hand, the penetration in the use of ICT in teachers is growing, 80% of teachers with computers at home, 51% of them with Internet, 58% of them with broadband (Collect and Enlaces 2004).

The development and implementation of the experience includes: a) the selection and training of tutors, b) the pedagogical design of the course, c) the design and implementation of the course on the Moodle platform; d) development of various content support resources, e) application of Pre and Post Test and summative and formative assessments.

Materials and methods:

The development and implementation of the experience contemplated:

the selection and training of tutors, for which Salmon's e-modetaring model was used, creating activities as learning objects. A profile was designed to select the tutors and they were trained through a course in the e-learning modality that concluded with a meeting face-to-face

pedagogical design of the course, which has been conceived under an interactive model for the teaching of mathematics whose conception is very close to the expression of the Madison Project, which is synthesized in: "guess - try, put the idea to the test - observe what what happens and... learn how continue";

design and implementation of the course in the Moodle platform; gazed out the organization of the contents in units, which have three areas: *Activities and Evaluation*: finds the set of activities organized weekly, within the week by day and within the day, the specific activities with a brief description and estimated time of development, considers a weekly formative evaluation and a qualification per unit; *Interactions*: includes a discussion forum, a space for consultations and a bulletin board; *Library*: groups the different resources such as readings, guides, Applets, reference.

Development of various content support resources: guides, reference material, applets (component of an application that runs in the context of another program, for example in a web browser), readings, references to sites, among others resources.

The application of a Pre and Post Test: A pre-test was applied at the beginning of the course and at the end a post test.

Obtaining and analyzing information such as: statistical data on participation in face-to-face sessions, evaluations with qualifications on the platform and registration of participation in interactive spaces in the platform.

Results and discussion:

This section presents the main results of the course, they have been obtained through the different information registration systems such as: the application of the Pre and Post Test, attendance at the face-to-face sessions, the results of the summative evaluations on the platform. and the data obtained from the platform regarding participation in interactive spaces.

Participation in the course

During all the weeks, the active students in the course were monitored, issuing a weekly report which gives an account of the number of active and inactive students in the week, in addition to counting those without any connection in the course.

This section presents the main results of the course, they have been obtained through the different information registration systems such as: the application of the Pre and Post Test, attendance at the face-to-face sessions, the results of the summative evaluations on the platform. and the data obtained from the platform regarding participation in interactive spaces.

Participation in the course

During every week, active students were monitored in the course, issuing a weekly report which gives an account of the number of active and inactive students in the week, in addition to counting those without any connection in the course. Figure 7 shows the behavior of these parameters in the 14 weeks of execution of the course.

Participation Face Sessions

The course contemplates three face-to-face sessions, at the beginning, at the end of the course and after the first unit of content. For the development of these face-to-face sessions, the tutor was given a plan to follow with the activities to be developed and digital resources as a presentation for their support.

Participation Face Sessions

The course contemplates three face-to-face sessions, at the beginning, at the end of the course and after the first unit of content. For the development of these face-to-face sessions, the tutor was given a plan to follow with the activities to be developed and digital resources as a presentation for their support.

Participation in exchange spaces

This section will analyze the participation of the participants in the various asynchronous spaces contemplated for communication between the tutor and the students and among the participants themselves.

Participation in permanent spaces

conclusions

The course presented an effort to provide teachers in the second cycle of primary education with a quality improvement process, which allows them to build the knowledge, both disciplinary and didactic, necessary for the participants to improve their pedagogical practices. The above in a distance modality that favors interaction with classmates and the tutor within a learning community. The main conclusions are:

High interest in participating in the course: The interest shown by teachers to perfect themselves in Geometry has been reflected in the high numbers of enrolled and enrolled, which confirms the perceived need to train in this area. A total of 1,004 registered participants are registered.

Active students : The number of students who have remained active in the course is highly positive of the 1,004 original enrollees, 786 gave the summative evaluation 1, 78% effective participation, and between them and those who take the final evaluation there is a retention level of 83% of the participants. Additionally, an average of 670 participants connect weekly to the course, 85% of active participants.

Evaluation of the contents and resources : The contents of the course and the various resources that it provides have been valued by the participants, due to their quality, contextualization and the feasibility that they can use and transfer them to work in the classroom. The Applet applications have been the most novel within this set, since they simulate geometric constructions.

The face-to-face meetings The positive aspects of the face-to-face meetings focused mainly on the possibility of carrying out collaborative work, sharing experiences, increasing the feeling of belonging and resolving doubts associated with the methodology and the use of technology. The first face-to-face presented problems in its development due to the call and problems with the platform, the second developed normally. The participants have suggested for future versions to incorporate work directly related to the contents and some, despite being a distance course, suggest more face-to-face courses.

The platform: The platform has shown great stability, it only encountered problems at certain specific moments in the development of the course, mainly related to the online questionnaires. In general terms, it has been operational and accessible at a high percentage. The way in which the interactive spaces have been arranged are positively evaluated by the participants. They highlight its ease of use, find it "friendly", the spaces you use frequently and find them useful. In this sense, providing differentiated spaces for discussion, sharing resources, clarifying doubts and interacting on free topics such as the "social forum" we believe is an element that contributes to increasing the interaction and organize it. When the participants are asked about the platform, they usually end up talking about the course and that is a signal that was made "invisible" to them, it was merged into a single great element: the course.

The Interactions: An interesting use was made by the participants of the interactive spaces. Concentrating the interventions in the discussion forums 66%, the "Diario mural" and "Consultas" register 28% and 6% respectively of the interventions. There was also a permanent space in which the social forum that captured the greatest participation based on issues raised by the participants became a kind of "virtual teachers' room." In this sense, we believe that the key to participation was to have established differentiated spaces for the types of interventions, which could channel the type of interventions that the participants normally carry out in these courses, in addition to the animation of the tutor, especially in the discussion forum. discussion.

Community of tutors: The community of tutors has been a space that has allowed the coordination of the pedagogical and tutorial team that coordinates the project with the tutors, through it it has been possible to guide and support the tutors in the development of their work, The main spaces used have been: orientations, consultations, requests for information and reports, as can be seen in the first two dedicated to pedagogy and the remaining two to administrative matters. An active role of tutors is observed in this community, especially those who achieve better results in their courses.

Tutors: Tutors are relevant agents in the development of the course, they have developed various tasks in the areas: pedagogical, social, technical and administrative. The role played by them especially at the beginning of the course to "enchant" those who did not go to the face-to-face and in the times of assessments for students to take within established deadlines has been vital to keeping students active. The work of these professionals has been highly valued by the participants, they perceive constant support in the development of the course and its activities as well as the clarification of pedagogical and administrative doubts, they perceive them to be close and always attentive to solve their doubts. A factor that probably contributed are the weekly reports that were sent to them regarding the active and inactive participants of their course, this allows them to determine how their course is going in relation to their peers at the national level, several of them have received congratulations and recognition of the teaching team and their peers for the achievements reached.

Formation of the groups: In large regions such as the Metropolitan Region where the country's capital is located, forming the groups according to the teacher's residence, we believe that it is not the most optimal, since it transfers to the virtual environment the divisions that we carry out in the labor sphere. Teachers from establishments in poor communes with their peers and those from more affluent establishments with theirs. From the perspective of the social construction of knowledge and Vigostky's concept of the Zone of Proximal Development, this is not very appropriate. In this sense, we believe that the participation of teachers from private

establishments can become a contribution to the rest of the learning community, especially when they join groups from more popular sectors.

The Evaluations : At the general and unit level, important advances in learning are observed, reflected in the differences of pre and post test. Additionally, online summative assessments also reflect these advances. In our opinion, a relevant element is that the difference obtained in relation to the online summative tests and the pre and post tests reflect that these are significantly closer to the post test, which is why they account for the learning acquired, overcoming mistrust. initial in terms that these do not reflect individual learning since the teacher is presumed guilty of doing it with additional support to their own knowledge.

The process followed by the participating teachers has been largely successful, undoubtedly perfectible in various aspects. It has meant the development of a virtual teacher training experience that has provided the participants with a new way of accessing content, quality materials and interaction with peers, tutors and specialists, on a theme that is a priority in the mathematical training of students. Chilean children as is geometry. The experience of this course shows a path to follow in these new forms of teacher updating that integrate the use of ICT as a channel of communication and training during professional life, giving access to a training experience that many of the participating teachers do not would have had access in traditional face-to-face training formats.

Bibliographic references (APA regulations)

ANDERSON, T & KANUKA, H. (1997). On-Line Forums: New Platforms for Professional Development and Group Collaboration, *Journal of Computer-mediated communication (JCMC)* [in line], 3 (3). Available at : <http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue3/anderson.html> [2003, October 31]

BARBERÀ, EY BADIA, A. (2004) Educate with virtual classrooms: Guidelines for innovation in the teaching and learning process, Madrid: A. Machado.

BATES, A. W. (1995). *Technology open learning and distance education* , London/ NewYork : Routledge.

BERGE, ZL (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. *Educational Technology*. 35(1), 22-30. Available at: http://www.emoderators.com/moderators/teach_online.html [2003, August 18]

BRASLAVSKY, C. (1999). Bases, guidelines and criteria for the design of teacher training programs. *Inter-American Journal of Education*. No. 19, pp. 13-50. Madrid-Spain: Organization of Ibero-American States for Education, Science and Culture (OEI). <http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie19.htm> [2003, July 22]

BULTRON, C. (2000). New trends in education . *World report on communication and information 1999-2000* , (pp. 51-67). UNESCO/CINDOC Editions

CABERO, J. (2001). The application of ICT: snobbery or educational need? *Digital Network[online]*, 1. Available at: http://reddigital.cnice.mecd.es/1/firmas/firmas_cabero_ind.html [2002, December 22]

COLLECT & LINKS (2004). Survey: Education in the Information Society. In *EnlacesEstadísticas2005 (pp9-22)* , <http://www.enlaces.cl/libro/encuesta.pdf> [2005, May fifteen]

COLL, C. (2001). Constructivism and education: the constructivist conception of teaching and learning. In: Coll, C., Palacios, J. and Marchesi, A. (eds.). *Psychological Development and Education II. Educational Psychology* (pp. 157-186). Madrid: Alliance.

CROOK, CH. (1998). *Computers and collaborative learning*. Madrid: Morata/MEC Ministry of Education and Culture (Original title: Computer and the collaborative experience of learning , London: Routledge, 1994)

Economic Sciences

Evaluation of the investment attractiveness of Azerbaijan tourism from the regional aspect

Ahmadova Tamella Suleiman

University of Technology of Azerbaijan, Ganja, Azerbaijan

Huseynova Nigar Vagif

University of Technology of Azerbaijan, Ganja, Azerbaijan

Hasanova Aygun Aydin

University of Technology of Azerbaijan, Ganja, Azerbaijan

Mammadova Gozal Isa

University of Technology of Azerbaijan, Ganja, Azerbaijan

Mammadova Svetlana Ali

University of Technology of Azerbaijan, Ganja, Azerbaijan

Summary: In our current modern era, most of the investments in the tourism sector are made by entrepreneurs who visit the country on business. After such visits to the country, foreign investments directed to the country's economy will bring capital flows to the country, new jobs, technology, etc. provides such opportunities to the country. As a result, there is an increase in the trade balance.

Domestic and foreign investments in tourism create new opportunities for local entrepreneurs in the country. The share of the tourism sector in attracting investment to the country's economy is quite high. Thus, tourists who come to the country get to know the current situation in the country and how favorable the investment opportunities are. As a result of the investments in tourism, other areas are developing in the country along with the tourism sector. Transport, telecommunication lines, infrastructure, etc. the high level of such fields is one of the main factors that ensure the flow of foreign investment to the country.

Key words: foreign investment, tourism sector, economic position, tourism potential.

Recently, our country has implemented several measures to attract foreign investment flows to the economy. Examples of these include:

1. Implementation of a single window system,
2. Open door policy,
3. Formation of a single exchange rate,
4. Strengthening the legal basis for protecting the rights and interests of foreign entrepreneurs,
5. Electronicization of multiple service areas.

The favorable geographical and economic position of our republic creates favorable opportunities for the development of the tourism sector. There are many positive aspects of attracting investors to our country. Examples of these include:

- Having fertile conditions for foreign investors to work comfortably in our country,
- Having a high per capita foreign direct investment index in the Caucasus region,

- Dynamically developing open economy,
- Being in a favorable geographical and economic position,
- Plenty of potential workforce.

However, the amount of investments in the field of tourism in our country is small. As a reason for this, we can give an example of the problems in the field of tourism:

1. Despite the fact that there are tourism opportunities in our country, insufficient recognition of these opportunities,
2. Hotels, tourist hostels, etc. since a lot of money is spent on the construction of such tourist facilities, the interest of entrepreneurs in this field decreases,
3. Infrastructure, roads, etc. not attracting investors due to the fact that such areas do not meet the requirements,
4. In our country, as in all countries, the tourism sector requires more expenses, so local entrepreneurs show little interest in this sector.

Although a number of measures have been taken to solve the above-mentioned problems, the results have not been fully achieved. The presence of alternative countries in the field of tourism in our country and the lack of capital in this field are the main factors that have a negative impact on the field of tourism in our country.

Since independence, several state programs have been developed and implemented for the development of tourism in the regions of our republic. However, it is not necessary to be satisfied with these implemented programs and reforms. Additional work should be done for the development of tourism in our regions. Examples of these include:

- Promote the tourism opportunities of our regions and attract foreign investors here,
- To improve the transport system, telecommunication lines, infrastructure in the regions,
- To apply concessions to entrepreneurs investing in tourism in the regions,
- To study investment attraction based on world experience and apply it to this field in our country.

Many regions and regions of Azerbaijan's lands have their own characteristics from the point of view of tourism potential. In particular, the northern and Caspian coasts of the Absheron peninsula, as well as Guba-Khachmaz, the Lankaran plain, and the western region are areas with high tourism potential.

Absheron gorge. Considering its natural conditions, climate suitable for recreation, warm and transparent sea, fine sandy beaches, mud and healing waters used for therapeutic purposes, development in terms of transportation and infrastructure, it is one of the most important regions in the country where recreation complexes can be created. So, most of the sanatoriums for medical purposes in Azerbaijan are located here. For example, there are many recreation centers that treat cardiovascular, nervous system, gastrointestinal diseases.

Also, this peninsula is a camp center with the largest number of children's and youth parks in Azerbaijan. In recent years, steps have been taken to repair and build new health centers here. Surakhani, Shikh, Bilgah, Buzovna, Pirshagi and Mardakan hydrogen sulphide water sources are of great importance in the thermal tourism of the Absheron plain.

Guba-Khachmaz. Guba-Khachmaz, located in the North-Eastern part of Azerbaijan, is one of the recreation-tourism regions with great development prospects. Convenient transport routes, scenic beauty, mountainous part, thermal centers on the shores of the Caspian Sea, YalamaNabran, Gilazi-Zarat, Galaalti, Khaltan and other mineral springs are among the features that increase the importance of recreation and healing.

In particular, since 1970, the mineral water of Galaalti in the region of Davachi with 350 people has the same therapeutic properties as the water of Naftusia in Western Ukraine. In addition, its proximity to the Caspian Sea and the railway line, its location 500 meters above sea

level, its extremely beautiful and green landscape, the intertwining of regions where vegetable growing, horticulture and animal husbandry are developed, its clean and health-giving air, have made Galaalti a health and 30 recreation center in a short period of time. has paved the way for recognition. At the end of the summer festival, the number of visitors from Baku and Sumgait alone reaches 2,000. The number of visitors during a whole year is close to 100,000.

Lankaran region. Lankaran lowland on the coast of the Caspian Sea is one of the recreational use areas that have value for the future. The subtropical climate of the south of the lowland, sandy beaches and beautiful scenery, developed infrastructure, agriculture that grows vegetables and fruits all year round, water sources and springs, provide a basis for the creation of recreational-tourism complexes. There are Meşasu and İbady mineral water sources in Lankaran region. By taking a shower from these waters containing nitrogen and methane, it is possible to treat joint, female diseases, skin and cardiovascular diseases. There is a 150-bed facility in Meşu. Western region. Compared to the East of Azerbaijan, the tourism sector is less developed in the Western region. Seasonal treatment centers are located in these large areas. In the city of Naftalan, which is located in the foothills of the Small Caucasus Mountains, there is the only therapeutic oil-mud in the world. In addition, there is a health center with 1500 beds and year-round service in this city. Naphthalan medicinal oil has been used since ancient times according to information received from Strabo. During these periods, 32 people who came from Anatolia, the Caucasus, Iran and Hidistan for the purpose of treatment took the muddy oil with them when they returned.

At the end of the 19th century, Naftalan attracted the attention of Western countries, and in 1887, a German engineer prepared an ointment in his country from the sample taken from this muddy oil. Today, thousands of tourists from Azerbaijan and other countries come to facilities located in Naftalan for the treatment of various diseases. In our country, the daily capacity of such establishments is close to 30,000 people. In addition, 120,000 people were employed in these facilities. Shusha is very famous in our country as a climate treatment center. Due to the city's dry and clean air and the healing properties of ultraviolet rays, it is said to be superior to the health center of Davos, Switzerland. On the other hand, the natural mineral waters of Shirvan and Turshsu in Shusha, as well as priceless mountain views, have been factors that increase the tourism potential of this place. However, due to the fact that these places are under the occupation of Armenia, it has temporarily stopped its activity. The İstisu mineral water springs at an altitude of 2100-2200 meters in the Tartar river valley share the same characteristics as the Karlovy Vary mineral waters of the Czech Republic, which are world famous for their purity and healing properties. These places are mostly visited during the summer months and it is possible to stay mainly in rented houses or tents.

Tourism centers and tourist routes in Azerbaijan. In our country, there are routes starting from Baku and extending to various tourism parts of our regions, which have touristic value. Those routes are as follows:

1. Baku-Shamakhi-Pirgulu This tourist road passes through the southeastern slopes of the Great Caucasus Mountains, and accommodation facilities are tourist hotels located in Shamakhi and wooden houses built in the village of Pirgulu. It is one of the indispensable recreation places with its historical riches in Shamakhi and abundant water sources and green meadows in nearby Pirgulu. Also, the Shamakhi observatory is one of the places that attract the most attention to the region. In the winter season, there are areas suitable for skiing in snowy regions, so various types of walking tours are organized here. It is also possible to spend the night in simple mountain houses.

2. Baku-Ganja-Goygol. The historical richness of the city of Ganja, the presence of the beautiful Goygol lake are the main reasons why tourists use this road to visit the beautiful corners of the area. This lake, which is 1566 meters above sea level, as a result of the great earthquake

that occurred in the city of Ganja in 1139, the rocks of the Kepaz mountain fell over the Agsu river, and as a result, the magnificent Goy-gol lake was formed. This area is located in Goygöl National Park, which has valuable flora and fauna. It is possible to reach this area from Ganja by a winding dag road. There are many recreation centers in the area for tourists to rest and relax.

3. Baku-Gabala, Baku-Sheki. This touristic road passing through the southern foothills of the Great Caucasus mountains provides transportation in one direction to Gabala and in the other direction to Sheki. On the outskirts of Gabala region, 20 km away, the ruins of the old city of Gabala (belonging to the capital of Caucasian Albania, 6-7 centuries BC), 2 monumental tombs of the 15th century in Hazrakand and tombs of the 1st-3rd millennia BC attract attention. There are many newly built modern tourist hotels and tourist camps in the territory of Gabala region. Also, winter tourism opportunities are very high here. As an example, we can mention the "Tufandağ" Winter-Summer tourism center located in the region. Sheki district also attracts tourists with its favorable touristic potential, such as weather conditions, historical and cultural resources, etc.

4. Baku-Guba-Yalama. This road passes through the Samur-Devachi plain and the northeastern slopes of the Great Caucasus Mountains. Along the way, it is possible to see the desert landscape and green meadows and abundant rivers. The tourist road provides transportation to Gubaya on one line and to Llama on another line. Guba district has been a place of people's settlement since ancient times and was the central city of Guba khanate in 1744-1789. 19th century baths, Friday mosques and other historical mosques and ancient traditional houses are among the places to visit. There are also many natural and mineral water deposits in the region. Yalama, located on the coast of the Caspian Sea, attracts more attention with its beaches and dense forests. This area is one of the most visited places for recreation due to its location on the coast of the Caspian Sea and the capital Baku.

5. Baku-Lankaran-Astara It provides transportation to Lankaran, and then to Astara district, along with the districts located on this road that passes mostly along the Caspian Sea coast (Selyan, Bilasuvar, Jalilabad, Masalli). The region's subtropical climate zone, beaches and beautiful scenic spots, developed infrastructure, mineral and natural water resources are important for the future, allowing for the development of more modern recreation centers. The fact that this region is surrounded by the Caspian Sea and the Talysh mountains in the west and southwest make this place one of the most important tourist destinations. There are also tourist hotels, camps and hostels.

Evaluation of tourism according to the Tourism Policy in Azerbaijan. In order to develop the tourism sector in the country, in addition to attracting foreign and local investors, attention should be paid to the following issues.

1. The activities of institutions working in the market economy should be organized for economic efficiency. For this reason, the location selection, tourist receptions and tourist service opportunities of tourism enterprises should be determined and an opportunity should be created for them to work with capital. When tourism establishments in coastal areas are analyzed one by one, it can be seen that there is a high demand for short-term recreation centers in Absheron and Yalam-Nabran region. Therefore, first of all, investment should be made in recreation and treatment facilities located in these regions. In addition, the reconstruction of the tourist facilities in use in Guba, Gusar, Khachmaz, Shamakhi, Ismayilli regions and opening the door to foreign tourism will greatly benefit the country's economy.

2. In order to develop the tourism sector, real policies in accordance with the national interests of the country should be followed. The greatest task of politics today should be to increase the number of joint structures working on the basis of mutual benefit.

3. Development of the social infrastructure providing tourism services, for this purpose it is necessary to create infrastructure institutions of tourism enterprises.

4. For the development of the tourism sector, the state should implement a policy, prepare a program related to the detailed development of this policy and regularly implement it. That is, the state should encourage local and foreign businessmen and investors to invest in this sector by implementing a regular tourism policy.

5. There is a great need for tourism and tour companies for the development of the tourism sector.

6. Support should be provided to the universities that apply tourism-related study programs in the country.

Reference list:

1. Jabir Mammadov and Sabir Rahimov. An Explanatory Dictionary of Tourism and Related Concepts. Law publishing. Baku, 2009.
2. Ziya Bunyadov. History of Azerbaijan. AzerNashr. Baku. 1994.
3. A.A. Salmanov and V.S. Dergehov. The role of the Great Silk Road in the development of tourism in Azerbaijan and its relationship with oil policy. Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan 57 - Center for Economic Reforms, Scientific works, 1st edition, Baku. 2001.
4. S. Huseynov, E. Zengin. Azerbaijan Tourism. Scientific conference materials. Baku, 2008.
5. Zakir Eminov. Physical and economic geography of Azerbaijan. Azerbaijan Academy of Sciences Institute of Geography Publishing House, Baku, 2002.

Development of Constructs and Evolution of Green Marketing

Nino Tchanturia

Assistant professor, Guram Tavartkiladze Tbilisi Teaching University

Abstract

Today, green marketing continues to evolve, as more and more companies recognize the importance of sustainability and environmental responsibility. This includes a focus on circular economy models, which seek to minimize waste and maximize the use of resources, as well as the development of more sustainable supply chains. Additionally, many companies are beginning to incorporate social justice and equity considerations into their sustainability strategies, recognizing the interconnectedness of environmental and social issues. In this article we will discuss Green marketing, importance and benefits of it. Also, how to implement Green marketing in our business.

Keywords: Green Marketing, Green Environment

Introduction

Today, as more people become aware of the negative impact that human activity can have on the environment, there is a growing demand for products and services that are environmentally friendly. This has led to an increase in the use of green marketing in today's life.

One example of green marketing in today's life is the promotion of electric vehicles. As people become more concerned about the impact of fossil fuel-powered vehicles on the environment, car manufacturers are using green marketing to promote their electric vehicle models as a cleaner, more sustainable alternative.

Similarly, many companies are promoting their use of renewable energy sources such as solar or wind power to power their operations, and highlighting this in their marketing efforts.

In addition, the use of eco-friendly packaging materials and the reduction of waste in product packaging is also becoming more common, with companies promoting these efforts as part of their commitment to sustainability.

Overall, green marketing is becoming an increasingly important aspect of marketing in today's life, as consumers become more conscious of their environmental impact and seek out products and services that align with their values.

Evolution of Green Marketing

Green marketing, also known as environmental marketing or sustainable marketing, refers to the practice of promoting products or services that have environmental benefits while minimizing the negative impact on the environment. This type of marketing focuses on creating products or services that are environmentally friendly and sustainable and communicating these benefits to consumers.

Green marketing has evolved over the years, as more and more businesses recognize the importance of sustainability and environmental responsibility. The concept of green marketing first emerged in the 1970s, in response to growing concerns about environmental degradation and the need for more sustainable business practices. At that time, companies began to promote

products with environmental benefits, such as biodegradable cleaning products and energy-efficient appliances. In the 1980s, green marketing expanded to include more comprehensive sustainability strategies, such as reducing waste and promoting renewable energy. This was driven in part by increased consumer awareness of environmental issues and demand for sustainable products. In response, companies began to adopt more sustainable practices, such as using recycled materials and reducing packaging.

In the 1990s, green marketing continued to grow, with companies incorporating environmental considerations into their business strategies. Many businesses began to use eco-labels and certifications to promote their products as environmentally friendly, and some began to develop entire product lines around sustainability. This was also the decade when the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) began to take root, as companies recognized the importance of being good stewards of the environment and community.

In the 2000s, green marketing evolved further to incorporate social responsibility and ethical considerations, in addition to environmental sustainability. This was in part due to increased awareness of labor practices and human rights, as well as the growing importance of global issues such as climate change. Many companies began to focus on reducing their carbon footprint, using renewable energy, and promoting fair labor practices.

Benefits of Green Marketing

The main reasons why we need green marketing are:

Increasing consumer awareness: Green marketing helps to create awareness among consumers about the impact of their consumption patterns on the environment. It educates consumers on the benefits of using environmentally friendly products and services and the impact of their choices on the environment.

Meeting customer demand: Consumers are becoming more environmentally conscious and are looking for products and services that are environmentally friendly. Green marketing helps companies meet this demand by providing eco-friendly products and services that meet the needs and expectations of environmentally conscious consumers.

Gaining a competitive advantage: Green marketing provides companies with a competitive advantage over their competitors. Companies that adopt sustainable practices and promote environmentally friendly products and services are more likely to attract customers who are environmentally conscious.

Improving brand image: Green marketing helps to improve the brand image of companies. Companies that are seen as environmentally responsible are more likely to be trusted and respected by customers, which can lead to increased sales and profitability.

Contributing to sustainability: Green marketing helps to contribute to sustainability by promoting environmentally friendly products and services. It encourages companies to adopt sustainable practices, reduce their carbon footprint and promote sustainable development.

The benefits of green marketing include:

Increased customer loyalty: Customers who are environmentally conscious are more likely to be loyal to companies that promote environmentally friendly products and services.

Cost savings: Companies that adopt sustainable practices can save money by reducing their energy consumption, water usage, and waste production.

Improved brand reputation: Companies that promote environmentally friendly products and services can improve their brand reputation and gain a competitive advantage.

Increased sales: Green marketing can increase sales by attracting environmentally conscious customers who are willing to pay more for eco-friendly products and services.

Reduced environmental impact: Green marketing promotes the use of environmentally friendly products and services, which can help reduce the environmental impact of consumer consumption patterns.

How to Implement Green Marketing

The practice of green marketing has become increasingly important over the years due to the growing concerns about climate change, environmental degradation, and social responsibility. In this context, implementing green marketing can provide a number of benefits to both businesses and society as a whole.

Firstly, green marketing can help businesses to improve their brand reputation and strengthen customer loyalty. Customers are becoming more conscious about their impact on the environment, and are actively seeking out products and services that are eco-friendly. By promoting green products and services, businesses can tap into this growing demand and differentiate themselves from competitors. Furthermore, companies that are perceived as socially responsible are more likely to attract and retain customers who share the same values, and this can ultimately lead to increased sales and profitability.

Secondly, green marketing can help businesses to comply with regulatory requirements and avoid legal penalties. Many countries around the world have implemented environmental laws and regulations, which set minimum standards for products and services. By adopting green marketing practices, businesses can demonstrate their commitment to these standards and avoid potential fines or legal action.

Thirdly, green marketing can contribute to the protection of the environment and the reduction of carbon emissions. By promoting products and services that are made from sustainable materials or that use renewable energy sources, businesses can help to reduce the impact of their operations on the environment. This can have a positive effect on local communities and the broader society, by promoting the adoption of sustainable practices and reducing the carbon footprint.

The following are steps that can be taken to implement green marketing:

1. **Conduct a sustainability audit:** The first step in implementing green marketing is to conduct a sustainability audit of your products, services, and business practices. This audit should identify areas where you can reduce your environmental impact.

2. **Develop a sustainability plan:** Once you have identified areas where you can reduce your environmental impact, develop a sustainability plan that outlines specific goals and targets for reducing your carbon footprint.

3. **Identify green marketing opportunities:** Based on your sustainability plan, identify marketing opportunities that highlight your environmental commitments. These opportunities may include using eco-friendly materials, reducing packaging waste, and promoting energy-efficient products.

4. **Incorporate green messaging into your branding:** Incorporate messaging about your environmental commitments into your branding, such as logos, taglines, and marketing materials. This will help to differentiate your brand from competitors and appeal to environmentally conscious consumers.

5. **Train employees on green initiatives:** Ensure that employees are aware of the company's environmental commitments and are trained on green initiatives. This can include recycling programs, energy-efficient practices, and other eco-friendly behaviors.

6. **Communicate with customers:** Communicate your environmental commitments and initiatives with customers through social media, email campaigns, and other marketing channels. This will help to educate customers on your eco-friendly products and practices and encourage them to make sustainable purchasing decisions.

7. ***Measure and track progress:*** Finally, measure and track your progress towards meeting your sustainability goals. This will help you to identify areas where you can improve and demonstrate your commitment to sustainability to customers and stakeholders.

Conclusion

In conclusion, the implementation of green marketing practices can provide a range of benefits to businesses and society, including improved brand reputation, increased customer loyalty, regulatory compliance, and environmental protection. As consumers become increasingly aware of the impact of their purchasing decisions on the environment, it is important for businesses to embrace green marketing as a key part of their business strategy.

We can say that, green marketing is important because it helps to promote sustainable practices, meet customer demand, gain a competitive advantage, improve brand image, and contribute to sustainability. The benefits of green marketing include increased customer loyalty, cost savings, improved brand reputation, increased sales, and reduced environmental impact.

Теоретические аспекты проектного управления в организации

Ерген Айбол Нұрболұлы

Almaty Management University, г. Алматы

Аннотация. В этой статье описывается теоретическая концепция управления проектами на предприятиях. В работе анализируются соответствующие литературы, благодаря которым автор смог интерпретировать понятия проектов, управление проектом. Сравнение взглядов иностранных и отечественных ученых по проектному управлению позволило сделать некоторые выводы. Многие из представленных в литературном обзоре схем и определений авторов пересматриваются и выявляются свои основные понятия, указанные в разделе «Результаты».

Аннотация. Бұл мақалада кәсіпорындағы жобалық басқарудың теориялық тәсілдері қарастырылады. Жұмыста тиісті әдебиеттерге талдау жасалды, оның көмегімен автор жоба және жобалық басқару ұғымдарына түсінік бере алды. Шетелдік және отандық ғалымдардың жобалық басқарудағы көзқарастарын салыстыру нәтижесінде бірнеше қорытынды жасауға болады. Әдеби шолуда ұсынылған көптеген схемалар мен авторлардың анықтамалары қайта қаралып, олардың "Нәтижелер" бөлімінде көрсетілген негізгі түсініктері анықталды.

Annotation. The paper analyzes the relevant literature, allowing the author to provide his interpretations of the project concept and project management. Several conclusions were reached after comparing the perspectives of foreign and domestic scientists on project management. Many of the authors' schemes and definitions presented in the literature review have been revised, and their key concepts have been identified, as shown in the subsection "Results."

Ключевые слова: Проект, Проектное управление, Agile-подход.

1. Введение

Организации различных областей деятельности в современном мире внедряют в процесс управления все более новые и трендовые методы. Одним из таких методов является проектное управление, так навыки по ведению проектного управления требуются все чаще. Следовательно, квалифицированный управленец должен обладать данным инструментом, что позволит ему быть более конкурентоспособным на рынке труда, а также приведет организацию к повышению эффективности ее деятельности.

2. Литературный обзор

Для полного понимания метода необходимо раскрыть понятие «проект». Так, к примеру, автор Стэнли Портни в своем труде «Управление проектами для чайников» очень простым и понятным языком раскрывает признаки проекта. К признакам он относит: цель, сроки, ресурсы. Схематично он описывает три признака весьма понятно (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Основные признаки проектов по С. Портни
Примечание: составлено автором на основе литературы 1

Учитывая данные признаки, по мнению автора, проекты бывают: большие и маленькие, с большим и малым количеством исполнителей, формальные и неформальные, как для внутренних, так и для внешних заказчиков.

Другой автор Вадим Богданов в своей книге «Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом» добавил в свою схему понимания проекта и его признаков еще и стандарты предприятия.

Рисунок 2. Основные признаки управления проектами по В. Богданову
Примечание: составлено автором на основе литературы 1

Таким образом, автор подчеркнул, что при проектном управлении важны не только цель, результаты, сроки и ресурсы, но также важны и основные стандарты предприятия. Тогда

проект приобретает особенность, и становится приспособленным под данный вид предприятия. Ведь действительно, актуальный для одного предприятия проект может совершенно не подходить для другого предприятия, даже если они работают в одной отрасли [2].

Поняв признаки проекта, следует также учитывать несколько законов проектного управления. Перечень данных законов выявил Лоуренс Лич в своем труде «Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи». Законы проектов, по мнению Л. Лича:

1. Сроки проектов могут срывать;
2. Применение размытых формулировок и понятий позволит избежать придинок к бюджету;
3. Усилия на реализацию проекта всегда увеличивается к концу проекта;
4. Миссию и цель проекта каждый участник может трактовать по своему;
5. Нематериальная выгода от проекта не может быть реальной;
6. Всегда бывают непредвиденные обстоятельства;
7. Еженедельные отчеты участников проекта не показывают явной динамики и отнимают много времени у команды.

Следовательно, любой проект, обладая определенными признаками, может эти самые признаки менять. Строго прописанные сроки, ресурсы и цели могут иметь определенные отклонения и это нормально, по мнению Л. Лича [3].

Понимая, что управление проектами это умение гибко адаптироваться под все изменения Майкл Кон в своей книге «Agile: Оценка и планирование проектов», разделяет понятие план и проект. По мнению автора, план – это всего лишь документы и цифры, а планирование – это вид деятельности. Agile-подход переводит внимание от строгих планов, к самому процессу планирования. М. Кон дает понять, что благодаря Agile-подходу, организация может вносить желаемые изменения в проект без ущерба основной цели и исполнители представляют сам проект как целый процесс, а не как четко описанный план [4].

Однако, американский специалист по IT-проектированию в своей книге «Сделано» отмечает, что в процессе планирования график играет важную роль и имеет три задачи:

1. График помогает наметить что и когда будет сделано;
2. График определяет вклад и ответственность каждого работника коллектива;
3. График позволяет разбить всю работу на несколько этапов в целях последующего мониторинга каждого этапа [5].

По мнению автора, график не способен обеспечить 100% реализацию проекта, но график позволяет плану обрести четкие показатели, к которым следует двигаться всей команде.

Процессный подход позволяет разрешить множество вопросов и первый из них определение ответственных лиц. По мнению А. Илларионова и Э. Клименко каждая компания имеет свою организационную структуру, в которой есть определенные отделы и департаменты их руководители и работники. В проектом подходе данная иерархическая структура не подходит для решения задач, ведь реализация проекта это командная работа, которая может задействовать не весь отдел, а только определенных специалистов и руководитель у проекта может быть не прямым начальником задействованных лиц. Команда по реализации проекта создается временно и при достижении цели расформировывается вновь. Следовательно, процессный подход подходит не только для лучшего контроля и мониторинга, но и для формирования лучшей команды и организации ее работы [6].

Примечательно, что с каждым годом подход к проекту управлению постоянно совершенствуется с учетом недостатков. По такому принципу по системе Agile-подход Джеффом Сазерлендом и Вирджинией Эванс была разработана Scrum методика. На основе управления в военных учреждениях автор смог выработать лучший способ ведения проектов. В данной методике большое внимание уделяется командной работе и процессам

внутри нее. Еще одной особенностью является то, что заказчики проекта вовлечены в процесс управления, так они четко видят конечный результат, который хотят получить на выходе. Методология, позволяющая экспериментировать, нацелена на разработку новой продукции. Scrum команда включает в себя определенных участников (рисунок 1).

Рисунок 3. Основные участники Scrum команды

Примечание: составлено автором на основе литературы 7

Как видно из рисунка 3 заказчик постоянно участвует в реализации проекта. Владелец продукта проводит консультацию, передает новые требования, отслеживает направление всей работы. Scrum мастер – это руководитель проекта, которого нанимает заказчик, он управляет разработчиками и является связующим звеном между владельцем продукции и разработчиками. А разработчики - это специалисты и их команда формируется под каждый проект отдельно. Так данная команда по спринтам (отдельный период) производит подготовку идеального продукта [7].

Драган Милошевич в своем труде «Набор инструментов для управления проектами» вводит новое понятие «Инструментальный ящик». В общих чертах можно отметить, что на каждом этапе проекта автор предлагает по своей методике вводить дополнительные отчеты и мониторинг. Оценка результатов вводится на этапах планирования и спецификации, проектирования, тестирования и выпуска новой продукции. Предложенный автором метод может усложнить процесс управления проектами, однако это позволит выявлять ошибки на самых ранних этапах реализации проекта, даже при формировании самого плана [8].

В книге «Управление проектом на одной странице» Кларк Кэмпбелл предложил особый инструмент проектного управления, он отличается от диаграммы Ганта, но имеет такую же наглядность и легкость восприятия для всех пользователей плана проекта. Схема управления проектом составляется на одной странице, при этом применяются графика и цвет. На одной странице схематично указаны цели, задачи, сроки, ответственные лица и расходы. Этот документ позволяет руководителю проекта точно определять целесообразность и реальность проекта, контролировать его исполнение и т.д. [9].

Так большая роль в управлении проекта отводится руководителю проекта. В подтверждение этому Рэндалл Инглунд и Альфонсо Бусеро в своей работе «Руководитель проектов. Все

навыки, необходимые для работы», описывает и подготавливает специалиста к управлению проектами. В книге раскрываются основы проектного управления и возможные проблемы, которые руководителю придется решать [10].

В работе «Управление инновационными проектами» Александра Полякова и Олега Мотовилова особое внимание уделяется подготовке документа самого проекта. В книге есть вся структура проекта, что должен включать данный документ и его составные части. Авторы больше предлагают теоретические вопросы управления проектами [11].

Марк Разу в своей книге «Управление проектом: основы проектного управления» раскрывает различные модели и матрицы сетевого управления проектами. Книга больше направлена на расчеты и анализ при проектировании [12].

3. Методы

Основной исследовательский вопрос, который встал перед автором, раскрыть сущность и понятие «проектного управления в организации». В этих целях автором был выполнен синтез различных теоретических подходов к определению проектного управления в организациях. Основные этапы выполнения исследования, анализ литературы, как зарубежных авторов, так и иностранных ученых, выявление самых ярких определений и особенностей, выявление результатов и выводов.

4. Результаты

После рассмотрения литературы возникает вопрос: «Что такое проект и проектное управление?» В результате обзора литературы автор предлагает следующее определение проекта. Проект – это временная деятельность, в результате которой должны получиться уникальный продукт или услуга. Признаки проекта автор также пересматривает и рассматривает их как «измерители проекта». Благодаря измерителям проект получает очертания и цифровые значения, к которым будет стремиться вся команда на протяжении всего проекта. При выборе среди множества проектов заказчиком данные измерители играют огромную роль, так как владелец проектом понимает когда, какой продукт и за какой срок он его ожидает получить как результат (рисунок 4).

Рисунок 4. Измерители проекта и их схема

Примечание: составлено автором

Как видно из рисунка 4, заказчик быстро сможет определить стоит ли затрачивать ресурсы компании и время ради определенного результата. Если конечный результат не интересен или не соответствует ожиданиям, то проект будет отклонен. Как показывает история многих зарубежных и отечественных предприятия, проекты могут быть очень затратными, затягиваться на большой срок, однако должного результата может и не получиться. Заказчик, прибегающий к проектному управлению ожидает, что после понесенных затрат на реализацию проекта он обязательно получит в будущем прибыль от продаж уникального продукта или услуги. Следовательно, проектную деятельность любого предприятия нужно воспринимать как инвестиционную деятельность предпринимателя.

Для ответа на вторую часть вопроса про определение проектного управления необходимо понимать, что проект это деятельность, а управление проектом это методология. Когда заказчик определяется и выбирает один проект, самым главным шагом является назначение руководителя проектом. Когда руководитель будет определен, и он приступит к своей работе, вот тогда начнется управление проектом. По мнению автора, управление проектом – это методология процесса планирования, организации, регулирования финансовых, трудовых и материальных ресурсов весь период реализации проекта, направленное на достижение поставленной цели.

Каждый заказчик проекта при выборе руководителя проекта должен понимать, что не каждый руководитель подразделения в его компании справиться с руководством проекта и наоборот. Ведь у этих двух понятия есть существенная разница. Различия между управлением на определенной должности в штате предприятия и управление проектом имеют ряд различий (таблица 1)

Таблица 1 Разница между руководителями подразделений и руководителем проекта

Руководитель подразделения	Руководитель проекта
- рабочие функции и обязательства стабильны	- рабочие функции и обязательства уникальны
- руководит стабильно существующим департаментом	- руководство длится только на протяжении проекта
- сотрудники департамента это стабильный коллектив	- команда проекта работает временно
- сотрудники департамента специалисты в одной области, а сам руководитель лучше всех в этой области разбирается	- команда состоит из специалистов разных областей, а сам руководитель может и не быть специалистов в этой области
- рабочее место стабильно	- после окончания проекта руководитель снова находится в поиске нового проекта
- карьерный рост имеет вертикальный характер	- карьерный рост имеет горизонтальный характер

- мотивация в фиксированном окладе	- мотивация в повышенных бонусах после результата проекта
------------------------------------	---

Как видно из таблицы 1, руководитель проекта выполняет трудоемкую работу. Руководитель должен быть мобильным и быстро адаптироваться. Времени на настройку на работу в новом проекте нет, нужно быстро вливаться в процесс проект-менеджмента, находить команду, быть коммуникабельным, разбираться во многих вопросах. Руководитель проекта не обязательно должен быть экспертом в своей области, приветствуется его разносторонность и оперативность. Главное чем себя мотивирует руководитель проекта – это бонусы и повышенный оклад во время работы. Данная таблица дает четкое понятие, что с проектным управлением не каждый руководитель подразделения сможет справиться.

Таким образом, проект – это достаточно сложное мероприятие, поскольку требует максимальной отдачи при работе в его рамках. Так как проектная работа не рутинный рабочий процесс, деятельность в проекте требует полной отдачи и нестандартного мышления. Ведь конечный продукт или услуга еще не существуют и их необходимо разработать. После того как руководитель определен, ему нужно подобрать команду, члены которой будут обладать рядом особенных качеств. Первыми в команду попадают идейные, инициативные, стрессоустойчивые, креативные, ответственные, легко адаптируемые сотрудники. После отбора необходимой команды проекта начинается его разработка и реализация. На данных основных этапах проектного управления от руководителя требуется максимальное умение и навыки владения необходимыми инструментами проект-менеджмента.

5. Выводы и обсуждение

Таким образом, в результате работы над данной статьей можно сделать следующие выводы:

1. Труды зарубежных авторов в области проектного управления направлены на практическое применение, все новые методики управления проектами обоснованы и применялись на конкретных организациях;
2. Труды российских авторов в области проектного управления же имеют теоретическое содержание.
3. Подходы зарубежных авторов по системе Agile и Scrum более прогрессивны и соответствуют современным требованиям.
4. Управление проектами отличается от привычного менеджмента по многим признакам, следовательно, руководитель проекта обладает более сложными условиями труда.

Список использованных источников

1. С. Портни «Управление проектами для чайников», Диалектика, 2017 г. 282 стр.
2. В. Богданов «Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом», Манн, Иванов и Фербер, М.: 2012 г., 253 стр.
3. Л. Лич «Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи», Альпина Паблишерз, М.: 2010 г. 356 стр.

4. Майкл Кон «Agile: Оценка и планирование проектов», Альпина Паблишер, М.:2018 г. стр 343
5. С. Беркун «Сделано. Проектный менеджмент на практике», Манн, Иванов и Фербер, М.:2008 г. 44 стр.
6. А. Илларионов, Э. Клименко «Портфель проектов. Инструмент стратегического управления предприятием», Альпина Паблишер, М.: 2013 г., 303 стр.
7. Дж. Сазерленд, В. Эванс «Scrum. Революционный метод управления проектами», Crown Business. New York. 2017 г. 271 стр.
8. Д. Милошевич «Набор инструментов для управления проектами», Драган Милошевич. ДМК Пресс, М.: 2008 г. 715 стр.
9. К. Кэмпбелл «Управление проектом на одной странице», Диалектика, С-Пб, 2009 г., 82 стр.
10. Рэндалл Инглунд, Альфонсо Бусеро «Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы»,
11. А. Поляков, О. Мотовилов «Управление инновационными проектами. Учебник и практикум для академического бакалавриата», ЯрГУ.Ярославль, 2019 г. 315 стр.
12. М. Разу «Управление проектом: основы проектного управления», Кнорус, М.: 2006 г.

MİLLİ İSTEHSALIN VƏ İXRACIN DÖVLƏT HƏVƏSLƏNDİRMƏ SİSTEMİNİN FORMALAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ ONUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

Hacıyeva Nüşabə Aslan qızı

“Marketing” kafedrasının dosenti, i.f.d., dosent, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə ş., Azərbaycan

Babakışiyeva Sevinc Firuddin qızı

“Marketing” kafedrasının baş müəllimi, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə ş., Azərbaycan

Yusubova Şəlalə Əli qızı

“Marketing” kafedrasının baş müəllimi, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə ş., Azərbaycan

Mehtiyeva Sevdə İsmət qızı

“Marketing” kafedrasının baş laborantı, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə ş., Azərbaycan

Son illərdə intensivləşən qlobal dəyişikliklər ayrı-ayrı ölkələrin rəqabətin yüksək olduğu dünya bazarlarında uğur qazanma şansını çox çətinləşdirmişdir. Qabaqcıl informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının dünyanın bir çox ölkələrində tətbiqi, ölkələr arasındakı iqtisadi sərhədlərin aradan qaldırılması prosesinin həcmi artırır və yayılmasını asanlaşdırır. Uzun illərdir qüvvədə olan qapalı bazar konsepsiyasının get-gedə süquta uğraması dövlətlər tərəfindən daxili bazarda qorunan müəssisələri güclü rəqabət mühitinə gətirmişdir. Bundan əlavə, təklifin daxili bazarların tələbini üstələməsi, bazarın şaxələndirilməsi fikirləri və digər ölkə bazarlarında uğur qazanmaq ideyası da ixracatı milli şirkətlər üçün ön plana çıxarmışdır.

İxrac prosesinin inkişafı şirkətlərin maraqlarına uyğun olduğu kimi dövlətlər də bu prosesi maraqlı tərəf kimi izləyirlər. İxracatın faydaları həmin maraqların yaranma səbəbi kimi də izah oluna bilər. Bu maraqlara isə aiddir:

- satış və qazancları artırmaq;
- dünya əmtəə və xidmət bazarlarından bazar payı əldə etmək;
- daxili bazara olan bağlılığı azaltmaq;
- bazarın konyunkturasına tez zamanda uyğunlaşmaq;
- istehsal potensialından düzgün yararlanmaq;
- rəqabət gücünü artırmaq;
- məşğulluğun təmin olunması;
- xarici ticarət dövriyyəsində kəsiri aradan qaldırmaq və s .

İqtisadiyyatın ixrac yönümünün yüksəldilməsini nəzərdə tutan inkişaf modeli müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində mühüm yer tutan modellərdən biridir və milli iqtisadiyyatın göstərilən istiqamətdə inkişafını tələb edir. Bu model dünya bazarında növcud olan rəqabət mühitinə görə məhsul və xidmətlərin ixracında tamamilə yeni amillərə və parametrlərə əsaslanmağı tələb etməklə, model qlobal rəqabətə davam gətirməyi və yeni üstünlüklər yaratmağı dövlətlərin qarşısına məqsəd qoyur. Bunun üçün isə dövlət tərəfindən infrastruktura, marketing

və yeni texnologiyaların əldə edilməsi məqsədi ilə fasiləsiz olaraq investisiya qoyuluşları həyata keçirilməlidir .

Azərbaycan Respublikasında da ixraca dövlət dəstəyi sisteminin yaradılmasında qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri iqtisadi subyektlərin ixrac prosesindən əldə edə biləcəyi faydaları maksimum səviyyəyə çatdırmaq və həmin subyektlərin qarşılaşa biləcəkləri risklərdən onları xəbərdar etmək və ya sığortalamaqdır. Son illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmış fərman və sərəncamlar, eləcə də dövlət proqramları qeyri-neft sektoru üzrə davamlı inkişafa, ixracyönümlü məhsullar istehsalının genişləndirilməsinə, sahibkarlıq mühitini sağlamlaşdırmağa, investisiyaların qoyuluşunda səmərəliliyin artırılmasına, yeni iş yerləri və digər sosial iqtisadi problemlərin həll olunmasına istiqamətlənmişdir. Həmçinin dövlətin dəstəyi ilə məşğulluq sahəsində ixtisaslı kadrların artırılması məqsədilə neft sektorundan əldə olunmuş gəlirlərin müəyyən hissəsini insan kapitalına yönəltmək, eləcə də elmi tədqiqatlara investisiya yönəltməklə iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda qəbul olunmuş dövlət proqramları əsasında tətbiq olunan investisiya siyasəti daha çox ixrac potensialına malik, rəqabətqabiliyyətli və əlavə dəyərin xüsusi çəkisi yüksək olan sektorlara yerli və xarici sahibkarların cəlb olunması məqsədini daşıyır.

Tədqiqatlarımıza əsaslanıb deyə bilərik ki, dünya ölkələrinin təcrübəsində iki əsas istiqamətdə aparılan ixracata dövlət dəstəyi tədbirləri də Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsinə daxildir. **İxracatçılar üçün zəruri stimullaşdırıcı tədbirlərin** göstərilməsi məqsədilə Azərbaycanda müasir global çağırışları nəzərə alan sahibkarlığın inkişafına istiqamətlənmiş iqtisadi islahatlar həyata keçirilməkdədir. Sahibkarlıq sahəsi üzrə yoxlamaların aparılmasının 1 yanvar 2021-ci ilə qədər dayandırılması həmin islahatlar çərçivəsində tətbiq olunmuşdur. Eyni zamanda sahibkarların hüquqlarını yüksək səviyyədə müdafiə etmək üçün də apellyasiya şuraları təsis olunmuşdur. Sahibkarların ixrac fəaliyyəti ilə daha səmərəli məşğul olmasını üçün də ixraca və investisiyaya dair təşviq vasitələri formalaşdırılmışdır. Həmçinin dövlət satınalmaları üzrə də milli məhsullar üçün bəzi güzəştlər tətbiq olunmuş, gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesi daha səmərəli və sürətli formada yenidən təşkil olunmuşdur. Tələb olunan sənədlərlə bağlı tətbiq olunan yeniliklərdə onların sayları azalmış və konkretləşmişdir. Həmçinin, idxal-ixrac əməliyyatlarında daha müasir və səmərəli mexanizmlərdən istifadə olunmağa başlanılmışdır. Bununla da sahibkarların vergi yükü də azaldılmışdır. Həmçinin aqrar bölmənin bir çox sahələrində inkişafı stimullaşdırmaq üçün əlavə subsidiyalar təyin olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə ixracın stimullaşdırılması məqsədilə 29 yanvar 2019-cu il tarixində olan məlumata görə 24 ixraca dair missiya təşkil edilmiş, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda “Made in Azerbaijan” brendinin ölkəmizə aid stendində ölkəmizin ixracatçı şirkətləri iştirak etmişdir. Bununla birlikdə ölkədən xaricdə ticarət evləri təsis olunması üçün görülən tədbirlər nəticəsində, Belarus, Ukrayna, Latviya, Çin və Polşada ticarət evlərinin, Rusiyanın Həştərxan vilayəti üzrə isə Azərbaycana aid iş mərkəzinin fəaliyyətlərinə start verilmişdir. Eyni zamanda Çinin Urumçi və Şanxay şəhərində Azərbaycana aid Şərab Evləri açılmış, Rusiyada, Çində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və Polşada ticarət nümayəndələri təyin edilmiş və bir çox qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan ixracatçılara ixrac təşviqi ödənilmişdir ki, bu isə öz növbəsində ölkəmizdə qeyri-neft ixracında artıma stimül vermişdir.

Tədqiqatlarımıza əsasən qeyd edə bilərik ki, son illər ərzində ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən göstərilən maliyyə dəstəyi köməyi yaxşılaşdırılmış, güzəştlə verilən kreditlərin həcmi nəzərəcarpacaq həcmdə yüksəlmişdir. Sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək olunması və bu sahə üzrə dövlət dəstəyinin artırılması məqsədilə Azərbaycanda Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri ilə 2019-cu ilə kimi ölkədə layihələrin həcmi 5 milyard manat məbləğində 35600-dən artıq sahibkarlara 2,3 milyard manat güzəştli kreditlər təqdim olunmuşdur. Həmin kreditlərin istifadəsi ilə bir çox investisiya layihələri reallaşdırılmış və nəticədə 165 mindən artıq iş yerləri yaradılmışdır. Verilən güzəştli kreditlər həm

büdcə (1 milyard manat), həm də geriyyə qaytarılan vəsaitlərin (1,3 milyard manat) hesabına təmin olunmuşdur. Həmin kreditlər əsasən aqrar sektora (68 faiz), müxtəlif sənaye və başqa digər sahələrdə (32 faiz) investisiya qoyuluşuna yönəlmişdir. Verilən kreditin 75 faizi regionlarda və 25 faizi isə paytaxtın qəsəbələrində reallaşdırılmışdır .

Azərbaycanda 2020-ci ildən etibarən tətbiq olunmağa başlayan ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması sistemi isə ölkəmizdə əlverişli makroiqtisadi mühitin yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu mexanizmin qurulması vətəndaşları vergi ödəyicisi olan müəssisələrdən məhsul almağa meylləndirəcək. Belə olan halda kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması prosesində ancaq dövlətin müvafiq qurumları deyil həmçinin vətəndaşlar da sahibkarları vergi ödəyicisi olmağa məcbur edəcək.

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda davamlı inkişafın həyata keçirilməsi, həmçinin ölkəmizdə yüksək texnologiya və innovasiyalar təməlinə rəqabət qabiliyyətinə malik sənaye məhsulu istehsalı və onun perspektiv ixracının inkişafına nail olmaq üçün regionlar üzrə sənaye parkı və sənaye məhəllələri yaradılması təcrübəsindən istifadə olunur. Eyni zamanda həmin təsərrüfat subyektlərinin yaradılması regionlarda işsizlik probleminin də həllində xüsusi vasitə kimi hesab olunur. Bu baxımdan Azərbaycanda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, Mingəçevir Sənaye Parkı yaradılmışdır. Həmçinin Neftçalada, Masallıda, Hacıqabulda və Sabirabadda sənaye sahələrində fəaliyyət göstərmək istəyən kiçik və orta biznes subyektlərinin fəaliyyətinə dəstək üçün sənaye məhəllələri yaradılmışdır.

Yüngül sənayedə idxala olan asılılı aradan qaldırmaq, rəqabət qabiliyyətli ixraca nail olmaq, regionlarda məşğulluğu təmin etmək və yerli tekstil markalarının yaradılması istiqamətində reallaşdırılan tədbirləri daha da təkmilləşdirmək üçün ölkə başçısı Sərəncamı əsasında Mingəçevir şəhərində sənaye parkı təsis olunmuşdur. Sənaye parkında rezident kimi fəaliyyət göstərən "Mingəçevir Tekstil" fabriki Almaniyadan, İsveçrədən, Yaponiyadan və Türkiyədən gətirilmiş texnologiyaların əsasında "Ring" və "Open End" metodu üzrə iplik istehsalını həyata keçirir.

Azərbaycanda sənaye məhsullarının istehsalında və ixracının təşviqi üzrə sənaye parkları və sənaye məhəllələri kimi texnologiya parkları təcrübəsindən istifadə olunmaqdadır. Texnologiyalar parkında innovasiyaya əsaslanan və yüksək texnoloji məhsulların hazırlanılması həyata keçirilir. Bu ərazilərdə həmçinin texnoloji məhsulların işlənməsi, müasirləşdirilməsi məqsədilə elmi tədqiqat eləcə də, praktiki fəaliyyətlərin reallaşdırılması təmin olunur. Bütün bu məqsədlərə nail olmaq üçün dövlət başçısının müvafiq fərmanı əsasında Bakının Pirallahı rayonu ərazisində Yüksək Texnologiyalar Parkı və Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı təsis olunmuşdur .

Ölkəmizdə regionlar üzrə ənənəvi olmayan sənaye sahələrinin inkişafına göstərilən dövlət dəstəyi ilə yanaşı, ənənəvi sənayeyə aid istehsalın da inkişafı üçün stimullaşdırıcı tədbirlərdən istifadə olunur. Belə ki, ölkəmizdə xalça sənətinin qorunması, xalçaçılığın inkişafı, xalça istehsalı və onun ixracı, ölkə ərazisində və xaricində xalça satışı, eyni zamanda, bu sahədə istehsala yeni texnologiyalar və innovasiyaların tətbiqinin təmin olunması məqsədilə ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə "Azərxalça" ASC təsis olunmuşdur.

Sual oluna bilər ki, 2011-ci ildən etibarən ölkəmizdə yaradılan sənaye parkları, sənaye məhəllələri, texnologiyalar parkları kimi qurumların ixrac potensialının stimullaşdırılmasında nə kimi rolu vardır? Pol Kruqmanın da bildirdiyi kimi "Bir ölkədə geniş bazara sahib olan məhsulların istehsalı və bu məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşma ticarət həcmnin artmasına səbəb olur, belə olan halda yüksək tələbat olan məhsul istehsalı nəticəsində məhsuldarlığın artması, orta istehsal xərclərinin azaldılmasına və ölkənin müqayisəli üstünlük əldə etməsinə səbəb olacaqdır". Başqa sözlə, dövlət tərəfindən hər hansısa bir sahəyə dəstək göstərilirsə, bu dəstək həmin sahədə istehsal olunan məhsulların potensial ixrac imkanı əldə etməsinə səbəb olur.

Son dövrlərdə ölkəmizdə sənaye və kənd təsərrüfatında dövlət tərəfindən yaradılan əlverişli investisiya və sahibkarlıq mühiti, habelə biznesin inkişaf etdirilməsində tətbiq olunan müasir tədbirlər ölkədə rəqabətqabiliyyətli milli istehsalın inkişafına eləcə də qeyri-neft sektoru

üzrə ixrac potensialının formalaşmasına müsbət təsir etmişdir. Belə ki, statistikaya nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanda ixracın həcmi (xam neft, neft məhsulları və təbii qaz istisna olmaqla) 2016-cı ilə nəzərən 2018-ci ildə 36,6% yüksələrək 1,719 milyard dollar olmuşdur. Ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə 2004-2018-ci illərdə innovasiyaya əsaslanan texnologiyaların tətbiqinə davam edilmiş, müəssisələrin istehsalı və ixrac imkanları yüksəldilmiş, ümumilikdə isə ölkəmizdə sənaye üzrə 2,6 dəfə real artım müşahidə olunmuşdur. 2003-cü il üzrə sənayedə istehsal olunan məhsulların həcminə görə özəl sektorun payı 56,8% təşkil edirdisə, 2019-cu ildə isə 80%-dən çox olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycanda dövlət tərəfindən əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması üçün ardıcıl tədbirlərin nəticəsi kimi deyə bilərik ki, 2019-cu ildə Dünya Bankı tərəfindən hazırlanmış "Doing Business 2019" hesabatda, Azərbaycan əvvəlki ilə nəzərən ölkə reytinglərində 32 pillə irəliləmiş, 57-ci pillədən 25-ci sıraya yüksəlmişdir. Hesabat əsasında deyə bilərik ki, 10 indikatorun 8-ində daha yaxşı mövqeyə malik olan Azərbaycan dünya üzrə 10 ən islahatçı ölkə siyahısında ən çox islahat aparan ölkə seçilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə ixracata göstərilən dövlət dəstəyi siyasəti nəticəsində əldə olunan uğurlarla yanaşı hazırda həmin sahədə bəzi problemlər də mövcuddur. Ölkəmizin ixracatında mövcud problem kimi ilk növbədə banklarda uçot faiz dərəcəsinin bir qədər yüksək olmasını aid edə bilərik. Bu göstərici 31 yanvar 2020-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən 7,25% müəyyən olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, uçot dərəcələrinin yüksək olması kreditlərin əlçatanlığına mənfi təsir edir, bu isə nəticədə sahibkarlıq və ixrac fəaliyyəti üçün problemlər yaradır.

Qabaqcıl ölkələrin praktikasında ixracın dəstəklənməsi üçün Ekzimbank və ixrac sığorta qurumlarının fəaliyyətindən geniş istifadə olunur. Qeyd edək ki, ölkəmizdə xüsusilə də ixracın maliyyələşdirilməsi üçün bir sıra dövlət və özəl qurumlar fəaliyyət göstərir, ancaq Azərbaycanda ixracla bağlı kreditləşmə və sığorta xidmətlərinin konkret qurumlara aid olmaması bu sahədə çatışmazlığın yaranmasına səbəb olur.

Bir çox ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, enerji infrastrukturlarından kənar fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün onların enerjiyə olan tələbatlarını alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə hesabına təmin olunurlar. Azərbaycanda da qeyri-neft sektoru üzrə bu qəbildən olan sahibkarların alternativ enerji mənbələri hesabına enerji tələbatlarının ödənilməsi üçün dövlət tərəfindən dəstəkləyici tədbirlərin (qrant, uzunmüddətli kreditlər) həyata keçirilməsi qeyd edilən sektorda milli istehsalın və ixracın inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.

Maliyyə və maliyyə olmayan ixracı dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təhlili əsasında, fikrimizcə, Azərbaycan Respublikasında ixracı dəstək sisteminin yaxşılaşdırılması üçün bir neçə vacib konseptual istiqaməti ayırmaq olar:

- ixracı dəstək sisteminin mikro və makro xüsusiyyətləri nəzərə almaq;
- bütün ixracatçı şirkətlərin mövcud ixracı dəstək mexanizmlərinə bərabər çıxışı təmin etmək;
- ixrac yönümlü kiçik və orta müəssisələr üçün güzəştli şərait yaratmaq ;
- ixracatçılara dövlət dəstəyi sistemindəki "informasiya nüvəsinin" əhəmiyyətini gücləndirmək;
- maliyyə-kredit mexanizmlərindən istifadəni genişləndirmək .

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ ТАРГЕТИНГТІ ЖӘНЕ РЕТАРГЕТИНГТІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Большекбаева К.О.

Магистр э.н.

Оспанов А.С

«Маркетинг» мандығының 1-курс студенті

АННОТАЦИЯ

Қазіргі таңдағы әлеуметтік желілерде таргетингті және ретаргетингті пайдалану жолдарының маңыздылығы жан-жақты курстарда оқытып келеді. Оның тиімді құнды жарнама нарығы екендігін білу жастардың экономикалық сауаттылығын арттыру құралы болып табылатындығында. Әлеуметтік желіні өз пайдасына арттыру құралы бәсекеге қабылетті жастардың жаңа идеясына айналған креатив болып табылатын жол.

Тірек сөздер: интернет-маркетингтің, жастардың таргетингке қызығу салдары, әлеуметтік желі.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРГЕТИНГА И РЕТАРГЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ АННОТАЦИЯ

О важности использования таргетинга и ретаргетинга в современных социальных сетях рассказывают на комплексных курсах. Знание того, что это эффективный и ценный рекламный рынок, является средством повышения экономической грамотности молодежи. Средство увеличения социальной сети в свою пользу - это творческий путь, ставший новой идеей конкурентоспособной молодежи.

Ключевые слова: эффекты интернет-маркетинга, интерес молодежи к таргетингу, социальная сеть.

PROPER USE OF TARGETING AND RETARGETING ON SOCIAL NETWORKS ANNOTATION

The importance of using targeting and retargeting in modern social networks is taught in comprehensive courses. Knowing that this is an efficient and valuable advertising market is a means of increasing the economic literacy of young people. A means of increasing the social network in their favor is a creative way, which has become a new idea of competitive youth.

Key words: Internet marketing effects, youth interest in targeting, social network

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ ТАРГЕТИНГТІ ЖӘНЕ РЕТАРГЕТИНГТІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Бүгінгі таңда қарқынды дамуымен жылжытудың жаңа цифрлық әдістерін қолданудың үлкен қажеттілігі бар. Бұл өнімдер мен қызметтерді арттыра түседі. Таргетингті пайдалану тұлғаның мотивациялық аумағы, тұтынушыға әсер етуші тәсіл болып табылады. Мақсаттағы тауарлардың жарнамасы негізі мамандандырылған бұқаралық ақпарат құралдарында орналыстырылады. Сондықтан товардың өмірлік циклын тауар компаниясын, тауар түрлерін тауар бірлігі мен маркасын талдауға пайдаланылады.

Таргетинг – белгілі бір критерийлер бойынша (мысалы, жасы, тұрғылықты жері, жынысы бойынша) Интернеттегі барлық пайдаланушылардан мақсатты аудиторияны таңдауға және ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін оған өз тауарыңызды жарнамалауға мүмкіндік беретін маркетингтік механизмдердің бірі болып табылады. Ол жарнама нарығымен жүзеге асырылады [1]. Осы тұрғыда мақсатты жарнама құрал болып табылады, оны насихаттау және коммуникация ретінде қаралады. Байланыс құралдарын дұрыс таңдау әлеуметтік желілер мен дәуірдегі мақсатты жарнаманы тиімді пайдалану маркетингте цифрлық технологияларды дамытудың ажырамас бөлігі жарнамалық науқанға ие болады.

Жастардың таргетингке қызығу салдары тек қана желіде отырумен шектелмейді, экономикалық сауаттылыққа ерікті келуіне әкеледі. Барлығы бір күнде, күніне кемінде екі сағатты әлеуметтік желіде өткізеді. Біреу достарымен, туыстарымен сөйлеседі, біреу шолу жасайды қауымдастық пен соңғы жаңалықтарды оқысаңыз, біреу жұмыс үшін әлеуметтік желілерді пайдаланады. Сондықтан әлеуметтік желілердегі жарнама ең тиімді және сұранысқа ие.

Жарнама берушілер арасында және осы жарнама бағыттарында бірнеше жылдан бері классикалық маркетинг пен PR азайып бара жатқандығы туралы зерттеушілердің пікірі бар. Зерттеуші ғалым К.С. Скобелев пікірінше PR мамандары көбінесе әлеуметтік желілерді пайдаланатын компанияларды, брендтерді, тауарлар мен қызметтерді жылжыту құралы ретінде танылған [2]. Мысалы: жалпы медиа кеңістіктің пайдаланушылар арасында ең танымал әлеуметтік желілер: Facebook (2234 млн пайдаланушы), YouTube (1500 миллион пайдаланушы), What`s App (1500 миллион пайдаланушы), Facebook Messenger (1300 миллион қолданушы), Instagram (813 миллион қолданушы) т.б. Бірақ қазіргі уақытта барлық әлеуметтік желілерде «ақылды» жаңалықтар арнасын енгіздіген [3]. Ақылды арна қандай мазмұнды сүзетіндегі пайдаланушыға оқысаңыз оның мүдделеріне негізделген ерекше қолданыстар беріледі. Нәтижесінде, қазір Пост Вконтакте-де топта жарияланғанда, оны қолданушылардың 10-15% көреді. Бұл қауымға 10 000 адам әкелсеңіз, 1000 - 1500 адам постты көреді. Басқа жазылушылар бұл мазмұнды көрмейді [4].

Қазіргі уақытта адамдардың назарын ескі көзқарастан қайта бөліп, әлеуметтік желілердің форматтарындағы жаңаларына назар аудару басты болып отыр [5]. Бұл Вконтакте желісінде қауымдастықтардың тым көп болуына байланысты болады, дәйекті түрде көп мазмұнды жариялаған жерде байқалады. Әкімшілер әлеуметтік желілер хронологиялық арнаны алып тастап, «ақылды» арна енгізуге мәжбүр болды. Бірақ таргеттік жарнаманың көмегімен де мемлекеттік әкімшілер мұны істей алмайды, айына 40%-дан астам рекордтық қамтуды алып қарасақ болады. Адамдардың жиі қолдабайтындығы жаңалықтар лентасын оқығаннан байқалады [3]. Сондай-ақ ВК-да тизер жарнамасы сияқты жылжыту құралы бар. Бұл пішім «өледі» деп саналды, өйткені адамдар әлеуметтік желіде көбірек отырады мобильді құрылғылар мен жаңалықтар арнасынан көрінеді. Бірақ қазіргі салыстыруларда, бұл пішім қайтадан жұмыс істей бастаған. Әкімшілер жұмсайтын Тизер жарнамасы үшін 20% және жарнамалық жазбалар үшін 80%, бірақ қазір ол бюджеттің 60%. бөлініп қарастырылған. Сондай-ақ, смарт-таспа алгоритмдері санды ескеретінін атап өткен жөн, жарияланғаннан бері постқа берілген реакциялардың сапасына байланысты болып отырады. Жастардың бұл саламен айналысуы көбінесе вацап желісінде жоғары болып келеді. Инстаграм бетінде қолданылатын тіркелушінің контентіне сай құрылатын ақылды лентаның маңызы зор.

Ретаргетинг және оның ерекшеліктері туралы мына ойдың бары анық. Қайта қатару таргетинг қалай жұмыс істейді деген кезге ойланбайтын қызығушы болмайды. Қайта таргетинг – сіздің сайтыңызға кірген пайдаланушыларға жарнамалық хабарламаны қайта көру кезінде жүзеге асырылады. Бұл олардың сатып алуға әлеуетті дайындығын көрсетеді. Көбінесе қайта таргетинг баннерлік жарнамада қолданылады, оның құны сайтты басу санына байланысты болады.

Осы тұрғыда ретаргетингтің әрекет ету механизмі өте қарапайым түрде көрініс береді: cookie файлдарын пайдалану, пайдаланушының веб-сайттарға кіруі бақыланады; профильде пайдаланушы туралы ақпарат жинақталады, жарнама қызметі талданады және объектінің

психологиялық портреті беріледі, оның қажетті қалауы, қызығушылықтары дәл құрастырылады; әрі қарай, олар көп кіретін сайттардағы мақсатты мінез-құлық тобы үшін жарнамалық хабарлама жасалады.

Әрбір кірген клиентті сайтқа жылдам қайтару үшін ретаргетинг тұрақты және динамикалық болуы мүмкіндігіне ие бола алады. Ол егер қалыпты - сайтыңызға кіріп кеткен пайдаланушыларға жарнамаларды қайта көрсету кезінде жүзеге асырылғанда пайда болады. Егер сіздің сайтыңызға кіргеннен кейін нысан ауа райы сайтына өткен жағдайда ол сіздің жарнамаңызды сол жерде қайтадан көруге мәжбүр болады. Тапсырыс бетіне өткенде, бірақ тапсырысты орындамаған тұтынушыларға ғана жарнамаларды қайта көрсетуді орнатуға болады. Динамикалық қайта маркетинг - пайдаланушыға сіздің сайтыңызда көрген өнімдер мен қызметтерді немесе оны қызықтыруы мүмкін өнімдерді көрсетуден тұратындығында. Бұл веб-сайттың конверсиясын ұлғайту және сатуды айтарлықтай арттыру мүмкіндігі екендігін ұғыну қажет. Демек, бұдан мынадай ой қорытуға болады. Сайттың мүмкіндігін сауатты құра отырып, клиенттің сіздің жарнамаңыздың мазмұнын есте сақтап қалу жолдарына ие болатындай етіп құрастыру маңызды екендігіне сақ болу қажет. Таргеттеу әдістерін қолдана отырып, пайдаланушылар сіздің мазмұныңызды іздеу жүйесінен көбірек табады, бірақ көбісі сатып алмайды. Ол сізге мүмкіндіктер беретін қайта таргетинг әдістері болады, мысалы:

- конверсия жылдамдығының артуы;
- бренд туралы ескертулер санын көбейту;
- келулер мен қатысу деңгейін арттыру;
- іздеу жүйесін оңтайландыру және контент маркетингінің тиімділігін арттыру.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. [Электронный ресурс]. <https://gravitec.net/ru/blog/chto-takoe-targeting-kak-rabotaet/>
2. Скобелев К.С. Таргетинговая реклама в социальной сети «ВКонтакте» // Молодой ученый [Электронный ресурс]. 2016. №19. URL <https://moluch.ru/archive/123/33881> (дата обращения: 20.04.2018).
3. Digital Media: интернет-агентство. Таргетинговая реклама. [Электронный ресурс], 2018. Режим доступа: <http://dmedia.by/targetingovaya-reklama/> (дата обращения: 14.04.2018).
4. Записки маркетолога. Таргетинг. [Электронный ресурс], 2018. Режим доступа: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_t/targeting/ (дата обращения: 14.04.2018).
5. Стратегический контент маркетинг. Примеры поведенческого таргетинга. [Электронный ресурс]. 2016. URL: <http://contentmarketingpro.ru/techs/behavioraltargeting-examples/> (Дата обращения: 14.04.2018);

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО - АДАПТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

Рустамбеков Г.Б.

Бакинский Государственный Университет, профессор

NATIONAL ECONOMIC INTERESTS AS A FACTOR OF SOCIALLY ADAPTED DEVELOPMENT

Rustambekov G.B.

Baku State University,

Professor

АННОТАЦИЯ

Человек всегда нацелен на преобразование окружающей его пространственной и социальной действительности для удовлетворения своих запросов. В этом заключена первопричина производственной активности вообще, а также нахождения человеком наиболее оптимальных решений в своей жизнедеятельности. В этой связи очень важно познание факторов социально-адаптированного развития, среди которых определяющее значение имеют национальные экономические интересы.

ABSTRACT

A person is always aimed at transforming the spatial and social reality surrounding him in order to satisfy his needs. This is the root cause of production activity in general, as well as finding by a person the most optimal solutions in his life. In this regard, it is very important to understand the factors of socially adapted development, among which national economic interests are of decisive importance.

Ключевые слова: национальные интересы, субъекты хозяйствования, социальная адаптация, человеческий фактор, институты, экономические модели.

Keywords: national interests, business entities, social adaptation, human factor, institutions, economic models.

Экономический интерес предметен, нацелен прежде всего на потребительские блага, достигаемые трудом, но не столько индивидуальным, сколько общественным. Гегель описывает это таким образом: - «а) в труде я непосредственно делаю себя вещью, формой, которая есть бытие, б) это свое наличное бытие я тоже отчуждаю, делаю его чем-то чуждым себе и сохраняю себя в нем» [1,327]. Другими словами, человек как бы бесконечно воспроизводит себя в результатах своей жизнедеятельности, приобретая всё новые способы приумножения и обогащения условий своего бытия и развития. Этот процесс бесконечен в поиске более производительных и социально-адаптированных форм жизнедеятельности. В этой связи можно говорить о закономерном увеличении зависимости индивидуальной производительности человека от национальных факторов развития. Здесь надо отметить, что в известной триаде факторов производства (труд, земля, капитал) труд не всегда представлял главный источник богатства. В натуральных хозяйствах таковым выступала земля, в период становления буржуазных отношений - капитал.

Современная экономика, которую определяют, как постиндустриальную, выводит труд, а вернее его носителя – человека на первый план не просто как производителя

потребительских благ, а социально-динамичного созидателя. Его полезность на всех уровнях общественного производства выводится из соединения социального эффекта труда со склонностью индивида к созиданию. Социальная по своей сути, такая экономика обращена к целям развития человека не исключительно с точки зрения расширения его профессиональных способностей. Речь идёт о творческом потенциале человека, его знаниях и способностях к инновациям. Всё это представляет собой программное обеспечение ума, утверждающее более объёмное представление о факторах обеспечения индивидуальной полезности человека [2,84]. Выходя из круга элементарных способностей к производству материальных благ, понятие индивидуальной полезности конкретизируется в правилах и нормах, выработанных национальной экономической культурой. Они же выступают как важные социально - адаптированные факторы организации производства, внутрикорпоративного управления, кросс-культурного менеджмента между деловыми партнёрами в международном экономическом сотрудничестве.

Чем в большей степени сохранены и задействованы предпосылки общественного развития в виде национального культурного наследия, тем чётче представление о гамме материализуемых целей и активна заинтересованная деятельность по их достижению. В национальной общности индивидуальные интересы человека входят в социально-адаптированную среду координации единичного усилий и общественного производства. В современных условиях это проявляется посредством формирования рыночных экономической моделей. В этих моделях социокультурный компонент производственных отношений создаёт наиболее благоприятную почву для погружения энергетике субъектной деятельности в русло достижения общих целей. Указанные моменты чрезвычайно важны для оценки индивидуальной полезности человеческого фактора.

Индивидуальная полезность должна найти свое общественное признание в национальных экономических интересах: в их предпосылках, состоящих из материально-ресурсного, производственно-технологического и культурно-нравственного потенциала; целях, обращённых на развитие человеческого фактора в единстве его потребительских и духовных запросов; в средствах достижения этих целей с использованием наиболее эффективных и социально-приемлемых производственных и управленческих механизмов.

При всей схожести в общих чертах рыночной типологии с существующими в мире экономиками других стран, каждая национальная экономика представляет собой уникальный социальный организм. У них своя, отличающаяся эволюционная парадигма, поскольку в той или иной степени различны ресурсный потенциал, структура факторов производства и формы хозяйственной организации. Первоосновой же подобного разнообразия выступают различия в главной производительной силе – человеке, его мышлении и поведении, традициях и нравах, предпочтениях и ценностях, выборе целей и методов их достижения. Всё это оказывает непосредственное воздействие на качество производственных отношений, модифицируя экономику в национальных параметрах. Речь идёт в данном случае о формах, придающих экономической системе специфику, но не ограничивающую её интерактивность. Поэтому, в силу объективных закономерностей, всё более возрастает заинтересованность в международных связях для всех субъектов мировой экономики, а также поиске оптимальных направлений и способов внешнеэкономической политики государства.

Только национальное хозяйство, представляющее целостный организм, способно концентрированно выражать и защищать свои интересы, а также эффективно реализовать цели экономических резидентов. Последние в подобном ракурсе выступают, безусловно, как субъекты рынка, но, прежде всего, рынка внутреннего, обладающего собственными в масштабе страны нормами макроэкономического равновесия и социальными функциональными назначениями.

Специфика хозяйственной жизни, вытекая из характерной национальной локализации культур и традиций (в том числе производственных) находит отражение в характере хозяйственных институтов. В современных условиях эти институты в подавляющем большинстве основаны на рыночных принципах. Но главный вопрос состоит в том, в какой форме они должны проявляться или видоизменяться в условиях той или иной страны, чтобы максимально способствовать реализации национальных экономических интересов. Ведь «раз признано существование наций с их условиями бытия и их интересами, необходимо допустить и изменения экономики человеческого общества согласно им» как писал Фр. Лист [3, 116]. Условия бытия и интересы в совокупности выступают главным критерием признания индивидуальной полезности человека в единстве его производительных способностей и социально культурных характеристик. Чтобы это признание носило встроенный в макроэкономическую систему взаимодействия и воспроизводящийся фактор, необходима их институализация. Но это может происходить не в пределах одного института, а в комплексе экономических и социальных институтов. Дело в том, что реализация индивидуальных интересов находится в причинной связи и зависимости с функциональным благополучием микроэкономических структур, а их эффективное функционирование, в свою очередь, зависит от макро социально-экономической среды. В гармонизации выделенных трех уровней интересов выкристаллизовывается национальный экономический интерес. Это означает, что национальные экономические интересы приобретают функцию целенаправленного согласования интересов экономических субъектов, согласно с чем институциональные рамки как раз-таки и организуют взаимоотношения между людьми. Институты вместе с тем позволяют предсказывать результаты совокупных действий, а также социальную реакцию на эти действия, и тем самым облегчают проблему выбора и привносят в экономическую действительность устойчивость [4, 5]. Таким образом, институциональный подход утверждает роль организованной социально-экономической среды, обеспечивая адаптированность и прогнозируемость во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов для успешного достижения общих целей. Но отсюда возникает и объективная необходимость центростремительной силы, способной удерживать конкурирующие индивидуальные и корпоративные экономические интересы в динамичном единстве. Такой силой является институализированный национальный экономический интерес, создающий оптимальную среду для реализации экономических интересов всех хозяйственных субъектов. Ведь хозяйствующий субъект совершает свои действия, индивидуальный выбор и экономические акты, применяя или отвергая сложившиеся обстоятельства в зависимости от степени их соответствия его интересам [5, 33]. Этот же процесс, в свою очередь, приводит к формированию в хозяйственной системе интересов, направленных на создание среды общих значений, рациональной для всех участников рыночных отношений и обеспечивающей оптимум полезного эффекта. Однако было бы не верно думать, что институциональные интересы в состоянии исключить эгоистические интересы отдельных субъектов или корпоративных групп, стремящихся навязать обществу выгодные сугубо им институты.

Выгодные институты с позиций эгоистических интересов – это те институты, которые обеспечивают доходы, игнорируя национальные экономические интересы. Одной их важнейших задач, стоящим перед большинством стран мира, выступает поэтому формирование социально-экономической среды, постоянно ориентированной на создание наиболее благоприятных условий для возрастания включения в институциональный формат национальных экономических интересов. Этот формат довольно широк, содержит в себе весь спектр социально-экономических связей, и приобретает столь большое значение, что ряд авторов предлагает даже вместо понятия «экономический человек» ввести понятие «социальный человек». Но, как известно, общезначимых социальных условий не существует.

В данном случае было бы точнее говорить о национальном человеке, экономические интересы которого выходят за пределы чисто производственно-потребительской монады и приобретают социально-адаптированное значение во взаимодействии с культурной средой.

Не случайно, что практически все современные экономические модели развития теснейшим образом переплетают рыночные отношения с особенностями национального уклада жизни. Например, японская, южнокорейская, китайская модели экономики определенно связаны с национальной эволюцией, в которой верховная власть всегда имела сильнейшее значение в хозяйственной жизни. Этот фактор сыграл огромную роль в мобилизации ресурсов для экономического «чуда» Японии и Южной Кореи, а также в особенностях формирования рыночных отношений в КНР. В этих странах, как известно, развитие не шло по пути всеобщей либерализации экономики и, особенно на начальном этапе рыночных преобразований, производственные структуры находилась под усиленным патронажем государства. Это позволяет предположить, что те принципы рыночных преобразований, которые были воплощены в ряде пост социалистических стран Восточной и Центральной Европы, не смогли бы быть столь же эффективно реализованы в странах с восточным менталитетом. Отсюда и практическая значимость теоретического обоснования экономической политики, исходящей из специфических признаков национальной эволюции. Последние оказывают существенное влияние на облик экономики многих, в том числе и развитых стран. Если обратиться, например, к экономике Швеции, то в ней будет заметна распространённая практика сотрудничества фирм в различных отраслях промышленности при осуществлении внешнеэкономической стратегии. Подобное поведение объясняется особенностями социального устройства - шведов учат сотрудничать, а не конкурировать, что несёт с собой как позитивные, так и негативные результаты. В частности, излишняя расположенность к компромиссным формам контактов в экономике сдерживает развитие внутренней конкуренции, что сказывается на темпах внедрения инноваций. Предметом же внимания в Германии служит консервативность и настороженное отношение потребителей к новым продуктам. Поэтому немецкие фирмы редко лидируют в производстве товаров с коротким жизненным циклом (менее трех-пяти лет) или там, где нужен агрессивный маркетинг. Еще одна «область слабости», которая наблюдается в экономике Германии - образование новых компаний. Банкротство вызывает в обществе бурную негативную реакцию, поэтому люди боятся рисковать. Итальянцы же по складу характера, напротив, любят рисковать, не склонны работать в иерархических структурах, стремятся к независимости. И хотя банкротства здесь достаточно частое явление, итальянцы в отличие от немцев не делают из этого трагедии. В результате малый бизнес в Италии получил более широкое распространение, причем, стремясь сохранить нишу на рынке, фирмы постоянно меняют ассортимент продукции. Другая отличительная черта итальянской экономики - наличие сильных семейных связей между многими предприятиями. Сделки с поставщиками и покупателями в большой степени основываются на долговременных личных взаимоотношениях. С этой точки зрения деловая психология азербайджанцев схожа с итальянцами, поскольку семейные и местнические связи в деловых связях между ними также играют большую роль. В этом не следует видеть что-то отрицательное, а стоит использовать данное обстоятельство для придания развитию национального рынка специфики, которая, к тому же, способствует сокращению обменных трансакций. Эффективными могут быть в этой связи и формы традиционно воспринимаемых населением методов аккумуляции ресурсов для малого бизнеса, развития семейного предпринимательства, форм коллективного кредитования и обеспечения ответственности при выполнении партнёрских обязательств.

Мировой опыт в целом свидетельствует, что страны преуспевают в основном в тех секторах экономики, в которых сложились ресурсные и ментальные предпосылки. Их

привнесение в практику развивающегося рыночного хозяйствования очень значимо, поскольку вызывает в соответствии с принципом мультипликатора оживление других отраслей и сфер экономики. Но проблема заключается в научно-осмысленном поиске специфических катализаторов национального экономического развития и форм их эффективного использования.

Современное мировое хозяйство представляет собой пространство конкуренции национальных экономических интересов. В этих условиях очень важно обеспечивать в национальной экономике взаимодействие следующих факторов развития: 1. Целостного, но не фрагментарного развития экономики; 2. оптимальной, но не хаотичной открытости во внешнеэкономических связях; 3. конкурентных, но не конъюнктурных преимуществ на мировых рынках. Вместе с тем чрезвычайно значимо, чтобы экономика страны была модельно оформлена базе не только формально-рыночных, но и адаптированных норм и правил меж субъектных отношений.

Использованная литература:

1. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. т. 2. М.: Мысль, 1973.
2. Щофстеде Э. Ёултурес анд Орэанисатион. Софтваре оф тще Минд. Щарпер Ёоллинс Публисщерс.
3. Лист Фр. Национальная система политической экономии. Там же – Граф С.Ю.Витте. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист. М.: Европа, 2005.
4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.
5. Михайлов А.М. Экономические и институциональные отношения в системе хозяйственных отношений // Экономические науки, 2003, № 5, с. 47-55
6. Теория капитала и экономического роста: Учебное пособие / Под ред. С.С.Дзарасова. М.: Экономика, 2004

A systematic review of the determinants that affect Information technology outsourcing (ITO) decisions

Imanberdiyev A.K

Project Management, 1st-year master' s student. Almaty Management University, Almaty

Аннотация: Ақпараттық технологиялар (АТ) аутсорсингі 1980 жылдары компаниялар үшін қымбат ақпараттық технологиялар инфрақұрылымы мен персоналға ақша үнемдеу тәсілі ретінде танымал болды. АТ қажеттіліктерінің барлығын немесе бір бөлігін шешу үшін сыртқы фирмамен келісім-шарт жасасу арқылы бизнес өздерінің ішкі АТ бөлімдерін құру және оларға қызмет көрсету бойынша жоғары шығындардан аулақ бола алады. Бүгінгі таңда АТ-аутсорсинг кең таралған тәжірибе болып қала береді, өйткені ол әлі де бизнес үшін айтарлықтай шығындарды үнемдеу және басқа да артықшылықтарды қамтамасыз ете алады. Дегенмен, әртүрлі зерттеушілер аутсорсинг бойынша серіктесті дұрыс таңдау және оның табысты болуы үшін аутсорсингтік қарым-қатынасты мұқият басқару маңызды екенін атап өтті. Дегенмен, кейбір авторлар АТ аутсорсинг тиімді АТ персоналын қолдаудың тамаша тәсілі деп мәлімдейді. Алдыңғы зерттеулерге сәйкес, компаниялардың ақпараттық технологияларды инвестициялау шешіміне қаржылық атрибуттар, салалық немесе өріс атрибуттары, өлшем атрибуттары болып табылатын үш негізгі детерминант әсер етті. Бұл жұмыс ақпараттық технологиялар аутсорсингінің (ITO) өткен және ағымдағы детерминанттарын талдауға және ХТО-дағы өткен және ағымдағы зерттеулерді салыстыру негізінде қорытынды жасауға бағытталған. Бұл құжат ішкі АТ командасының құзыреті болып табылатын ITO жаңа детерминантын қосу үшін ITO өрісін ұсынады, себебі ағымдағы статистика ITO шешіміне ішкі АТ командасының құзыреттілігі әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді.

Түйін сөздер: ақпараттық технологиялар, аутсорсинг, ақпараттық технологиялар аутсорсингі (ITO), компания стратегиясы, құзыреттілік, қаржылық нәтиже.

Аннотация: Аутсорсинг информационных технологий стал популярным в 1980-х годах как способ для компаний сэкономить деньги на дорогостоящей ИТ-инфраструктуре и персонале. Заключение контракта со сторонней фирмой для удовлетворения всех или части своих ИТ-потребностей, предприятия могут избежать высоких затрат на создание и обслуживание собственных ИТ-отделов. Сегодня ИТ-аутсорсинг остается распространенной практикой, поскольку он по-прежнему может обеспечить значительную экономию средств и другие преимущества для бизнеса. Тем не менее, различные исследователи подчеркивали, что важно выбрать правильного партнера по аутсорсингу и тщательно управлять отношениями с аутсорсингом, чтобы обеспечить их успех. Тем не менее, некоторые авторы утверждают, что ИТ-аутсорсинг — отличный способ сохранить эффективный ИТ-персонал. Согласно предыдущим исследованиям, на решение компаний инвестировать в информационные технологии повлияли три основных определяющих фактора: финансовые атрибуты, отраслевые или отраслевые атрибуты, атрибуты размера. Эта статья направлена на анализ прошлых и нынешних детерминант аутсорсинга информационных технологий (ITO) и формирование выводов на основе сравнения прошлых и текущих исследований в области ITO. В этом документе предлагается в поле ITO добавить новый определяющий фактор ITO, которым является компетенция внутренней ИТ-группы, поскольку текущая

статистика показывает, что на решение ИТО может повлиять компетентность внутренней ИТ-группы.

Ключевые слова: информационные технологии, аутсорсинг, аутсорсинг информационных технологий (ИТО), стратегия компании, компетенции, финансовые показатели.

Annotation: Information technology outsourcing became popular in the 1980s as a way for companies to save money on expensive IT infrastructure and personnel. By contracting with an outside firm to handle all or part of their IT needs, businesses could avoid the high costs of building and maintaining their own in-house IT departments. Today, IT outsourcing remains a common practice, as it can still provide significant cost savings and other benefits for businesses. However, it has been stressed by various researchers that it is important to choose the right outsourcing partner and to carefully manage the outsourcing relationship to ensure that it is successful. Nonetheless, some authors claim that outsourcing IT is a great way for maintaining effective IT personnel. According to prior research, companies' decisions to invest in information technology have been affected by three main determinants which are financial attributes, industry or field attributes, and size attributes. This paper is aimed to analyze the past and current determinants of Information technology outsourcing (ITO) and form a conclusion based on a comparison of past and current research in ITO. This paper suggests ITO field to add a new determinant of ITO which is the competency of the internal IT team because current statistics show that ITO decisions can be affected by the competency of the internal IT team.

Keywords: information technology, outsourcing, information technology outsourcing (ITO), company strategy, competency, financial performance.

Introduction

Information technology outsourcing in companies has become one of the most common business practices in recent years. This is primarily because of the digitalization of the economy and business processes which as a result made companies to become highly reliant on information technologies. Therefore, information technology has become an integral part of business processes and business models. Moreover, since the beginning of Covid-19 reliance on information technology has considerably increased mainly because of remote working conditions. For instance, Bitkom Research revealed that more than 75% of surveyed companies with more than 100 employees in Germany increased their expenditure on information technology since the coronavirus outbreak [1]. In the same vein, information technologies are evolving at a rapid pace because of constant innovations, thus requiring more and more knowledge from information technology specialists who may not be able to learn new skills because of time limits. For this reason, companies are seeking high-level specialists or seeking to outsource information technology processes. According to various researchers, Information technology outsourcing is a cost-effective way to gain access to a wide array of technical expertise and specific skills that companies may lack in their internal workflow [2][3][4]. Similarly, research illustrated that outsourcing information technology helps to reduce costs while increasing productivity, efficiency, and revenue [2][3][4].

The primary purpose of this research paper is to examine previous and present factors of information technology outsourcing (ITO) and reach a conclusion based on a comparison of past and current ITO research. Likewise, this paper will be aimed to determine the primary factors of information technology outsourcing (ITO) and try to give a reasonable explanation of why companies outsource their information technology. This will be done by giving a systematic review of information technology outsourcing and using secondary sources to determine the primary factors of ITO. This paper also will be relevant for the ITO studies because prior and current/recent studies related to information technology outsourcing will be analyzed while giving new perspectives in the ITO field. In addition to the primary purpose of this paper, this paper will retest

the prior studies of information technology outsourcing perspectives which supported the view that only financially unstable enterprises outsource their information technology processes by demonstrating that digitalized world will force every company to outsource their information technology at some point in the future. This paper will be divided into three main parts. Firstly, this paper will give a brief history of outsourcing. Secondly, this paper will provide a literature review. Thirdly, this paper will discuss the methods that will be used in this research. Finally, this paper will provide results and discuss them.

A brief history of Outsourcing

Outsourcing can be simply defined as the use of external resources or external sources for managing internal processes [5]. Thus, information technology outsourcing (ITO) can be defined as the transfer of responsibility for the management and maintenance of IT systems and services to an external service provider.

Outsourcing can be beneficial to companies since it helps to spread risks rather than leaving risks concentrated in one place. Today, outsourcing can be seen in various forms. Co-sourcing and multisourcing have emerged from outsourcing. Co-sourcing can be defined as another form of strategic outsourcing that refers to a service that is performed jointly by internal staff and outside outsourcing staff [6]. Co-sourcing has also become highly popular among various companies because of its efficiency. Multisourcing can be defined as refers to a service that is performed by several outsourcers [6]. Multisourcing is usually used as a failover strategy in various corporations however, this multisourcing can be costly.

One of the earliest outsourcing of processes in corporations (only taking into account the post-industrialized era) was seen at the beginning of the 20th century. Alfred Sloan the head of General Motors at that time, used outsourcing as a strategy for preventing the collapse of his company in the 1920s. In the 1920s General Motors faced various financial difficulties because of inefficient processes and low-quality results. Such difficulties almost led to the collapse of the company. As a result, Alfred Sloan decided to outsource internal processes to external companies, thus making the production of various car parts to outsourced companies who were better at making specific car parts [7]. Owing to this strategic decision of Alfred Sloan to outsource internal processes to external companies, now General Motors has become one the most leading car brands in the world that we see today. Since the implementation of outsourcing, Alfred Sloan has shown the world that outsourcing can be an effective way for managing and developing businesses. Currently, the majority of companies try to outsource their internal process in order to achieve high-quality results. Moreover, according to Shpilkina T.A., the majority of new startups do not develop or even close because of their lack of expertise and lack of proper financial assistance [8]. For this reason, new startups are viewing outsourcing as an effective strategy for development and trying to outsource their internal processes because it helps them to develop and at least it helps them to survive in the fierce capitalistic market. This is why the importance of outsourcing is growing dramatically year after year.

Specifically, information technology outsourcing (ITO) is becoming highly popular among companies. In 1988 Eastman Kodak's massive decision to outsource their information systems on a massive scale to various companies like IBM, DEC and Businessland can be regarded as one the earliest contemporary IT and business services outsourcing campaigns ever [9]. Similarly, Eastman Kodak made another ITO megadeal in 1989 with IBM thus outsourcing Kodak's data center to be designed and managed by IBM [9]. As a result of these deals, IBM became one of the first leading Information Technology outsourcers till the beginning of the 21st century [10]. Kodak's decisions revolutionized IT outsourcing because more and more companies are now outsourcing their information technology. Ever since Kodak's decision to outsource their information technology, ITO became relevant for various companies. Initially, the primary goal of outsourcing information technology was to reduce the expenditures of the company. Today, on contrary, outsourcing is

seen as one of the effective strategic ways for the innovative growth of a company and as an opportunity to learn from other companies (outsourcers). Likewise, companies use outsourcing information technology to fulfill their strategic goals such as boosting company efficiency, acquiring access to new technology, and expanding corporate flexibility.

Literature Review

Researchers found three main attributes that can potentially affect a company's information technology outsourcing decision. These attributes are financial attributes, industry or field attributes, and size attributes.

Financial attributes are mainly related to profitability, expenses on operations, and earnings per share. Talking about financial attributes, it has been long debated among scholars whether companies outsource their information technology services to other companies on the basis of their financial motives or not. Some authors claim that companies outsource their information technologies primarily because they want to minimize expenditures on their internal IT teams. Whereas, other researchers claim that IT outsourcing decisions can be affected by a company's financial performance. They suggest that the companies' decisions to outsource do not correlate with their objectives to minimize their IT expenditures. On contrary, these researchers assert that companies outsource their IT services because of financial trouble in their companies.

For instance, the controversial 1995 article "Outsourcing: A Game for Losers" written by Paul Strassmann, who was one of the first prominent researchers in the ITO field, highly emphasized that "Strategy isn't driving outsourcing. Statistics show the real reason companies outsource is simple: They're in financial trouble" [11]. His research results concluded that companies outsource information technology processes not because of strategic reasons but because of financial difficulties. His findings were robust across time. For instance, in 2002 and 2004, Strassman conducted similar research which also backed up his initial claims. His findings demonstrated that corporations outsource information technology because of their financial troubles [12]. In the same vein, in 2007 another research conducted by Mojsilovic et al. illustrated that companies with low earnings and low profits are more likely to outsource their information technology to other companies [13].

Regarding the size attributes of the company, research has shown mixed results when it comes to information technology outsourcing. For instance, Barthélemy and Geyer demonstrated that small IT departments were more likely to outsource their processes [14]. On contrary, Sobol and Apte argued that large IT departments were more likely to outsource their processes [15].

Concerning the industry attributes research has shown that there is no strong correlation between industry and information technology outsourcing [16]. In relation to competency attributes, research has shown that the vast majority of companies believe that outsourcing staff work more efficiently compared to their internal staff. However, according to Pankowska, it is an illusionary perspective that can result in various risks [17].

Methods

This paper will use secondary sources and world statistics for analysis. Specifically, Information technology outsourcing statistics provided by reliable sources will be used to analyze the current trends of outsourcing.

Results

According to current world statistics, the number of companies that outsource their information technology services increased dramatically to the highest rate ever as of 2022 [18]. On top of that, it is estimated that expenditures and investments in information technology outsourcing will be doubled by 2025 compared to 2020 [18].

Regarding financial attributes, one of the leading auditing companies in the world, Deloitte concluded in their most recent report on outsourcing that "81% of outsourcing buyers and vendors surveyed previously affirm the importance of technology outsourcing as a means to

achieve improved cost and quality benefits” [19]. According to Deloitte, regardless of the financial and size attributes, companies seek to outsource their information technology because of the efficiency [19].

According to Sumatasoft, one of the major reasons businesses outsource their IT responsibilities is to have access to more IT experts with the necessary knowledge and skills mainly because of the complications of finding a professional specialist [20]. The demand for IT professional specialists in recent years skyrocketed. For instance, according to the US Bureau of Labor Statistics software development became the most demanded profession in which the demand for professional specialists was higher than the supply of qualified specialists [20]. According to a McKinsey study, 87% of surveyed companies are facing IT skill gaps in their internal IT teams [21]. Likewise, McKinsey's study pinpointed that there is a massive global IT talent shortage which considerably contributes to the increase in ITO [21].

Discussion

This paper evaluated past and current information technology determinants. Analyzing the literature review, it can be inferred that the majority of considerable research related to information technology outsourcing was conducted before 2020. According to statistics, it can be assumed that roughly prior to 2020 companies were not highly reliant on technologies. Looking at statistics it can be argued that the reliance on technology has grown exponentially since the beginning of the coronavirus outbreak. The reliance on technology led to an increase in information technology services in every business in the world economy. Therefore, it is reasonable to assume that the past studies that were conducted before 2020 with old determinants of ITO are no longer relevant to explain the ITO behavior of companies. For this reason, this paper suggests taking into account new independent variables like the competency of the IT department because the demand for professional specialists is higher than the supply of qualified specialists.

Because of ongoing innovations, information technologies are growing at a mind-blowing speed which as a result requires more and more expertise from information technology professionals who may not be able to master new skills because of time constraints and other responsibilities. Therefore, most internal IT teams of companies stagnated while companies demands are growing for new skills. As a result, businesses are looking for high-level expertise through outsourcing information technology services. Moreover, as it has been pointed out by McKinsey research, there is a massive global IT talent shortage. Therefore, it is reasonable to assume that the competency of the internal IT team can be regarded as the new significant determinant of information technology outsourcing. Moreover, due to rapid digitalization, the majority of companies will be compelled to outsource their information technology services to skilled professionals because their internal team may not simply be able to complete the required job in the required time because of knowledge constraints. This paper presumes that information technology outsourcing will be viewed as a cost-effective solution for businesses to have access to a wide range of technical experience and particular capabilities that they may lack in their internal IT team regardless of their financial, size, and industry attributes.

Reference List

1. Bitkom Research, https://www.bitkom-research.de/system/files/document/EITO_2020_Definitions_and_Methodology_0.pdf, last accessed 2022/11/20.
2. Лейзин, И., Анастасия С. Аутсорсинг и инсорсинг в сфере информационных технологий. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования 7(49), 104-112 (2020).
3. Фейгин, Г., Анна Б. Рынок аутсорсинга информационных услуг: новейшие тенденции. // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 4 (130), 81-86 (2021).
4. Филимонова, Н. Аутсорсинг информационных технологий в России. // ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЕ АПРЕЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 12 АПРЕЛЯ 2018 г., 169-174 (2018).
5. Е. Аксенов, И. Альтшулер, «Аутсорсинг. 10 заповедей, 21 инструмент» СПб.:Питер,2009;
6. Pankowska, Malgorzata. Information technology outsourcing chain: Literature review and implications for development of distributed coordination. // Sustainability 11.5, 1460 (2019).
7. Diukariev, D. OUTSOURCING: HISTORY OF DEVELOPMENT AND PRACTICAL APPLICATION. MANAGEMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES. ISSUE 2, 97.
8. Шпилькина, Т. А., А. И. Ковалев. Оценка кредитования и инвестирования предприятий малого и среднего предпринимательства с использованием информационных технологий. родной научно-практической конференции. // ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЕ АПРЕЛЬСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ - 12 АПРЕЛЯ 2018 г., 136-141 (2018).
9. Costa, C. Information technology outsourcing in Australia: a literature review. // Information Management & Computer Security (2001).
10. The ame Group. <https://www.theamegroup.com/a-history-of-it-outsourcing/>. last accessed 2022/11/20.
11. Strassman P. Outsourcing: A Game for Losers <https://www.strassmann.com/pubs/computerworld/outsource-losers.shtml> . last accessed 2022/11/20 (1995).
12. Strassmann, P. Most outsourcing is still for losers. Computerworld. February 2. (2004)
13. Mojsilović, Aleksandra, et al. A logistic regression framework for information technology outsourcing lifecycle management. // Computers & Operations Research 34.12, 3609-3627 (2007).
14. Barthélemy, Jérôme, and Dominique Geyer. The determinants of total IT outsourcing: An empirical investigation of French and German firms. // Journal of computer information systems 44.3, 91-97 (2004).
15. Sobol, Marion G., and Uday Apte. "Domestic and global outsourcing practices of America's most effective IS users." Journal of Information Technology 10.4, 269-280 (1995).
16. Barthélemy, Jérôme, and Dominique Geyer. "An empirical investigation of IT outsourcing versus quasi-outsourcing in France and Germany." Information & management 42.4, 533-542 (2005).
17. Pankowska, Malgorzata. Information technology outsourcing chain: Literature review and implications for development of distributed coordination. // Sustainability 11.5, 1460 (2019).

18. K&C (kruschecompany). <https://kruschecompany.com/it-outsourcing-statistics/#:~:text=The%20IT%20services%20market%20has,the%20whole%20IT%20services%20market> . last accessed 2022/11/20.

19. Deloitte. <https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/technology/articles/outsourcing-shared-services-2019-2023.html> . last accessed 2022/11/20.

20. Sumatasoft. <https://sumatasoft.com/blog/it-outsourcing-2019-overview-trends> . last accessed 2022/11/20.

21. K&C (kruschecompany). <https://kruschecompany.com/it-outsourcing-statistics/#:~:text=The%20IT%20services%20market%20has,the%20whole%20IT%20services%20market> . last accessed 2022/11/20.

FINANCIAL FLOW IN KOSTSHIN STATION

Kuanysbayev Zh.M.

Academician KazNANS, prof., Doctor of Technical Sciences

Zhumakhanov G.A.

2-year master's student

(Eurasian National University named after L.N. Gumilyov)

List of authors, their affiliations and email addresses. Zhaken Kuanysbayev, Eurasian National University named after LN Gumilev, Astana, Republic of Kazakhstan.

Annotation. The article provides information about the financial flow during the transportation of grain from Astana-1 station to Kostshin station and gives a general description of this route.

Keywords. Transport logistics, tariff, rail transport, finance flow, supply chain route, International Transit Tariff.

Today, transport and logistics are very important in the overall development of any country. In general, the importance of transport and logistics for the overall development of any country cannot be overestimated, since they are a decisive factor in all aspects of development. Any aspects of the country's development in the field of transport and logistics are not an important component, since there is always a need to collect, transfer and distribute goods, services and people from one area to another. The transport industry has a direct impact on the development of the economy of any country and occupies a central place in industry, trade and society. Transport is vital for the efficient functioning of economic activity and is the key to ensuring the social well-being and unity of the population. Transport ensures the daily mobility of people and is crucial for the production and distribution of goods. About 6% of the European population is employed in the transport sector. When dividing financial income and expenses over time, it is necessary to take into account many factors, one of which is that today's money is not the same as tomorrow's money. In this regard, a tool is needed that allows you to work with both cost items and receipts. Such a tool is the financial flow. In literary and scientific publications on the management, planning and control of financial flows aimed at their optimization and synchronization in time and space, financial logistics is defined – the effective use of capital based on the coordination of operational management of financial and material flows. In a broad sense, financial flows are understood as the inflow and outflow of money in different periods of time. The financial flow in relation to the enterprise is a set of receipts and payments of financial resources distributed over time depending on its economic activity. In financial logistics, financial flow is an object of management, which is defined as the movement of funds circulating in the logistics system, as well as between the external environment and the logistics system. The approach to managing financial flows from the point of view of an integrated logistics system allows us to apply the principle of synergy (due to the sequence of actions in all interrelated and interdependent processes of production and turnover, achieving greater results in the entire structure than improving the functioning of individual elements). The use of logistics methods in the management of financial flows allows you to maximize profits while minimizing costs and insuring risks. In addition, each material flow arising from the purchase of materials or the sale of products, transportation or storage of goods, is accompanied by a financial flow, i.e. compensation for the investment of funds or the sale of goods. Financial flow refers to the targeted allocation of financial resources in the logistics financial system of an organization. Financial flows can function

in the internal environment of the organization (various divisions of the enterprise, warehouses, workshops, etc.) and can be sent to the external environment to the counterparties with whom the Company works. In other words, the financial flows of an enterprise are divided into cash and non-cash, so the concept of "financial flows" is broader than "cash flows", (Figure 1-1). The transported cargo is grain. We also determine tariffs for each country.

Figure 1-1. Designing the route of a freight train on the route port Nur-Sultan-1 – Kostshin (Poland)

Figure 1-2. Designing the route of a freight train on the route port Nur-Sultan-1 – Elimai (region) (export). (Kazakhstan)

On this route, the distance is 769 km. According to the ETT method, the tariff is 540.52 CHF. To date, 8 million rubles can be transferred along the Nur-Sultan-1 – Kostshin route. Tons of grain. In this regard, the carrying capacity of the route is 60 tons. The load capacity is 60 tons. In this regard, we find for 1 car how many francs is

$$10,000,000 / 60 = 16,600 \text{ car} * 540.52 = 8,972,632 \text{ CHF}$$

We convert the Swiss franc into the national currency of Kazakhstan in tenge.

$$8\,972\,632 \text{ CHF} = 4\,451\,007\,034.7 \text{ tenge}$$

Figure 1-3. Designing the route of a freight train on the route port of Kartaly I (exp) - Red (exp), (Russia)

In this regard, we find for 1 car how many francs is
 $10,000,000 / 60 = 16,600 \text{ car} * 2618.18 = 43\,461\,788 \text{ CHF}$

We convert the Swiss franc into the national currency of the Russian Federation into the ruble.

$43\,461\,788 \text{ CHF} = 3\,522\,865\,199,82 \text{ RUB}$

Figure 1-4. Designing the route of a freight train on the route port Osinovka (exp)- Gudogai (exp). (Republic of Belarus)

In this regard, we find for 1 car how many francs is

$10,000,000 / 60 = 16,600 \text{ car} * 1108.9 = 18\,407\,740 \text{ CHF}$

We convert the Swiss franc into the national currency of the Republic of Belarus into the Belarusian ruble.

$18\,407\,740 \text{ CHF} = 50\,406\,370,14 \text{ RR}$

Figure 1-5. Designing the route of a freight train on the route port of Kyana (exp)- Kibartai (exp). (Lithuania)

In this regard, we find for 1 car how many francs is

$$10,000,000 / 60 = 16,600 \text{ car} * 753,3 = 12\,504\,780,0 \text{ CHF}$$

We convert the Swiss franc into the national currency of Lithuania in euros.

$$12\,504\,780 \text{ CHF} = 12\,669\,930,63 \text{ EUR}$$

Figure 1-6. Designing the route of a freight train on the route Chernyshevskaya port (exp)- Railway (exp). (Kaliningrad)

In this regard, we find for 1 car how many francs is

$$10,000,000 / 60 = 16,600 \text{ car} * 292,02 = 4\,847\,532 \text{ CHF}$$

We convert the Swiss franc into the national currency of Kaliningrad into the ruble.

$$4\,847\,532 \text{ CHF} = 393\,022\,434,96 \text{ RUB}$$

Figure 1-7 Designing the route of a freight train on the Skandava GR-Kostshin route (Poland)

In this regard, we find for 1 car how many francs is
 $10,000,000 / 60 = 16,600 \text{ car} * 3637,42 = 60\ 381\ 172 \text{ CHF}$

We convert the Swiss Franc into the national currency of Poland in zloty
 $60\ 381\ 172 \text{ CHF} = 292\ 483\ 869,61 \text{ Zlotys}$

The total length of the route was km, including 769 km on the territory of the Republic of Kazakhstan:

- * On the territory of the Russian Federation – 2550 km;
- * On the territory of the Republic of Belarus - 428 km;
- * On the territory of the Republic of Lithuania - 422 km
- * On the territory of Kaliningrad - 109 km
- * * On the territory of Poland- 556 km

Route direction	Country	Freight Charge (CHF)	Swiss France (CHF)	National currency
1. Astana – Elimai (region) (export).	Kazakhstan	540,52	8 972 632,0	4 451 007 034,7 TG
2. Kartaly I (exp) -Red (exp)	Russian Federation	2618,18	434 461 788,0	3 522 865199,82 RR
к 3. Osinovka (exp)-Gudogai (exp)	Republic of Belarus	1108,9	18 407 740,0	50 406 370,14 BRR
4. Kyana (exp) - Kibartai	Lithuania	753,3	12 504 780,0	12 669 930,63 EUR
5. Chernyshevskoe (exp)- Railway (exp.)	Kaliningrad	292,02	4 847 532,0	393 022434,96 RR
6. Skandava Gr- Kostshin	Poland	3637,42	381 172,0	292 483 869,61 Zloty
General	Astana (Kazakhstan) – Kostshyn (Poland)	8950.34	=479 575 644	

Table-1. Financial Flow

The import freight charge according to the ETT method is determined by multiplying the tariff rate for 1 ton by the quantity for carriage shipment. In our case, on the route Nur-Sultan-1 – Kostshin, the carriage fee according to the ETT method is 7078.4 Swiss Francs. Financial flows and bank codes are interconnected. The rules for the application of codes of economic sectors and the purpose of payments and the presentation of information on payments in accordance with establish a system for encoding payments and the procedure for affixing codes of economic sectors. Payment coding is used to ensure the transparency of payments, to form a system of indicators based on the information provided on payments and to analyze money flows. Also, international payments are mutual payments and settlements between countries, financial institutions, organizations and citizens located on the territory of different countries. In this regard, the Rail-Tarif program focuses on the Swiss franc. As indicated above, the freight charge for intermodal transportation through the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, the Republic of Belarus, Lithuania, Kaliningrad and Poland was determined using the ETT method.

List of literature

1. Zh.M. Kuanyshbayev. Supranational currency EuroNur (EvroNur). Certificate of state registration of rights to the object of copyright. The entry in the register No. 1928 of November 12, 2014.
2. Software package Rail-Atlas, Rail-Tariff. Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan.
3. UNIFIED TRANSIT FARE (UTT) is valid from July 01, 1991 (as amended and supplemented as of January 1, 2020). Official publication. OSJD Committee, Warsaw.
4. INTERNATIONAL RAILWAY TRANSIT FARE (ITT) is valid from January 01, 1997 (as amended and supplemented as of January 1, 2022). Tariff 8100. Official publication. OSJD Committee, Warsaw.
5. Alexandrov O. A., Logistics a textbook. Moscow : INFRA-M, 2020. – 217 p.
6. Anikin, B. A. Production logistics: theory and practice. textbook and workshop for universities. Moscow. Yurayt Publishing House, 2021. – 454 p.

Psychological Sciences

Жүсіпбек Аймауытов очерктеріндегі адам психологиясындағы жаңалық

Мажитова Лаззат Кабдировна

аға оқытушы: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті. Атырау, Қазақстан

XX ғасыр адамзат тарихының бетінде қазақ ұлты үшін алмағайып кезең болып есте қалды. Ғасыр басында Ресей империясының қоластында тұрған халық үшін, әсіресе ұлттың қамын ғана ойлауды мұрат тұтқан зиялылар үшін империядағы саяси толқындар, отарлау озбырлықтары, бірінші жер-жиһан соғысы және т.с.с. өзгерістер бейтарап құбылыс болып қалмағаны белгілі.

Киіз туырлықты, алаш ұранды қазақ ұлтының ел мүддесін өз басынан биік қойған, «қайткенде Алаш көркейер деген ойдан басқа ойды өмірінде малданбаған» (Сұлтанмахмұт) қайраткерлері - Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы секілді азаматтардың қадірі ғасырдан ғасыр өткен сайын арта бермек. Бұлардың сол кезеңдегі зор қызметі өз заманының тасқа түскен тарихы – ғасыр басындағы іргелі басылым «Қазақ» газетінде айқын көрінді. Оянған ойдың бетін түзеп, жолға салып, ілгерілеуіне қамшы болған «Қазақ» газетінің үлгісін көрген Жүсіпбек Аймауытов да ұлт болашағын ойлап, алаштың рухани жүгін көтеріп, мәдениетінде аса мол қазына қалдырған қазақ зиялыларының қатарынан орын алады. Жүсіпбектің қаламынан туған мол мұраны М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ғалымдары жинастырып, ғылыми зердеден өткізіп, 1996-1999 жылдары бес том етіп жарыққа шығарды.

Жүсіпбек аз ғана ғұмырында әдебиеттің әр түрлі жанрларында өнімді еңбек етіп, құнарлы шығармалар қалдырған. Бес томдық шығармалар жинағында оның өлеңдері мен «Нұр күйі» поэмасы, «Рабиға», «Мансап қорлар», «Сылаң қыз», «Ел қорғаны», «Қанапия Шәрбану», «Шернияз» атты пьесалары, көптеген әңгімелері мен «Қартқожа», «Ақбілек» романдары, «Күнікейдің жазығы» повесі, балаларға арналған ертекері, сын мақалалары мен аудармалары енген.

Бұлардың сыртында «Тәрбиеге жетекші» (1924 ж.), «Психология» (1926 ж.), «Жан жүйесі және өнер таңдау» (1926 ж.), т.б. ірі ғылыми еңбектері бар.

Жүсіпбек Аймауытов қаламынан туған мұралардың қай қайсысы да оның кесек дарын иесі екендігінің, гуманист суреткерлігінің, жалтақсыз ұлтжандылығының жарқын айғағы. Оның шығармалары өзі ғұмыр кешкен заманның, өзі араласқан қоғамның мұқтажын өтеуге, оның ақ қарасын парықтауға арналған. Сөйте тұра көркемдік тегеуріннің қуаттылығы, идеялық ұстанымдарының сонылығы, сөз қолданудағы шеберлігі Жүсіпбек шығармаларының өміршеңдігіне кепіл болмақ.

Төңкерістен кейінгі жылдардағы қалыптасқан ерекше жағдай туралы профессорлар Б.Кенжебаев пен Т.Қожакеевтің мына тұжырымдары сол кездегі публицистика тарихының дамуынан хабар береді: «Жиырмамыншы жылдары қазақ тілінде кітаптар бастыру, газет, журналдар шығару жұмысы қалыпты жолға қойылып, барынша күшейді. Бұл қазақ халқының революциядан кейінгі көптеген тарихи табыстарының бірі, әрі көрнектісі, әрі аса маңыздысы болды. Осы жағдайларға байланысты қазақтың ақын – жазушылары, баспасөз қызметкерлері – журналистер көбейді. Ж.Аймауытов көсемсөзші ретінде жалаң үгіт, жадағай ұраннан бойын аулақ ұстады. Ж.Аймауытовтың көркем публицистикалық очерктері XX

ғасырдың 20-29 жылдар аралығындағы қазақ өмірінің, заман келбетінің қоғамдық әлеуметтік сипатын айқындап, дәл бере алғандығын атап өтуге тиіспіз.

Ж.Аймауытов очерктерінде ел тіршілігіндегі өзгерістер, адам психологиясындағы жаңалық, әлеуметтік теңсіздік пен кедейлердің қатарға қосылуы, өнер, заман, уақыт туралы толғаныстар жиі кездеседі. Әсіресе публицист сол тұстағы қырдағы қалың елдің заман ыңғайын, дәуір лебін сезгенін жаза отырып, қараңғы елдің әлеуметтік өзгерістерге бейтарап қалмауын ойлап, бойкүйездіктен аулақ болып, жаңашылдыққа, сауаттылыққа ұмтылған адамдарды да очерктерінің басты нысаны етеді. Солардың бірі - «Қойшы Тастамақ» портреттік очеркі. «Портреттік очеркте көбіне – көп бір адамның образы жасалатындығын» ескерсек, мәселен, «Қойшы Тастамақ» очеркінде автор басты кейіпкер – Тастамақтың образын беллетристикалық сипатта жан – жақты көрсете алған. Тастамақ образы арқылы очеркші әлеуметтік теңдікті ұран қылып көтерген кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында еңбегін жалдап күн көрген жалшылардың бойкүйездіктен шығып, өз бетінше өмір сүруге қолы жеткендігін көрсетеді. Мұндай образдар, Ж.Аймауытұлының публицистикалық немесе әдеби туындыларында болсын, көптеп кездеседі.

«Тастамақ қой баққалы 40 жылдан асқан шығар. Қазір жасы 70- ке таянды» [34;101] - деп басталады шағын очерк. Автор Тастамақ деген қойшы шалдың өмірін, жалшылықта жүріп екі жүздей қой жиғанын, еңбекқорлығын жазып, сол замандағы көп қазақтың біріне - бірі ұқсас тіршілігінен әжептәуір хабар береді. Публицист осы очеркінде ел ішіндегі, әлі де болса, қалмай келе жатқан қараңғылықтан, заңға жүгінбей бос жүре беретін бойкүйездіктен арылуға шақырады.

«Ақ жол» газетінде көп ұзамай, екі айдан соң Ж. Аймауытовтың «Жидебайдың баяндамасы» атты тағы бір очеркі жарық көреді. Публицист бұл көлемді туындысында жұмысшы болған, сауаттылыққа талпынған қазақ жігітінің образын жасайды. Қырдағы елден шыққан, әлеумет ісіне араласпаған Жидебайдың қалаға шығып, ел көріп, жұмысшы болып, әртүрлі жиылыстарға қатысып, белсенділік таныта бастауын очеркші сенімді етіп, өзіне тән шеберлікпен баяндайды. Жұмысшы қазақтың образын жасаған алғашқы туындылардың қатарында «Жидебайдың баяндамасы» очеркі ерекше орын алады.

«Бір - біріне ұқсамайтын очерктің екі шеберін: Глеб Успенский мен Ги Де Мопассанды еске түсіріп көрелік. И.С. Тургенев жазған «Аңшының хаттары» да формасы жағынан очерк екенін көрсете кету керек болар»- деген М.Горький сөзіне зер салсақ, Жүсіпбек Аймауытовтың «Жидебайдың баяндамасы» да әңгімеден гөрі портреттік очеркке анағұрлым жақындау екендігін байқауға болады. Бұл тұрғыда очерктің өзінің негізгі аспектісіне сай екендігін публицистика зерттеушісі Б. В. Стрельцовтың: «... Прозашы тип жасайды, оны кез келген әлеуметтік топтың типтік әлпеті жөнінде жалпы көрінісін индивид ретінде қалыптастыру жолымен жасайды. Ал, очеркист болса, өзінің әлеуметтік ортасының негізгі типтік әлпетін көрсете алатын жеке адамды өмірдің өзінен іздейді» [33;214] - деп айтқан түйіні де дәлелдей алады. Сол себепті де очеркте негізгі Жидебай образы арқылы «жастардың жаңа өмірі, жаңа салты паш етілді, өсуі, оқып жетілуі көрсетілді».

Бұл очеркінде де автор «Қойшы Тастамақ» очеркіндегідей әуелі негізгі кейіпкерді таныстырумен бастайды. Мұнда да беллетристика мәнері, баяндау тәсілі алдыңғы бетке шығып тұрғаны бірден көзге түседі. Жидебайдың өзін суреттеуден бұрын оның ата тегінен бері тартып, арғы бабасы Текебайдан тараған ауылдың тұрмыс- тіршілігін, күнкөрісін, әлауқатын, мінездерінің еркешелігін сипаттайды. Оның бәрін баянамай- ақ, «... Текебай ауылына о заманнан бұ заман кісісі жиылып, топ құрылып, сөз болып көрген емес. Жол соқты қылып шабарман атын ұстап мініп кететін, ауылнайлар тайыншасын қуып кететін. Текебай ауылының еркектері байлардың, болыстардың ауылына барып, ел адамдарына ісі түсіп көрген емес. Баруға шаруасы да жоқ, бір жағынан бата алмайды, қорынады, қорғалайды. Өйткені, шабарманы мынадай әпербақан болған соң, болыстары «пірғауын» деп

есептейтін... » деген жолдарды мысалға келтіргеннен- ақ Текебай ауылының ұсқынын көруге болады. Жидебайдың өзі туралы публицист былай деп жазады: «... Жидебайдың жасы қырықты алқымдап жүрсе де, білімі, пікірі, аңқаулығы, қорқақтығы бес жастағы баланың аз - ақ алдында еді. Саясат жағынан білетіні- шабарман, ауылнай, болыс, одан арғыға миы жетпейтін» [34;98]. «Қойшы Тастамақ» очеркіндегідей емес, бұл туындысында автор басты образдың мінез- құлқын, характерлік ерекшелігін жан - жақты, толымды суреттейді. Және характерлік сыйпатын айқындайтын нақты детальдар келтіру үшін қаламгер өзінің шығармашылығындағы ерекшеліктердің бірі- юморға жүгінуден де қашпайды. Қаламгердің қазақтың бойында бар, туа біткен әзіл қалжыңды туындыларында орынды келтіріп отыруы, оның қиюын жасап, қисынын келтіріп жаза білуі өзіне тән үлкен шеберлігі екендігін айтқан орынды болмақ.

Аталған очергінде де публицист Жидебай сықылды аңқау, қараңғы қазақтың образын барынша ашу үшін «... оның жеке өмірін, күлкілі әрекеттермен жарыстыра баяндайды». Мысалы, Жидебайдың сауатсыздығын былайша көрсетеді: «... Білім жөніндегі білетіні: «құл ху алла», оның өзін де тілі келмей «құл - қуалда ақет, алдағы құс қамет, бай дәулет жап- жақын» [34;99] деп өзінше бірдеңені былдырықтататын. Оның үйленгенін автор жылы юмормен баяндайды. Ж. Аймауытұлы жеңіл әзілмен әңгімелейді. Нанымды жеткізеді. Соңында жиылысқа кіріп, ел ісіне араласып ысылған, көзі ашық Жидебайдың баяндама жасағаны сөз болады.

«Қойшы Тастамақ» пен «Жидебайдың баяндамасы», сондай-ақ, «Өзгермеске бұл не?». Қилы - қилы заман болды, қарағай басын шортан шалды. «Оралдан пойыз өткенде» тәрізді Ж. Аймауытұлының очерктері- ортақ тақырыптың аясына сиятын бір үндес, бір сарындас туындылар. Олардың айтар ойы, сілтер бағыты бір ғана тоқтамға келеді: жаңа өмірге аяқ басып, әлеуметтік теңдікке ұмтылу, сауаттылыққа бет бұру, еңбекке иек арту т.с.с. Алғашқы очеркке «Ж» деп қол қойса, кейінгілеріне «Жүсіпбек», «Ж. Аймауытұлы» деп өзінің толық есімімен «Ақ жол», «Ауыл тілі» газеттеріне жариялап отырған.

Бұл очерктерде оқырманды әуелден баурап алатын, жалықтырмай, еппен жетелеп отыратын, оқушы қауымды қызықтырып, еліктіріп, әкететін әлденеше эпизодтар кездеседі. Бірақ оларға автор аса көп және кеңінен тоқтала бермейді, детальдарға нақты түсінік айтып жатпайды, оның орнына бір сипатта штрихтар келтіріп, сюжеттік желіспен баяндап отырады. Бұл шағындау очерктері газет көлеміне арнап жазылған. Әйтсе де, Жүсіпбектің осы тұрпатты очерктері жинақты, толымды жазылғандықтан қазақ публицистикасындағы алғашқы очерктердің бір үлгісі болады. Әсіресе Ж.Аймауытұлы портреттік очерктер жазуда өзгеше қолтаңба қалдырған. «Очерктік шығармашылықтың табиғаты мынада: портреттік және проблемалық очерктерде бөліп тастайтын айқын шекара болмайды. Белгілі бір әлеуметтік топтың типтік өкілінің портретін жасай отырып, халықтық идеял үшін, ақиқат пен әділдіктің үстем болуы үшін және ... әртүрлі қоғамдық топтарға біріккен адамдар арасындағы өзара қарым- қатынас үшін өзінің кейіпкерін күресте алдыңғы қатарға шығаруға міндетті» [35;24] - деген тұжырымдарға көз салатұғын болсақ, Жүсіпбек Аймауытұлының жиырмасыншы жылдарда жазылған очерктері осы аталған талаптардың қай- қайсысына болсын сай келетінін байқай аламыз. Осымен қатар шебер публицист портреттік очерктерінде өз заманындағы қайшылықтарды көрсете келіп, қырдағы қазақ елінің саяси соқырлығынан, сауатсыздығынан, енжарлығынан болып отырған ауыр халді, келеңсіз жайтты үлкен мәселе ретінде қалың көпшілікке ұсынады. Бұл ретте ірі мәселелер көтеріп жазып, жұрттың ілтипатына ілінген Жүсіпбек сияқты публицист 1920 - 1925 жылдар ішінде саусақпен санарлықтай ғана болғандығын есте ұстасақ, публицистің көркем очерк сияқты үлкен шеберлікті талап ететін күрделі жанрда, табан тимеген соны беткейде жаңа сүрлеу салғандығында аңғаруға болады. Сондықтан оның қаламынан туған очерктердегі Жидебай, Соқпақбай- Сембай, Тастамақ, Нағима, Қызылбике сияқты образдар қалың қазақ оқушысы

үшін үлгі ретінде ұсынылып, жаңа заманда ел ішіндегі бір ояруды туғызуға септесе алған деп айта аламыз. Сөз өнерінің барлық саласында жемісті еңбек еткен жан-жақты дарын иесі Ж.Аймауытов көркем шығармашылықпен бірге өз заманындағы әдеби өмірдің зәру мәселелері төңірегіндегі пікіралысуларға да батыл араласып, жазу өнері жайлы ойларын үнемі білдіріп отырған.

«Елесте» төңкерістен кейін қазақ әдебиетінде өріс алған келеңсіз жағдай аяусыз сыналады. Бірінші жақтан баяндалатын әңгімеде бас кейіпкер жазушының өзі бір мақала жазып тастау керек болып, столға отырғанда қаламы жүрмей, не жазарын, қалай жазарын білмей қиналып отырады. Бір кез қалғып кеткен екен, кез алдына «кеудесі портпел қолтықтап, аптомобел мінген кеудесіндей кердеңдеп басып, бір жігіт сап ете түсті». Елес: «Төңкерістен бері не жазып жүрсіңдер?» – деп жазушыны тергеуге алады. Оның берген жауабында сол кез әдебиетінің тақырыптық, идеялық бағыттары көрініс тапқан: «Біз төңкерістің берген бостандығын, теңдігін жазамыз. Төңкеріс жолында құрбан болған ерлерді өлең қыламыз. Ортақшылдар жолын, Кеңес өкіметін мақтаймыз...еңбекшілерді тап күресіне шақырамыз; әйелдер теңдігіне арнап жазамыз. Жастарды оятамыз, жұртты оқуға үндейміз. Байды, жуан жұдырықты түйрейміз... Ескі молдаларға, дінге, ескі әдет-ғұрыпқа қарсы сөздер де жазылады» (Ж.Аймауытов. Бес томдық шығармалар жинағы. II-том, 67-бет). Бұл жауапқа көңілі толмаған Елес: «Содан бері қақсап келе жатқан жарапазандарың осы ғой» – деп, наразылығын білдіреді. Нені жазу керектігін жазушыға айтады. Елестің айтқандарынан Жүсіпбектің әдебиетке қатысты көзқарастары көрінеді. «Біздер – жастар – көппіз, жұлдызбыз, арыстанбыз, батырмыз, қорықпаймыз, жаншып тастап кетеміз, жанып тұрған отпыз, жалынбыз, біз қоймаймыз, біз кеңелтеміз, біз қарық қыламыз...» дей бергеннен не тамады? Мұнын бәрі ет пен терінің арасындағы жел емес пе?..» (сонда, 68-бет) – деп, сол кездеп құр айғай, ұраншыл әдебиетті сынайды. «Төңкеріс жасасын» деп ұрандатқан, жалаулатқан құрғақ сөздердің әдебиет емес екендігін айтқан.

Шығармаларында салиқалылық, біліктілік анық байқалады. Жүсіпбек Аймауытұлы 1917-1918 жылдары өзінің публицистік дарынын осы «Абай» журналында ашық танытты және болашақтағы қаламгерлік сипаттарын да көрсетті. «Журнал туралы» мақаласында Ж.Аймауытұлы «Халықтың өнерлі болып, жетіліп кетуіне де әлгідей көп себеп, көп шарттар бар. Көп шарттың бірі – баспасөз» деген өзінің ұйғарымын білдіреді [23;113]. Журналда жарияланған «Тәрбие» атты ғылыми-танымдық көлемді мақаласында педагогикалық ұтымды әдісті пайдаланады: әр нәрседен мысал келтіріп, жалқыдан жалпыға шығып, оқушыны жетелеп отырады. Мақала соңында публицист: «Дәрігер адам денесін сауықтыратын болса, тәрбиеші адамның ақылын, мінезін, жанын сауықтырады. Ахлақты, ақылды адам көбейсе, Отанның күзетшісі, қорғаны. Олай болса, тәрбиешіге Отанның келешек өмірін тапсырған болады» [11;158] деп түйін жасайды.

«Байлық - кедейлік» мақаласында көсемсөзші ел өміріндегі әлеуметтік теңсіздіктің түп себебін іздейді, қоғамдағы тұрмыстық қайшылықтардың проблемасын қозғайды. Бай болудағы, өлерменденіп мал, ақша жиғандағы мән не деген сауалға жауап іздейді.

«Ғылымның мақсұты – нәрсені толық, кеңінен толғап, терең қарастыру, зерттеу» [11;135] деп өзі жазғанындай Ж.Аймауытұлы кез келген дүниесіне атүсті қарамай, толық біліп, терең қарастыруға тырысқаны байқалады. Мұны «Абайдан соңғы ақындар» деген сын мақаласынан да бағамдауға болады

«Тіршілікте адам баласы нелер күйге түспек: бейнет шекпек, рақат таппақ, өкінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, талай ажалға басын да байламақ, талай соққы да жемек, бұған себеп не? Мұнша түрлі халге түсіретін не? – ол тіршілік күресі, бас қорғау, мал қорғау, ел қорғау, жер қорғау, айналасы бір тұрмысты жеңілдетіп күнелту» немесе «Қазақ мәдениет жүзінде ерте туып, кеш қалған халық. Кенже қалғандығымызда, әрине көп себеп бар: жер, тұрмыс, ғұрып, әдет, надандық, жалқаулық, діни адасқандық, партия, өтірік мақтан – міне,

бізді ілгері бастырмаған осы сияқты себептер» дегендер оқуға жеңіл болғанмен оп-оңай қаламға іліне салмайды. Сөзді еркін меңгерген төкпе шешендіктің белгісі ой ағынының бұзылмауынан, жер астынан шымырлап шыққан кәусардың мөлдіріндей болуынан анық байқалады. Бұндай қалам сілтес Жүсіпбек Аймауытұлының тек мақалаларынан ғана емес роман, повестерінен анық байқалатын құбылыс.

Ж.Аймауытұлының журналистік жолы редакторлыққа жалғасып, халықтың болашағын ойлаған қоғам қайраткерлігіне де ұласты. Кез келген мақаласы қазақ халқының мақсатты жолындағы басты мәселелерге арналуымен, кезеңдегі іргелі мәселелерді қозғауымен, тілінің шұрайлылығы ғана емес, нақтылықты дөп басуымен ерекшеленген Ж.Аймауытұлының журналистік жолы XX ғасырдың бас кезінде – ақ қазақ баспасөзінің мақсат-мүддесін жан-жақты байқатып өтті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қирабаев С. Жүсіпбек Аймауытов. Өмірі мен шығармашылығы А., Ана тілі, 1993, 226
2. Амандосов Т. Қазақ совет баспасөзінің жанрлары А., Мектеп, 1968, 243; Публицистика дәуір үні А., Қазақстан, 1974, 147; Совет журналистикасының теориясы мен практикасы А., Мектеп, 1978, 273.
3. Сәдуақасов С. Киргизская литература \ Трудовая Сибирь, 1919, №1; Тоғжанұлы Ғ. Жүсіпбектің сыны, Мағжанның ақындығы туралы М., 1926; Мұқанұлы С. XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. 1-бөлім (Ұлтшылдық, байшылдық дәуірі) А, 1932
4. Жарықбаев Қ. Тұңғыш психолог \ Жетісу, 1989, 11 қаңтар
5. Кежебаев Б., Қожакеев Т. Қазақ совет баспасөзі тарихы. А., ҚазМУ962, 62
6. Аймауытов Ж. Бес томдық шығарма жинағы. 5-т. А., Ғылым, 1999, 304

Chemical Sciences

DETERMINATION OF THE HYDRODYNAMIC PROPERTIES OF A COPOLYMER SYNTHESIZED ON THE BASIS OF N,N-DIMETHYLACRYLAMIDE

Aliyeva Marta

Candidate of philological sciences. Almaty Technological University

Ismailova Roza

Candidate of pedagogical sciences, associate. professor. Almaty Technological University

Tashmukhanbetova Indira

Talgat Laura

Kansultanova Aiaulym

Mautkhanova Kamila

1st year master's students of the Almaty Technological University

Abstract

At the present time, the annual synthesis of polymer and copolymers based on acrylamide is 1,5 million tons. Polyacrylamides perform a multifunctional function due to the possibilities of their properties. Used in various fields such as medicine, cosmetics, mineral processing, water treatment, oil refining, agriculture, paper making.

Although, polymers have a wide range of applications, there is little information in the literature about their hydrodynamic properties. By studying the properties of PAA, one can determine new areas of its application, including the possibility of monitoring colloidal chemical processes in dispersed systems. In addition, the preparation of new compositions of high-molecular-weight surfactants based on PAA is of interest for research of the surface activity of PAA.

Key words: polyacrylamide, hydrodynamic properties, copolymer viscosity, polyelectrolyte edema, viscometric method.

Introduction. The hydrodynamic properties of polyacrylamide macromolecules in aqueous solutions of polyacrylamide depend on the conformation of the macromolecules. There is a viscometric method for studying hydrodynamic properties.

The reduced viscosities of an aqueous solution of nonionic polyacrylamide, an aqueous salt solution, an aqueous organic solution obey the Huggins equation:

$$\frac{\eta_{уд}}{c} = [\eta] + [\eta]^2 K_1 C$$

Here, $[\eta_{sp}]$ - specific viscosity; $[\eta]$ - characteristic viscosity; C - concentration of the solution; k - Huggins constant [1].

Figure 1. Viscosity versus concentration; a-dependence of the reduced viscosity of the nonionic polymer on the concentration; b - dependence of the concentration of low-molecular salt $[\eta]$ during the formation of the effect of salt separation and salt absorption

Polyacrylamide macromolecules are spherical when swollen in water, water-salt and water-organic solutions and partially penetrate into solvent molecules. The overall viscosity of the solution depends on the nature of the salt and the concentrate. Since the value of viscosity is directly proportional to the size of the macromolecular sphere, the change in the size of the macromolecular sphere in water-salt solutions can be estimated as $[\eta]$. When salt is added to a solution, due to the change in viscosity, it can be considered as separation of the salt, absorption of the salt:

- If the viscosity value decreases when salt is added, the ball of the macromolecule shrinks - separation of the salt - graph 2 - curve b - 1
- If the viscosity value increases when salt is added, the ball of the macromolecule swells - salt absorption - graph 2 - curve b 2 [2].

The increase in viscosity upon addition of salt can be explained by an increase in the solubility of absorption ions in the polyacrylamide macromolecule. Because of this, volumetric effects also change. And the decrease in viscosity is explained by the influence of ions on the structure of water. Because of this, the volumetric effect is reduced, because the properties of water as a solvent for polyacrylamide deteriorate.

The main information about the conformation of macromolecules in solutions is explained mainly by hydrodynamics, that is, in connection with the analysis of the viscous properties of polymers. It is known that for uncharged polymers this viscosity decreases linearly with decreasing concentration of the solution, which tends to its limit, the intrinsic viscosity [3].

During the experiment 0.006%, 0.012%, 0.025%, 0.05%, 0.1% relative, specific, reduced viscosities of PAA aqueous solutions were determined.

Figure 2. Relative viscosity of aqueous copolymer solvent.

As can be seen from the figure, the concentration of PAA increases with increasing relative viscosity. This is explained by the thickening of the solution due to hydrodynamic effects.

Figure 3. Reduced viscosity of an aqueous copolymer solution.

The figure shows that the reduced viscosity decreases with increasing concentration of the aqueous solution of the copolymer. Le Chatelier's principle is that the shielding of the charged group of the macroion decreases due to the release of condensed negatively charged ions from the tuber into the solution. As a result, the polyelectrolyte enhances the swelling and mutual repulsion of tubers [4]. Aqueous solutions of polyacrylamide exhibit the properties of polyelectrolytes, so their viscosity is due to the presence of low molecular weight electrolytes. To eliminate polyelectrolyte edema, it is necessary to work with an excess of salt or maintain a constant ionic strength in the solution during dilution. When the solution is diluted while maintaining the ionic strength, the concentration of negatively charged ions in the molecular and complementary tubers in the solution does not change. Tuber size remains constant and the polyelectrolyte acts as a free polymer. As the copolymer concentration decreases, the reduced viscosity decreases linearly. To remove polyelectrolyte edema, an ionic strength aqueous salt or solvent with a non-dissociating polyelectrolyte should be used. In both cases, the molecular weight of the polyelectrolyte can be determined by the viscometric method. As a solvent, salts such as ferric chloride, calcium chloride and sodium chloride can be used. They significantly reduce of the polyelectrolyte swelling [5].

Figure 4. Reduced copolymer viscosity of 0.01-0.5% NaCl saline solution in a ratio of 90-10%

From the dependence graph in Figure 4, a 0.1% copolymer-NaCl solution was chosen as a direct and effective one. A graph of the reduced viscosity of a 0.1% saline solution of a 90-10% copolymer was plotted.

Figure 5: Reduced Viscosity of 0.1% NaCl Salt Solution of 90-10% Copolymers

From figure 5 it was shown that for a copolymer with an intrinsic viscosity of 90-10% $[\eta]=3.6$.

Conclusion. Aqueous solutions of copolymers go into a gel state due to the strong interaction of macromolecules due to the formation of hydrogen and van der Waals bonds between macromolecules. The effect of the viscosity anomaly does not manifest itself in highly dilute polymer solutions and low molecular weight copolymers [6].

The viscosity of solutions of ionic copolymers increases non-linearly with a change in the concentration of the polyelectrolyte. This is due to the effect of “polyelectrolyte swelling” due to an increase in the size of macromolecule balls due to an increase in the electrostatic repulsion of equally charged chain links [7].

When the polyelectrolyte solution is diluted with water, the anions that form a diffuse layer around the macromolecule ball are distributed over a wide area with the ball exit, which leads to a decrease in the shielding of fixed charges of the polyanion, an increase in their mutual bending, and swelling of the polyelectrolyte ball [8].

The study of concentration transitions in polymer solutions in which low molecular weight salt solutions were used is of interest both for obtaining scientific regularities characterizing the behavior of high molecular weight macromolecules in a salt solvent and for practical application in the form of flocculants dissolved in a salt environment.

Used literature.

- 1 T.A. Baiburdiv, A.B. Shipovskaya. Synthesis, chemical properties of acrylamide polymers. Saratov 2014. P34-37
- 2 Dobreikina A., Shklyar T., Safronov A., Blyakhman F. Polymer International. 2018. T. 67. № 10. C. 1330-1334.
- 3 Abramova L.I., Baiburdiv T.A., GrigoryanYe.P. etc. Polyacrylamide. Ed. V.F. Kurenkova. M.: Chemistry. 1992. 192 p.
- 4 Kucher R.V., Serdyuk A.I., Lvov V.G. Influence of SAA on the physicochemical properties of polymer solutions that effectively reduce the hydrodynamic resistance of water // V Vsssoyuz. conf. "SAA and raw materials for them: Abstracts of reports. Shebekino. 1979. - P. 33.
- 5 Tager, A. A. Physical chemistry of polymers / A. A. Tager. - M.: Scientific world, 2007. - 573 p.
- 6 Chen C., Sun L., Liu X. Journal of Applied Polymer Science. 2021.
- 7 Manzhai V.N., Sarycheva G.A., Berezina E.M. Polymer Science. Series B. 2003. T. 45. № 1-2. C. 45-49.
- 8 Fernández E., Hernández R., Mijangos C., López D., Teresa Cuberes M. [Journal of Polymer Science. Part B: Polymer Physics](#). 2010. T. 48. [№ 23](#). C. 2403-2412.
- 9 Dobreikina A., Shklyar T., Safronov A., Blyakhman F. Polymer International. 2018. T. 67. № 10. C. 1330-1334.

Preparation and application of compositions based on butadiene-nitrile elastomer modified with chloromethylated heavy pyrolysis resin

Sh.Z. Goyushov

PhD

S.A. Maharramov

Abstract

It is known that butadiene-nitrile rubber (BNR) is a rubber with great potential in industry. The reason for this is that it is easy to process, and the price is cheaper than other synthetic rubbers, it has high resistance to oils and fuels, and low gas permeability. About 80% of the produced BNK is used for machine building and automobile industry. However, the unsaturation of the main chain of butadiene leads to poor resistance to thermal wear and limits the field of application. To overcome this, prospective methods of preparation and application of various compositions based on BNK have been investigated for many years.

The EP-300 unit operates in our republic at the "Ethylene-Polyethylene" plant. As a result of the pyrolysis process carried out in the unit, 4-6% heavy pyrolysis resin is formed as a by-product, the composition of which is 75% polycyclic aromatic hydrocarbons. Naphthalene makes up 20% of polycyclic aromatic hydrocarbons. Heavy pyrolysis resin contains polycyclic aromatic hydrocarbons. As a result of chloromethylation of polycyclic aromatic hydrocarbons (naphthalene, anthracene, methylnaphthalene, phenanthracene) contained in heavy pyrolysis resin, β -chloromethylnaphthalene is formed. The properties of butadiene-nitrile elastomer with β -chloromethylnaphthalene have been improved and applied in various fields.

Key words: heavy pyrolysis resin, naphthalene, β -chloromethylnaphthalene, butadiene-nitrile elastomer, formaldehyde.

Introduction

As we know, the abundance of residues and by-products generated in petrochemical production areas and their efficient use are always in the field of interest. For this purpose, the development of environmentally and economically favorable technological schemes is constantly increasing, and in turn, it leads to the emergence of new purposeful uses of substances that appear as waste. In recent years, the problems of heavy oil residues and the development of effective technologies for their processing have always been in the focus of attention in the petrochemical industry. The main reason for this is the decrease in oil production and, for this reason, other raw materials are becoming more interesting. One such product is heavy pyrolysis resin, which is formed as a by-product during the pyrolysis process. For this purpose, heavy pyrolysis resin and butadiene-nitrile rubber were used as raw materials in the research work.

Heavy pyrolysis resin is a multicomponent fraction obtained from the pyrolysis process. This process involves heating organic material in the absence of oxygen, causing the material to break down into smaller molecules and forming a solid residue known as pyrolysis resin. Heavy pyrolysis

resin is known for its high molecular weight and high viscosity, making it a suitable material for a variety of industrial applications, including adhesives, coatings and inks. It is also commonly used as a binder in composite materials and an ingredient in the production of carbon fibers. One of the main advantages of heavy pyrolysis resin is its high thermal stability, which makes it resistant to thermal degradation and able to withstand high temperatures. In addition, it is used as a substitute for traditional petroleum-based resins, which are often scarce and expensive, making heavy pyrolysis resin a more sustainable alternative. It is important to note that the properties of heavy pyrolysis resin can vary depending on the source material used in the pyrolysis process and the conditions used in the process. Therefore, it is important to carefully control the manufacturing process and select the appropriate source material to ensure that the desired properties are achieved. In conclusion, heavy pyrolysis resin is a versatile and durable material with wide application in various industries. However, its properties and quality can be affected by factors such as the source material and manufacturing process, so it is important to carefully control these factors to achieve the desired results.

Heavy pyrolysis resin contains numerous components. These components enable heavy pyrolysis resin to be used in a wide range of applications. Heavy pyrolysis resin is characterized by a high degree of aromaticity and a unique chemical composition, as well as the absence of heterocyclic compounds. It should be noted that the absence of complex technical solutions and expensive technological operations is one of the main advantages of cleaning heavy pyrolysis resin and its processing products from compounds containing sulfur, nitrogen and oxygen. Studying the composition and properties of heavy pyrolysis resin, which consists of polycyclic aromatic hydrocarbons, asphaltenes, and a small amount of carbenes and carbides, is extremely important for the development and application of effective methods of its use.

Table 1. Physical, element, fraction and group composition of APQ

Indicators	Quantity
Density, g/cm ³	1.126
Relative viscosity, SSt: at 80 °C	2.7
At 100 °C	1.6
Element composition, % (mass):	
Carbon	91.80
Hydrogen	7.60
Sulphur	0.30
Fraction composition, % (mass):	
≤210 °C	8.0
210-230 °C	25.0
230-250 °C	22.0
250-330 °C	11.0
≥330 °C	34.0
∑ unsaturated compounds	37.0

According to a series of analyzes conducted to study the composition of heavy pyrolysis resin, it was clear that 75-78% of its composition consists of polycyclic aromatic hydrocarbons such as naphthalene, methylnaphthalene, phenanthrene, anthracene (table 2).

Table 2. Hydrocarbon composition of heavy pyrolysis resin

Hydrocarbons	Before processing (mass %)	After processing (mass %)
Naphthalene	20.0	27.0
α,β -Methylnaphthalene	5.28	11.19
α,β -ethylnaphthalene	3.00	4.05
1,7-dimethylnaphthalene	1.47	1.99
1,3 + 1,6-dimethylmaphthalene	4.72	6.38
2,3-dimethylnaphthalene	1.24	1.68
1,4-dimethylnaphthalene	0.59	0.80
1,5-dimethylnaphthalene	0.70	0.95
Diphenyl+methyldiphenyl	4.58	7.81
Acetonaphthalene	6.13	8.28
Phenanthrene	4.09	5.53
Anthracene	1.42	1.92
Other compounds	4.78	20.34
Σ Unsaturated compounds	37.00	1.0

Chloromethyl compounds are a class of chemicals containing the functional group (-CH₂Cl). They are commonly used as intermediates in the production of other chemicals and can be found in a variety of applications such as solvents, pesticides and pharmaceuticals. One of the well-known chloromethyl compounds is chloromethyl methyl ether, which is used as a reagent in the synthesis of various other compounds. It is highly reactive and can be dangerous to work with as it is both flammable and toxic. Another chloromethyl compound is chloromethyl isopropyl carbonate, which is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals. This is a reactive compound and should be handled with care in the laboratory. Chloromethyl compounds are also used in the production of resins and polymers. For example, chloromethylated resins are used as cross-linking agents in the production of adhesives and coatings. Care must be taken with chloromethyl compounds as they can be highly reactive and present an explosion or fire hazard. In addition, they can be toxic and must be handled with appropriate protective equipment and safety precautions. Chloromethyl compounds contain more than 16% chlorine. Due to the high amount of chlorine, the butadiene-nitrile rubber taken in the study is modified and its physical and mechanical properties change in a positive direction. The studied β -chloromethyl-R compounds were used for the first time in the research study to improve the physical and mechanical properties of butadiene nitrile rubber modified with heavy pyrolysis resin.

Butadiene-nitrile rubber (BNR), also known as nitrile rubber, is a copolymer of butadiene and acrylonitrile. The exact composition of BNR depends on the desired properties and can be from 18% to 50% acrylonitrile. The high acrylonitrile content gives BNR excellent resistance to oil and other chemicals, while butadiene provides flexibility. One of the main features of BNR is its superior resistance to oil, fuel and other chemicals. This makes it an ideal material for applications in the automotive, aerospace and petroleum industries. In addition, BNR has low permeability to gases and good electrical insulation properties, making it suitable for use in a variety of electrical applications. BNR also has good compression resistance, meaning it retains its shape even after prolonged exposure to compression. BNR is produced by a polymerization process in which butadiene and acrylonitrile react together to form a copolymer. Polymerization can be carried out using a variety of methods, including solution polymerization, suspension polymerization, and emulsion polymerization. Process conditions such as temperature, pressure and type of catalyst

used can be adjusted to produce BNR with different properties. BNR is used in a wide range of applications due to its excellent resistance to oil, fuel and chemicals. Some common applications are:

Seals: BNR is often used to make seals for oil and fuel storage tanks, as well as pipes and valves.

Hoses: BNR hoses are commonly used in the automotive and aerospace industries to transfer fuel and oil.

Gloves: BNR gloves are often used in the medical and industrial sectors due to their excellent resistance to oil and other chemicals.

In conclusion, butadiene-nitrile rubber is a versatile and durable synthetic rubber that is widely used in various applications due to its excellent resistance to oil, fuels and other chemicals. Its unique combination of properties makes it an ideal material for seals, hoses and other oil-resistant products.

Chloromethylation is a chemical reaction involving the addition of a chloromethyl group ($-CH_2Cl$) to an organic molecule. This reaction is usually performed on aromatic compounds and is used to change the properties of the molecule, such as reactivity, solubility, and stability. There are several methods for carrying out chloromethylation, including the use of reagents such as phosgene, formaldehyde, and chloroform. One of the most commonly used methods is the reaction of an aromatic compound with formaldehyde and hydrochloric acid to form the corresponding chloromethyl derivative. The reaction is usually carried out under acidic conditions and the product is usually purified by extraction, distillation or chromatography. Chloromethylation has a wide range of applications in organic synthesis and biochemistry. For example, it is used to prepare reagents for the synthesis of other compounds, to modify the properties of polymers, to introduce reactive functional groups into molecules for further reactions, and to prepare derivatives of natural products for pharmacological studies. In biochemistry, chloromethylation is used to modify properties of proteins such as stability and activity. For example, chloromethylation can be used to introduce a new functional group into a protein or alter its activity by altering its three-dimensional structure. It is important to note that chloromethylation can be a dangerous reaction because the reagents used in the reaction are toxic and can cause skin and eye irritation. Therefore, it is important to follow proper safety procedures when performing this reaction, such as wearing protective clothing, using adequate ventilation, and avoiding skin and eye contact with the reagents.

β -Chloromethylnaphthalene is a chemical intermediate used in the synthesis of various compounds, including dyes, perfumes, and pharmaceuticals. The synthesis of β -chloromethylnaphthalene can be achieved by several methods, including chlorination and nucleophilic substitution reactions.

Chlorination:

One method for the synthesis of β -chloromethylnaphthalene is the chlorination of naphthalene. Naphthalene is first dissolved in a chlorinating solvent such as chloroform and then treated with a chlorinating reagent such as phosphorus pentachloride (PCl_5) or thionyl chloride ($SOCl_2$). The chlorination reaction occurs at the β -position of the naphthalene molecule and produces β -chloronaphthalene as an intermediate. β -Chloronaphthalene can then be further chlorinated to form β -chloromethylnaphthalene.

Nucleophilic substitution:

Another method of β -chloromethylnaphthalene synthesis is the nucleophilic substitution reaction. In this method, naphthalene is reacted with a nucleophile such as a halide ion in the presence of a strong base. The nucleophile attacks the β -position of the naphthalene molecule to form β -chloromethylnaphthalene as the final product. It is important to note that the conditions of the chlorination or nucleophilic substitution reaction, such as temperature, solvent, and reagents, can significantly affect the yield and purity of the β -chloromethylnaphthalene product.

In conclusion, β -chloromethylnaphthalene is a versatile chemical intermediate that can be synthesized via chlorination or nucleophilic substitution reactions. The choice of synthesis method will depend on the desired yield and purity of the final product, as well as the availability and cost of reagents.

The result

In order to increase the resistance of tread rubber to water, frost and friction, tread rubber obtained on the basis of BNK is prepared on the basis of mixtures based on BNK modified with chloromethylated APQ in different proportions. When we compare the modified BNK tread rubber with the unmodified tread rubber, we see that the coefficient of frost resistance has increased by 29.4%, resistance to friction by 12.9%, and resistance to various other deformations by 38.1%. This, as we know, increases the service life of the rubber, and this increase is equal to 37.8 percent. Taking into account the increase in the indicators of the composition obtained on the basis of modified BNK, it is recommended to buy tread rubber from it in the tire industry.

Literature

1. Litvintsev I. Yu. Pyrolysis is the main process in petrochemicals // Soros Educational Journal. chemistry. 1999. No. 12. P. 21-28.
2. Dolgoplosk V.A., Makovetsky K.JL, Korshak Yu.V. and others. The nature of active centers and the mechanism of the opening reaction of cycloolefins and metathesis of olefins // High molecular compounds. Ser. A. 1977. Volume 19. No. 1. S. 2464-2477.
3. Petroleum chemistry. Guide to laboratory work: a textbook. allowance for universities / I.N. Diyarov [i dr.]. - L.: Chemistry, 1990. - 240 p.
4. Tsukanov M.N., Khociyev M.Ya. Analysis of the development of technology for the production of secondary products from pyrolysis distillate EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal March 2020, Pages 246-252
5. Bondaletov V.G., Lyapkov A.A., Melnik E.I., Ogorodnikov V.D. Modeling of the process of oligomerization of C9 fraction of liquid pyrolysis products // Oil refining and petrochemicals. 2013. No. 10. P. 33-40.
6. Fernandez-Moreno D., Fernandez-Sanchez C., Rodriguez JG, Alberola A. Ziegler-Natta Polymerization of Styrene and 2-Vinylpyridine with Homogeneous Catalyst AlEt3-VCl4: Effect of Heteroaromatic Bases//Eur. Polym. C. 1989. V. 25. No. 12. P. 1309-1314.

Medical Sciences

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ГКП «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» НА ПХВ ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Журабекова Даметкен Сагитовна

Старшая медицинская сестра ГКП «Многопрофильной областной больницы» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Молдаязова Ляззат Тыныштыковна

К.м.н., доцент кафедры «Общая гигиена» НАО «ЗКМУ им.М.Оспанова»

Актуальные вопросы улучшения профессиональной подготовки специалистов сестринского дела являются неотъемлемой составной частью совершенствования качества деятельности средних медицинских работников. Эти вопросы освещены в работах К.Г.Дзугаева, И.Г.Глотовой, С.И.Шггяфер, Н.Н.Семенкова, и др.

В 2021-2022 гг. с целью оценки организации и качества последипломной подготовки среднего медицинского персонала, а также образовательных потребностей ЛПУ, нами проведено анкетирование руководящего звена - главного врача, а также главных медицинских сестер ГКП «Многопрофильная областная больница», проходивших очередное повышение квалификации. При обработке анкет получены следующие результаты.

Современные приемы деятельности среднего медицинского персонала, которые внедряются в ЛПУ области, сводятся, главным образом, к информационным технологиям, связанным с расширением использования компьютерной техники (54,2 %), отдельные элементы новой организации труда (сестринский процесс) отметили менее 1/5 опрошенных. Последипломное обучение среднего звена проходит преимущественно на базе отдела повышения квалификации ЗКМУ им.М.Оспанова и отдела повышения квалификации Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой, менее четверти специалистов обучаются на базе самих ЛПУ. Наиболее приемлемым для главного врача (58,3 %) является обучение с частичным отрывом от производства, главные же сестры отдают предпочтение (80,0 %) классическому способу (с полным отрывом).

Неполный охват или несвоевременное последипломное образование среднего звена объясняется, главным образом, недостаточностью финансирования (71,4 %) и удаленностью колледжа (19,1 %). Отмечена также невозможность вовремя посылать специалистов на

учебу из-за нехватки кадров (6,8 %), нежелание самих медработников повышать квалификацию указана только в 2,7 % ответов (таблица 1).

Таблица 1 - Удельный вес причин несвоевременного последипломного образования

Причины, указанные руководителем	% от итога
Недостаточное финансирование	71,4
Удаленность АВМК им.М.Маметовой	19,1
Нехватка кадров	6,8
Нежелание медицинских работников повышать свою квалификацию	2,7

Высокий уровень теоретической подготовки в отдела повышения квалификации ЗКМУ им.М.Оспанова отметили 95,5 % опрошенных, в то же время 27,3 % указали на почти не изменившееся качество практической работы после повышения квалификации, что явилось серьезным основанием для принятия срочных мер по усилению практической направленности обучения.

Таблица 2 – Мотивы для повышения квалификации среднего медперсонала

Мотивы, указанные руководителей	% от итога
Получить (подтвердить) сертификат	46,8
Профессиональная необходимость последипломного образования	42,5
Возможность карьерного роста (повышение уровня квалификации)	8,5
Более высокая оценка учреждения при лицензировании	2,2

Вопреки довольно распространенному в медицинских учебных заведениях мнению, что единственным мотивом регулярного повышения квалификации является только необходимость получения (подтверждения) сертификата специалиста, по данным нашего опроса на этот мотив ссылаются лишь 46,8 % (таблица 3). На профессиональную необходимость непрерывного последипломного образования указали 42,5 % опрошенных, 8,5 % отметили постоянное обучение как залог успешного продвижения по служебной лестнице и возможность повысить свою квалификационную категорию, и только 2 % руководителей указывают в качестве главного мотива необходимости обучения для достижения более высокой балльной оценки при лицензировании учреждения.

Хотя, на наш взгляд, в этом случае руководители недооценивают значение уровня квалификации персонала для престижа учреждения и качества медицинской помощи, которую оно оказывает населению.

Обращает внимание актуальная потребность в профессиональной переподготовке специалистов, которую отметили 58,3 % опрошенных, главным образом, на специальность "Медицинский лабораторный техник" и "Лечебное дело". Это связано с нехваткой медицинских работников, когда должности, например, медицинского лабораторного специалиста вынужденно комплектуются лицами с сестринским образованием, а получение ими второго среднего медицинского образования классическим способом на базе медицинского колледжа практически неосуществимо.

При оценке организации последипломного обучения медицинских работников со средним образованием мнения главного врача и заместителей главного врача лечебных учреждений разделились. Главный врач ЛПУ считают оптимальным проведение обучения в основном на базе отдела повышения квалификации ЗКМУ им.М.Оспанова - 67,5 %, либо на базе ЛПУ силами ЗКМУ им.М.Оспанова (выездные циклы) - 64,8 %. Главные и старшие медицинские сестры предлагают обучать персонал почти исключительно в форме выездных циклов (или собственными силами) - 84,6 %, что мотивируется отсутствием средств по оплате командировочных расходов, а также невозможностью полного отрыва специалистов от работы на длительный (1-1,5 месяца) срок из-за нехватки кадров.

Основные претензии к деятельности отдела повышения квалификации ЗКМУ им.М.Оспанова, высказанные главными врачами, это:

- большие сроки очного обучения, что требует длительного отсутствия медперсонала на рабочих местах (59,0 %),

преобладание теоретической подготовки над освоением практических навыков (23,5 %).

Соответствующие данному мнению предложения организаторов здравоохранения сводятся к расширению форм обучения с частичным отрывом от работы, отработке новых практических навыков на рабочих местах под руководством опытных преподавателей (при их выезде непосредственно в ЛПУ). Такая организация должна привести к существенной экономии финансовых и временных ресурсов.

По мнению главных сестер, в условиях модернизации здравоохранения специалисты среднего звена нуждаются в более глубоком изучении вопросов психологии (67,5 %), этики и деонтологии (57,8 %), экономики и управления в рыночных условиях (54,3 %). Специалисты ГКП «МОБ» в большей степени нуждаются в получении дополнительных знаний по основам законодательства и права (74,5 % против 61,3 %), неотложной медицинской помощи (64,2 % против 60,1 %) и инфекционной безопасности (54,4% против 31,3 %).

Таким образом, руководители ЛПУ считают, что последипломное образование в значительной степени влияет на всю систему деятельности среднего медицинского персонала и входит в круг обязательных вопросов организации его работы.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Медеубаева Гульжан Тлеуовна

Директор ТОО «BZ Холдинг» поликлиника «Univer». Республика Казахстан

Кадровая политика является одной из важнейших проблем, подлежащих скорейшему разрешению. Доврачебная ПМСП оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. Первичную врачебную медико-санитарную помощь оказывают врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые и врачи общей практики (семейные врачи).

В настоящее время в отрасли отмечается несоответствие численности и структуры медицинских кадров объемам деятельности. Отмечается дисбаланс в соотношениях между врачами общего профиля и узкими специалистами, а также между врачами и сестринским медицинским персоналом. Существующая асимметрия в обеспеченности врачами и сестринским медицинским персоналом (СМП) требуют корректировки на различных уровнях. В этой связи необходимы научно обоснованные подходы к расчетам потребности, планирования, подготовки и использованию кадрового потенциала.

При этом проблема нехватки сестринских кадров носит глобальный характер. Не случайно она находится в центре внимания Всемирной организации здравоохранения, Международного совета сестер, органов управления здравоохранением во многих государствах. Главными специалистами по сестринскому делу вышеозначенный аспект рассматривается в качестве одного из главных направлений в развитии системы здравоохранения.

Однако выявление недостатков в развитии и распределении медицинских кадров в настоящих условиях рыночной экономики остается по-прежнему актуальной проблемой.

Удовлетворение потребности здравоохранения в специалистах среднего медицинского звена должно проводиться в государственном секторе на основе выполнения государственного заказа. Эта работа связана с подготовкой и трудоустройством специалистов, так как кадровые ресурсы, с одной стороны, требуют значительных затрат, а с другой - от них в значительной степени зависит качество и количество предоставляемых медицинских услуг.

В настоящее время отмечается значительное количество вакантных мест по специальности сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело. Основные требования к специалистам среднего медицинского звена – гражданство РК, медицинское образование и наличие сертификата специалиста, опыт работы, возраст 20-35 лет. Желательно, чтобы претендент обладал знаниями ПК, был трудолюбивым, имел рекомендации. Обозначены такие качества, как эмоциональная устойчивость, вежливость, коммуникабельность,

самостоятельность. При этом гарантируются: высокая заработная плата, социальный пакет, возможность карьерного роста.

В Актюбинской области имеется тенденция увеличения количества вакантных мест врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых и врачей общей практики (семейных врачей). Так, число участковых терапевтов за период 2012-2022 гг. снизилось на 7,6%; участковых медицинских сестер – на 2,15%.

Несколько снизилась численность участковых врачей-педиатров - на 6,8%, а также участковых педиатрических медицинских сестер (на 9,4%). Число врачей общей практики уменьшилось на 22%, однако при этом количество медицинских сестер общей практики увеличилось на 6,7%.

Важным показателем при оказании ПМСП является соотношение численности врачей и сестринского медицинского персонала. Оптимальным соотношением, по международным стандартам, «врач: сестринский персонал» является «1:4» – «1:5». Данный показатель в Актюбинской области в 2022 г. составлял «1:1,2» - в участковой терапевтической службе и «1:4,9» - в педиатрической. Отмечается значительная положительная динамика за десятилетний период 2012-2022 гг., когда эти показатели составляли соответственно «1:1,06» и «1:1,04».

Существенным фактором в организации деятельности врача общей практики (ВОП) является его работа в команде ВОП, и ему, по данным ВОЗ, должны придаваться 4-5 средних медицинских работников (медицинской сестры общей практики, профилактической, процедурной сестры, социальной медсестры и, желательна, акушерки). В этой команде медсестре общей практики отводится важная роль.

В настоящее время имеются 60 вакансий должностей врачей, оказывающих ПМСП населению, и 18 должностей сестринского медицинского персонала (табл. 1). При этом доля числа вакансий врача-терапевта участкового составляет 50% (39 вакансий), врача педиатра участкового - 26% (20), врача общей практики – 1,3% (1). В Актюбинской области имеются 94 вакансии должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, а также 9 должностей сестринского медицинского персонала (табл. 2). Доля числа вакансий врача-терапевта участкового составляет 52,4% (54 вакансии), врача-педиатра участкового – 23,3% (24), врача общей практики – 15,5% (16), что почти в 16 раз превышает показатели в городе Актобе. Вышеозначенный факт объясняется тем, что особую значимость внедрение института врача общей практики (ВОП) имеет для сельского здравоохранения и медицины в отдельных территориях страны. Это помогает сельскому врачу общей практики обеспечить сельское население медицинской помощью в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Минздрава Республики Казахстан и Положением об организации деятельности врача общей практики (ВОП).

Таблица 1

Вакансии должностей специалистов, оказывающих ПМСП.

Должность	Врач-терапевт участковый	Врач-педиатр участковый	ВОП	Медсестра ВОП	Медсестра участковая	Медсестра	Итого
Количество вакансии	39	20	1	1	7	10	78

Руководители, подавшие заявки, в качестве обязательных требований к специалистам предъявляют следующие:

- наличие квалификационной категории (12%);
- стаж работы по специальности не менее 1 года (10%);
- наличие сертификата специалиста (75%).

Руководители хотели бы трудоустроить квалифицированных, опытных специалистов, готовых к работе в практическом здравоохранении. Однако при этом не исключается рассмотрение вариантов приема на работу и молодых кадров, даже в том случае, если потребуется обучение и формирование навыков работы у менее опытных представителей.

Таблица 2.

Вакансии должностей специалистов, оказывающих ПМСП

Должность	Врач-терапевт участковый	Врач-педиатр участковый	ВОП	Медсестра ВОП	Медсестра участковая	Медсестра	Итого
Количество вакансии	54	24	16	1	7	1	103

Государственные учреждения здравоохранения не могут решать вопросы рыночной стоимости специалиста. В качестве гарантий медицинским работникам, готовым работать в центральных районных больницах, районных больницах, сельских врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), городских больницах и поликлиниках, предлагается жилье (общежитие), возможные надбавки к заработной плате, возможность специализации, совместительства и др.

Большинство руководителей медицинских организаций занимаются подбором медицинских кадров лично. Используются в основном личные информационные каналы.

Услугами кадровых агентств пользуются лишь 10% руководителей. Однако при этом можно отметить, что прием на работу специалистов через кадровые агентства рассматривается как путь формирования качественного цивилизованного рынка труда. Тем не менее, например, специалисты среднего медицинского звена, находящиеся в поиске работы, - это в основном молодые люди, которые недавно окончили среднее профессиональное образовательное медицинское учреждение (медицинский колледж, медицинское училище). Среди молодых соискателей 32 человека не имеют вообще никакого опыта работы (46,4%). Из всех соискателей (всего 192 человека) 72 – в возрасте от 20 до 30 лет, что составляет 37,5%, соискателей старше 46 лет 42 человека (21,9%).

Особенностью рынка медицинских услуг является то, что медицинская услуга неотделима от самого специалиста, медицинская услуга уникальна и особенна. И, «приобретая» специалиста, работодатель приобретает тем самым потенциальную возможность продажи медицинской услуги, причем услуги определенного уровня и качества. При этом подготовка специалиста требует значительных вложений, а любое вложение требует определенной отдачи. Если подготовить специалиста и «отпустить» его в свободный «рынок» труда, это, с одной стороны, экономически нецелесообразно, и неблагоприятно для самого специалиста - с другой.

В процессе подготовки кадров используются модели: первая – ориентированная на обеспечение социального заказа (когда необходимо выполнить социальные обязательства перед обществом), вторая – рыночная модель. Для практической реализации первой необходимо прогнозировать потребности государственных медицинских учреждений различного уровня и профиля в соответствующих специалистах. В том случае, если специалист получил образование при помощи вложения личных средств, он может быть свободен в своем выборе работы.

Медицинские образовательные учреждения получают заказы на подготовку для медицинских учреждений разного уровня и форм собственности, содержащие при этом все сведения, касающиеся уровня и определенного места будущего специалиста. При этом директивное распределение не является обязательным. Однако возможно предусмотреть упорядоченность вышеозначенного процесса. Студенту – гарантировать оплату обучения, трудоустройство по специальности, а работодателю при этом гарантируется наличие специалиста, который занимает существующую вакансию. В этом случае специалист может получить право на самостоятельное дальнейшее трудоустройство, если он отработал определенный «контрактный срок».

Однако регулирование «рынка» труда должно происходить не силами его субъектов, а государственным органом управления, Министерством здравоохранения. Участие других, в том числе и негосударственных субъектов (страховых медицинских организаций, медицинских ассоциаций и др.), при этом не исключается.

В настоящее время в системе профессионального медицинского образования идет ориентировка на лечение болезней, но не на профилактику. При этом обращает на себя внимание снижение престижа общей врачебной практики. Студенты - будущие врачи ставят перед собой задачи в основном по узкой специализации. Однако здесь часто отмечается недостаточное знание базовых дисциплин, но в основе, несомненно, должна быть базовая подготовка. Необходимо регулировать процессы профессиональной ориентации и трудоустройства именно на экономической основе. При анкетировании студентов медицинского университета выявлено, что более 90% респондентов предполагают для себя узкую специализацию. Лишь 10% (10 чел.) планируют работать в поликлинике, но при этом желательны в частной, ведомственной. Лишь 2% (2 чел.) планируют общую врачебную практику в качестве семейного врача, предполагая желаемую высокую оплату за свой труд.

При анкетировании выявлено, что случайные факторы при выборе профессии врача имели место в 55% случаев, лишь в 45% - целенаправленный профессиональный выбор.

При опросе студентов выявлено, что важнейшие качества врача – профессионализм, честность, милосердие. Руководители медицинских учреждений отмечают образование, квалификацию, наличие опыта работы. Руководители частных медицинских организаций отмечают также следующие факторы: здоровье претендента, возраст, знание иностранного языка, коммуникативные навыки, и даже внешность.

Таким образом, подготовка и профессиональная ориентация медицинских кадров в рамках «нацеленности» на определенный профиль деятельности, уровень знаний и умений является основным аспектом кадровой политики в здравоохранении. Результатом деятельности образовательных медицинских учреждений должно быть удовлетворение потребности системы здравоохранения в специалистах соответствующего профиля и квалификации. Так как перед отраслью стоит насущная проблема неадекватного обеспечения медицинскими кадрами, необходимо проведение мониторинга подготовки и переподготовки кадров, разработки моделей профессиональной ориентации, изменение методологии управления медицинскими кадрами, выявление тенденций их развития.

ПРЕДОТВРАТИМАЯ СМЕРТНОСТЬ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОМ РЕГИОНЕ

Ахтаева Назгуль

PhD, Казахский Национальный Медицинский Университет

Толганбаева Камшат

докторант PhD, Казахский Национальный Медицинский Университет

Имаматдинова Азиза

MSc, Казахский Национальный Медицинский Университет

Введение: Изучение предотвратимой смертности позволяет определить приоритетные направления в системе здравоохранения. В странах ОЭСР применяются данный показатель для проведения сравнительного анализа между странами, а также оценить результативность работы системы здравоохранения. Целью нашего исследования было изучить предотвратимую смертность в Западных регионах Казахстана.

Методы: Данные получены из Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и реформ Республики Казахстан. Было проведено запрос по численности населения по возрасту; показатели смертности в соответствии нозологии представленной в методологии ОЭСР, за период с 2015-2021гг. в разбивке по возрастной группе 5 лет (0, 1–4, 5–9,..., 74+). Мы применили регрессию точек соединения для расчета среднегодового процентного изменения (ГПИ).

Результаты: Достигли снижения показателей *превентивной смертности* за период с 2015 по 2019гг. более 50 и выше на 100000 населения в Актюбинской области (363,5 до 300,9; $\Delta=62,7$ ГПИ -3,0 (95% ДИ-7,6;1,7)); тогда как снижение *уровня излечимой смертности* в период с 2015 по 2019 г. на 100000 населения было в Мангистауской области (150,0 до 135,4; $\Delta=14,6$ ГПИ -7,2 (95% ДИ- 43,4;52,3)). Постепенный рост как *превентивной, так и излечимой смертности* в период с 2018 по 2019гг. на 100000 населения наблюдался в Атырауской области ($\Delta=2,4$ и $\Delta=9,6$). Показатель *излечимой смертности* вырос в пределах 100 и более на 100000 населения в период с 2019 по 2020гг. в следующих регионах: Атырауской (116); тогда как показатель *превентивной смертности* на 100000 населения в данный период значительно вырос на 100000 населения в Мангистауской области (52). В период с 2020 по 2021гг. положительная тенденция по излечимым случаям, где показатель на 100000 населения снизился, была обнаружена в Атырауской области (от 299,0 до 193,1; $\Delta=105,9$), Мангистауской области (от 206,6 до 142,3; $\Delta=64,2$). В изучаемый период с 2020 по 2021гг. изменения показателей *превентивной смертности* в сторону увеличения наблюдается в восьми регионах, что составила более 100 на 100000 населения: Мангистауская область (247,6 до 407,7; $\Delta=160,1$); Атырауская область (307,4 до 438,9; $\Delta=131,5$); Западно-Казахстанская область (ЗКО) (329,2 до 440,1; $\Delta=111,0$).

Выводы: Таким образом, во всех регионах показатель превентивной смертности выше в сравнении с показателями излечимой смертности. Снижение предотвратимой смертности наблюдается в период с 2015 по 2019гг., после чего наблюдается рост к 2021 году.

Ключевые слова: Предотвратимая смертность, смертность, показатели системы здравоохранения

1. Papanicolas I, Rajan D, Karanikolos M, Soucat A, Figueras J, editors. Health system performance assessment: a framework for policy analysis. Geneva: World Health Organization; 2022 (Health Policy Series, No. 57). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2. Nolte E, McKee CM. (2004). Does health care save lives? Avoidable mortality revisited. London, The Nuffield Trust. Nolte E, McKee CM. (2008). Measuring the health of nations: Updating an earlier analysis. Health Affairs 27(1):58-71.
3. Westerling R, Smedby B. The European Community 'Avoidable Death Indicators' in Sweden 1974-1985. Int J Epidemiol. 1992; 21:502-510. DOI: 10.1093/ije/21.3.502
4. <https://www.oecd.org/health/health-systems/Avoidable-mortality-2019-Joint-OECD-Eurostat-List-preventable-treatable-causes-of-death.pdf>

UDC: 618.19-006.6-036.22-071(574)

BREAST CANCER: EPIDEMIOLOGICAL DATA AND SCREENING METHODOLOGY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Khozhayev Arman

Doctor of Medical Sciences, Professor, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Alieva Zulfiya

Head of the Chemotherapy Department, Zhambyl Regional Multidisciplinary Center of Oncology and Surgery, Taraz, Republic of Kazakhstan

Mombayeva Zhadyra

Oncologist-chemotherapist, Zhambyl Regional Multidisciplinary Center of Oncology and Surgery, Taraz, Republic of Kazakhstan

Toguzbayeva Almash

Head of oncology day hospital, Zhambyl Regional Multidisciplinary Center of Oncology and Surgery, Taraz, Republic of Kazakhstan

Khaidarova Dina

Radiologist, «Multiprofile Regional Hospital», Cancer Center, North Kazakhstan region, Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan

Syrbekov Shekerbek

Oncologist, City polyclinic №3, Shymkent, Republic of Kazakhstan

Isakov Gabit

Oncologist-chemotherapist, Zhambyl Regional Multidisciplinary Center of Oncology and Surgery, Taraz, Republic of Kazakhstan

Shamshenova Aliya

Oncologist-mammologist, Consulting and Diagnostic Department, Almaty Oncology Center, Almaty, Republic of Kazakhstan

Khodzhabay Suleimen

Resident oncologist, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Akerke Orazbayeva

Oncologist-mammologist, Consulting and Diagnostic Department, Almaty Oncology Center, Almaty, Republic of Kazakhstan

Mussalimova Tajina

Oncogynecologist, Consulting and Diagnostic Department, Almaty Oncology Center, Almaty, Republic of Kazakhstan

Annotation: This publication presents the current epidemiological indicators of breast cancer in the regions of our country, consecrates the clinical and organizational aspects of the early diagnosis of this pathology, based on the method of active detection of this type of cancer in clinically asymptomatic individuals - screening. A step-by-step algorithm is presented and the principles of organization and clinical diagnostic capabilities of this method are reflected. It has been shown that the use of mammography based on the use of low-dose X-ray radiation allows a differentiated approach to the diagnosis, development of management tactics and targeted treatment of these patients.

Key words: breast cancer, screening, mammography.

Today, one of the main postulates of the oncological service, which is the early diagnosis of malignant tumors, continues to be one of the most important. At the same time, screening plays a leading role in secondary prevention. The key concept of breast cancer screening is the detection of oncological pathology at a stage when the treatment changes its prognosis and further clinical course. In addition, early diagnosis of dyshormonal dysplasia allows these patients to be taken to the dispensary by a mammologist in a timely manner and to conduct targeted additional examination and effective treatment of precancerous breast diseases. At the same time, the main conditions for breast cancer screening are the availability of trained personnel and a standard approach to identifying the trait under study and evaluating the results. The methods used should be sufficiently simple, reliable and reproducible, and also have sufficient sensitivity and high specificity. Modern digital mammography has such qualities. Serial screening with mammography is the most effective method to detect early stage disease and decrease mortality [1,2,3].

Breast cancer is in the 1st ranking place in the structure of the frequency of malignant tumors of both sexes of the population with a specific weight of 15.4% (2020 - 14.5%). This situation has been stable since 2004. In addition, breast cancer occupies the 1st ranking place and constantly remains at this position in the structure of female oncopathology.

The incidence rate of breast cancer per 100 thousand population in 2021 in the country as a whole increased to 26.3 (22.8 in 2020). In the structure of the incidence of regions, breast cancer occupies the 1st ranking place in most regions and cities of the country, except for four: Akmola, Atyrau, Kyzylorda and North Kazakhstan regions, where lung cancer has taken the 1st ranking place.

Above the average republican level, the incidence of breast cancer was established in 9 regions of the country: Pavlodar - 47.4 - the highest level, Karaganda - 40.1, East Kazakhstan - 39.9, North Kazakhstan - 38.2, Kostanay - 35.8, Akmola - 29.8, West Kazakhstan - 28.4 regions and Almaty - 34.5, Nur-Sultan - 28.4. The indicator is lower in 8 regions: Turkestan - 11.7, Kyzylorda - 14.4, Zhambyl - 15.1, Atyrau - 15.7, Mangystau - 17.3, Almaty - 17.7, Aktobe - 24.3 regions and Shymkent - 21.9 per 100 thousand population [4].

In the structure of the causes of death of both sexes from this disease, for the twelfth year in a row, it occupies the 3rd position, amounting to 8.7% in 2021 (7.8% in 2020). In general, the mortality rate from breast cancer in the republic increased from 5.9 to 6.2 per 100,000 population.

The regions where the mortality rate from breast cancer is above the average level in the republic include: North Kazakhstan - 11.4 (maximum level), Pavlodar - 10.0, East Kazakhstan - 8.5, Akmola - 8.2, Kostanay - 7.5, West Kazakhstan - 6.9 regions and years. Almaty - 9.5 and Nur-Sultan - 6.6 per 100 thousand population. The lowest rates were noted in Atyrau - 3.0, Aktobe - 3.5, Turkestan - 3.6, Mangystau - 3.6, Kyzylorda - 4.1, Zhambyl - 4.8 and Almaty - 5.8 regions [4].

Mass screening to identify breast cancer patients should mainly involve healthy women without any signs of the disease or symptoms. Screening not only helps to detect hidden forms of

cancer that can be treated, but also has psychological value for women. As a result of screening, women are convinced that they do not have breast cancer, and this is the most important potential success of such programs. While the ultimate goal of screening is to reduce breast cancer mortality, its immediate goal is to detect cancer before clinical manifestation. However, breast cancer is a heterogeneous disease, which can significantly affect the effectiveness of screening. Screening models for breast cancer are usually based on the fact that the majority of detected tumors are invasive cancers in the early stage of progression. In addition, it must be taken into account that the detection of cancer (or its precursors) before clinical manifestation increases the risk of false positive diagnosis [5,6].

Mammography has a sensitivity of 95% and a specificity of 97%. These indicators decrease when examining women with denser mammary glands (young age, use of hormone therapy), with low quality mammography, and also with insufficient qualifications of the radiologist. Detection of high-grade invasive cancer by screening, when the tumor is not yet detected by clinical examination (palpation), means the possibility of reducing mortality from breast cancer [7].

The stage of examination for early detection of breast cancer in the Republic of Kazakhstan includes [8]:

1) mammography of both mammary glands in two projections - direct and oblique in the mammography room of the city, district polyclinic (mobile medical complex). All digital mammograms in the presence of a system for archiving and transferring medical images are copied to CDs and other electronic media and transferred to the server of the mammography room of the cancer center (OC) using specialized licensed software integrated between medical organizations; in case of impossibility of digital transmission - they are printed on X-ray film at a scale of 1:1 - 100% (1 patient - 1 set - 2 or 4 mammograms) with subsequent transfer to the mammography room of the OC;

2) interpretation of mammograms according to the BI-RADS classification (M0t, M0d, M1, M2, M3, M4, M5) by two or more independent radiologists of the same medical organization (MC) - double reading or different medical organizations: a radiologist of the mammography room city, district polyclinic (mobile medical complex) - the first reading, and the radiologist of the mammography room of the OC - the second reading;

3) in-depth diagnostics - targeted mammography, ultrasound examination (hereinafter - ultrasound) of the mammary glands, trepanobiopsy, including under ultrasound or stereotaxic control for histological examination, which is carried out in case of detection of pathological changes on mammograms (M0d) in the mammography room of the OC.

◆ An average medical worker or a responsible person of the organization of outpatient care sends the patient for mammography to the district, city polyclinic.

◆ The X-ray laboratory assistant of the mammography room of the city, district polyclinic (mobile medical complex) performs mammography, fills out a referral for double reading of mammograms and transmits the referral through information interaction.

◆ Radiologist of the mammography office of the city, district polyclinic (mobile medical complex): fulfills the requirements for the safety and quality of mammographic examinations; evaluates the quality of the images provided and the correctness of the installation; performs repeated mammography in the M0t category (technical errors of mammography); determines the radiological density of the mammary glands on the ACR scale (A, B, C, D) indicating this parameter in the study protocol; conducts the first reading of mammograms with interpretation of the BI-RADS classification results. In the M0d category (undetermined or suspicious radiological changes requiring additional examination), the study protocol indicates the predominant pathology: education, asymmetry, violation of architectonics, microcalcifications; sends mammograms, electronic copies of mammograms through the archiving system and transfer of medical images to the workplace of the mammography office of the OC together with directions for double

reading of mammograms; directs low-dose computed tomographic images (hereinafter referred to as NDKT images) through the system of archiving and transferring medical images to the workplace of the computer tomography office of the OC together with copies of images recorded on CD-ROMs or other electronic media and directions for double reading of NDKT images.

◆ The radiologist of the mammography room of the OC: evaluates the quality of the provided images and the correctness of the styling. Viewing digital x-ray images transferred to the server or on digital media (CD, DVD) is carried out on a monitor for interpreting digital x-ray images with a resolution of at least 5 megapixels, which has a certified grayscale transmission in accordance with the DICOM standard; conducts a double (second) reading of mammograms with the interpretation of the results according to the BI-RADS classification, using, if necessary, archival images. Organizes the third reading according to indications. With double reading, an independent interpretation of the images is carried out (blinding method - the second radiologist does not know the results of the first reading); in the M0m category (technical errors in mammography), recommends repeat mammography; in the M0d category (uncertain or suspicious radiographic changes requiring additional examination), the study protocol indicates the predominant pathology: education; asymmetry, violation of architectonics, microcalcifications; recommends that the outpatient care organization, according to indications, invite the patient for in-depth diagnostics (targeted mammography, ultrasound of the mammary glands, trephine biopsy, including under ultrasound or stereotaxic control, followed by histological examination of the material); collects and archives all mammograms (films and electronic media) made as part of the examination. The shelf life of mammograms is at least 3 years after leaving the age subject to a screening study; the results of the double (second) reading are transferred to the outpatient care organizations through information exchange.

◆ Indications for in-depth diagnostics are the conclusions of double reading mammograms M0d (uncertain or suspicious X-ray changes requiring additional examination).

◆ In-depth diagnostics is carried out in two stages. At the first stage, ultrasound is performed, according to indications, targeted mammography, possibly with an increase (with asymmetry, violation of architectonics and the presence of microcalcifications). When visualizing a suspicious pathology (M4 and M5), the second stage is performed - trepanbiopsy, including under ultrasound control and stereotaxic control for histological examination.

◆ Histological examination is carried out in the laboratory of pathomorphology or pathological bureau. Morphological interpretation of the biopsy is carried out in accordance with the recommendations of the World Health Organization.

◆ Physician or responsible person of the outpatient care organization:

1) upon receipt of a mammography result according to the BI-RADS classification:

- in case of M0t (technical errors in mammography) - sends the patient for a second X-ray examination to the mammography room of the city, district polyclinic (mobile medical complex);

- with M0d (undefined or suspicious X-ray changes requiring additional examination) - sends the patient for in-depth diagnostics to the mammography room of the OC;

- with M1 (no changes detected) - recommends that the patient undergo a follow-up mammography examination after 2 years. With radiological density of the mammary glands, C and D are sent for ultrasound of the mammary glands to exclude a false-negative result of mammography;

- with M2 (benign changes), refer the patient for a consultation with an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department, followed by a screening mammography examination after 2 years;

- with M3 (probable benign changes) - sends the patient for short-term dynamic radiation observation to the local doctor with the recommendation of control mammography or ultrasound in 6 months;

- with M4 (signs that cause suspicion of malignancy), M5 (practically reliable signs of malignancy) and if it is technically impossible to perform a trepanbiopsy or a biopsy is refused, a referral to an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department for dynamic observation and decision on the verification of the identified pathology;

2) upon receipt of the result of a histological examination:

- benign education - refers the patient to an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department for dynamic monitoring, followed by a screening mammography examination after 2 years;

- formation with an indeterminate malignant potential or carcinoma in situ - refers the patient to the OC for consultation and treatment, followed by dynamic observation by an oncologist (mammologist) of the clinical diagnostic department at the place of her attachment;

- malignant neoplasm - refers the patient to the OC for treatment and follow-up;

3) communicates the results of the screening examination to the patient in any available way (by telephone, in writing, through electronic means of communication);

4) enters the results of double reading, in-depth diagnostics, histological examination, recommendations of the radiologist of the OC mammography room into the information system.

Establishing the size of the primary tumor is especially important in screening. Tumor size is an important criterion for evaluating the quality of screening and determining the ability of X-ray mammography to detect non-palpable tumors. Therefore, it is extremely important that pathologists measure tumor diameter as accurately as possible. The smaller the size of the primary tumor, the greater the likelihood of error in determining its size.

Thus, the goals of mammographic screening can only be achieved with proper organization, high quality of conduct, active participation in population screening, the use of highly sensitive technology, accurate subsequent diagnosis of detected tumors, and modern treatment. High-quality mammographic screening leads to early diagnosis of breast tumors, which, in turn, improves the effectiveness of treatment and improves the prognosis of the disease. Those women who, for one reason or another, do not participate in this screening should be informed that there are no other screening methods that could also effectively reduce mortality from breast cancer.

LITERATURE

1 Lui C.Y., Fong J.C.Y., Wong M.C.S. Breast cancer screening-towards a broader coverage of the general population. *Hong Kong Med J.* 2022 Apr;28(2):100-102. doi: 10.12809/hkmj215127.

2 Rahman W.T., Helvie M.A. Breast cancer screening in average and high-risk women. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2022 Sep;83:3-14. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2021.11.007.

3 Kopans D.B. Recommendations for breast cancer screening. *Lancet Oncol.* 2020 Nov;21(11):e513. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30529-5.

4 Kajdarova D.R., Shatkovskaja O.V., Ongarbaev B.T. i dr. Pokazateli onkologicheskoy sluzhby Respubliki Kazahstan za 2021 god: statisticheskie i analiticheskie materialy. – Almaty, 2022. – 384 s (In Russ.).

5 Abdolell, M., Payne, J.I., Caines, J. et al. Assessing breast cancer risk within the general screening population: developing a breast cancer risk model to identify higher risk women at mammographic screening. *Eur Radiol.* 2020 Oct;30(10):5417-5426. doi: 10.1007/s00330-020-06901-x.

6 Idit Melnik, Yael Rapson, Ahuva Gropstein et al. Different approaches to mammography as a screening tool for breast cancer. *Harefuah.* 2022 Feb;161(2):121-124.

7 Mann R.M., Athanasiou A., Baltzer P.A.T. et al. Breast cancer screening in women with extremely dense breasts recommendations of the European Society of Breast Imaging (EUSOBI). *Eur Radiol.* 2022 Jun;32(6):4036-4045. doi: 10.1007/s00330-022-08617-6.

8 Prikaz i.o. Ministra zdravoohranenija Respubliki Kazahstan ot 30 oktjabrja 2020 goda № ҚР DSM-174/2020 - «Ob utverzhdenii celevyh grupp lic, podlezhashhih skringovym issledovanijam, a takzhe pravil, ob#ema i periodichnosti provedenija dannyh issledovanij». - Paragraf 6. Porjadok provedenija skringovogo issledovanija na rannee vyjavlenie raka molochnoj zhelezy (In Russ.).

К ЛЕЧЕНИЮ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЗАДНЕГО ПРОХОДА И ПРЯМОЙ КИШКИ

Аубакиров М.Т

Жаркимбаева А.Д.

Канапиянов Ж.К.

Жумажанов Е.А.

Санбаев М.С.

Төлеуғазинов Н.Б.

Нұрмұхамет А.Т.

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей».

Кафедра травматологии и детской хирургии. г. Семей

Актуальность исследования. Атрезия анального отверстия и прямой кишки – порок развития, вызывающий полную или частичную непроходимость кишечника у детей. Эти пороки встречаются с частотой 0,25-0,88 на 1000 живорожденных детей (1,3,4,5,7). В сочетании с пороками развития сердца, мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, центральной нервной системы встречаются почти в 25-35% случаев (1,4,6). Наиболее тяжелую группу больных с врожденными пороками развития составляют дети с патологией аноректальной области, как в плане рациональной хирургической коррекции, так и их социальной реабилитации. Частота неудовлетворительных результатов хирургического лечения аноректальных пороков развития остаётся высокой, составляя при высоких формах от 40% до 70% (4,7). Всё это свидетельствует о необходимости усовершенствования способов коррекции пороков развития заднего прохода и прямой кишки.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пороков развития аноректальной области.

Материалы и методы исследования. Нами в детском хирургическом отделении Университетского госпиталя НАО «МУС» с 2000 по 2021 годы пролечено 76 детей с различными пороками развития анального отверстия и прямой кишки, из них мальчиков - 40, девочек - 36. В мире существуют множество классификаций, но наиболее приемлемыми, с точки зрения клиницистов, мы считаем А. Рена (1988) и Вингсприддская классификация (1984), дополненная и усовершенствованная Мельбурнская классификация (1970).

Таблица 1. Распределение больных по нозологическим формам

№№	Вид порока развития	Количество
1.	Анальная мембрана	12
2.	Сужение анального отверстия и прямой кишки	8
3.	Низкая ануса атрезия прямой кишки без свищей	15
4.	Атрезия прямой кишки со свищами в промежность	5
5.	Атрезия ануса и прямой кишки с ректовестибулярным свищом	25
6.	Ректовестибулярный свищ при нормально сформированном заднем проходе	3
7.	Высокая атрезия ануса и прямой кишки с ректовагинальным свищом	1
8.	Высокая атрезия ануса и прямой кишки с ректовезикальным свищом	4
9.	Высокая атрезия ануса и прямой кишки со свищом в заднюю уретру	3
	Всего	76

Алгоритм принятого оперативно-технического решения при аноректальных аномалиях у девочек и мальчиков в зависимости от высоты атрезии проводилось по А.И. Ленюшкину (1999).

В пред- и послеоперационном периоде всем больным проводилось комплексное обследование, в том числе рентгенография (инвертография по Каховичу-Вангенстину), фистулография, зондирование свища, урография, цистография, уретрография, УЗИ дистального отдела толстой кишки и сфинктрометрия, ирригография.

Результаты исследования. При низких формах атрезии анального отверстия прямой кишки оперативное пособие проводилось в периоде новорожденности (Таб.2).

Таблица 2. Виды операции при низких формах стеноза и атрезии прямой кишки

№	Вид порока развития	Название операции	Количество
1.	Анальная мембрана	Анопластика	12
2.	Атрезия ануса и прямой кишки без свища	Анопластика по Дюффенбаху-Ленюшкину	15
3.	Атрезия прямой кишки со свищом на промежность	Анопластика по Соломону	5
4.	Сужение анального отверстия	По Гартману	5

Детям с высокими атрезиями прямой кишки со свищами в мочевого пузыря, заднюю уретру, влагалище в периоде новорожденности накладывали петлевую колостому по Майдлю.

При ректовестибулярных свищах при нормальном заднем проходе и прямой кишки производилась операция по Ленюшкину в 3 наблюдениях. В 7 случаях при высокой атрезии прямой кишки со свищами в мочевого пузыря и заднюю уретру осуществлена брюшно-промежностная проктопластика по Ромуальди-Ребейну.

Для коррекции средних по высоте атрезий со свищами применяли способ заднесагитальной проктопластики по Пеня (1990), прооперировали 7 детей. Анализируя результаты хирургической коррекции по Пеня обнаружили следующие недостатки: пересечение всего

удерживающего аппарата прямой кишки, удлинение мобилизованной кишки сведение её в конус, что чревато гнойными осложнениями (в 3 наблюдениях). Поэтому, мы внедрили способ заднесагитальной проктопластики в модификации А.И. Ленюшкина. По этой методике прооперировали 5 больных.

В последнее время при атрезиях прямой кишки с ректовестибулярным свищом, мы предпочтение отдаем передне-сагитальному доступу, где имеем наименьшее повреждение удерживающего аппарата прямой кишки, т.е. под визуальным контролем прodelывается анальный канал в центре сфинктера и леваторов с помощью электропинцета. По этой методике передне-сагитальная проктосфинктеропластика при низких и средних формах атрезии заднего прохода со свищами в преддверье влагалища производилась в 13 наблюдениях.

Результаты хирургической коррекции по задней и передней промежностной проктопластики и брюшно-промежностной проктопластики оценивали по предложенной схеме Ленюшкина А.И. Исходы хирургической коррекции после заднесагитальной промежностной проктопластики и брюшно-промежностной проктопластики были хорошими у 6 (32%) больных - полное клиническое улучшение с контролем ребенка акта дефекации, удержание газа и кала, т.е. полная социальная реабилитация с адаптацией. Местно - устранены деформации промежности, неоанус свободно проходит для бужа соответственно возрасту ребенка. Промежность имеет нормальный косметический вид, анус сомкнут, рубцы нежные, тонус сфинктера и анальный рефлекс хорошо вызывается. После переднесагитальной проктопластики также у 10 (77%) пациентов выявлены хорошие результаты.

Удовлетворительными признавали результаты заднесагитальной проктосфинктеропластики и брюшнопромежностной проктопластики у 10 (52,6%) пациентов, переднесагитальной у 3 (23%) пациентов. Дети в большей степени контролировали стул, чувствовали позывы к дефекации, но не удерживали жидкий кал. Ребенок сохраняет социальную адаптацию, т.е. ходит в школу. В локальном статусе - промежность имеет нормальный вид, анус расположен на естественном месте, сомкнут, анальный канал пропускает буж, соответствующего возрасту номера или умеренно стенозирован, но сфинктер эластичен. Тонус сфинктера и анальный рефлекс определяются, но снижены.

Неудовлетворительные результаты лечения зарегистрированы у 3 (16%) больных после заднесагитальной и брюшнопромежностной проктопластики. У этих пациентов удерживающий аппарат прямой кишки отсутствует, социально не адаптированы.

Выводы.

1. Удовлетворительные результаты при заднесагитальной промежностной проктопластике по Пеня и брюшнопромежностной проктопластике наблюдались в 32% случаях, удовлетворительные в 52,6%, неудовлетворительные в 16%. При переднесагитальной промежностной проктопластике удовлетворительные результаты зарегистрированы у 77% наблюдениях. Удовлетворительные у 23%. Неудовлетворительных результатов не зарегистрировано.
2. При средних и низких формах атрезии анального отверстия и прямой кишки промежностный переднесагитальный доступ малотравматичен, даёт хороший косметический и функциональный результат в отдаленном периоде, сфинктеропластика проводится под непосредственным визуальным контролем и позволяет уложить мобилизованную кишку в центре сфинктерного аппарата с хорошим функциональным исходом и социальной адаптацией, не повреждаются задние сегменты сфинктера прямой кишки.

Литература:

1. Баиров Г.А., Островский Е.А.: Хирургия толстой кишки у детей. Ленинград. Медицина. 1974. С.207.
2. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Красовская Т.В.: Ранние радикальные операции при коррекции аноректальных аномалий у детей. Хирургия. 1988. №7. С.3-9.
3. Ленюшкин А.И. Хирургическая колопроктология детского возраста. Москва. Медицина. 1999. 366 с.
4. Ашкрафт К.У., Холдер Т.М.: Детская хирургии. Руководство. перевод с англ. Под редакцией Немиловой Т.К. Санкт-Петербург, 1996.
5. Pena A. Atlas of surgical management of anorectal malformation/ - New York etc. Spridor very/ -1990/-104p/
6. Stephens F.D., Smith E.D. Ano-rectal malformation in children/ - London, 1971.
7. Skaba R., Rygl M., Cermakova M. The importance of tapering the intestines in congenital intestinal atresia /Rozhl.Chilr. -1997.-Vol.76, N1. – P28-31.

Сведения об авторах:

1. Аубакиров Маратбек Токанович- к.м.н., ассистент кафедры травматологии и детской хирургии. контактный телефон: 87777482484
2. Жаркимбаева Альмира Далелевна- м.м.н., ассистент кафедры травматологии и детской хирургии. контактный телефон: 87783399209
3. Канапиянов Жалгаскан Камильевич- врач ординатор отделения детской хирургии УГ НАО МУС. 87755020299
4. Жумажанов Ерлан Аукенович- заведующий отделением детской хирургии УГ НАО МУС
5. Санбаев Махмутбай - к.м.н., ассистент кафедры травматологии и детской хирургии. контактный телефон: 87780082501
6. Төлеуғазин Н.Б.- резидент 1 года обучения кафедры травматологии и детской хирургии. 87714354635
7. Нұрмұхамет А.Т.- резидент 1 года обучения кафедры травматологии и детской хирургии. 87478973166

Treatment and Management of Snake bite victims at Tertiary Care Hospitals in India

Sawant Amruta S.

Doctor of Pharmacy, Research Scholar, Department of Pharmacology, Faculty of ASPM's KT Patil College of Pharmacy, Siddharth Nagar, Barshi Road, Osmanabad- 413 501, Maharashtra, India. Orchid ID- <https://orcid.org/0000-0001-8023-0145>

Gunjegaonkar Shivshankar M.

M. Pharm., Ph.D., Associate Professor, Head of Department, Department of Pharmacology, Faculty of ASPM's KT Patil College of Pharmacy, Siddharth Nagar, Barshi Road, Osmanabad- 413 501, Maharashtra, India.

Joshi Amol A.

M. Pharm., Ph.D., Professor, Principal, Department of Pharmacognosy, Faculty of ASPM's KT Patil College of Pharmacy, Siddharth Nagar, Barshi Road, Osmanabad- 413 501, Maharashtra, India

***Corresponding Author-**

Dr. Gunjegaonkar S. M.

Orchid ID- <https://orcid.org/0000-0001-7822-2859>

Tel. +91-932-600 68 25.

Abstract

Snakebite incidences and mortality rates are higher in tropical and subtropical regions of India. The management of snakebites gets complicated and critical due to a lack of sufficient knowledge concerning clinical management caused due to unidentified snakes. The appropriate antsnake venom therapy (ASV) and supportive therapies will help in reducing the mortality rate. The present article reviews the management of snakebites as per WHO Southeast Asia region guidelines and standard treatment guidelines by the ministry of health and family welfare, the government of India. It included with step by step management of snakebite, antivenom therapy, details of antivenom including its composition, method of preparation, dose, adverse reactions and prophylactic treatment for adverse reactions, desensitization procedure, different supportive therapies for neurotoxic and vasculotoxic bites and preventive measures. Some people may show hypersensitivity towards ASV hence, it is necessary to check before administration of the full dose by conducting sensitivity testing. The core management of venomous snakebites is the administration of antivenom therapy with supportive measures.

Keywords: Antsnake venom, Management, Hypersensitivity, Desensitization, Supportive therapies.

Introduction

Snakes are predatory reptiles that live in hot climates around the planet [1]. Most of the part of India comes under the subtropical area which is a favorable atmosphere for snake survival. Considering suitable conditions for snakes, snakebite is common in the Indian community. Snakebite is often fatal and occupational disease, especially in rural parts of the tropical Indian region. Four venomous snakes viz. Cobra, Russell's viper, Saw Scaled Viper, and Krait occurs in Maharashtra and India [2]. It is common among rural residents, particularly farm workers. The peninsular plateau, with its flat agricultural terrain and hot, dry climate, is an ideal habitat for cobras, kraits, and vipers. The majority of houses in rural India are composed of mud, which provides ideal conditions for rats. Snakes can easily infiltrate this housing structure in quest of food. Despite high morbidity and mortality, physicians pay extremely little attention to this health issue [3]. The appropriate administration of ASV along with supportive therapies will help to reduce the mortality rate. The golden time for administration of ASV is considered as 4 hours. Hence, it is necessary to give health education to the population to reduce mortality and poor prognosis.

Management of Snake Bite

1. First aid treatment
2. Transport to a hospital
3. Rapid clinical assessment and resuscitation
4. Detailed clinical assessment
5. Laboratory investigations
6. Antivenom treatment
7. Observing the response after the ASV administration
8. Timing and dose repetition of ASV
9. Supportive treatment
10. Management of severe local envenoming
11. Follow-up
12. Rehabilitation

First Aid

- At the field level, case management should include reassuring the victim, immobilizing the bitten limb, and moving the victim to the nearest treatment facility as soon as possible so that definitive treatment can be given.
- Assure the sufferer that death is unlikely and that medical support is accessible.
- Control your stress since excitement raises your heart rate and causes venom to spread.
- Lay the victim flat with the affected limb below the level of the heart.
- Remove tight clothing, shoes, rings, watches, and jewelry from the bitten region since they can work as a tourniquet when the swelling starts.
- Active movement should be kept to a minimum.
- Prepare to treat the shock and offer cardiopulmonary resuscitation by immobilizing the victim's bitten limb with a splint and a light bandage.
- Transport the victim to a secondary or tertiary care hospital where antivenom can be administered [4].
- Avoid using a tourniquet as it increases the risk of ischemia and loss of the limb. [5].
- To eliminate the venom, do not wash the bitten site with soap or any other liquid. Sterile cotton gauze should be carefully dabbed over the bite wound.
- Make no cuts or wounds near or on the bitten area.
- Electrical shock should not be used [6].

- Avoid freezing or applying severe cold to the bitten area.
- Do not use any herbal or folk cure that could be hazardous. Do not try to suck the venom out of your mouth [7].
- Do not provide the victim with any alcohol or drugs.
- The only time a tourniquet should be used is in the case of serious elapid or sea snake bites where the time to reach a medical facility is likely to be somewhat more than 0.5 hours but less than 2-3 hours.
- Compression bandages and tourniquets can be harmful. The compression I tourniquet helps to delay venom absorption and thus the development of respiratory muscle paralysis. The tourniquet must be tight enough to obstruct lymphatic and venous circulation but not arterial circulation. A good rule of thumb is that it should be slack enough to slip a finger under it. Every 15 minute, the tourniquet should be loosened for 30 seconds to allow the venom to slowly enter circulation and neutralize. Only after the first dose of anti-venom has been administered should the tourniquet be removed.
- Only use intravenous medication if there is incoagulable blood or leaking from puncture wounds.
- Increased danger of necrosis with 4/5 of India's medically significant snakes.
- Increased risk of major neurotoxic blockage when a tourniquet is relaxed.
- Distal blood coagulation is caused by pro-coagulant enzymes. Furthermore, when the tourniquet is relaxed, the venom's action of producing vasodilation poses the risk of severe hypotension and neuroparalysis.
- They are ineffective! The tourniquet did not slow venom in various experimental tests or field situations. This is frequently because they are placed on the lower limb or are poorly tied, giving patients a false sense of security and causing them to postpone their trip to the hospital.

Transferring to a hospital

The patient must be moved as quickly as possible to a location where they can obtain medical care (dispensary or hospital) while remaining safe and comfortable. To reduce raising the systemic absorption of venom, any movement, particularly movement of the bitten limb, must be kept to a bare minimum. Any muscular contraction will disseminate the poison further from the bitten site.

Rapid clinical assessment and resuscitation

Resuscitation

This follows the general principles of life support given below:

DRABCDE

D - DANGER

R - RESPONSE

A - AIRWAY

B – BREATHING

C – CIRCULATION

D - DISABILITY

E – EXPOSE THE PATIENT

Cardiopulmonary resuscitation, involving oxygen supply and intravenous access, may be required. The airway, breathing, and arterial pulse (circulation) must all be evaluated immediately. The level of awareness must be determined.

Detailed clinical assessment

Inspection of the site of the bite

- It can also aid in the identification of snake species. Cobra bite is indicated by local edema, bleeding, blistering, and necrosis. Krait bite is indicated by minor local alterations. Nilgiri Russell's viper suggests local hemorrhage. Krait bite causes abdominal pain and excessive peristalsis. Determine the precise moment of the bite to aid in the evolution of signs and symptoms.

Patient assessment after arrival

- We can classify the patient as envenomed from a vasculotoxic or neurotoxic bite based on the presence of signs and symptoms.
- Determine the period since the snakebite and what the sufferer was doing at the time of the bite, as well as any history of sleeping on the floor bed. Check to see whether any traditional remedies were used.
- Get a quick medical history (e.g., date of last tetanus immunization, use of any medication, presence of any systemic disease, and history of allergy).
- If the snake was brought by the sufferer, rigorous identification of the species is required.

Physical examination

- A thorough inspection of the bite site and evidence of local envenomation, as well as a careful assessment of the patient, should be performed.
- Closely monitor the patient for (ABCDE) Airway, Breathing (respiratory movements), Circulation (arterial pulse), Disability of the nervous system (level of consciousness), Exposure, and environmental control (protection from cold, risk of drowning).
- Check and monitor the following parameters: pulse rate, respiratory rate, blood pressure, 20 minutes whole blood clotting test.
- Check distal pulses and regularly check out for any prominent swelling. A pulse does not rule out the possibility of compartment syndrome. Compartment syndrome is characterized by pain on passive movement, pallor, pulseless limb, and hypoaesthesia over the sensory nerve traveling through the compartment.
- All patients should be maintained under constant observation for at least 24 hours. The Krait and the hump-nosed pit viper, in particular, are notorious for their delayed onset of symptoms, which can take up to 12 hours.

Examination of snake envenomation in pregnant women

- Assess uterine contractions and the heart rate of the fetus. Snake bite victims who are lactating should be urged to continue breastfeeding.
- The following are clues to severe snake envenomation
 - a) An early expansion of localized swelling from the biting site. Necrosis can begin within minutes of a cobra bite on a finger.
 - b) Early sensitive lymph node hypertrophy, indicating venom dissemination in the lymphatic system.
 - c) Ptosis, muscle weakness, respiratory discomfort, or respiratory arrests are visible indicators of neurological dysfunction.
 - d) Early systemic bleeding, including bleeding gum, bite site bleeding, hematuria, hemoptysis, epistaxis, or ecchymoses.
 - e) Unconsciousness accompanied by or without respiratory arrest.
 - f) Dark brown urine passing.

Table 1: Snakebite envenomation severity scale [8]

No envenomation	Absence of local or systemic reactions; fang marks (+/-)
Mild envenomation	Fang marks (+), moderate pain, minimal local edema (0–15 cm), erythema (+), ecchymosis (+/-), no systemic reactions
Moderate envenomation	Fang marks (+), severe pain, moderate local edema (15–30 cm), erythema and ecchymosis (+), systemic weakness, sweating, syncope, nausea, vomiting, anemia, or thrombocytopenia
Severe envenomation	Fang marks (+), severe pain, severe local edema (>30 cm), erythema and ecchymosis (+), hypotension, paresthesia, coma, pulmonary edema, respiratory failure

Laboratory Investigations

- 20-minute whole blood clotting test (20 WBCT):
 1. It is a bedside test.
 2. Place 2 ml of freshly drawn venous blood in a small glass test tube and leave it at room temperature for 20 minutes.
 3. Gently tilt the test tube to examine if the blood is still liquid; venom-induced consumption coagulopathy has caused hypofibrinogenaemia ("incoagulable" blood or "not clotted").
 4. Classify as neurotoxic envenomation if a blood clot forms and signs and symptoms of neurotoxic envenomation are present.
 5. If in doubt, do the test twice, including a "control" group (blood from a healthy person).
Caution: If the test tube is not constructed of standard glass, or if it has been used before and cleaned with detergent, the blood sample may not clot expectedly, and the test will be invalid.
 6. Explain to the patient and family that the 20WBCT may be repeated multiple times before administering any medication.
 7. If the test is clotted, it should be done every 1 hour for the first three hours, then every 6 hours for the next 24 hours. If the test does not clot, repeat it 6 hours after the ASV loading dosage was given. Repeat the clotting test after 6 hours if neurotoxic envenomation is suspected.

Other laboratory tests

Lab tests carried out at the primary healthcare center

- Peak flow meter in patients (adolescents and adults) presenting with the neurotoxic syndrome.
- If a peak flow meter is not accessible in the PHC (Primary healthcare center), use bedside tests to measure respiratory function.
- Single breath count, breath-holding time, and ability to complete one sentence in one health as described earlier.
- Urine examination for albumin and blood by dipstick.

Lab tests carried out at district hospitals

- PT (Prothrombin time) - PT gets prolonged in viper bite.
- Haemogram- It may reveal anemia or an increase in hemoglobin levels (due to increased capillary leak) (due to hemolysis).
- Platelet count - It might be decreased in viper envenomation sufferers.
- White blood cell count- Systemic envenoming from any species is indicated by an early neutrophil leukocytosis.
- Clot retraction time
- LFT (Liver function test)

- a) Electrolyte determinations: indicates respiratory paralysis and systemic symptoms.
 - RFT (Renal function test)
- a) Serum creatinine: Elevated level shows acute kidney injury.
- b) CPK level: Elevated levels indicate muscle damage.
 - Serum amylase- Elevated level indicates pancreatic injury.
 - Blood sugar
 - ECG (Electrocardiogram) Nonspecific ECG changes such as bradycardia and atrioventricular block with ST-T changes may be seen.
 - EEG (Electroencephalogram) abnormalities have been observed in up to 96 % of snake bite victims. These alterations begin within hours of the bite but are unrelated to any encephalopathy symptoms. Grade I changes were seen in 62% of patients, grade II changes were seen in 31% of patients (moderate to severe abnormality), and severe abnormality was seen in 4% of patients (grade III). The temporal lobes showed the most aberrant EEG patterns. However, it is rarely required for patient care.
 - Abdominal ultrasound – For identification of bleeding.
 - 2D Echo (if available).

Lab tests carried out at tertiary health care center

1. in neurotoxic envenomation

- Arterial blood gases. - may show evidence of respiratory failure and acidemia.
- Caution: Arterial puncture is contraindicated in patients with haemostatic abnormalities.
- Pulmonary function tests.

2

. in vasculotoxic envenomation

- For coagulopathy- BT (Bleeding time), CT (Clotting time), PT (Prothrombin time), APTT (Activated partial thromboplastin time), Platelet, Serum fibrinogen.
- FDP (Fibrin degradation product): Low fibrinogen with elevated FDP is present when venom interferes with the clotting mechanism.
- D-Dimer assay, LDH (Lactate dehydrogenase), peripheral blood smear.
- Hemolysis -Urine for myoglobin, Urine hemoglobin.
- For renal failure- Urine microscopy for RBC, casts, RFT, urinary proteins, creatinine ratio.
- Hepatic injury – LFTs including SGOT (Serum glutamic oxalo-acetate transaminase), SGPT (Serum glutamic pyruvic transaminase), alkaline phosphatase, serum proteins.
- Cardiotoxicity- CPK-MB (Creatine phosphokinase), 2D Echo.
- Myotoxic – CPK, SGOT, Urine myoglobin, compartment pressure.

Antivenom Treatment

Antivenom

Anti-snake venom (ASV) is the mainstay of treatment. Antivenom (usually the enzyme refined F(ab)2 fragment of IgG) is immunoglobulin isolated from the serum or plasma of a horse or sheep that have been immunized against the venoms of one or more snake species [9].

Snake Antivenin is of equine origin and derived from the plasma of the horses, ponies, mules, etc. that have been hyper-immunized against the venoms of the four most common venomous snakes of India namely 1) Indian cobra 2) Common krait 3) Russell's viper and 4) Saw-scaled viper.

Different dosage forms of ASV

The serum is lyophilized by drying it under a high vacuum from its frozen state. It's accessible in India as a lyophilized powder in a vial that lasts roughly five years. When taken within 4 hours of a bite, it is effective. It loses value after 8 hours and has questionable value after 24 hours. About 6 to 8 mg of venom is neutralized by each vial of polyvalent ASV. It has a half-life of approximately 90 hours [10, 11].

Table 2: Advantages and disadvantages of different dosage forms of ASV

Lyophilised	Liquid
Advantages	Advantages
Long shelf life (5 years)	Reconstitution speed is immediate
Requires no cold chain	
Disadvantages	Disadvantages
Reconstitution speed is 30-60 minutes	Short shelf life (2years)
	Requires cold chain

The polyvalent anti-snake venom is strong enough to neutralize 0.6 mg of dry cobra venom, 0.45 mg of dried krait venom, 0.6 mg of dried Russell's viper venom, and 0.45 mg of dried saw-scaled viper venom in just one ml. The Lyophilized Snake Antivenin has a moisture level of less than 1%.

Method of preparation of ASV [12]

Dose of ASV

Because each vial neutralizes 6mg of Russell's viper venom, the total needed dose will be between 10 and 25 vials. Not every victim will require the same amount of medication. However, commencing with 10 vials ensures that there is enough neutralizing power to neutralize the average amount of venom injected as well as any remaining free-flowing venom over the next 12 hours. If the biting snake is identified to be a Saw Scaled Viper, 5 vials may be given as a starting dose. Otherwise, in all cases, starting dose remains 10 vials. 2nd dose can be given after six hours after the 1st dose after performing the 20 WBCT test.

- **For neurotoxic snakebite** – ASV 10 vials stat as an infusion over 30 minutes followed by a second dose of 10 vials after 1 hour if no improvement within the 1st hour.
- **For vasculotoxic snakebite** – Two regimens low dose infusion therapy and high-dose intermittent bolus therapy can be used.

Low-dose infusion therapy is as effective as high-dose intermittent bolus therapy and also saves scarce ASV doses (Expert Consensus).

- **Low Dose infusion therapy** – 10 vials for Russell’s viper or 6 vials for saw-scaled viper a stat as an infusion over 30 minutes followed by 2 vials every 6 hours as an infusion in 100 ml of normal saline till clotting time normalizes or for 3 days whichever is earlier.

OR

- **High dose intermittent bolus therapy** - 10 vials of polyvalent ASV stat over 30 minutes as an infusion, followed by 6 vials 6 hourly as bolus therapy till clotting time normalizes and/or local swelling subsides.

ASV dose in pregnancy

- Pregnant women receive the same treatment as other victims. ASV is given in the same dosage. Refer the victim to a gynecologist for an evaluation of the fetal impact [13].
- Abortion normally occurs within 7 days after the bite in most cases.

ASV dose in pediatrics

Snakes inject the same amount of venom into children and adults, thus children are given the same dose of ASV as adults. Infusion: 5-10 ml/kg body weight of normal saline is diluted in liquid or reconstituted ASV. To avoid fluid overload, lower the amount of fluid in the running bottle to 200 ml.

Observed the response after ASV Administration

- 1) Inquire about the patient's family history of allergic illnesses such as asthma, eczema, and drug allergies.
- 2) Whether he has recently taken anti-tetanus, anti-diphtheria, or other serum injections.
- 3) Perform a sensitivity test on the patient by injecting 0.1 ml of 1:10 diluted serum subcutaneously. For 30 minutes, monitor the patient for any local or general reactions. In the absence of an adverse reaction, inject the required dose using the preferred injection technique.
- 4) Pre-medications
 - Inj. Hydrocortisone 100 mg IV. and
 - Inj. Adrenaline 0.5 ml subcutaneously/ intramuscularly
 - Antihistaminic- e.g. Promethazine (+/-).

Contraindications to ASV- Anti-snake venom therapy have no absolute contraindications.

Adverse Reactions of ASV

Common ADRs with ASV are

1. Anaphylactic or Type-I (immediate) reactions
2. Pyrogenic reactions
3. Serum sickness or Type-III (delayed) reactions

Table 3: Adverse reactions of ASV and its treatment

	Anaphylactic reaction or Type-I (immediate) reactions	Pyrogenic reactions	Serum sickness or Type-III (delayed) reactions
Development Period	Occurs within 10-180 min. after the initial dose	1-2 hrs. after initiating ASV	develop 3 days to 3 weeks after administration of ASV
Adverse Reactions	Urticaria, itching, shivering, chills, cough, abdominal colic, diarrhoea, nausea, vomiting, tachycardia, hypotension, bronchospasm, and angio-oedema.	Fever, rigor, chill, Hypotension.	Fever, chills, urticaria, myalgia, arthralgia, lymphadenopathy and possibly renal or neurologic dysfunction.
Treatment	Stop ASV infusion. Administer 0.5 ml [1:1000] adrenaline i/m for adults and 0.01 ml/kg for children. Give hydrocortisone and antihistamines to provide longer term protection. If there is no improvements after 10-15 min give a second dose of adrenaline. Once the condition has improved start ASV infusion	Give paracetamol but aspirin should not be given, as it may make the patient bleed.	Inj. Chlorpheniramine 2 mg in adults (In children 0.25 mg/kg/day) 6 hourly for 5 days. In patients who fail to respond within 24–48 h give a 5-day course of Prednisolone (5 mg 6 hourly in adults and 0.7 mg/kg/day in divided doses in children

Desensitization procedure in severe anaphylaxis reaction to ASV

Only use the desensitization method if you have a severe anaphylactic reaction to ASV [10].

Table 4: Steps of dilution of ASV

Steps of dilution	Instructions	Total Volume	Solution	Dilution
1.	Dilute 1 ml of ASV in a vial with 10 ml of normal saline	10 ml	A	
2.	1ml of solution A + 9 ml of saline	10ml	B	1: 10
3.	1ml of solution B+ 9 ml of saline	10ml	C	1: 100
4.	1ml of solution C + 9 ml of saline	10ml	D	1: 1000
5.	1ml of solution D + 9 ml of saline	10ml	E	1: 10,000

After Dilution and Preparation of Solution E

Inject 0.1 ml of solution E IV; watch for anaphylaxis for 15 min. → If no reaction → Inject 1 ml of solution E; watch for anaphylaxis for 15 min. → If no reaction → Inject entire solution E; watch for anaphylaxis for 15 min → If no reaction → After solution E is injected continue the same process as follows for another solutions in the following sequence: solution D followed by solution C, solution B, solution A and then entire dose.

Prophylactic Treatment

Antivenom quality varies greatly over the world. Some of these products have rates of acute non-allergic anaphylactic responses that exceed 50%. As a result, some authorities advocate prophylaxis with IV antihistamines (e.g., diphenhydramine 1 mg/kg up to 100 mg and cimetidine 5-10 mg/kg up to 300 mg) or even a conservative subcutaneous or intramuscular dosage of epinephrine (0.01 mg/kg up to 0.3 mg) [14].

Timing and Dose Repetition of ASV

- If incoagulable blood [WBCT >20 min] persists for more than 6 hours after the initial dosage, a second dose of 10 vials may be required.
- If WBCT >20 min persists after 12 hours, a third dosage might be administered.
- For neurotoxic snake bites, the dose of polyvalent anti-snake venom should never exceed 20 vials (200 ml) and 30 vials (300 ml) for viperine/vasculotoxic snake attacks [15].

Supportive treatment

a) Supportive treatment for the management of neurotoxic envenomation

Antisnake venom medication alone will not save a patient's life if they have bulbar and respiratory paralysis.

Administer the following in addition:

- Oxygen
- Assisted ventilation. Because neurotoxicity is quickly reversed with the prompt application of ASV, artificial ventilation in snakebite victims is generally short.
- Follow the 'Atropine Neostigmine (AN)' schedule as outlined below.
- If there is no improvement, refer to a higher facility where ASV is offered.

Atropine neostigmine (AN) dosage schedule

- Atropine 0.6 mg followed by neostigmine (1.5mg) to be given IV stat and a repeat dose of neostigmine 0.5 mg with atropine every 30 minutes for 5 doses.
- (In children, Inj. Atropine 0.05 mg/kg followed by Inj. Neostigmine 0.04 mg/kg Intravenous and repeat dose 0.01 mg/kg every 30 minutes for 5 doses).
- A fixed-dose combination of Neostigmine and glycopyrrolate IV can also be used. Thereafter to be given as tapering dose at 1 hour, 2 hours, 6 hours, and 12 hours. The majority of patients improve within the first 5 doses.

Stop the dosage schedule of Atropine Neostigmine if:

- A patient has complete recovery from neurotoxic envenomation. Rarely a patient can have a recurrence, carefully watch patients for recurrence.
- The patient has fasciculations or bradycardia as a side effect.
- If there is no improvement after 3 doses.

b) Supportive treatment for the management of vasculotoxic envenomation

- Complete bed rest is required to avoid even mild trauma.
- Watch for signs of hematuria, hemoglobinuria, and myoglobinuria.
- Maintain a urine output of 1 ml/kg/h by closely monitoring it.

Volume Replacement therapy in snake bite:

If the patient has dropped intravascular volume, follow these steps:

- Establish intravenous access.
- Give a fluid challenge: Give two liters of isotonic saline to an adult patient over 1 hr. or until the jugular venous pressure/central venous pressure rises to 8-10 cm above the sterna angle (with the patient propped up at 45).
- Maintain a focus on the patient while doing this. If pulmonary edema occurs, the fluid challenge must be discontinued instantly.

Forced Alkaline Diuresis

A sequence of FAD in adults is as follows:

- Inj. Furosemide 40 mg IV stat
- Inj. Normal saline 500 ml + 20 ml of NaHCO₃ over 20 minutes
- Inj. Ringer's lactate 500 ml + 20 ml of NaHCO₃ over 20 minutes
- Inj. 5% dextrose 500 ml + 10 ml of Potassium Chloride over 90 minutes
- Inj. Mannitol 150 ml over 20 min is expected.
- The whole cycle completes in 2 h 30 min and urine output of 3 ml if the patient responds to the first cycle continue for 3 cycles. FAD converts oliguria into polyuria and avoids ATN and acute kidney injury needing dialysis in more than 75% of patients.
- If there is no response to furosemide discontinue FAD and refer the patient immediately to a higher center for dialysis.
- Hemodialysis is preferable in cases of hypotension or hyperkalemia.

For coagulopathy

- In case of prolonged CT, PT, aPTT administer fresh frozen plasma (FFP) infusion
- Bleeding leads to anemia, and PCV (Packed cell volume) of 30% must be maintained, therefore, measure serial PCV every 4 – 6 h depending upon the bleeding severity of patients. If PCV is lower than 30 needs blood transfusion/PCV transfusion.
- Administer 10-15 ml/kg of FFP within over 30–60 min within 4 hours of ASV administration.

Management of Severe Local Envenoming

Give prophylactic broad-spectrum antimicrobial treatment for cellulitis after completion of the first 10 vials of ASV) is as follows,

Table 5: Antibiotics used in the treatment of snake bite

Antibiotics	Dose in adults	Dose in children
Inj. Amoxicillin+ clavulanic acid	1.2 g IV thrice daily for the first 7 days (Then switch to oral therapy)	100 mg/kg/day in three divided doses intravenously
Tab. Amoxicillin+ clavulanic acid	625 mg three times a day for further 3-7 days	50 mg/kg/day in three divided doses
Inj. Metronidazole	400 mg IV infusion thrice daily for 7 days	30 mg/kg/day in 3-4 divided doses.
Inj. Ceftriaxone (used as alternative)	1 g IV twice daily for 7 days	100 mg/kg/day in two divided doses for 7 days

Both Amoxicillin+ clavulanic acid and Ceftriaxone are mainly excreted through the kidney. Therefore, in case of acute kidney injury in viper bites dose of both these antibiotics should be reduced and adjusted according to renal function.

Recovery phase or observation of the response to an adequate dose of antsnake venom

- Normalization of blood pressure is a sign of ASV infusion response. The bleeding ceases in 15–30 minutes, however coagulation issues can take up to 6 hours to resolve.
- Neurotoxic envenoming of the postsynaptic type (Cobra bites) improves during the first 30 minutes, although full recovery may take 24–48 hours. Envenomation with presynaptic toxins (Kraits and sea snakes) does not react in the same way, and recovery takes a long time.

Other measures

- Clean the bitten area with a povidone-iodine solution but don't use any dressings.
- Do not touch blisters. Allow them to naturally break and cure. Excise and use saline dressings if there is local necrosis. In some circumstances, surgical decompression may be required.
- If not previously vaccinated or if vaccination history is not valid following correction of coagulopathy, administer a booster dose of Tetanus toxoid injection.
- Paracetamol 500-1000 mg (in children 10-15 mg/kg) every 4-6 hours orally for acute pain in adults. Use aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory medicines with caution (NSAIDs). In the event of severe pain, adults should take Tab. Tramadol 50 mg or Inj. Tramadol 50 mg IV, while children should take Ibuprofen 5-10 mg/kg/dose every 8 hours.
- Maintain hydration and nutrition.
- Elevate the injured limb and place it on a sandbag if there is localized pain and edema spreading.

Follow-up

A snakebite victim who has been discharged from the hospital should be followed up on. If the patient's symptoms or signs develop, such as evidence of bleeding, worsening pain and swelling at the bite site, trouble breathing, changed sensorium, reduced or increased urine output, etc., the patient should be recommended to return to the emergency room. The signs and symptoms of serum sickness (fever, joint discomfort, joint swelling) should also be explained to the patients, as these may appear after 5-10 days.

Rehabilitation

Normal function in the bitten part is usually not monitored after the patient has been discharged from the hospital. Traditional physiotherapy could hasten this process. The limb should be kept in a functioning position in patients with severe local envenoming. A back slab should be used to prevent equines deformity of the ankle in the leg.

Preventive Measures for Snakebite

- Take a night walk with solid shoes and a torch, and make use of the torch! When walking, take a big step because snakes can sense vibration and will flee!
- When grass cutting, gathering fruit or vegetables, or pruning the base of trees, use a stick. First, move the grass or leaves with the stick. Allow the snake to move away from you. When collecting grass that has already been chopped and piled, use the stick to disrupt the grass before taking it up.
- Keep checking the ground ahead when cutting crops like millet, which are often harvested at head height and concentration is fixed away from the ground.
- Pay close attention to the leaves and sticks on the ground when wood collecting.

- Keep animal feed and rubbish away from your house. They attract rats, and snakes will surely follow.
- Try to avoid sleeping on the ground.
- Keep plants away from your doors and windows as plants help them climb up and into windows [16].

References

1. Abdel-Aal HA. Surface structure and tribology of legless squamate reptiles. *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials*. 2018; 79:354-98.
2. Bhalla G, Mhaskar D, Agarwal A. A study of clinical profile of snake bite at a tertiary care centre. *International Journal of Toxicology*. 2014; 21(2):203-8.
3. Punde DP. Management of snake-bite in rural Maharashtra: a 10-year experience. *National Medical Journal of India*. 2005; 18(2):71.
4. Singh S, Singh G. Snake bite: Indian guidelines and protocol. *Medicine update of API*. 2013; 94:424-6.
5. Amaral CF, Campolina D, Dias MB, Bueno CM, Rezende NA. Tourniquet ineffectiveness to reduce the severity of envenoming after *Crotalus durissus* snake bite in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. *Toxicon*. 1998; 36(5):805-8.
6. Davis D, Branch K, Egen NB, Russell FE, Gerrish K, Auerbach PS. The effect of an electrical current on snake venom toxicity. *Journal of Wilderness Medicine*. 1992; 3(1):48-53.
7. Anker RL, Loiselle DS, Straffon WG, Anker KM. Retarding the uptake of "mock venom" in humans: Comparison of three first-aid treatments. *Medical Journal of Australia*. 1982; 1(5):212-4.
8. Ahmed SM, Ahmed M, Nadeem A, Mahajan J, and Choudhary A, Pal J. Emergency treatment of a snake bite: Pearls from literature. *Journal of Emergencies, Trauma and Shock*. 2008; 1(2):97-105.
9. World Health Organization. Guidelines for the clinical management of snake bites in the South-east Asia region.
10. Standard Treatment Guidelines; Management Of Snake Bite; Ministry of health and Family welfare Government of India; version 4; 22 December 2015.
11. K. S. Narayan Reddy, *The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology* 34th edition-2017, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd New Delhi 110002, 525.
12. Anil Aggrawal *Forensic Medicine and Toxicology for MBBS* 1st edition-2016, Avichal Publishing Company Sirmour-173030, (HP), p-546-547.
13. Seneviratne U, Dissanayake S. Neurological manifestations of snake bite in Sri Lanka. *Journal of postgraduate medicine*. 2002; 48(4):275.
14. Anant JK, Inchulkar SR, Bhagat S. Anti Snake Venom Therapy-A Review; *European Journal of Pharmaceutical and Medical Research*. 2018; 5(9), 205-208
15. Jaising P Modi, Modi A *Textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology* 26th edition-2018, Lexis Nexis publication Gurgaon-12202, Haryana, p-205-206.
16. Ghosh S, Mukhopadhyay P, Chatterjee T. Management of snake bite in India. *Journal of the Association of Physicians of India*. 2016; 64:209-18.

Biological Sciences

АГРОЛАНДШАФТАРДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ТОПЫРАҚ-ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДАҒЫ МИКРОЗООФАУНАНЫҢ МӨЛШЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМА

Бейсеева Гүлжан Бейсеевна

ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, Бас ғылыми қызметкер

Ильгидаева Бакытгүл Сейтахыновна

биология пәнінің мұғалімі

¹Ө.О.Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты 050060, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 75В, Қазақстан

²169 мектеп-лицейі, Алматы қаласы, Өтемісұлы көшесі, 169, Қазақстан

Аннотация. Микроартроподтардың фауналық құрамы, саны мен топырақта жайғасуы тәжірибе нұсқалары бойынша біркелкі емес, өте аз мөлшерде кездеседі. Саны бойынша да, туыстық құрамы бойынша да сауытты кенелер - *Oribatei* басым жағдайға ие, *Collembola* сирек және бірлі жарымды мөлшерде кездеседі. Микроартроподтар ылғал сүйгіш жануарлар.

Зерттеу нәтижесінде анықталған топырақ омыртқасыздарының 28 компоненттері ішінде орибатидтер басымдау кездесті, олар топырақтағы органикалық қалдықтарды белсенді ыдыратушылар. Топыраққа қи, NPK + қи енгізу микро және мезофаунаының санын арттырды, олар негізінен топырақтың беткі (0-20 см) қабатына шоғырланған.

Түйінді сөздер: микроартроподтар, *Oribatei*, *Collembola*, қи, NPK + қи

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SIZE OF MICROZOOFAUNA IN DIFFERENT SOIL-ECOLOGICAL CONDITIONS OF AGROLANDSHAFTS

¹Beiseyeva Gulzhan Beiseyevna, Doctor of Agricultural Sciences. Chief Researcher

²Ilgidaeva Bakytgul Seitakhynovna, biology teacher

¹Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U. U. Uspanov, Al-Farabi Avenue, Almaty, 75B, Kazakhstan, 050060

²School-Lyceum 169, Almaty, Utemisuly STR., 169

Abstract. Faunistic composition, quantity and distribution of them, in soil on the variants of experiments is different, meet in a few. On a quantity, so on family composition prevailing position is occupied by testacean claws - *Oribatei*, *Collembola* meet rarely and singly. Microarthropodes moisture-loving animals.

Of the 28 components of invertebrate animals found, in all variants of the experiments, oribatides predominated, active decomposers of organic soil residues. The introduction of manure,

as well as manure from NPK increased the number of micro and mesofauna, concentrated mainly in the upper (0-20 cm) horizon.

Keywords: *microarthropodes, Oribatei, Collembola, manure, manure from NPK.*

КІРІСПЕ

Топырақ құнарлығы топырақтағы қоректік заттардың жалпы қорынан емес, олардың айналымына байланысты, топырақ омыртқасыздары мұнда басты рөлді атқарады [1].

Топырақ фаунасының саны мен түрлік құрамының деректері негізінде топырақ құнарлылығы туралы жалпы қорытынды жасауға болады [2].

Топырақты мекендейтін мезофауна мен микроартроподтар топырақ режимнің өзгеруіне сезімтал қасиетке ие организмдердің автономды кешенін құрайды. Олардың экологиялық формаларының алуан түрлілігі, тіршілік циклінің қысқа мерзімділігі, топырақ режимінің өзгеруіне сезімталдығы, топырақта кең таралуы, оларды жинау әдістерінің күрделі еместігінен, олар топырақты зерттеуде қолайлы биоиндикациялық нысан болып табылады [3].

Топырақ жануарлары, сондай-ақ сапрофилъ саңырауқұлақтары мен микроағзалар қоректенетін топырақтың органикалық заттарын негізінен жоғары сатылы өсімдіктер түзеді. Сондықтан өсімдіктер ең жоғары өнім беретін топырақтарда топырақ жануарлары да мол болады. Топырақ фаунасының негізгі қызметі органикалық қалдықтарды минерализациялай отырып, топырақтың физикалық қасиетін жақсартады және топырақ құнарлылығының артуына көмектеседі.

Егістік айналымы – егістіктегі маңызды буын. Егістік айналымында өсімдік қалдықтарының сапасы әр түрлі органикалық қалдықтарымен байытатын мен әр түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру топырақ микробиологиялық үрдістерге және топырақ - тыңайтқыш - өсімдіктің күрделі жүйесіндегі олармен байланысты қоректік элементтердің айналымына бағытты түрде әсер етуге жағдай жасайды.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы күңгірт қара қоңыр топырақтардың құнарлылығын оңтайландыру және көкөніс дақылдарының өнімділігін арттыру негізгі мақсатын шешуде кешенді экожүйелік зерттеуде болып отыр. Күңгірт қара қоңыр топырақтардағы топырақ омыртқасыздарының биологиялық алуан түрлілігі және олардың топырақ құнарлылығын арттырудағы маңызы анықталды.

Зерттеу нысаны мен әдістері. Алматы облысы Карасай ауданы Қайнар кентінің маңындағы Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми - зерттеу институтының егістік жерінде орналасқан Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институтының әр түрлі суару жағдайындағы тәжірибелік алаңшасы.

Зерттеу жұмыстары мына схема бойынша жүргізілді:

1) бақылау (тыңайтқышсыз); 2) қи (60 т/га); 3) N₆₀ P₆₀ K₆₀

Тәжірибеде мочеви́на (46% ә.з.), қос суперфосфат (46% ә.з.) және хлорлы калий (60% ә.з.) және жартылай шіріген қи (60 т/га) енгізілді. Қи мен фосфорлы-калийлі тыңайтқыштар күзде, ал азот тыңайтқышы көтетемде енгізілді.

Зерттеу әдістері. Материалдарды анықтап, есептеу үшін «Определитель насекомых Европейской части СССР» [4], ал кенелер Буланова – Захваткинаның «Панцирные клещи и орибати́ды» кітаптары қолданылды [5]. Әр нұсқаның 0 - 5 см, 5 - 10 см қабаттарынан топырақ үлгілері алынып, зерттелді. Топырақ үлгілерін алу барысында кездескен мезофаунаны жинау қолмен өңдеу әдісімен жүргізілді. Ал микрофаунаны зерттеуге арналған топырақ үлгілерін зерттеу үшін Берлезе – Тульгрен термоэлекторы әдісі қолданылды. Мезофаунаны есепке алу үшін 0,25 шаршы метр аудандағы топырақ үлгісін қолмен бөлшектеу әдісі пайдаланылды. Мезофауна өкілдерінің дернәсілдерін 70°C спиртте жиналды, ал ересек насекомдарды қағаз қорапшаларға жинап, әрқайсысына этикетка жазылды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. *Топырақтың морфологиялық ерекшеліктері (тәжірибе телімі және суарылмайтын жер)*. Зерттеу нысанындағы зерттелетін тау етегіндегі күңгірт қарақоңыр топырақ, Іле Алатау етегінде көбірек таралған және егін шаруашылығында кеңінен қолданылады.

1 –қазба- шұңқыр тәжірибе телімі

1-қазба-шұңқыр. Тәжірибе телімінде (мәдени өсімдігі: қияр, негізін құраушы – шөптер) қазылды.

А 0-25 см. Топырақтың жыртылған қабаты қара сұрғылт түсті, шамалы тығыздалған, дымқылды, үгілгіш кесекті, құрылысы ұнтақ тәрізді, топырақ пішінінде жауын құртының капролиттері, іздері бар, өсімдік тамырының жуан және жіңішке талшықтары кездеседі, орташа сары балшықты, құрылымы және түсі бойынша өтуі анық байқалады.

В 25-37см. Сұрғылт-құба түсті, ақшыл дақтары байқалады, ұлу қабыршақтары, бунақденелілердің іздері мен капролиттері кездеседі, қуыстар көп, тамыр талшықтары кездеседі, тығыздалған, дымқылды, үгілгіш кесекті, ауыр сары балшықты, құрылымы және түсі бойынша өтуі анық байқалады.

В₁ 37-64 см. Қоңыр-құба түсті, дымқылды, шамалы тығыздалған, көртышқан інімен бунақденелілердің іздері көп, жіңішке тамыр тармақтары кездеседі, теңбілді карбонатты дақтары мен ұнтағы, сонымен бірге ұлудың қабыршақтары байқалады, жіңішке қуысты, ауыр сары балшықты, өтуі біртіндеп.

ВС 64-95 см. Ашық-қоңыр түсті, құрылымы шамалы тығыздалған, дымқылды, үгілгіш кесекті, ұнтақты, ауыр сары балшықты, өсімдіктің жіңішке тамырлары және 5 см-ге дейін көртышқанның індері кездеседі, жіңішке қуысты, карбонаттың жолағы мен ұнтағы жеке жиынтық түрінде кездеседі, өтуі біртіндеп.

С 95-150 см. Ашық-қоңыр, ылғалды, шаң тәрізді, жаңғақты - түйіршікті, ірі қуысты, өсімдік тамырларының өту жолдарындағы үлкен қуыстар мен бунақденелілердің ірі іздері, майда тамырлар кездеседі, ауыр сары балшықты.

2-қазба-шұңқыр. Суарылмайтын жер тәжірибе телімінен 200 м аралықта, оңтүстік–шығыста электр бағанасының жанынан қазылды. Бұл жер екі жылдан бері өңделмеген. Егін шаруашылығының айналымына қоланылатын аздаған жердің бедері төбелі-құламалы болып келеді. Микро жер бедері кедір-бұдырлы, егіндіктің ескі орындары байқалады. Өсімдіктері: 50% жусан, әр түрлі шөптер, ақбас жусан, арпа, мия, қарасора, алабота, әртүрлі дәнді дақылдардан тұрады.

А 0 – 35 см Күңгірт – сұр, құрғақ, тығыздалған, кейбір жерлері қатты, кесекті-ұнтақ-түйіршікті болып келеді. Тамыр талшықтары, жіңішке қуыстары өте көп, жауын құртының

2-қазба-шұңқыр- суарылмайтын жер

2-қазба-шұңқырдағы жауын құрттардың копролиттері

капролиттері мен іздері, бунақденелілердің індері, ұлу қабыршақтары кездеседі. Өте биогенді қабат, ақ саңырауқұлақтардың мицелийлерінің іздері мен ақ карбонатты дақтар кездеседі. НСІ-да қызу қайнайды. Кескін бойынша топырақтың жоғарғы қабаты өте қарқынды қайнайды. Құрылымы және түсі бойынша өтуі анық байқалады.

В 35 – 53 см Сұр құба-қоңыр реңді, кесекті-жаңғақ-түйіршікті-ұнтақ, ауыр құмбалшықты, көптеген қуыстар және тамыр талшықтары бар. Жауын құртының капролиттері мен іздері, бунақденелілердің індері, қабаттар бойынша карбонатты жолақтар көп. Жауын құрттарының ширатылған капролиттері кездеседі. Өтуі біртіндеп.

В-С 53-75 см Сұр - құба, тығыздалған, тығыздалған, кесекті-жаңғақты, ауыр құм болып келеді. Карбонатты дақтар, макро жақсы көрінеді, тамырлардың қабаттарды кездеседі. Жауын құрттары мен олардың бунақденелілердің індері көптеп кездеседі жіңішке қуыстармен бірге ұсақ тамыр Карбонатты жолақтар мол. HCl-да қызу сызатты болып келеді, сызаттар бағаналы кесектерге бөлінуімен ерекшеленеді. Ірі саңылаулары, майда тамыр талшықтары және түсі бойынша өтуі анық.

2-қазба-шұңқырдағы көртышқандардың індері (D-2-3 см)

кейбір жерлері аздап балшықты, құрғақ және микроқуыстар тесіп өткен қуыстары іздері және (3-сурет). Жуан және талшықтары өте көп. қайнайды. Бұл қабат бөлшектерімен ірі және майда көбірек. Құрылымы

С 75 - 103 см Қоңыр-құба түсті, тығыздалған, балауса, кесекті, ірі және майда саңылаулары бар, бунақденелілердің, жәндіктердің іздері бар, індерінде жоғарғы қабаттағы топырақтар кездеседі. Бұл қабатта сызаттар байқалмайды. Тамыр талшықтары мен карбонатты дақтар кездеседі. Өтуі түсі бойынша анық.

С₁103 – 140 см Құба-қоңыр түсті, балауса, тегіс қабырғалы, кесекті-жаңғақты, нығыздалған, майда қуысты, ауыр құмбалшықты. Тамыр талшықтары, көр тышқанның індері (диам. 2-3 см) мен бунақденелілердің іздері бар. Жоғарғы жағында карбонатты ұнтақтар кездеседі. HCl-да қызу қайнайды.

Суарылатын жердегі тәжірибе телімінде, суарылмайтын, тың және тыңайған жерлердегі топырақтарда қазылған қазба-шұңқырлар арқылы топырақтың морфологиялық сипаттамасы әртүрлі экологиялық жағдайдағы күңгірт қарақоңыр топырақтардағы ерекшеленетін белгілерін анықтауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нысанындағы микроартроподтар. Жалпы айтқанда топырақ жануарларын төрт топқа бөлуге болады. Нанофауна - топырақ қарапайымдары. Микрофауна- топырақ микроартроподтары. Мезофауна – ірі топырақ омыртқасыздары. Макрофауна – топырақ омыртқалылары. Микроартроподтарды, соның ішінде аяққұйрықтылар мен сауытты кенелерді ғана эклектор әдісімен топырақтан шығарып алуға болады. Бұлар ылғал сүйгіш жануарлар. Топырақ беті кебе бастағанда, олар ылғал көп жаққа қарай ығыса бастайды. Сол себептен де зертхана жағдайында эклектордың беткі жағына лампа қойылады, ал далалық экспедициялық жағдайда эклекторды күннің астына қойып бөліп алуға болады. Микроартроподтар топырақтағы және оның үстіңгі қабатындағы өсімдік және жануарлар қалдықтарының шіріп- ыдырауына көмектеседі. Топырақтың кеуектілігін артады. Топырақта ін қаза отарып, өсімдік тамырларына ауа, су өтуін жеңілдетеді. Олардың экскременттері азотқа, биогенді кальцийге өте бай болғандықтан топырақтың қышқылдығын азайтады. Олар топырақ құнарлығын арттыруға қатысады.

Зерттелген топырақ үлгілерінде топырақ жануарлары ірі жүйелік топтарына (тұқымдасы мен туысы) дейін анықталды. Топырақ омыртқасыздарының мынадай компоненттері анықталды: микрофауна – сауытты кенелер - *Oribatei* (*Hypochthonius*, *Nothrus*, *Trypochthonius*, *Metabelba*, *Parabelba*, *Oppia*, *Oribatula*, *Zygoribatula*, *Scheloribates*, *Punctoribates*, *Galumna*); Аяққұйрықтылар - *Collembola* (*Onychiurus*, *Hypogastrura*, *Isotoma*, *Folsomia*, *Entomobrya*); мезофаунадан – бунақденелілер - *Insecta* (*Carabidae*, *Staphylinidae*, *Scarabaeidae*, *Elateridae*, *Chrysomelidae*, *Coccinellidae*, *Pyrrhocoridae* (қызыл қандалалар), *Pentatomidae* (щитники), *Formicidae*; *Lithobiidae* (ерін аяқты көпаяқтылар); *Lumbricidae*;

Mollusca. Олардың арасында құрамы мен таралуы бойынша сауытты кенелер - *Oribatei* басым жағдайға ие. Сауытты кенелердің *Nothrus*, *Oppia*, *Zygoribatula* және *Shelorbites* туыстары барлық зерттелген алаңшаларда кездесті. *Belba* туысының өкілдері көктемгі кезеңде аз мөлшерде, жазда сирек, күзде мүлдем кездеспеді. *Punctoribates* жылдың барлық кезеңінде аз болды. *Galumna* саны көктемнен күзге қарай артты. Сауытты кенелердің дернәсілдері жазғы жиналған топырақ үлгілерінде болды, ал орамжапырақ егілген жерлерден алынған топырақ үлгілерінде күзде де кездесті. Сонымен сауытты кенелердің 11 туысы анықталды, оның өзі барлық анықталған компоненттердің жалпы санының 39,2%-ын құрайды және микроартроподтардың жалпы санының 68,7% -ын құрайды. Компоненттердің саны жағынан аз коллемболалар немесе аяққұйрықтылар болды, олар топырақтағы ортаның шамалы өзгерістерінің өзіне сезімтал келеді. Олар барлық анықталған компоненттердің жалпы санының 17,8%-ын құрайды және микроартроподтардың жалпы санының 31,2% -ын құрайды. Топырақтың қазба-шұңқырының кескіні бойынша микро және мезофаунаның таралуы жануарлардың негізгі массасы қоректік жағдайы ылғал және аэрациясы ең жақсы жоғарғы қабатқа жинақталған осындай таралуы өзінің таралуы тамыр жүйесімен байланысты сапрофагтар мен ризофагтардың басымдылығымен түсіндіріледі.

Коллемболалар (*Collembola*), топырақ жағдайларына тез және нақты сезімтал болып келеді: ылғалдылыққа, минералды және органикалық тыңайтқыштардың мөлшеріне, топырақтың пестицидтермен өңделуіне, топырақтың температурасына сезімтал келеді. Зерттелетін тәжірибе нұсқаларындағы орамжапырақ егілген нұсқа және картоп егілген нұсқадағы микро және мезофаунаның сандық және сапалық құрамын қарастырайық. Орамжапырақ егілген нұсқада әсіресе «NPK + қи» қосылып енгізілген нұсқада микроартроподтар саны жағынан көп мөлшерде кездесті. Картоп егілген жерде (бақылау нұсқасында) көктем, жаз күз мезгілдерінде 56 компонент табылды, бұл минералды тыңайтқыш (N₁₂₀P₁₂₀K₁₂₀) және гербицидпен өңделген нұсқаларға қарағанда екі есе көп болды. Мұнда коллемболалар, орибатидтер және насекомдардың дернәсілдері кездесті. Егер омыртқасыздардың таралуын жыл мезгілдері бойынша салыстыратын болсақ микро және мезофауналардың құрамы мен санының ең көп кездесетін уақыты күз мезгілі болды. Көктемде және жаз айларында топырақ омыртқасыздарының аз кездесуін жаз айында топырақ ылғалының төмен болуынан, егістіктің гербицид препараттарымен өңделуінің кері әсер етуімен түсіндіруге болады. Жаз айларында картоп егілген телімде саны бойынша да сапасы бойынша да коллемболалар басым кездесті. Бұл жаз айларында картоптың өсімді мүшелерінің астында қолайлы гидротермиялық режим жасалады, нәтижесінде коллемболалар популяциясының топырақта саны артады. Топырақтың ылғалды қабаттарында саны көп ылғал сүйгіш коллемболалар топырақтың 10-20 және 20-30 см қабаттарында көп мөлшерде кездеседі, себебі осы қабаттардағы топырақтың ылғалдылығы «NPK+қи» тәжірибе нұсқалары бойынша 10-20 см қабатта - 19,02%, 20-30 см қабатта -19,86% тең, "қи" енгізілген нұсқада - 10-20 см қабатта - 18,82%, 20-30 см қабатта -18,83%, картоп егілген нұсқада 10-20 см қабатта - 20,03% болды. Көктемде топырақ қабаттары бойынша *Oppia* туысының өкілдері, сауытты кенелердің дернәсілдері, коллембола дернәсілдері басым кездеседі. Ал мезофауна өкілдерінен жауын құрттар - *Lumbriciadae* өкілдері кездеседі. Әр түрлі тәжірибе нұсқаларындағы микроартроподтар саны әр түрлі. Олардың ең көп мөлшері орамжапырақ егілген телімде қи енгізілген нұсқада, картоп егілген телімде бақылау нұсқасында кездеседі. Саны бойынша сауытты кенелер басым кездеседі. «NPK+қи» және «қи» енгізілген нұсқаларда сауытты кенелердің саны 120 дана/дм³ құрайды, яғни шамамен 12000 дана/дм³, ал осы нұсқалардағы барлық коллемболалар саны 0-5 см қабатта 5 дана/дм³ құрайды. 1 м² аударғанда ол 2500 дана/м² құрайды. Мезофаунадан негізінен **жауын құрты** (*Lumbriciadae*) кездеседі, олар жазғы және күзгі топырақ үлгілерінде 10-20 см, 20-30 см қабаттарында көбірек кездесті. Олардың орташа саны 7-16 дана/м³ құрайды. Саны

жағынан ең аз кездесетіні насекомдар, негізінен олар дернәсілдік фазасында кездеседі. Бірлі-жарымды көпаяқтылар (*Lithobiidae*) мен ұлулар кездеседі. 1-2 суретте көрініп тұрғандай барлық тәжірибе нұсқалары бойынша және жылдың маусымдарында сауытты кенелер коллемболаларға қарағанда басымырақ кездесті. Сауытты кенелердің басым түрде кездесуі олардың сауыт түзетін жабынында, соның арқасында қоршаған ортаның жағымсыз әрекетіне төзімдірек келеді. Коллемболалардың аз болу себебі олар қоршаған ортаның өзгерісіне өте сезімтал келеді, әсіресе ылғалдылықтың өзгеруіне, әр түрлі мөлшердегі минералды, органикалық тыңайтқыштардың енгізілуіне, гербицидтермен топырақтың өңделуіне өте сезімтал келеді.

1-сурет - Әр қабаттар бойынша орамжапырақ егілген нұсқадағы микрофауна

2-сурет - Микрофаунаның мөлшері

Зерттелген нұсқаларда, әсіресе қи және NPK+қи енгізілген нұсқаларда микроартроподтардың мөлшері бақылау нұсқасымен салыстырғанда көп болды. Қи енгізілген нұсқаларда микроартроподтар үшін қорек мол, ал гербицидпен өңделген топырақтарда микрофауна мөлшері төмен.

Жаз айларында мезофауна өкілдері алуан түрлі. Мұнда дернәсілдер, насекомдар, көпаяқтылар, өрмекшілер кездеседі. Жауын құрттары, әсіресе қи және NPK+қи енгізілген нұсқаларда жиі кездеседі.

Қорытынды. Омыртқасыз жануарлардың ішінде саны жағынан да мөлшері жағынан да сауытты кенелер көп кездесті. Мұны орибатидтердің яғни сауытты кенелердің қоршаған орта жағдайына төзімді сауытының болуымен түсіндіруге болады және де олар органикалық заттарды белсенді ыдыратуға қатысады. Коллемболалар мен насекомдар барлық тәжірибе нұсқаларында аз, тек қи және NPK+қи енгізілген нұсқаларда және бақылау нұсқаларында көбірек кездеседі. Бұл топтар мекен ету ортасының сезімтал индикаторлары болып табылады. Гербицид препараттарымен топырақты өңдеу оларға жағымсыз әсер етеді. Қи және NPK+қи енгізілген нұсқаларда көп болуы органикалық заттардың, қолайлы температура мен ылғалдылықтың болуымен түсіндіріледі. Картоп егілген бақылау нұсқасында мол болуы картоптың өсімді мүшелерінің есебінен қолайлы гидротермиялық режимнің болуынан. Микро – мезофауна өкілдері негізінен топырақтың жоғарғы қабаттарына (0-10; 10-20 см) жинақталған, бұл осы қабаттарда органикалық заттардың мол болуымен, ылғал сыйымдылығының жоғарылығымен, топырақтың кеуектілігімен, өсірілетін дақылдардың тамыр жүйесінің болуымен және қолайлы температура режимімен түсіндіріледі. Топырақ микроартроподтары ылғал сүйгіш жануарлар. Жоғарыда аталған топырақ ортасының жағдайлары күзгі мезгілде микро-мезофауна өкілдерінің санының көп болуына себепші болуы мүмкін.

Пайдаланылган әдебиеттер

- 1 Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. - М.:Агропромиздат.- 1987. - 368 с.
- 2 Гиляров М.С. Условия обитания беспозвоночных разных размерных групп в почве//В сб.: Методы почвенно-зоологических исследований. - М.:Наука. - 1975. - С. 7-11.
- 3 Гиляров М.С. Особенности почвы как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых. - М.: Наука. 1949. - 276 с.
- 4 Определитель обитающих в почве клещей. - М.- 1975. 491 с.
- 5 Определитель коллембол фауны СССР. - М.: Наука. - 1988. - 214 с.

Geographic Sciences

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ЭКСТРЕМАЛДЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ

¹Бейсеева Гульжан Бейсеевна

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, ғылыми жетекші

²Қылышбаева Айман Қайратқызы

география пәнінің мұғалімі

¹Ө.О.Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты

050060, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 75В, Қазақстан

²Ахмет Байтұрсынов атындағы №139 мектеп-гимназия, Алматы қаласы, Черепанов көшесі 14, Қазақстан

Аннотация: Мақалада Қазақстандағы туризмнің бір саласы – экстремалды туризмнің дамуы, қазіргі жағдайы туралы зерттеу жұмысының нәтижелері келтірілген. Қазақстандағы экстремалды туризм халық шаруашылығының өзгеде салаларына қарағанда жаңадан дамып келеді. Дегенімен, пайда болу уақытының қысқалығына қарамастан туризм ел экономикасында орын алған өзге де шаруашықтар қатарына қосылып үлгерді десекте болады. Мақалада осы туризм түрін дамыту жолдары – зерттеу жұмысының өзектілігі болып табылады.

Түйінді сөздер: экстремалды туризм, рафтин, параплан, кайтинг, жартасқа өрмелеу, альпинизм, парашютизм

DEVELOPMENT OF EXTREME TOURISM IN ALMATY REGION

¹Beiseyeva Gulzhan Beiseyevna, doctor of Agricultural Sciences, Scientific Supervisor

²Kylyshbaeva Ayman Kairatovna, geography teacher

¹ Kazakh Research Institute of Soil Science and agrochemistry named after U. U. Uspanov. 050060, Almaty, Al-Farabi Ave., 75b, Kazakhstan

²School-gymnasium No. 139 named after Akhmet Baitursynov, Almaty, Cherepanov STR., 14, Kazakhstan

Abstract. The article presents the results of research work on the development, current state of one of the branches of tourism in Kazakhstan – extreme tourism. Extreme tourism in Kazakhstan is developing more than in other sectors of the national economy. However, despite the short time of its existence, tourism has already joined the ranks of other activities in the country's economy. The article describes the ways of developing this type of tourism – the relevance of the research work.

Keywords: extreme tourism, rafting, paragliding, kiting, rock climbing, mountaineering, parachutism.

Өзектілігі. Адамдардың экстремалды туризмге деген құштарлығы жыл сайын артып келеді. Кейбір бағалаулар бойынша, бұл сегмент әлемдегі туристік нарықтың 10% - дан астамын құрайды, ал экстремалды сапарлардың өсу қарқыны жалпы туризмнің орташа өсу қарқынынан асып түседі. Экстремалды туризмге әр түрлі жастағы және кәсіптегі, әртүрлі

отбасылық және әлеуметтік жағдайы бар, мәдениеті мен физикалық даму деңгейінде айтарлықтай ерекшеленетін адамдар қосылады. Кейбір шетелдік сарапшылар экстремалды туризм құбылысын соңғы жылдары Батыста болған мораль мен талғамның өзгеруімен түсіндіреді. Тұрақты өмір салты мен технологиялық прогреске дағдыланған қазіргі заманғы адам адреналинді күшейту қажеттілігін сезінеді. Экстремалды туризм-бұл қажеттілікті заңды түрде қанағаттандырудың бір тәсілі, ол жыл сайын қазіргі әлем тұрғындары арасында танымал бола бастайды. Олар қазір ең алыс жерлерге сапарлар көптеген адамдар үшін қол жетімді болған кезде тауардың бір түріне айналады.

Соңғы кездері жаңа сезімдер, әсерлер алу, туристердің физикалық пішінін жақсарту және спорттық нәтижелерге қол жеткізу мақсатында ашық ауада қозғалу мен демалудың белсенді тәсілдерімен байланысты барлық саяхаттарды біріктіретін туризм түрі - шытырман оқиғалы туризм белсенді дамып келеді.

Ерекше түрлерге шытырман оқиғалы туризмнің бір түрі кіреді, атап айтқанда бүкіл әлемде, сондай - ақ біздің елде күш алатын экстремалды туризм. Көптеген адамдар су асты әлемінің сұлулығын көруге, тау шаңғысымен төмен түсуге және тіпті парашютпен секіруге тырысады [1]. Мысалы, Еуропада туризмнің бұл түрі тез дами бастады және 1980 жылдардың аяғы мен 1990 жылдардың басында жаппай пайда бола бастады. Ал бізде, Қазақстанда - 1990-шы жылдардың ортасынан бастап туризмнің бұл түрі жылдан жылға танымал бола бастағанына қарамастан, туристер негізінен экскурсиялық, танымдық, жағажайлық және басқа да туризмнің бұрынғысынша танымал түрлерін қалайды. Себебі, туристердің көпшілігі экстремалды туризмді, қайда баруға болатындығын білмейді (бірақ сіз өз қалаңыздан тыс жерлерге де бара алмайсыз) және мұның бәрі қанша тұрады. Қазақстанда әлемнің басқа бөліктеріндегідей, атап айтқанда Еуропада экстремалды туризм жақсы дамымаған [2].

Белсенді демалыс түрлері қарапайым туристер арасында көбірек жанкүйерлерге ие болады. Дайвинг әсіресе танымал болды, ең экстремалды түрлердің бірі. Дайвинг адамдарды қызықтырып, өзіне тартады. Бұл қауіпті және қызықты. Ол сәнді. Парашютшілер мен шаңғышылардың қасында туризмнің бұл түрі жақсы дамуда - бүкіл әлемде сүңгуірлер саны тез өсуде. Сүңгуірлердің өздері арқасына ауыр баллондармен 40 метр тереңдікке шомылудан гөрі жақсы демалу жоқ екеніне сенімді. Сандарға қараған кезде айқын болады: сүңгуірдің таралуы тек індетпен салыстыруға болады. Қазір әлемде 20 миллионға жуық сертификатталған әуесқой сүңгуірлер бар, ал 40 жыл бұрын олардың бірнеше жүздегені болды. Туризм жеке тұлғаны дамытады, танымдық ауқымын, шығармашылық және ұйымдастырушылық қызметін кеңейтеді, шаршау сезімінен босатады, ойын-сауық пен демалыстың көптеген түрлерін ұсынады. Бүгінгі таңда туризм түрлері әртүрлі және қызықты ғана емес, сонымен бірге, әдетте, бір-бірімен байланысты және бір-бірімен тығыз байланысты [3].

Зерттеліп отырған бұл жұмыстың тақырыбы Қазақстан Республикасының аумағында туризмнің экстремалды түрлерін дамытудың проблемалары мен перспективаларын мүмкіндігінше тереңірек білуге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, оның рафтинг сияқты түрі. Бұл тақырыптың өзектілігі еліміздің барлық табиғи кешендерін ескере отырып, экстремалды туризмнің осы түрлерін зерттеу және дамыту болып табылады. Бұл жұмыстың *өзектілігі* қазіргі әлемде экстремалды туризм бос уақыттың танымал түріне айналуға. Ағыны қатты өзендер бойымен рафтинг, шаңғы саяхаттары, мұхиттардың тереңдігіне сүңгу және бұлттарда "жүзу" - енді демалыстың орнына "жағажай - қонақ үй" туризмін ауыстырады. Туризм көптеген қырлары бар күрделі әлеуметтік құбылыс ретінде әрекет етеді, өйткені қолданыстағы ғылымдардың ешқайсысы оны өз зерттеулерінің объектісі ретінде толық және толық сипаттай алмайды және қолданыстағы әлеуметтік - экономикалық институттардың ешқайсысы өз мәселелерінің кешенін өз бетінше шеше алмайды

Жұмыстың мақсаты – Қазақстандағы, соның ішінде Алматы облысындағы туризмнің экстремалды түрлерін дамыту мүмкіндігін зерттеу.

Зерттеу нысаны. Алматы облысының экстремалдық туризммен айналысатын орындары. Экстремалды туризм адам өміріне қауіптілік коэффициенті жоғары ұйымдасқан белсенді туризмнің түрі деп түсіндіріледі. Экстремалдық туризмнің кез келген түрімен айналысу үшін жергілікті жердің жер бедері мен ландшафтын, климатын және белгілі бір спорт түрімен шұғылдануға қолайлы табиғи мүмкіншіліктерді ескеру – біздің зерттеу жұмысымыздың нысаны болып табылады.

Зерттеу әдістері: талдау әдісі, монографиялық, салыстыру.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы турларды жобалау үшін жағдайларды зерттеу болып табылады.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Соңғы жылдары әлемдегі көптеген курорттардағы ең танымал туристік ойын-сауықтардың бірі – рафтинг болып табылады. Үрлемелі рафтерлік қайықтарда жүзу үшін тау өзендері, кәсіби нұсқаушылар және инфрақұрылым қажет. Мұның бәрі Қазақстанда да толық көлемде бар, бірақ мұнда тау өзендері бойынша салдар (сплавы) тек өзінің танымалдылығын арттыруда. Қазақстан рафтинг Федерациясы 10 жылдан астам уақыт бойы әуесқойлар үшін ең қызықты бағыттарда жарыстар өткізіп келеді. Мүмкін, демалудың осы белсенді түріне деген қызығушылықтың өсуі бірнеше мифтермен шектелген шығар. Бізде рафтингбен айналысатын жер жоқ. Шын мәнінде, бір ғана Алматы облысының табиғи мүмкіндіктері ратингке арналған бірнеше тамаша өзендердің ішінен таңдауға мүмкіндік береді, олардың ішінде ең танымалдары: **Іле, Түрген, Шелек, Көксу** [4]. Алматы облысынан басқа, рафтинг ШҚО-да өте танымал. Белсенді демалысты ұнататындар үшін ШҚО рафтинг Федерациясы Үлбі, Таулы Үлбі, Сержиха, Громотуха өзендеріне бір күндік турлар ұсынады. Экстрим және су туризмін сүйетіндер үшін Уба, Тұрғысын, Кальжир өзендері бойынша драйв-турлар жүргізіледі.

Зерттеу жұмысымыздың барысында экстремалды туризмнің Қазақстанда дамыған түрлерімен таныстық. Парашюттік спортпен Астана, Қарағанды, Шымкент қалаларында арнайы жаттықтырушылардың қатысуымен айналысады. Астана қаласындағы, Солтүстік аэродромында "өздігінен секіруді үйрену шамамен 1,5 сағатқа созылады. Шектеулер жасына да, салмағына да байланысты. Егер сіз бір секіруден кейін тоқтамасаңыз, олар сізге оқу курсы өткізеді". Қарағанды қаласының "Балапан" аэродромында Сіз нұсқаушымен секіре аласыз, ол 20 минутты алады, бірақ өздігінен секіру үшін төрт-бес сабақтан өту керек. Ата-аналардың рұқсатымен 15 жастан секіруге болады, салмағы 45-тен 90 келіге дейін, медициналық шектеулер бар. Шымкент қаласындағы "Бүркіт" әскери-спорттық базасы (бұрынғы "Сайрам" аэродромы»), мұнда жасы-14 жастан жоғары, салмағы-45-тен 105 кг-ға дейінгі адамдар парашютпен секіру үшін төрт сағаттық дайындықтан өту керек.

Қазақстанда альпинизм және жатастарға өрмелеу экстремалды туризмі де жақсы дамыған. Спорттың бұл түрлерімен Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам-Су шатқалында, **Алматы облысы, Тамғалы Тас шатқалы, Тұйықсу шатқалында, Медеу** маңында айналысады.

Экстремалды туризмнің тағы бір түрі – **кайтинг**. Спорттың бұл түрі Ақмола облысы, Зеренді көлі, Үлкен Шабакты көлінде жақсы жолға қойылған. Арнайы жаттықтырушылар спорттың бұл түріне негізінен балаларды үйретеді. Олардың үйренуінің ұзақтығы адамға байланысты. Егер адам сноуборд немесе шаңғымен сырғанаса, оған оңайырақ болады.

Қазақстандағы экстремалды туризмнің тағы бір түрлері тау шаңғысымен сырғанау. Қыста барлық рекордтар тау шаңғысы мен сноубордпен айналысады. Бүгінгі таңда тау шаңғысы қызметі он жыл бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жақсы және әртүрлі. Жаңадан бастаушылар үшін де, кәсіпқойлар үшін де барлық жерде беткейлер бар. Шаңғы кешендерінің өздері әлдеқайда көп болды. *Сервис сапасы бойынша жетекші орынды*

Алматы облысы алады, алайда Шығыс Қазақстан облысының тау шаңғысы кешендері климаттық жағдайлар бойынша ұтады: мұнда беткейлерде қар әлдеқайда ұзақ (қарашаның ортасынан сәуірдің ортасына дейін) тұрады, осылайша экстремалды демалыстың осы түрінің барлық әуесқойларын қуантады.

Сноубординг негізінен жастарды, оқуға дайын, белсенді, қорықпайтын, орнында отырмайтын балаларды тартады! Бүгінгі таңда біздің елде тек шаңғы мен сноубордпен ғана емес, сонымен қатар шаңғы және сноуборд бойынша нұсқаушыларды даярлаудың кәсіби курстарынан өтуге мүмкіндік бар. Атап айтқанда, мұндай курстар ШҚО – да "Алтай Альпі" тау шаңғысы кешенінің базасында жұмыс істейді, онда "оқытушылар" - Ресей нұсқаушыларының ұлттық лигасының (НЛИ) мүшелері. Жылы мезгілде тау шаңғыларын суға ауыстыруға болады! Қазіргі уақытта Қапшағай су қоймасында, Алакөл мен Каспийде шаңғы тебу белсенді түрде жүзеге асырылуда.

Алматы облысындағы Үшқоңырдағы парапланеристердің түрлі-түсті қанаттары әрқашан көз тартады. Оқу рейстері, жарыстар жыл бойы осында өтеді. Парапланда ұшуды оқыту Алматы, Ақтау, Талдықорған, Павлодарда қолжетімді. Нұр-Сұлтанда (Астанада) парашют спорты федерациясы тандем-парапланда оқу-жаттығу ұшуларын ұсынады. Ал дельтапландарда ұшуды және тандемде ұшуды оқыту тек Алматыда, AirTengri клубында ғана мүмкін болады.

Параплан-өте жеңіл және қол жетімді жеңіл ұшақ. Ол өте жақсы ұшады! Қазіргі заманғы спорттық парапландардың ұшу қашықтығы жүздеген шақырымға жетеді!

Ұшу кезінде сіз бірнеше ондаған метр қашықтықта ұшып бара жатқан бүркітті көре аласыз! Бірақ ұшудан ләззат алу үшін көп және байыпты оқу керек!

Парапланмен ұшу шыдамдылықты, салқынқандылықты, өзгермелі жағдайды тез бағалай білуді және жалғыз дұрыс шешім қабылдауды талап етеді! Парапланмен ұшқанда сіз тек ұшқыш емес, сонымен қатар метеоролог, штурман, өз аппаратыңыздың техникісіз.

Алматы облысында дамыған экстремалды туризм түрлеріне атпен серуендеу жатады. Олар ер-тоқымда ұзақ тұруды және тар жолдармен ұсынылған саяхаттың ауыр телімдерін еңсеруді қамтамасыз етеді.

Велосипедпен жүру жердегі түрлердің ішіндегі ең ауыры. Бұл түр кем дегенде 500 км жерді жүріп өту керек, оған жазықтар да, таулы таулар да, кең таралған учаскелер де кіреді. Велосипедпен жүру басқа қалалар мен елдерді көрудің ең арзан әдісі болып саналады. Жақсы физикалық дайындықпен және мұқият ойластырылған жоспармен мұндай сапарларда тәуекелдер аз болады. Саяхатшылар үшін бұл өзіңізді төзімділікке сынаудың тамаша мүмкіндігі.

Тау байкингі қымбаттығына қарамастан танымал бола бастады. Таумен байыпты айналысу үшін сізге көп ақша жұмсауға тура келеді. Сонымен, жаңадан бастаушыға арналған велосипед 300 доллардан 500 долларға дейін тұрады.. бағасы 10 мың долларға дейінгі артқы амортизаторы бар тау велосипедтері бар. Әрине, сіз оқ-дәрілер мен түрлі бөлшектерге ақша

жұмсауыңыз керек, бұл 800 доллардан асады. Бұл сома жаңадан бастаушы үшін кәсіби байкер айтарлықтай көп ақша жұмсайды.

Жаяу серуендеу, мото және авто, атпен саяхаттау, сондай-ақ велосипедпен жүру экстремалды туризмнің осы түрінде ең танымал болып табылады.

Спелеологтар - бос уақытында үлкен рюкзактары бар үңгірлерге баратын адамдар, бұл туризм. Бірақ сонымен бірге спелеология-бұл ғылым. Сөзбе-сөз: "үңгірлер туралы ғылым", геология бөлімі, атап айтқанда картография және гидрогеология. Ең бастысы, үңгірлер-бұл әлем картасындағы соңғы ақ дақтар, адамның аяғы аяқ баспаған жерде ғана емес, сонымен қатар оның көзі немесе камералары түспеген жерде өтудің соңғы мүмкіндігі. Бұл жұмбақ жер асты әлемін зерттеуді спелеологтар жүргізеді. Спелеологиямен айналысу үшін физикалық ғана емес, сонымен қатар техникалық, сонымен қатар психологиялық тұрғыдан да байыпты дайындық қажет. Спелестология -бұл жасанды шыққан қуыстарды зерттейтін туризм мен ғылымның қызықты қоспасы. Кең мағынада спелестология - бұл жасанды жерасты құрылыстары туралы ғылым. Спелестология спелеологиямен тығыз байланысты, тек үңгірлер үңгірлерге қызығушылық танытпайды. Олар қалғандары үшін қол жетімді емес немесе қызықты емес кез - келген жерасты қалалық құрылымдарына еруге қызығушылық танытады.

Алматы облысында туризмнің тағы бір түрі – рафтинг. Рафтинг - бұл каноэде немесе арнайы салдарда тау өзенінің қызықты түсуі. Рафтинг - ең көп баратын турлардың бірі, тіпті ең жас туристер үшін де қауіпсіз. Соңғы жылдары бұл экстремалды әуесқойлардың үлкен қызығушылығын тудырды, сондықтан бұл туризмге қолайлы тау өзендерінің көпшілігін қазір әлемнің кез келген жеріне рафтинг турларын ұсынатын мамандар игерді. Рафт турлары негізінен келесі түрлерде болады: бір күндік сапарлар (60 доллардан 150 долларға дейін.) немесе жарты күн (ауданда 2 25 -л 75) және көп күндік саяхат. Көп күндік турлар кезінде туристер табиғаты бұзылмаған таулардың шалғай бұрыштарына түсіп, өзен өтіп бара жатқанда лагерь құрып, автотұрақтардың айналасындағы жабайы аймақтарды зерттейді. Мұндай рафт турларының минималды құны 1000 доллардан 1500 долларға дейін.

Қиындықтың бірінші санатындағы орындарға Алматыдан 70 шақырым жерде Іле өзені жатады. Қорытпа бөгеттен басталып, үш нүктеден өтеді - "Чертов палец", "Көшпенділер қаласы" және Тамғалы тас шатқалы. Маршрут спорттық алаңда аяқталады. Судан тегіс

шығатын жерде, онда сіз ыңғайлы орналасып, лагерь жасай аласыз. Барлық қорытпа немесе 18 шақырым. Бұл сұлулық пен пейзаждан ләззат алу үшін жеткілікті.

Күрделіліктің екінші санатының түсуі-Түрген өзені. Ол Алматыдан 80 шақырым жерде орналасқан. "Танымал форель шаруашылығынан үш-төрт шақырым жоғары рафтинг бағыты бар. Өзен таяз, тар емес, соққылар мен тас су асты рапидтері бар, ағысы күшті. Мұндай өзен үшін

сізге тығыздығы жоғары кеудеше қажет, шлемнің болуы өте қажет. Қиындықтың үшінші деңгейі - Алматы қаласынан 140 шақырым жерде, Қорғас бағытындағы тас жол бойында Шелек өзені. Малабай және Байсейіт ауылдары арқылы өтіп, біз шатқалға барамыз. Сондай-ақ, демалуға арналған спорттық алаң бар.

"Алматы облысында рафтингке арналған ең қауіпті және қиын маршруттар -Шарын каньонында, Шелек маңында және Көксу өзенінде. Шарын туралы айтатын болсақ, адамдар сирек жүреді, өйткені ландшафт жартасты және тегіс емес. Алабай ауылынан бұл жер, 30 минуттық жерде. Бұл төртінші-бесінші күрделілік санаты. Өмірге өте қауіпті шектер бар.

Көксу өзені, Талдықорған маңында, Алматыдан 400 шақырым жерде. Онда әдемі, көркем. Бағыт-шамамен 50-60 шақырым. Ол әртүрлі қиындық деңгейлеріндегі 50-ге жуық су рапидтерін қамтиды. Тәжірибесі жоқ адам үшін бұл қауіпті және олардан өту мүмкін емес. Өзен өте терең. Кедергілерден өту дағдыларын үйренуге және үйренуге болатын бірнеше қауіпсіз сегменттер бар. "Пропеллер" деп атайтын табалдырық бар, оған жаңадан келгендер жиі жаттығады".

Туризмнің белсенді түрлері үшін айтарлықтай ресурстар бар. Алматы облысының шығысында Хан Тәңірі шыңы ауданында (7014 м) тау шаңғысы базаларын, Тау қонақ үйлері мен саятшылықтарды, тау шаңғысы, альпинизм, жартасқа өрмелеу, дельтапланеризм, жазық шаңғы, шана тебу базаларын, сондай-ақ бальнеологиялық курорттарды қалыптастыру үшін тамаша жағдайлар бар. Бұл Жаланаш, Тоғызбұлақ, Көлсай көлдері, Шымбұлақ, Түрген, Микушин сай, Ассы-Ойжайлау ауылдарының аудандары және басқалары. Шымбұлақ тау шаңғысы базасы көптеген жылдар бойы ең мықты шаңғы шеберлерінің сүйікті жаттығу орны болып табылады. Шымбұлақтың даңқы біздің елден тысқары жерлерге тарады. Қазақстанның бұл ғажайып бұрышы әлемге әйгілі болды. Шымбұлақ үстірті слалом бойынша халықаралық жарыстардың дәстүрлі орнына айналды. Оңтүстік жақтауда орналасқан Тянь-Шань және Жоңғар Алатауының дамыған мұздануы бар тау жоталары, гляциалды формалары халықаралық альпинизмді дамыту үшін кең мүмкіндіктер ұсынады. Іле Алатауы тауларында, солтүстіктен Хан Тәңірі массивіне жақындауды шектейтін Күнгей және Теріскей Алатауы жоталарының сілемдерінде жағдай ерекше қолайлы.

Әрине, ең алдымен, тау шаңғысы демалысының барлық түрлерінің ең үлкен алуан түрлілігіне тамаша тау бөктерімен қоршалған Алматы қаласы ие. Қазақстанның оңтүстік астанасы маңындағы Іле Алатауының баурайындағы осындай танымал орындар шаңғы және сноуборд тебу үшін керемет жағдайлар мен мүмкіндіктер ұсынады. Мұнда сіз жұмсақ және тік түсулердің кезектесуін, қардың керемет сапасын, ерекше ландшафтты, тұрақты шуақты ауа-райын және әртүрлі тау шаңғысы курорттарын таба аласыз.

Алматы қаласының өзінде Шымбұлақ көркем шатқалында әйгілі аттас курорт орналасқан, оның трассалары әлемдегі ең қиын курорттардың тізіміне енгізілген. 2260 метр биіктікте ол әрдайым күн шуақты ауа-райында болады, тіпті қыста да әдемі күнге күйге болады. Қар жамылғысы-1,5-2 метр. Шаңғы маусымының шыңы қарашаның ортасында басталып, сәуірдің басында аяқталады. Мұнда төрт лифт жұмыс істейді (екі жұп креслолар, біреуі креслолар және арқан жолдары), соның ішінде тегін пайдалануға болатын сүйрету лифті, кафелер, мейрамханалар және демалыс үйлері бар. Мұнда шаңғы маусымы дәстүрлі түрде жүгіру мен шаңғы синтезінің басталуымен ашылады. Бұл жарыс, онда қатысушылар шаңғымен немесе сноубордпен 20 метрге дейін жүгіруі керек.

Талғар шатқалындағы Тау шаңғысы курортында әртүрлі қиындықтардағы трассалардан басқа, көтерілу кезінде таулардың әдемі көріністерін тамашалауға мүмкіндік беретін гондолалық аспалы жол бар. Ең заманауи еуропалық стандарттар бойынша салынған тағы бір ірі тау курортында жолдар 37 шақырымға созылды. Аспалы жолдар, қарда жүретін көліктер мен квадроциклдер, ойын-сауық бағдарламалары және жайлы демалуға арналған қызметтердің кең спектрі мұнда толық көлемде қарастырылған.

Қазақстандықтар арасында кең таралған хобби – сноубордпен немесе тау шаңғысымен еркін сырғанау (фрирайд). Фрирайд кәсіпқойлар мен әуесқойлар үшін қолайлы.

Көбінесе экстремалды әуесқойлар лифтпен тауға көтеріліп, дайындалған соқпақтардан тыс бүтін беткейге шығады. Қазақстанда бұл үшін көптеген мүмкіндіктер бар. Шаңғы трассаларының, беткейлердің және трамплиндердің жеке қалауы бойынша ең жақсы және қолайлы іздеуде сізге осы қызмет түрлеріне маманданған көптеген туристік фирмалар мен компаниялар көмектеседі.

Бірақ Қазақстанда экстремалды түсудің басқа түрлері де бар. Мысалы, *бэкантри* - артқы көтергіштермен жабдықталмаған тауларға көтерілу, одан әрі түсу. Бұл түр дайындалған фрирайдерлерге арналған.

Немесе *хели-ски*-шаңғышылар мен сноубордшыларды тікұшақтан таудың басына лақтыру, бұдан әрі – дербес түсу!

Скитур-фрирайд – арнайы құрал-сплитборд көмегімен шаңғымен немесе сноубордпен тауға шығу. Сплитборд немесе бөлу тақтасы өрмелеуді айтарлықтай жеңілдетеді.

Қорытынды. Осы жүргізілген зерттеу жұмысын қорытындылай келе, көптеген адамдардың көзқарасы бойынша туризм демалу, жаңа әсерлер, ләззатпен байланысты деген қорытынды жасауға болады. Туризм индустриясы үнемі дамып келеді және жетілдіріліп отырады, туристерге барлық жаңа қызметтерді ұсынады. Туризмнің белсенді түрлеріне демалу мен саяхат, ойын-сауық, спорт түрлері кіреді, олар айтарлықтай физикалық стрессті қажет етеді және туристердің барлық санаттарына қол жетімді емес. Бұл тұрғыда экстремалды туризм одан да ерекше. Саяхатшылардың бірінің айтуынша, экстремалды туризм - бұл туризмнің жоғарғы деңгейі. Туристерді күтіп тұрған қиындықтар мен қауіптерді жеңуде көп нәрсеге қол жеткізген кезде, әлі де бір нәрсе жеткіліксіз деген сезім пайда болады. Бұл дегеніміз, туризмді спорт түрі ретінде және қауіпті саяхаттарға бөлетін белгілі бір сызықты кесіп өту уақыты келді. Мұндай адамдар туралы тәуекел - бұл олардың қолөнері, мүмкін емес жерде тепе – теңдік - бұл олардың өмір салты деп айтуға болады. Олардың тәуекелі, шыңға жетуге деген ұмтылысы тек мамандарға ғана емес, қарапайым адамдарға да қол жетімді болуы маңызды. Кем дегенде бір рет тауда болған немесе дауылды өзенде рафтингке қатысқан кез-келген адам көрген-білгенін ешқашан ұмытпайды. Мұндай жастар әртүрлі себептермен қозғалады: шытырман оқиғаларға деген ұмтылыс, өзін-өзі шақыру, басқалардан ерекшелену, бірінші болу; экстремалды спорт адреналиннің күшті толқуын тудырады және сол арқылы осы адреналинге мұқтаж адамды қанағаттандырады. Кейбіреулер адамның жетілуін және оның мақсатына жету еркінің шексіздігін дәлелдеу үшін күрес элементінің болуына қызығушылық танытады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Асылбекқызы Г., Мұхтарова Ж. Қазақстандағы туризмнің даму жағдайы мен тенденциялары // Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне арналған «Сейфуллин оқулары – 9: жоғарғы білім және ғылым дамуындағы жаңа бағыт» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары/ Астана - 2013. – Т.1, ч.2 – Б. 383-385.
2. Щербатов В.В. Современные формы экстремального туризма // Бизнес – план. - № 10.- 2009 . – 63.
3. <http://www.kettik.kz/news/?p=384>
4. Kapitl.kz

ШЫҒЫС АРАЛ МАҢЫНЫҢ ӨЗГЕРІСКЕ ҰШЫРАҒАН ТОПЫРАҚТАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ

¹Бейсеева Гульжан Бейсеевна

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, Бас ғылыми қызметкер

¹Абдрешева Маржан Бейбитовна

магистр, ғылыми қызметкер

²Бекбатырова Райхан Буракужаевна

география пәнінің мұғалімі

¹Ө.О.Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты. 050060, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 75В, Қазақстан

²Алматы қаласы, Мамыр 1, 21 үй, №173 мектеп-лицейі

Аннотация. Қаратереңнің және соның маңындағы аумақтардың топырақтарын зерттеу үрдісінде қуаңшылық салдарынан өзгеріске ұшыраған топырақтардың топырақ-экологиялық функцияларын қалпына келтіру бойынша фитомелиоративтік іс шаралар үшін жарамды құмдақ, құмбалшықты сұр-құба топырақтар; шалғынды-батпақты және шалғынды-батпақты кепкен сор топырақтар анықталды. Барлық зерттелген топырақтар гумустың аздығымен, қарашірінді қабатының қалыңдығының аздығымен, қоректік элементтердің мөлшерінің төмендігімен өзгешеленеді. Жоғарғы қабаттардағы жалпы гумустың мөлшері 0,17—дан 0,72%-ға дейін ауытқиды да, төменгі қабаттарға қарай біртіндеп төмендейді. Топырақтар қандай да бір дәрежеде тұзсызданған және сортаң топырақтар болып табылады. Тұздану типі хлоридті-сульфатты және кальцийлі-натрийлі.

Түйінді сөздер: топырақ-экологиялық функция, құмдақ, құмбалшықты сұр-құба топырақтар; шалғынды-батпақты және шалғынды-батпақты кепкен сор топырақтар, гумус, тұздану

RESTORATION OF THE ALTERED SOILS OF THE EASTERN ARAL REGION AND ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL LAND

¹Beiseyeva Gulzhan Beisyevna, doctor of Agricultural Sciences, Chief Researcher

¹Abdresheva Marzhan Beibitovna, magister, researcher

²Bekbatyrova Raikhan Burakuzhaevna, geography teacher

¹Kazakh Research Institute of Soil Science and agrochemistry named after O. O. Ospanov. 050060, Almaty, Al-Farabi Ave., 75b, Kazakhstan

²Almaty city, Mamur 1, House 21, school-Lyceum No. 173

Abstract. In the course of studying of soils Karatereny and nearby territories were revealed serobury sandy, loamy; the meadow and marsh and marsh and meadow saline dried soils suitable for fitomelirativny actions for restoration of soil and ecological functions of the transformed soils,

owing to an aridizatsiya. All studied soils differ a small gumusnost, in rather small capacity of the gumusovy horizon, the low maintenance of elements of a food. The maintenance of the general humus in the top horizons fluctuates from 0,17 to 0,72 % with reduction in the bottom horizons. The maximum of carbonates in serobury soils is noted in the top horizons with gradual decrease from top to bottom. Soils, are to some extent salted and are solonchakovaty. Zasoleniye type hloridno-sulfate and calcium-sodium.

Keywords: soil-ecological function, sandy loam, sandy loam gray-brown soils; Meadow-swamp and meadow-swamp dry soils, humus, salinization

Жұмыстың өзектілігі. Арал су алабындағы су және жер ресурстарын дұрыс пайдаланбау, ондағы гидроморфты ландшафттардың қуаңдануына, топырақтың тұздануына, табиғи ортаның кедейленуіне және жергілікті халықтардың экологиялық және қоғамдық жағдайларының нашарлауына алып келді. Үлкен Аралдың деңгейі 1998 жылы 34,2 абс.м, ал минералдығы 60 г/л жетіп, гипергалинді көлдер қатарына қосылды [1]. 2009 жылғы мәлімет бойынша, абсолюттік белгіден есептегенде, теңіз деңгейі 20 м төмендеген. Сөйтіп, теңіз түбінің Қазақстандық бөлігінде 22,63 мың шаршы шақырым (км²) аумақ жалаңаштанды. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының шөлдік зонасының көлемі, оның жүзден екі бөлігіне артты. Жерасты ыза суларының минералдығы жоғарылады.

Жалаңаштанған теңіз түбінің басым көпшілігі афитогенді шақат немесе жылжымалы құм шағылдары. Лагуналар мен шығанақтар бетін біртұтас тұз басқан сорларға айналған. Осы кең байтақ аймақтың жеңіл саздақты, құмдақты және құмды топырақтары дефляция ошағына айналып қоршаған ортаны ұлы тұздармен ластауда. Есептеулерге қарағанда жылына 140 млн. тонна тұз аралас құмды-шаң ұшып тарайды. Соның ішінде тұздың үлесіне 21-23 млн. тонна тиеді [2]. Арал теңізінің зардаптары онымен іргелес жатқан елдердің экологиялық тепе-теңдігін шайқалтты. Оның қоғамдық экономикалық аспектіте тигізген зияны ұшан-теңіз. Сырдың атыраулық-аллювиальды жазығының құнарлы гидроморфты топырақтары шөлейттенуден автоморфты түріне алмасуда. Топырақтың құнарлылығы төмендеп, қарқынды түрде тұздануда. Табиғи және мәдени өсімдіктердің өнімділігі күрт төмендеуде. Табиғи орта жалаңданып, өзен суының ластануы артты.

Сонымен Арал өңірі топырақтарының агроэкологиялық әлуетін бағалау, құрғаған Арал теңізі түбінің қоршаған ортаға тигізетін зиянды ықпалын бағалау негізінде жүргізілуі керек. Себебі, Арал өңірінің экологиялық апаттан құтқарылуына, құрғаған теңіз түбінің ландшафттарында жүріп жатқан шөлейттену үрдістерінің қыр-сырларын толық зерттеп білмей қол жеткізу мүмкін емес.

Топырақ – ландшафтың айнасы. Арал өңірінің шөлейттенуден өзгеруін бәсеңдету мақсатында топырақтың өзгеріске ұшырауының ұзақтығы, оның литологиясы мен ондағы тұз қорына байланыстылығы қарастырылды. Шөлейттену үрдісінің топырақтың химиялық және физика-химиялық қасиеттеріне тигізетін әсері толық қарастырылып айқындалды.

Зерттеу жұмыстарының мақсаты: өнімділігі төмен жайылымға фитомелиорациялау жолымен өзгеріске ұшыраған топырақтардың биологиялық өнімділігін жақсарту.

Зерттеу нысаны. Арал маңының Қазақстандық оңтүстік-шығыс бөлігінің кеуіп кеткен түбінің топырақ жабындысы.

Жұмыстың теориялық және практикалық маңызы: Арал теңізінің жалаңаштанған түбіндегі топырақтарының шөлейттену заңдылықтары қарастырылды. Қоршаған ортаны ластайтын тұздардың түрлік құрамдары анықталып, оның зияндылығы бағаланды. Тұздардың мүмкін болар эолдық шығыны есептелді. Мұның табиғат қорғауда, дефляция үрдістерімен күресудегі негізгі шараларының бірі - фитомелиорациялау жұмыстарында, топырақ эволюциясын болжауда топырақтың тұз қорлары мен ауылшаруашылығына пайдалану мүмкіндіктерін бағалауда маңызы бар. Биогендік элементтер мен қарашіріндінің

топырақ түзілу үрдістеріндегі өзгеру заңдылықтары ашылды. Топырақтағы тұз қоры мен химиялық, физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруіне байланысты шөлейттенудің типологиялық белгілері анықталды. Бұл сортаң жерлерді уыттылық дәрежесі бойынша бағалап, шөлейттенудің диагностикалық көрсеткіштері ретінде пайдаланылуда, сонымен қатар сорланған қала аумақтары мен тақыршықтарды және де сортаңданған кең алқаптарды игеру мәселелерін шешуде өз себебін тигізеді. Топырақты ауыл шаруашылығына пайдалану мүмкіндіктері қарастырылды. Осы талқыланған мәселелер Арал өңірін экологиялық апаттан құтқаруға қол жеткізетін шаралардың негізгі экологиялық арқауына айналмақ.

Арал өңірінің экологиялық апат аумақтары топырақтарының теріске ұшырауын болжамдық бағалаулар мен табиғатты тиімді пайдалану шараларын ұйымдастырудың негізгі нұсқаулары төмендегі мекемеден алынды.

Ғылыми жұмыс Өмірбек Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институтының Топырақ экологиясы бөлімінде биология ғылымдарының докторы, профессор Фарида Есенқожанқызы Қозыбаеваның жетекшілігімен орындалды. Топырақ экологиясы бөлімі 1956 жылдан бері Арал теңізі табанындағы топырақтың өзгеру үрдісін зерттеп келеді. Ғылыми жобаны орындаған кезде Арал өңірінен әкелінген топырақ үлгілері зертханада талданып, камералдық өңдеуден өткізілген материалдар алынды. Топырақ экологиясы бөлімінің зертханасында топырақ үлгілерін химиялық және агрохимиялық талдаудың жалпыға ортақ әдістерімен орындалды.

Зерттеу нәтижелері және талқылау

Зерттелетін Қаратерең нысанының негізгі топырақтары сұр-құба құмдақ, сортаң, сортаңданған сор топырақтар болып табылады. Оның маңындағы аумақтарда шалғынды-батпақты және батпақты шалғындық топырақтар, кепкен сортаң, теңіз маңы топырақтары мен сор топырақтар таралған.

Арал ауданына тән өзіндік ерекшелік климатының күрт континенталдығы және шөлдік климат болып табылады. Жауын шашынның мөлшері жылына 100-120 мм құрайды. Аумақтың ауданы 57,0 мың кв. км. Құмдақ, саздақ және сортаң шөлейтті аймақтың өсімдік жамылғысы жусан және жусанды-сораң қауымдастықтарынан тұрады. Елеулі аумақтар сексеуілді және тоғайлы ормандардын тұрған, кепкен Арал теңізінің түбінің қуаңшылыққа ұшырауына байланысты кеуіп кеткен немесе түбімен жойылған. Кей жерлерде тамарикс өскен жерлер кездеседі.

Фитомелиоранттар өсіру үшін жарамды топырақтарда топырақ-қазба шұңқырлары қазылды да, оның кескіндері сипатталып, су-физикалық, химиялық, физикалық және агрохимиялық зерттеулер үшін топырақ үлгілері алынды.

1-топырақ қазба шұңқыры Қаратерең кентінен оңтүстік батысқа қарай 800 м және шағын өзеннен 150 м қашықтықта теңіз деңгейінен 48 м биіктікте қазылды (сурет 1). Топырақ шалғынды-батпақты. 10% HCl көпіршүі бүкіл кескін бойынша байқалады. Өсімдік әр жерде шоғырланып өседі. Топырақ бетін өсімдік жамылғысының жабуы 50%. Өсімдіктерден преобладает Алабұта тұқымдастарынан (*Chenopodium L.*), ақсора- сведа (*Suaeda*), солянка-сораң (*Salsola australis R. Br*), лебеда- көкпек (*Atriplicis herba*,- Түйетабандар тұқымдасынан (*Zygophyllaceae*) адраспан (*Péganum hármala*) және бұталы өсімдіктер басым кездеседі.

1-қазба шұңқырдың сипаттамасы

0-5 см Ашық-сұр күңгірт реңді, беткі жағында жұқа тұзды қабыршақ бар, борпылдақ-кесек-шаңдақ, тамыр түкшелері мен тамыр қалдықтары көп, дымқыл, құмдақ құмбалшық, беткі жағынан бастап бүкіл кескін бойынша карбонатты түзелімдер кездеседі, дән, ұнтақ және кристалды жаңа түзілімдер (гипс болуы мүмкін), келесі қабатқа өтуі құрылымы мен түсі бойынша жақсы байқалады.

5-12 см	Сұр-құба, тығыздалған, ұсақ құм, дымқыл, борпылдақ-кесекті-шаңдақ, кей жерлерде қоңыр түсті жаңа түзілімдер бар, тығызырақ, тірі және шіріген өсімдік тамырлары кездеседі, карбонатты жаңа түзілімдер кездеседі, шіріген тамырлардың қасында қоңыр түсті жаңа түзілімдер байқалады, келесі қабатқа өтуі құрылымы мен түсі бойынша айқын.
12-31 см	Ашық-сұр, кей жерлерде құба-қоңыр дақтар кездеседі, борпылдақ, құрылымсыз, дымқылданған құм. Өсімдік тамырлары кездеседі, бақалшықтар сынығы көп кездеседі. 21-31 см бастап құба түсті дақтар көп, тамырлар 31 см дейін кездеседі, келесі қабатқа өтуі айқын.
31-52 см	Сұр, кей жерлерде құба түсті дақтар кездеседі, дымқыл, құмдақ құмбалшық, берік байланыспаған кесекті, ылғалдан жабысып қалған құмдақ құмбалшық, тығыздалған, бірлі жарымды тамырлар кездеседі. Карбонатты дәншелер кездеседі, кристалды, жаңа түзілімдер (ғаныш болуы мүмкін), бүкіл қабат бойы бақалшықтар кездеседі, кеуектілігі төмен, келесі қабатқа өтуі айқын.
52-64 см	Шұбар, сұр-құба, кей жерлерде темірдің тотыққан түрлері кездеседі, дымқыл, құм, борпылдақ, бақалшықтардың тұтас және сынығы кездеседі келесі қабатқа өтуі айқын.
64-100 см	Сұрғылт-боз, кей жерлерде құба түсті дақтар, жеңіл құмдақ құмбалшық, жабысқақ, ылғалды, қатты күңгірт сұр мергелді тақташалар кездеседі.

1-сурет. 1-қазба шұңқыр.

2-қазба шұңқыр теңіз деңгейінен 54 м биіктікте Қаратереңнен 200 м тегіс жерде, кенттен 400 м солтүстік шығыс бағытта қазылды (сурет 2). Топырағы сұрғылт-құба құмдақ топырақ. 10% HCl бүкіл кескін бойынша көпіршиді. Өсімдік жамылғысының жабыны 70%, олардың ішінде Түйетабандар тұқымдасынан (*Zygophyllaceae*) адраспан (*Péganum hármala*) 15%, бұршақ тұқымдастардан (*Fabaceae & Leguminosae*) түйе жантақ (*Alhagi pseudalhagi*) 40%. Өсімдіктерден тағы да Жыңғыл тұқымдастарынан жыңғыл-тамарикс (*Támarix*), қоян сүйек 15% кездеседі.

2-қазба шұңқырды сипаттау

0-6 см	Сұр-құба, борпылдақ, құрғақ, бос-кесекті-тақташалы, ұсақ қуысты, карбонатты, құмдақ сусымалы жеңіл құмбалшық, бүкіл кескін бойынша көпіршиді, өсімдік тамырлары кездеседі, келесі қабатқа өтуі құрылымы бойынша айқын.
B 6-15 см	Ашық-сұр, жеңіл тығыздалған, құрғақ, кесекті-шаңдақ, жеңіл құмбалшық, құмданған, тамыр түкшелері көп, келесі қабатқа өтуі құрылымы бойынша айқын.
BC 15-38 см	Қоңыр реңді құба, тығыздалған, дымқыл, ұсақ қуысты, бос кесекті, құмдалған жеңіл құмбалшық, тамыр түкшелері көп, бунақденелілердің ұялары көп, келесі қабатқа өтуі құрылымы бойынша айқын.

- 38-96 см Сұр-құба, дымқыл, тығыздау, бос-кесекті-жаңғақты-шаңдақ, құмдақ құмбалшық, тамыр түкшелері кездеседі, жеке тамырлар, дән тәрізді, сызықша тәрізді карбонатты жаңа түзілімдер көп, шіріген тамырлар кездеседі, келесі қабатқа өтуі біртіндеп.
- 96-150 см Құба түсті, дымқыл, аздап ылғалданған, борпылдақ бос-кесекті құрылымды, 150 см тереңдікте тамыр кездеседі, карбонатты жаңа түзілімдер, 120-125 см тереңдікте диаметрі 5 см күңгірт-қоңыр түсті ін кездеседі.

2-сурет. 2-қазба-шұңқыр.

3-қазба-шұңқыр теңіз деңгейінен 57 м биіктікте, тәжірибе алаңының қасында бас су құбырынан 5-7 см қашықтықта қазылды (сурет 3). 10% HCl-дан бүкіл кескін бойынша көпіршиді. Өсімдігі сирек кездеседі және әр жерде топтанып өседі. Өсімдік жамылғысы 40%. Негізгі өкілдері адраспан (*Péganum hármala*), итсигек (*Anabasis aphylla*), Алабота тұқымдастарынан (*Chenopodiaceae*) *сораң-солянка (Salsola)*, қоян сүйек кездеседі.

3-қазба шұңқырды сипаттау.

- 0-8 см Ашық-сұр, құмдақ қабат, құрғақ, қатпарлы, борпылдақ, келесі қабатқа өтуі түсі мен құрылымы бойынша айқын.
- 8-11 см Күңгірт-сұр, жеке сарғыш дақтар бар, тығыздалған, құрғақ, бос-кесекті-шаңдақ, жеңіл құмбалшық, тамыршалар кездеседі, ұсақ бақалшықтар бар, келесі қабатқа өтуі түсі мен құрылымы бойынша айқын.
- 11-46 см Сұрғылт-құба, дымқыл, жеңіл, құмдақ құмбалшық, ұсақ қуысты, тамырлар кездеседі, кіндік тамыр бар, тамыр түкшелері, тамыр іздері, сызықша, дақ, жиналым түрінде жарқыраған карбонатты жаңа түзілімдер, ғаныш болуы мүмкін, келесі қабатқа өтуі айқын.
- 46-54 см Сұрғылт реңді қоңырқай түсті, дымқыл, тығыз, жеңіл құмбалшық, құмдақ, күшті карбонатты, сызықша, дән, жиналымдар, ұнтақ түріндегі карбонаттар, тамыр іздері бойынша сарғыш түсті сызықшалар кездеседі, тамырлар, тамыр түкшелері, ұсақ қиыршық тастар, қатты, жиналымдар кездеседі, келесі қабатқа өтуі түсі мен құрылымы бойынша айқын.
- 54-63 см Күңгірт-сұр, қоңырқай, жаңа түзілімдер есебінен шұбар, дымқыл, борпылдақ-кесекті-түйіршікті-шаңдақ, орташа құмдалған құмбалшық, тамыр түкшелері мен тамыр қалдықтары көп, келесі қабатқа өтуі түсі мен құрылымы бойынша айқын.
- 63-83 см Ғаныштық жаңа түзілімі есебінен шұбар, сарғыш түсті темір, күңгірт-жасыл түсті (батпақ тектес), бүкіл кескін бойы ғанышты темірлі жаңа түзілімдерге толы, тығыз, дымқыл, жаңғақты кесекті, кей жерлері жақсы көпіршиді, ғаныш кристалдары айқын көрінеді, дән түрінде карбонатты түзілімдер кездеседі, карбонатты-сульфатты тұзданған болуы мүмкін. Тамыр түкшелері кездеседі, құмбалшық, келесі қабатқа өтуі түсі мен құрылымы бойынша айқын.

83-103 см Күңгірт-балшықты, жасылдау сарғыш дақтар бар, тез тақташалы кесектерге ыдырайды, дымқыл, 88 см дейін сарғыш түсті темірлі жаңа түзілімдер айқын байқалады, көпіршімейді, негізінен сульфатты тұздану, тақташалы-кесекті, тамырлар мен тамыр түкшелері кездеседі, тасқа айналған тақташалы жыныстардың қиыршық тасты қабаттары кездеседі, кварц түзілімдері бар.

3-сурет. 3-қазба-шұңқыр.

Топырақ қазба шұңқырларының кескіні бойынша топырақ ылғалдылығы мен топырақтың көлемдік салмағы анықталды.

Шалғындық-батпақты топырақта қазылған 1-қазба шұңқыр жоғарғы қабаттарында далалық ылғалдылық мөлшері төмендігімен сипатталады 2,43-4,42 %-ды құрайды, төменгі қабаттарына қарай ылғалдылықтың артуы байқалады да 31-100 см тереңдікте орташа алғанда 16,84-29,89 %-ды құрайды. Топырақтың көлемдік салмағы 1,38-1,7 г/см³. Шалғындық-батпақты топырақтардың жоғарғы қабаттары (0-5; 5-12) тығыздығымен өзгешеленетінін атап айтуға болады. Мұнда мал қарқынды жайылады да, топырақтың беткі қабаты күшті деградацияға ұшыраған.

2-қазба шұңқыр, сұр-құба құмдақ топырақтарда қазылған. Далалық ылғалдылық 0,62-3,31% аралығында ауытқиды, топырақ ылғалының аз болуы құмды гранулометриялық құрамына байланысты болады. Ылғал ұсталмайды да тез тереңге сіңіп, не болмаса тез буланып кетеді. Сұрғылт-құба топырақтардың көлемдік салмағы 1,41-1,47 г/см³ құрайды, ол да жеңіл құмдақ гранулометриялық құрамымен сипатталады.

3 қазба-шұңқыр, 2-қазба шұңқырға қарағанда төменірек тегістелген жерге қазылған. Жоғарғы қабаттардың далалық ылғалдылығы 0,9 до 2,44 %-ды құрайды, төменгі қабаттарына қарай ылғалдылық артады да 11,59-20,66 %-ды құрайды. Ылғалдылықтың артуы, мүмкін, жер бедерінің төмендігі есебінен көктемгі-күзгі жауын шашынның жиналуымен түсіндіріледі. Кескінді сипаттаған кезде 100 метрден төмен күңгірт-батпақты, жасылдау сарғыш саздақ қабат анықталды. Көлемдік салмақ беткі қабаттан бастап 54 см тереңдікке дейін барынша жоғары шамаға (1,69-1,71 г/см³) жетеді, төменгі қабатта 1,28-1,4 г/см³ құрайды. Беткі қабаттарда көлемдік салмақтың артуы малды шамадан тыс артық жаюға да байланысты. Мүмкін жер бедерінің төмен жерлерінде жауын шашын кезінде топырақтың ұсақ фракциялары жиналуы мүмкін, соның нәтижесінде көлемдік салмақ артуы содан болатын шығар.

Табиғи өсімдіктердің жер бетіндегі және жер асты мүшелерінің биомассасының биологиялық өнімділігі анықталды. Фитоценоздардың жер асты және жер бетіндегі бөліктерінің биологиялық өнімділігін айқындаудың көрсетуі бойынша тамыр массасының негізгі бөлігі 0-10 см қабатқа шоғырланғанын көрсетті. Статистикалық анализ жер асты және жер бетіндегі бөліктері арасында елеулі айырмашылық бар екенін анықтауға жағдай жасады, оның өзі өсімдік жамылғысының біртекті жайғаспағандығының күәсі. Тамыр биомассасының вариациялық коэффициенті (V, %) 3- қазба шұңқырда ең жоғары шекке жете

отырып 112 %, 20-12 % шегінде ауытқиды, пішен биомассасы 11,1- 20,2 % және өсімдік түсімі 65,4 % құрайды.

Барлық зерттелген топырақтар гумус мөлшерінің аздығымен, қоректік элементтер мөлшерінің төмендігімен өзгешеленеді (кесте 2). Топырақтардың жоғарғы қабаттарында жалпы гумустың мөлшері жоғарырақ, кескін бойынша төмен қарай азаяды. Тәжірибе телімінің қасында қазылған 3-қазба шұңқырдың жоғарғы қабатында (0-8 см) гумус мөлшері төмен (0,03 %), бұл қабат құмды желдің ұшырып әкелуі нәтижесінде пайда болған.

4-суретте 3-қазба шұңқырдың кескіні бойынша гумустың жайғасу ерекшелігі айқын байқалады, яғни белгілі бір дәйектілік байқалмайды. Морфогенетикалық сипаттауда бұл қазба шұңқыр басқа қазба шұңқырлардың өзгешеленеді. Бұл болашақта толық зерттеулерді талап етеді.

4-сурет. Гумустың мөлшері, %

а) 1-қазба шұңқыр, б) 2-қазба шұңқыр, в) 3-қазба шұңқыр

Морфогенетикалық сипаттауда бұл қазба шұңқыр басқа қазба шұңқырлардың өзгешеленеді. Бұл болашақта толық зерттеулерді талап етеді.

Зерттеулердің көрсетуі бойынша Аралдың кепкен түбінің оңтүстік-шығыс аумағында қуандану жағдайында өзгеріске ұшыраған топырақтардың шөлейттену және жел эрозиясына ұшыраған елеулі ауданы анықталды. Механикалық құрамы жеңіл топырақ телімдерінде топырақтың құмдануы, шаңтасмалдану мен тұз жинақталуы байқалады.

Сұрғылт-құба топырақтарда карбонаттардың көп мөлшері жоғарғы қабаттарында байқалады, төменгі қабаттарына қарай азаяды. Бұл шөлдік климат жағдайында өсімдік қалдықтарының ыдырау сипатына байланысты болуы мүмкін. Бұл жерде өсімдік топырақ кескіндері бойынша карбонаттардың жайғасуында маңызды рөл атқарады. Көптеген ғалымдар карбонаттардың беткі қабаттарға жинақталуын биоклиматтық жағдаймен байланыстырады [3-5]. Сұрғылт-құба құмбалшықты топырақтардың аналық тау жынысы карбонаттарға бай болып табылады, ал топырақ кескінінде карбонаттар мөлшері аз. И.П. Герасимов [6] оны ұсақұнтақты массаның сырттан әкелінуімен түсіндіреді. Зерттелетін сұр-құба топырақтардың жоғарғы қабаттары әлсіз сілтіленген және сүшті сілтіленген. Сұр-құба топырақтардың қоректік элементтері белгілі бір дәйектілікте. Жалпы азоттың мөлшері топырақтағы органикалық заттардың мөлшерімен байланысты болып келеді, сондықтан жалпы азоттың да, жылжымалы азоттың да мөлшері төмендігімен сипатталады. Жалпы калиймен топырақ кескінінің жоғарғы және ортаңғы қабаттары жеткілікті түрде қамтамасыз етілген.

Сү сүзіндісін талдау нәтижелерінің көрсетуі бойынша шалғынды-батпақты топырақтарда сульфаттардың, натрий, кальций мөлшері 64-100 см қабатта жоғары. В.А.Ковды, В.В.Егоров және басқалардың [7] деректері бойынша бұл топырақтар сортаңданған топырақтарға жатады. Тұздану түрі хлоридті-сульфатты, кальцийлі-натрийлі (5-сурет).

5-сурет – Шалғынды-батпақты топырақтардағы жеңіл еритін тұздардың мөлшері, 1-қазба шұңқыр

Сұр-құба құмдақ топырақтарда (2-қазба шұңқыр) кескіні бойынша су сүзіндісінің талдауы мынаны көрсетті: топырақтың тұздануы натрий катиондарының басым болуымен төменгі қабаттарында артады. Тұздану түрі хлоридті-гидрокарбонатты, натрийлі (6-сурет).

6-сурет – Сұр-құба құмдақ топырақтардағы жеңіл еритін тұздардың мөлшері, 2-қазба шұңқыр

Тәжірибе телімі маңынан қазылған сұр-құба топырақтардың (3-қазба шұңқыр) кескіні бойынша төменгі қабаттарында жоғары қабаттарымен салыстырғанда сульфаттардың, натрийдің, кальцийдің және хлордың мөлшері жоғары. Тұздану типі хлоридті-сульфатты және кальцийлі-натрийлі (7-сурет). 1,2 қазба шұңқырлардың топырақ кескіні бойынша тұздану байқалады. 3-қазба шұңқырдың жоғарғы қабаттары тұзданбаған, алайда ортаңғы қабаттарынан бастап төменге қарай тұздану жоғары шамаға жетеді (1,9-2,8%).

7-сурет – Сұр-құба топырақтардағы жеңіл еритін тұздардың мөлшері, 3-қазба шұңқыр

Қорытынды

1. Қаратереңнің және соның маңындағы аумақтардың топырақтарын зерттеу үрдісінде қуаңшылық салдарынан өзгеріске ұшыраған топырақтардың топырақ-экологиялық функцияларын қалпына келтіру бойынша фитомелиоративтік іс шаралар үшін жарамды құмдақ, құмбалшықты сұр-құба топырақтар; шалғынды-батпақты және шалғынды-батпақты кепкен сор топырақтар анықталды.
2. Шалғынды-батпақты, сұр-құба құмды топырақтар жоғарғы қабаттарында далалық ылғалдылықтың төмен мөлшерімен 0,62-3,31 % сипатталады. Шалғынды-батпақты топырақтарда төменгі қабаттарында далалық ылғалдылықтың 16,84-дан 29,89 % -ға артуына өзеннің жақын орналасуы және күздік-көктемдік жауын-шашын жиналатын тәжірибе телімінің жер бедері әсер етеді. Жоғарғы қабаттарда далалық ылғалдың мөлшерінің төмендігі топырақтың жеңіл құмдақ гранулометриялық құрамымен түсіндіріледі.
3. Топырақтың жоғарғы қабаттарының көлемдік массасы тығыз болып келеді (1,38-1,7 г/см³), малды қарқынды жаю салдарынан топырақтың беті деградацияға ұшыраған.
4. Фитоценоздардың жер бетіндегі және жер үстіндегі массаларының биологиялық өнімділігін айқындау тамыр массасының негізінен топырақтың 0-10 см қабатына жинақталғанын көрсетті. Статистикалық анализ өсімдіктің жер бетіндегі және жер асты бөліктеріндегі елеулі айырмашылықтарды анықтауға жағдай жасады, ол өсімдік жамылғысының біркелкі еместігін сипаттайды.
5. Барлық зерттелген топырақтар гумустың аздығымен, қарашірінді қабатының қалыңдығының аздығымен, қоректік элементтердің мөлшерінің төмендігімен өзгешеленеді. Жоғарғы қабаттардағы жалпы гумустың мөлшері 0,17—дан 0,72%-ға дейін ауытқиды да, төменгі қабаттарға қарай біртіндеп төмендейді. Сұр-құба топырақтардың жоғарғы қабаттарында карбонаттардың мөлшері көп те, төменгі қабаттарына қарай бірітіндеп азаяды.
6. Шалғынды-батпақты топырақтар сортаңданған, себебі 64-100 см қабатта сульфаттардың, натрийдәі және кальцийдің мөлшері жоғары. Тұздану түрі хлоридті-сульфатты, кальцийді-натрийлі. Сұр-құба құмды топырақта тұздану 96-150 см тереңдікте барынша көп мөлшерге жете отырып, натрий қатиондары басым бола отырып, төменгі қабаттарына қарай артады. Тұздану түрі хлоридті-гидрокарбонатты, натрийлі. Тәжірибе телімінің құмды сұр-құба топырақтарының жоғарғы қабаттарымен салыстырғанда төменгі қабаттарында сульфаттардың, натрий, кальций және хлордың мөлшерінің жоғары екендігі байқалады. Тұздану типі хлоридті-сульфатты және кальцийлі-натрийлі. Барлық топырақ кескіндері бойынша төменгі қабаттарында құрғақ қалдықтың мөлшері жоғары екенін атап өтуге болады, оның өзі тұзсыздану үрдістері жайлы куәландырады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- 1 Базарбаев Ж., Алламуратов Б., Тлеуов Р. и др. Экологический кризис здоровье населения Южного Приаралья// Тез. Межд. научно-практич. конф.: "Реальность и перспективы устойчивого развития экосистем Аральскогорегииона". Алматы, 2008 -С. 20-22.
- 2 Галаева О.С., Семенов О.Е. О выпадении аральского аэрозоля на подстилающую поверхность региона// Гидрометеорология и экология.-1995. – №2.-С. 122-135.
- 3 Некрасова Т.Ф., Киевская Р.Х., Можайцева Н.Ф. Генезис и эволюция почв обсыхающей акватории Аральского моря// Тез. докл. IV. Респ. конф. почвоведов, Кн. 1. Алма-Ата, 1978. -С. 32-34.
- 4 Некрасова Т.Ф., Киевская Р.Х., Можайцева Н.Ф. Почвы обсохшегодна Аральского моря// В кн.: Почвы Казахской ССР, вып. 14. Кзыл-Ординскаяобл, Изд. Наука, Алма-Ата. 1983. - С. 238-248.

- 5 Рафиков А.А., Бахритдинов Б.А. Почвы и их солевой режим// В кн.:Снижения уровня Аральского моря и изменение природных условия низовьевАмударьи. Ташкент, Изд. ФАНУзб.ССР. 1981. -С. 59-65.
- 6 Ишанкулов М.Ш., Курочкина Л.Я., Макулбекова Г.Б., Некрасова Т.Ф.О динамике процессов ландшафтообразования юго-восточного побережьяАральского моря (Босайский створ)// Проблемы освоения пустынь. 1979. -№2. -С. 40-51.
- 7 Мамедов Р.Г. Содержание гумуса и карбонатов в землях освободившихся из под Каспийского моря// Мат. Респ. почвенно-агрхимич.совещания, посвященной экологии, воспроизводство плодородия и охраныпочв. Баку "Элм", 1999. -С. 48-49.

Philological Sciences

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА- КОБЫЛАНДЫ БАТЫР

УТЕПБЕРГЕНОВА АРУ МАРАТОВНА

Магистрант кафедры «Казахской литературы и теории литературы» Казахского Национального университета имени аль-Фараби, Республика Казахстан, город Алматы

Героический эпос о богатырях - важный и сложный жанр устной литературы. Трудность в его изучении - это длина, сложность языка для современных детей. Эти трудности - длина стихотворения, поэтический язык. Кроме того, в песне много древних слов казахского народа. Особенно его преподавание требует большой напряженной работы от учителя между 5-м и 8-м классами. Один из способов преодоления этих трудностей - прочитать стихотворение заранее, во время разучивания стихотворения дать лингвистический комментарий и глубоко объяснить значение каждого слова. Разделите предварительно прочитанное стихотворение на части и напишите краткое резюме для каждой части.

В процессе освоения содержания песни составить сюжетно-композиционный план и представить его учащимся. Затем ребенок запоминает содержание стихотворения по заранее прочитанному им стихотворению, и такая работа помогает комплексно анализировать стихотворение, быстро воспринимать основные события стихотворения, систематически формулировать содержание стихотворения.

Предлагаю разные методики обучения эпоса «Кобыланды батыр». В работе Т. Акшолокова «Методическое пособие к учебнику казахской литературы» на преподавание эпосов отведено 4 часа. В связи с этим была предложена следующая система занятий:

Первый урок. Национальная честь - это честь человека.

Второй урок. Батыр узнается в бою.

Третий урок. Образ женщины в эпосе.

Четвертый урок. Тайбурыл – крыла богатыря.

Теперь поговорим о каждом уроке в отдельности.

Первый урок педагог начинает лекционным методом, рассказывая об основной теме и вариантах героического эпоса «Кобыланды батыр», которая является одной из самых популярных, объемных и артистичных.

Основная тема песни - защита своей страны, своей земли от внешних врагов. Основная мысль песни – «честь страны - честь человека». Кобыланды заботятся не о себе, а о целостности и независимости всей страны. Поэтому он берет оружие и идет против врага.

Идеологическое и художественное содержание эпоса в основном выражено через образ Кобыланды. Через это также даются мечты людей. Его мечта - заботиться о народах и стране. Поэтому «желания Кобыланды желает вся страна». Все это учитель должен объяснить по стихотворению. Таким образом, если бы учитель описывал хорошие качества героя Кобыланды, его нравственно-героические качества, вписываясь в реальный сюжет эпоса, учащиеся восхищались бы его мужественным персонажем, оплакивающим свою страну. По данной теме педагог может задать следующие вопросы и задания:

- детство Кобыланды и влияние его воспитания на формирование хороших качеств;

- какие хорошие стороны характера Кобыланды выявились, когда он прощался с родителями, сестрой Карлыгаш и любимой женой Куртка, когда он уходил к врагу?

- эпос родился из какой мечты народа?

- в каких событиях эпоса раскрываются храбрость и героизм Кобыланды?

Ко второму уроку учащимся можно дать такое задание, как сравнение и описание образов Кобыланды и Карамана, а также Кобыланды и героев-врагов в эпосе.

Урок на тему «Батыр узнается в бою» можно провести в форме аналитической беседы. Потому что на прошлом уроке было задание сравнить и описать Кобыланды и Карамана, а также Кобыланды и вражеских героев. Поэтому учитель обращает внимание учащихся на следующие вопросы:

- какая высокая мечта сделала Кобыланды храбрым?

- и с какой целью Караман шел на врага? можно ли назвать его настоящим героем? если мы не можем сказать, то почему? сравните действия Кобыланды и Карамана в эпосе;

- как появились в эпосе герои враги? сравните и опишите Кобыланды и их.

Во время этой темы учитель должен сделать так, чтобы учащиеся посмотрели на предысторию работы. Общая речь не является признанием произведения. Анализируя работу, полезно, если ученик высказывает свое мнение и понимание.

На третьем уроке на тему «Образ женщины в эпосе» целесообразно использовать метод сравнительной характеристики персонажей. Это потому, что это заставляет студентов смотреть на текст и побуждает их к поиску. Воспитатель должен сопоставить образы Куртка и Карлыга по мотивам стихотворения. При описании персонажей с таким сравнением проблемы в произведении раскрываются комплексно, только при рассмотрении их в связи друг с другом.

В четвертом уроке мастерски проиллюстрирован образ Тайбурыла, крыла богатыря. Певец-поэт изящно использовал художественные выражения и описал красивую фигуру коня. Певец-поэт мастерски использовал гиперболу, чтобы описать огромную скорость коня. Учитель должен обратить внимание учащихся на способ описания имени в стихотворении и выявить художественное мастерство стихотворения.

В заключительном слове педагог должен сделать акцент на воспитательном значении героического эпоса «Кобыланды батыр». При обучении героических эпосов вообще, в том числе и эпоса «Кобыланды батыр», лучше смотреть на них не только как на след прошлой жизни, а обращать внимание на их гармонию с сегодняшней жизнью. Их великие идеи актуальны и для нашего поколения. До нашего времени дошли такие гражданские ценности, как любовь к Родине, людям, честность, гуманность, беззаветная дружба в эпосе героев. По мотивам героических эпосов учащимся можно дать следующие вопросы и задания:

- почему мы относим героического эпоса «Кобыланды батыр» к эпической?

- как изображены в эпосе характеристики и поступки героя Кобыланды?

- опишите Карамана в соответствии с его действиями в эпосе;

- как описывается образ женщины в эпосе?

При обучении эпическим песням учителю следует также обратить внимание на вопрос воспитания учащихся в духе патриотизма. Кроме того, при обучении героического эпоса «Кобыланды батыр» очень высока эффективность нетрадиционных занятий по типу пресс-конференции. Это, во-первых, пробуждает интерес учащихся к уроку литературы, а с другой стороны, открывает им путь к быстрому и всестороннему изучению новой темы. Эти дебаты или пресс-конференция могут проводиться на самые разные темы. Разделим класс на две группы и выберем из них учащихся «журналистов» и «специалистов». Темы даются заранее, учащиеся выбирают подходящую, готовятся к ней и готовят вопросы и задания для своих оппонентов.

Темы пресс-конференции:

- Народная мечта в эпосе «Кобыланды батыр»;
- Национальная честь - это мужская честь;
- Батыр узнаётся в бою;
- Образ женщины в эпосе.

И даны дополнительные вопросы:

- История и исследование эпоса «Кобыланды батыр»;
- «Что толку бродить в одиночестве?» - что означают слова Кобыланды?
- Чем отличается образ Караман батыра в эпосе?
- Что бы вы сделали на месте Кобыланды? Почему?

Когда учащиеся готовятся, чтобы открыть тему должны записать доклад, реферат и т.д. Ведь такие произведения развивают устную и письменную речь школьников, увеличивают их словарный запас, формируют общую языковую культуру.

При обучении эпоса «Кобыланды батыр», для того чтобы сосредоточить внимание учащихся на уроке, пробудить их интерес, урок можно проводить следующим образом:

Ход урока	Методы	Действие
Повысить интерес: - «Групповая стратегия» а) напишите, что вы думаете о «Героических эпосах». б) что вы знаете или думаете о «Песне о героях»? Делитесь своими мыслями с соседом, обсуждайте, поговорите.	Вопросы и ответы, работа с доской.	Вспоминает пройденный материал и дает заключение.
Разделение смысла - Работа над «Стратегией кубизма» Проведите исследование: Раскрытие темы и идеи героического эпоса. а) какие проблемы обсуждаются в эпосе? б) какова основная идея героического эпоса? в) какой образ больше передает мысль эпоса? Описывать: Сбор мнений о героях эпоса. а) изображение, нахождение описания и его значение в раскрытии поступков персонажей.	Письменная работа, повествование, разговор, объяснение, решение проблем, рассуждение.	Поддерживающие предложения анализируют и доказывают текст.
Сравнить: а) по образу женщин в эпосе сравните образ Куртка и Гулбаршын в «Алпамыс батыр». б) Сравните Тайбурыл и Байшубар на тему «Крыло человека - лошадь». Нахождение собственных особенностей и сходств.	Вопросы и ответы, решение проблем, чтение, письмо, разговор.	Самостоятельно выполняет и сравнивает задания.

Вывод

Героический эпос «Кобыланды батыр» по своему идейно-художественному характеру является одним из лучших произведений среди казахских богатырских песен. В песне показаны великие проблемы, такие как героизм, патриотизм, добро и зло, чистая и честная любовь. Как и другие песни героев, эпос «Кобыланды батыр» основана на исторических событиях. Отражаются исторические и общественные события казахского

народа, обычаи, традиции, духовная жизнь, мечты и наследие народа. Очень важно учить песне героев. Это связано с тем, что через героические образы героев учащиеся могут быть воспитаны в мужестве и отваге, могут пробудить в них патриотические чувства по отношению к своей стране.

Список использованной литературы

1. Акшолоков Т, Методическое пособие к учебнику казахской литературы. - Караганда, 2018, - 39 с.
2. Битибаева К. Методика преподавания литературы. - Алматы: Рауан, 1997, - 137 с.
3. Серикбаев Т. Несколько слов о нетрадиционных занятиях. - Казахстанская школа: 2002, №11-12, - 62 с.

Colour denoting vocabulary of Georgian poetry of the 20s of the 20th Century

Feride Sanaya

Doctoral student of Georgian Philology, Sokhumi State University, Tbilisi

The following paper „Colour denoting vocabulary of Georgian poetry of the 20s of the 20th Century” studies color-denoting vocabulary-phraseology and color symbolism from the linguistic-cultural perspectives; The work analyzes the words representing the colors in the "Tsisferkantselta's (A creative union of Georgian symbolist poets and prose writers, which dominated Georgian literature in the 1920s.)" creativity; as well as identifies the symbolic explanation of the color phenomenon in the poetry of "Tsisferkantselta".

The paper begins with the study of the separation of basic colors, but the research is not limited to discussing only primary colors. Apparently, color is sometimes not mentioned in the poems of Georgian symbolists, however, other words are used in such a poetic way that it evokes the association of color and acquires the meaning of color.

In fiction, the symbolic meanings of colors are generally not stable. The same color is sometimes subject to mutually exclusive explanations. In the poems of Georgian Symbolists, blue – mainly sadness, red – is the color of evil, war and aggression, while yellow is the color of sickness and death. In their poetry, the symbolic meaning of color is multifaceted, sometimes even different. It is true that bright sunshine is the color of nobility, and yellow is the color of life, joy, but this is when the color is in balance.

Every writer appeals to characterize the objects with colours. Some writers' language is rich with colour indicating vocabulary.

The work reviews existing studies on color theory and the concept of color in general; Chromatic and achromatic colors are grouped according to positive and negative content; The symbolic-semantic aspects of vocabulary are analyzed; It has been researched what are the symbolic meaning of the vocabulary of colors in the poetry of the "Tsisferkantselta", how often the mentioned vocabulary is used and what is the dominant color; The stylistic possibilities of the poetic verse are examined.

Key words: Georgian Symbolists, Symbol, Lexical, Color, Poetry.

Symbolism in Georgia originated in literature in the 10s of the twentieth century. In 1915-1916, a group of young creators (P. Iashvili, T. Tabidze, V. Gafrindashvili...) founded a literary union - „tsisferkantselbi”. Before that, there was no literary school in Georgia with its own program and manifesto. Georgian Symbolists had to work in a difficult historical era. This group has been around for 17 years. In the early 1930s, it was legally abolished as a result of the policy of the current government (the domination of communist ideology).

For the Georgian Symbolists, the word not only contains certain semantics, but is also a color, a melody. The authors refer to a color variation, where primary colors predominate, including different colors. Consequently, their attitude to a particular color, reflected in their work, is positive or negative.

From the methodological point of view, the discussion of the poetic aspects of the use of color in the artistic text is possible through lexical-semantic analysis. The study of the semantic structure of the language, on the other hand, is highly essential to determine the stylistic features

of a specific language. From the entire language system, we specifically were oriented to the particular level which is the vocabulary and researched the **"color"** descriptive unit.

Color is one of the main characteristics of the world ("He who created Heaven and Earth out of his power and might, Then reigning over the colorful earth became our human right." *The Knight in the Panther's Skin*) therefore, the lexical-semantic perception and characterization of colors are decisive for many fields. The study of color vocabulary has always attracted the attention of researchers. On the other hand, studying the lexical composition of languages is an important problem of linguistics. The complication is caused by the abundance of words, the constant change, and the diversity of the vocabulary. The lexical meaning is not consistent. The word is generally characterized by a change in definition, development, or de-semanticization; the definition may be narrowed, or expanded; Words denoting colors, in addition to semantic informativeness, also indicate strong expressiveness. According to the principles of semasiology, if the definition of a lexeme is specific and narrow, it is defined as monosemy, while polysemy appears when the word has multiple meanings. The systematic study of language units is simplified by semantic classification and research according to specific components.

the purpose of the research is the structural semantic analysis of the vocabulary and phraseology denoting color and the study of its functioning by the poetry of Georgian symbolists; as well as presenting/determining lexical and symbolic definitions.

to achieve the research goal, the methods of linguistic observation, description, typological and logical generalization, definition, and semantic-pragmatic analysis are used in the paper; A certain paragraph is devoted to the semiotic analysis of the symbol.

The research fulfilled the principle of data comparison. It is important to research words depicting colors based on linguistic and cultural methodology through the background of the artistic paradigm. Linguistic culture implies the interconnection of research, that is, interdisciplinarity, and requires taking into account the methods of linguistics-literature research, psycholinguistics, and symbology.

The ancient authors started a primal discussion about color and shape. Later, Leonardo da Vinci became interested in this topic. Goethe distinguished "cold" and "warm" colors. V. Kandinsky created the preconditions to create a theory of abstract painting.

Special attention was drawn to the research of color issues in the 19th-20th century. A special paper was dedicated to the study of primal color terms by B. Berlin and P. Kay (1969). They formulated the first concept of the primal color category. The authors concluded the existence of a universal model of primal color categorization, from which a specific system of basic colors presented in any language can be derived.

The phenomenon of color is also researched by Georgian linguists, literary scholars, philosophers, and art historians. When studying the following issue attention is usually paid to the separation and examination of primal colors. Researchers who dedicated their work to this issue are N. Chikovani, N. Mirianashvili, N. Kiziria, V. Nozadze, T. Nutsubidze, R. Barbakadze, G. Kvaratskhelia, L. Sturua, T. Okroshidze, N. Svanidze, Ts. Dzadzamia, Ts. Gogebashvili, E. Soselia, G. Manasiani, etc.

Based on the methodology of the following research, we decided to devote a certain paragraph in the paper to the semiotic analysis of the symbol as an aesthetic sign. The development of modern semiotics introduces problematic novelty in the part of semantics that studies the process of forming the contextual definition of words.

Both achromatic (**white, black, gray**) and chromatic (**red, yellow, green, blue**) colors, which have different functions and are used in both positive and negative contexts, appear in "Tsisferkantselta" Poetry.

The opposition between the colors **White** and **Black** is related to the concepts of light (day) and darkness (night); The color **Gray** is perceived as a blur color. The color **Red**, which is included

in the chromatic group contains the concept of blood (war, fire) in its reference; The color **Yellow** is associated with the sun, Green with nature, and vegetation, and **Blue** with the sky or water.

With each color, the corresponding event or characteristics (sadness, illness, stupidity, joy, grief, threat, request, anger, fear...) are expressed.

White color expresses **elegance, beauty, light** ("white as the moon"); **Blessing** ("May the white archangel bless you!"), **fear** ("turning white from fear"), **grief, worry** ("The night was white/sleepless!"), **illness** ("all white/pale"), **representative color of the human hair, facial skin** (white beard, white-faced).

In Georgian symbolic poetry, the color White is frequently associated with cold, winter, loneliness, sadness, emptiness, and death: "Thewoman was buried with white flowers." / The dead are waiting for open irises" (From the "Last Poems", Sh. Carmeli).

Black color expresses **sadness, grief** (dressed in black, mourning); **Death** ("...black death also has a spring" (T. Tabidze); **threat** ("I will give you on a black day!"); **misfortune** (black day, black-faced); **Scold**(setting up a black day); **humiliation, insult, ugliness** ("black as a spade"); **insidiousness** ("black fox"); **difficulties, pestilence** ("black plague"); **the darkness of times** (dark time); **the color meaning of a person's face, hair, eyes** (black-faced, black-haired, black-eyed).

In literature (not only in Georgian) the color **Black** is often associated with death, sadness, and emptiness: "**Black** death is around" ("Be afraid, Valtasar!", T. Tabidze); "The black sorrow is part of me" ("Melody", T. Tabidze).

Words included in the group of color **Gray** express: **ugliness** ("looking with gray eyes"); **paleness** ("her face looked grey"); **anger** ("looked earth-colored"); **illness** ("appears as mortal-colored"); **thedenoting colors of human eyes and hair** (grey eyes, greyish hair); **in the names of birds and animals** (black-grey bird, grey bear).

The color **Grey** is rarely found among "Tsisferkantselta" poetry and does not have a positive connotation: "those who say poems with tears and **grey anger**" ("Third sunset", V. Gafrindashvili); "He came to the garden with bay-trees, / **and turned grey**" ("Autumn Day in Poti", P. Iashvili).

As for chromatic colors, the color **Red** expresses **ugliness** ("red eyes"; "red man"); **threats** ("I will paint you in red!"); **the death approach** ("the water turned red"); **mourning** (painted in red-black); **shyness** (blushing from shame); **feeling of shame** (red face); **anger** (red like pepper); **soil-colored** ("red soil"); **denoting colors of the human face, hair** (red-faced person, red-cheeked, red-haired).

In the poetry of Georgian Symbolists, the color **Red** is defined as evil; It is related to war, blood, revolution, fire, and death: "The red ghost is barking in your castle" ("Verharn", P. Iashvili); "The red death is sent to us" ("Red Bull", P. Iashvili).

The semantic field of color **Yellow** is represented as follows: **expressive of paleness** ("the color changed to yellow"); **expressing envy** (yellowed with envy); **unhealthy color** (yellowish (sick) face); **denoting the color of the human face skin, eyes, and hair** (golden (bright) face, honey-eyed, golden-haired).

Similarly to the color Red, **Yellow** has also a negative connotation in the poetry of "Tsisferkantselta". It is associated with fear, anger, and impending misfortune: "**You are yellow**, like a madhouse" ("Autumn", V. Gafrindashvili); "Fear and **yellowness!**" ("San Benito", Sh. Carmeli).

The color **Green** expresses the beauty of nature ("the whole country was clothed in green"); **Curse** ("green face"); **illness** ("mossy-colored skin"); **denoting the color of the human eye** (green-eyed).

Nature has found its reflection in the work of symbolists, which is naturally expressed mainly in Green color: "I am in the mountains... the forest around is green" ("In the Mountains", N. Mitsishvili).

The color **Blue** indicates **threat** ("your eyes and face will turn blue"); **illness** (bruised eye); **pale** (turned blue); **words denoting the sky** (the blue dome of the sky, the blue space of the sky); **to define water** (blue waves of Mtkvari river); **to denote human eye color** (blue eyes).

The color **Blue** represents mystical infinity. Blue is referred to as a cold, sad color in "Tsisferkantselta" poetry: "I was alone! It was dark blue around me" ("Overture" by P. Iashvili).

Sometimes color is not mentioned in the poetry of "Tsisferkantselta", however, the context itself determines what color is introduced. In this regard, names that characterize light and color phenomena are separated into separate groups. There are identified light and dark, funny and sad categories. The words denoting the characteristics of color are as followed: pale, dark, frayed, threadbare, bright, mourning, pure, shiny, shimmering, gleaming, faded, sharp, dimmed, cloudy, pressed, dark, matte, abated, cheerful, blazing, vivid, glossy, unblemished, "Fairy", glowing, gleaming, dazzling, sparkling, colorful, scintillating...

Events related to the color of light and dark have positive and negative definitions. **Pure, bright, light** is connected with hope: "When entering inside, you will see the hall... plain, bright, noble" ("Theatre", P. Iashvili). **Pale, pallid, bleached, faded, washed out, vanished, waned**, colorless, lifeless, bilious, and unhappy: "The queen's face is faded, like a swan in the fog" ("The Wedding of the King", P. Iashvili).

Events with the color of darkness have a negative meaning. The colors **haze, shadow, twilight, dusky, dark, and darkness** is associated with death, and sadness. The night is formed as a mystery: "The sky completely closed its eyes, and got dark" ("Rain in the City", Sh. Apkhaidze); "The world is sleeping, clouded with fog, / the night is dark, untransparent" ("To Muse" T. Tabidze).

The usage of color-meaning words as the main component of a poem in Georgian poetry of the 20th century may be considered a merit of Georgian symbolist poets.

In literature, color is stimulated by the symbolic concept. It is hard to separate colors in the artistic system of the "Tsisferkantselta" poetry, although **white, black, and blue** colors and synonymous units included in this group are preferred.

Among the Georgian symbolists, the following color expressed names are identified: **in the form of a base, case, in the plural forms ("nar-tan" and "Eb"), presented in pre-verb and subjunctive form, as well as in the function of the circumstances of the situation and the relative degree (mo- -o, -u -es, si-e).**

"That **black** day from the ancestors..." ("The Morning", N. Mitsishvili); "Someone in color **black** grabbed me on the road..." ("Severe Head of Haji Murati", N. Mitsishvili); "...and the bank of Mtkvari river lays in **green**" ("Now When", Sh. Apkhaidze); "...and the **black** thrushes rushed out the gardens." ("Traveling in the Homeland", G. Leonidze)...

Verbs and nouns are produced from the color denoting adjectives: "Presna and February are turning **white**" ("Vladimir Mayakovsky's Mother and Sisters", T. Tabidze); "This hotel was **blued** with your breath" ("Scent of Your Body", K. Nadiradze).

Cases, when the word denoting color is the first or second part of the composite, are as well confirmed: **black-fortune, black-cloaked, black-haired, black-faced, black-horsed, black-dressed, black-clad, black-winged, black-colored, black-mouthed, black-eyed, white-faced, red-hearted, red-flagged, yellow-eyed, yellow-colored, blue-eyed; white-haired, black-fated, color-black, red-bearded, white-haired, reddish.**

Each new object, form, or phenomenon is the reason for new word derivation, which leads to the emergence of new lexical units or neologisms in the language. For example, "Lion-colored" belongs to Galaktion Tabidze.

Among the Georgian symbolists, there are words of colors composed with pronouns or numerical nouns: "The sky with **seven-colored** rainbows" ("Happy Journey", P. Iashvili); "That sky with a shining **first color**" ("My Rioni", Sh. Apkhaidze); "Magnificent **multi-colored** stones scattered

on the snow!" ("Malarme", P. Iashvili); ...and it is painted before death in **colorless**" ("Weddings in Sunset", Val. Gafrindashvili).

Various natural phenomena or disasters can be described with the lexis of colors: **fire-colored, scarlet; Rain-colored, snow-colored, sun-colored, moon-colored...**

Metaphors are used to describe seasons or specific months: **summer-colored, autumn-colored, April-colored...**

Related to the time of the day colors: **day-colored, night-colored, sunset-colored...**

Frequently the names of plants and birds are used to indicate the words of colors: **wheat-colored, quince-colored, peach-colored, rose-colored, strawberry-colored; Dove-colored, and pheasant-colored.** Georgian symbolists, also use two- and three-part combinations: **November-color, sunset-colored, the color of life, the color of Saffron, the color of the celestial, the color of sea waves, "the color of the ripe grapes", "the color of the melted morning".**

Color is considered in terms formal, semantic, biological, psychological, symbolic, etc. The research on color symbolism provides interesting material in the linguistic and cultural direction. A complex study of the above-mentioned words allows observing the ways of lexis development, and their artistic-metaphorical definition as a psychological-social phenomenon, to determine the psychological and social context of the word, form, and content. It may be stated that the field of color vocabulary with its components expresses the historical development of particular languages.

Symbolic meanings of colors in fiction literature generally do not have firm character. The same color sometimes represents dual features and is subject to conflicting explanations.

The definition of color expresses the main feature of an object or event and includes occurrences with opposite characteristics. Color words reflect the author's emotions; his or her situation, and helps to discover hidden ideas.

The attitude towards colors changes over time. The nature and abundance to use color phenomenon depend on the author. It is difficult to distinguish colors in the artistic system of the "Tsisferkantselta" poetry, although white, black, blue/sky-blue colors and synonymous units included in this group are preferred. The opposition of white and black is light and dark, which represent the main philosophical colors of the world; The rest are transitional, intermediate colors.

As a result of the research, it was disclosed that symbolists are an extremely fascinating phenomenon from the perspective of studying the vocabulary of colors. Among the features that determine the individuality of poets, color in poetry has a special influence as a metaphor, comparison, epithet, means of allegorical depiction, or symbol. The works of many writers and poets are full of distinctive colors, that lead to the intensification of the feeling, the creation of color, the diverse description of nature, the improvement of the vision of the hero's face, etc. The colors in the symbolists' work, in addition to expressing emotions, also have a symbolic reference that reveals the author's attitude. It is both the revelation of a poetic feeling and a poetic method of intuitive access. The color allows to present an unusual and, at the same time, vaguely poetic look.

According to the morphological structure, the following words are used in the color lexis of "Tsisferkantselta" poetry:

- Simple-based (white, blue), formed-based (white-tailed, white-jarred, azure), complex (black-white, azure-blue) words, and two-component syntagms (snow-colored, dark blue).

- Words denoting colors, verb forms, and adverbs are often found in the word formation (greyish, yellowish, redness, turned black, carnation, turning white, yellowed...). The words of colors can also be composed of pronouns or numerical nouns: seven-colored, first-colored, multi-colored, diverse-colored, colorless, and what-colored.

- Adjectives and -A suffixed forms of the same root (rub-colored//ruby-red...);
- absolute synonyms containing composite and suffixed forms (**silver//silvery, emerald//emeraldly, scarlet//vermilion...**);
- Composites Vocabulary created with "color-y" component: (**rainy, snowy, firey...**) and forms used without "color" (**orange//orange-colored, coral//coral-colored...**).
- Sound form affects meaning. The same meaning ("**blue**") indicated by one signifier ("**blueness**") can be presented in different ways ("**bruised**").
- The word formation is highly essential in the development of the lexical system of the language and is strictly limited by semantics. In the poems of "Tsiferkantseli," there are new words created from words denoting colors, which as well influence the meaning of the word.

The words denoting different colors are sometimes similar to each other, and sometimes they have different definitions - they are characterized by a synonymous talent or contain such a nuance that today's understanding of color has been lost. The color words are a source of enrichment of the lexis, and their abundance determines the diversity of the lexical composition of the language. The internal form of color words can be determined by the lexical-speech meaning, to which additional information is added in the context itself; **Analysis of words is needed both separated and in context.**

The perception of poetic colors is diverse and in literature, color is stimulated by symbolic ideas; All face-symbol may be understood differently by the readers and all understandings may be accurate. The so-called color determines the characteristics of the sign, which is the basis of color symbolism. It allows objective material to be conveyed in its own subjective, sensitive form. The color in literature is stimulated by symbolic ideas.

People perceive colors differently, depending on the specifics of a certain field of art. They give a specific interpretation to this attitude and enrich it with new symbolic content. Finally, the conclusion of this process takes place in the subject itself.

In conclusion, it should be mentioned that the symbolism of color is variable and multifaceted and its function has become diverse over time. Therefore, it is impossible to do a comprehensive study of its essence. The color in poetry deals with rich in content issues that its interpretation is sometimes different.

Although the content of color symbols undergoes the process of significant changes, from an interpretive perspective, the basic core of color symbolism remains unchanged. Thus, the discussion of the problem raised by us in the linguistic and cultural context echoes the trends of the last period, in which the necessity and importance to research the linguistic phenomenon in the background of interdisciplinary interaction are quite distinct.

References

1. Sanaia F. (2022): Lexical understanding of basic colors according to the poems of Georgian symbolists. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, V.4, January, Page: 16-19.
2. Sigua s. (2002): Georgian Modernism, Didostati Publishing House, Tbilisi.
3. Soselia e. (2009): Semantic Universals and Kartvelian Languages: Colors Categorization Models, Nekeri Publishing House, Tbilisi.
5. Sturua L. (1974): The Artistic Function of Color in the Poetry of Galaktion Tabidze, Dissertation, Tbilisi.
6. Berlin ... 1969: Berlin B. and Key P. - Basic color terms: Their universality and evolution. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, 40-171.

SPEECH CULTURE, PUNCTUATION PROBLEMS IN BUSINESS AND ACADEMIC COMMUNICATION

Ph.D. Svetlana Mammadova

Azerbaijan State Pedagogical University, Philology faculty, Foreign Languages Center
department, Baku, Azerbaijan

The protector and bearer of national culture, including speech culture, is the people as a whole. Every representative of the people should deeply master the culture of speech and protect it properly. In developing and spreading this culture, wordsmiths have made great contributions. Speech culture is the ability to use the written and oral forms of the literary language and means of expression in accordance with the content and purpose of the speech in different conditions. This concept includes two stages of language acquisition:

- 1) correct speech, expectation of speech norms of the writer, reader and speaker;
- 2) speech skills.

To be able to choose and use not only the norms of speech, but also a language unit that is accurate in terms of content, more appropriate in terms of style and situation from the available options. Speech culture is the unity of normative grammar and style.

In another source, the concept of cultural speech and speech culture is defined as follows: "Speech culture - compliance of speech with literary language norms, the ability to use the expressive means and possibilities of the language in accordance with the purpose and content of the speech; Linguistics, which examines the problems of formation and improvement of language levels and the system of units included in them, the development line of language events and processes, stylistic issues. This definition is more precise and comprehensive in terms of including the concept of speech culture.

Speech culture is a high social culture of a person, culture of thinking, conscious love for language, the highest quality. Sociological studies conducted in Great Britain about women's speech have shown that the more correct the speech, the happier the woman in her personal and professional life. Undoubtedly, this result can be attributed to all carriers of the language. A person's speech is the main means of revealing his inner world. In order to get to know people, to get to know them, first of all, it is necessary to communicate and be in contact. The great philosopher of antiquity, Socrates, always said: "O man, talk and let me know you." Hazrat Ali used to say that everyone is hidden under his own language. If he does not speak, it is not known whether he is intelligent or not. In all periods of historical development, special attention was paid to speech and its beauty. "Qabusname" says: "You must say the word in the most beautiful way so that you both understand the word and understand the word."

The interesting and lively world of speech is very much related to the manner of speaking and processing of sounds. As K.S. Stanislavski said, "To be able to speak simply and beautifully is a science in itself and it has its own special laws." A.P. Chekhov expressed the opinion that "People who neglect beautiful speech deprive themselves of the highest, noblest pleasure that a human being can deserve." A Latin proverb says that a poet is born a poet, orators grow up gradually. It is clear from here that mastering a beautiful speech is earned in life and depends on everyone. An ancient proverb says: "The outside of the word should be elegant, the inside should be gentle."

In order to master the culture of speech, it is necessary to have a deep knowledge of the vocabulary of the language, to master its phonetic, lexical-semantic and grammatical norms, to be able to correctly apply the laws of the language in speech. A person with a rich vocabulary, who is able to correctly connect the shades of meaning of words in his speech, and a wide erudition person is able to express his opinion logically without difficulty. There are a number of requirements (in fact, they are the qualities of cultural speech) that condition good speech, cultural speech, which are the norms of speech. These requirements are: clarity, correctness, simplicity, accuracy, conciseness, richness, cleanliness, appropriateness, expressiveness, originality, sincerity, etc. The problem of written speech culture also includes following spelling and punctuation marks. Each of these separately and all together create standard-level speech that those who master this speech achieve great success in public speaking, teaching and other fields.

Speech culture in business communication is the ability to have the desired effect on the audience by speaking well, the ability to speak, to justify one's position, to show a tendency to cooperate in the discussion and solution of socially important or business-oriented issues such as social events, to convince and guide interlocutors. People who are preparing for business and political careers, who want to see themselves as leaders, attach great importance to the ability to convince their interlocutors.

Persuasion is determined by the following factors:

- a) the favorable or unfavorable atmosphere of the conversation;
- b) expressing ideas freely, studying the level of thinking of the interlocutor in business communication, speaking in a clear language.

A successful first step for business people is to master the rules of speech culture, the ability to use ideas rhetorically, logically, accurately, correctly, using public speaking skills.

The ethics of business relations is a tool that reduces the number of conflicts, obstacles and mutual claims, makes the right decisions, and its main tool is speech culture. Speech culture is the ability to accurately express thoughts and desires, which is the most important condition for its effectiveness. It is pleasant to listen to an eloquent, well-educated person, if he is a businessman, if he knows how to speak, if he succeeds in persuading his colleague and influencing his conversation: he composes or edits the document himself, can write acknowledgments, introductions, etc. This is the most important component of a business person being professional, expressing the idea correctly is the basis of business communication culture. It is very important to master the norms of literary language, which is a daily requirement of business communication. A person with a low level of speech culture, unable to express his thoughts clearly, making mistakes in conversation will encounter communicative failure - in the broadest sense of the word, speech culture is the beginning of success in business communication. It is especially important for a manager to choose from a rich arsenal of written and document language normative aspects of speech and to know the features of oral speech, to have a business conversation: high culture in business communication is in respect for the interlocutor, in trying to help him, regardless of his social position, cooperation it shows in his mood. It helps to establish and develop cooperation and partnership relations among colleagues, as well as subordinates of managers.

Business communication culture has several forms that differ significantly from each other:

Business people. This is a personal meeting of partners who are interested in solving a certain issue. The ultimate goal of such negotiations is the signing and conclusion of contracts.

Business meeting. Unlike the first form, here the audience is wider and the discussion of certain goals and tasks is carried out by a group of specialists, as a rule, within an organization.

Open access. This form of communication is information given by one person to a group of people.

Controversy. If there is a difference of opinion between the parties, communication takes the form of an argument, when both parties try to defend their position.

Business correspondence. Transmission of data by e-mail or message preparation. This method does not take into account direct communication, the transfer of information is carried out through correspondence.

In all cases, speaking skills are used. Decent speech behavior makes it possible to carry out successful business activities, improve interpersonal relations, and achieve mutual understanding. A person who has mastered the language of business communication and its methods can quickly build a career or develop a business, for this it is important to know the basics of speech culture, norms, special areas, understanding of culture, punctuation rules in written speech.

Agricultural Sciences

Land and property complex management system of the Republic of Kazakhstan

Turganaliyev S.R.

Ussipbayev N.B.

Rahmatulla A.S.

Yerdaninova D.M.

Turganaliyev A. S.

Land management - is based on property rights and forms of management, the use of land and other related real estate. Such processes include the definition of property rights and other attributes of land that are related to its value and use, their survey and graphic description, their detailed documentation and the provision of relevant information to support land markets (pic. 1).

(picture 1).- Main functions of the land administration system

Land administration supports the implementation of land policy and serves as a basis for good governance at the highest level. It engages a wide variety of sectors of society, including:

- the government of the country - in the implementation of their administrative functions, the formation of tax policy, solving problems of economic development, providing market information;

- regional and local authorities - in the evaluation of land and financing of local budgets, improvement and control of land use, land management and providing access to information about land and real estate;

- business entities: legal entities and individuals - in protecting their rights, revealing market opportunities and potential for investment and development, transferring ownership of real estate.

The management system covers all levels of the administrative-territorial structure of the country, highlighting the state, local and departmental. The object of management is the land fund of the country, region, district and rural district, city, SNP, as well as categories of land: agricultural purpose, settlements, stock, industry, water and forest fund.

The subjects of management can be considered all those involved in land relations, from the state to legal entities and individuals.

Land administration is concerned with the legal aspects of land rights (ownership, land ownership and land use). Land property can be represented by varieties: state, private, joint-stock, municipal, collective-share, common share, etc. At the same time, the owner has the right to dispose, possess and use.

Ownership refers to the possession of rights to land, but does not necessarily imply physical presence, since the absolute owner (the state) may, for example, lease the land so that the tenant becomes the actual owner.

Land use refers to the rights and ways of using a land plot within the boundaries of a certain territory, regardless of the form of ownership, and serves as the basis for generating income and meeting social needs. These rights determine the ability to manage the land on legal grounds, to determine its economic significance in the production of material goods. Changes in the permitted use of land will lead to changes in its market value and, ultimately, changes in tax revenues.

In a market-driven economy, investors must feel confident that the ownership of the land they develop is protected and that there is a clear and rigid system of laws governing their rights to use the land.

Cost has several meanings. It may refer to the real market value in the loan capital market, which is the amount of money for which the land has been or can be sold; or it may refer to the estimated standard or estimated value, which can be used as a regulator in the primary real estate market or when renting land. For example, in the legislation of the Republic of Kazakhstan, in transactions with state-owned land, the cadastral (estimated) value of the land is applied, and in the secondary real estate market - the market value, in case of mortgage - the collateral value.

One of the important determining factors in the evaluation of land is the consideration of its intended use, i.e. the conditions for which the land is or may be intended are determined. For example, the economic valuation of agricultural land can be used to establish the standard price of land (base rate), and mass valuation can be used for tax purposes. To create a basis for sustainable development, land policy must be based on reliable information about the value of land and its intended use. Since mass land valuation is expensive, and the budgets of the post-Soviet countries do not have such funds, many of them rely on the economic valuation of agricultural land.

Although some Baltic countries (Latvia) for example, have been able to carry out a comprehensive mass valuation of all their lands using old cadastral materials, since the costs of maintaining and updating these data remain very high. It is possible to question the conformity of the land valuation with its real value, however, Latvia has found an economic mechanism for streamlining market conditions in land transactions.

An important condition for maintaining and maintaining a land management system at an effective level is the availability of extensive information at the level of a particular property of a particular owner. For example, the European Union needs certain data to calculate and pay subsidies to farmers under the Common Agricultural Policy.

Land administration systems need to address the needs of data users in terms of soil quality, location, proximity to highways, cost and ownership. The information stored in the system should be sufficient to meet the needs of users and be up to date. Non-essential data should be excluded.

There is no single land management solution that is suitable for all countries. However, it is important to understand international trends and be ready for greater international cooperation in emerging global land markets.

The basic principles of governance are based on a system of land and real estate registration to ensure the security of land ownership, investment and other private and public interests in real estate. Effective systems for recording land titles, land valuation and land use are the foundation on which the efficient operation of a market economy depends, based on sustainable and productive land management. Such systems reduce the risk of investors and lenders to invest in agricultural production, which contributes to the growth of the agrarian economy.

An effective land administration system guarantees and protects property rights, supports taxation of land and real estate, provides credit guarantees, develops and monitors land markets, protects land resources and supports environmental monitoring, promotes land management, reduces land disputes, promotes land reform in rural areas, improves urban planning and infrastructure development, and provides reliable statistics. The system should be transparent with reliable and free access to the land market and low costs for all participants and open to everyone, meeting the needs of all its users.

The existing infrastructure for registration of property rights and ownership rights should reflect all the necessary parameters of a land plot (size, quality assessment, cost, cadastral number, owner's name, etc.), text reports and graphic data sets should be automated and linked through a single electronic means.

In all countries, governments are the main owners of land and real estate in their territory. They influence the real estate market not only as regulators, but also as market participants. The State should be treated in the same way as any other landowner in relation to land registration so that conflicts of interest that may otherwise result from the combination of these two roles can be reduced. There should be equal, open and transparent access to information related to land for all participants in the land market.

Over the past decade, in a market economy, three main principles for the effectiveness of land management have been identified. The first principle is sustainability in any land administration system. Databases must be dynamic and constantly reviewed for suitability in today's use. Equipment, especially electronic equipment, must be upgraded regularly, and digital data must be kept up to date.

The second principle is quality control, which should include a guarantee of the honesty of transactions, publicity, and ensure the protection and confidentiality of personal data. At the same time, rules should be prescribed regarding who can use the information, under what conditions and in what ways.

The third principle is that the success of land administration reforms is closely related to the human factor - the professionalism of leaders at all levels of system management.

Land relations are formed between various departments and state structures and land users, land categories, industries, administrative units (republic, region, district, rural district, city, SNP), and also cover the inter-sectoral (basin), inter-farm and intra-farm levels, where the process fixing the resource and determine the degree of their effective use.

It is through proper management that the best option for the targeted use of land resources in industries and territories should be achieved, organized taking into account specific natural, environmental, historical, political, economic and social conditions, which determines the most effective way of interaction between society and nature. Each of these aspects is important, as they reflect the various properties and characteristics of the use of land as a natural resource, means of production and subject of labor. Most agricultural economists, in the interaction of natural resources and society, distinguish the following aspects of the rational use of land: natural - biological, socio-economic, technological and legal.

The natural-biological aspect is considered by them as a component of the natural complex and environment for plants and animals, which allows changing the structure of production in accordance with the ratio of agricultural land, their location and economic use.

The technological aspect is related to the technical impact on the land, the introduction of new technologies, especially in the category of agricultural land.

The direct nature of the use of land resources is determined by socio-economic and legal aspects. The significance and special role of the legal aspects of land use lies in the fact that they fix the policy of the state, allow the state, in the interests of society, to establish a legal regime for the possession, use and disposal of land, to exercise state control over the protection and rational use of land.

The socio-economic aspect is closely related to the organizational and economic factors of land use. Their impact on the efficiency of land use is determined by specific forms of organization of the territory and production, which is expressed in the forms of management, methods of formation of new land uses, their size, specialization, availability of technical, labor resources, location, taking into account the markets for products, transport and other infrastructure.

Briefly commenting on the principles of land management, we have identified 7 main areas of their mechanisms, functions and management bodies (Table 1).

Legal - defines the essence of land, forms of ownership and legally recognized forms of ownership and rights associated with land; protects the rights of land owners, tenants and third parties, including mortgagors and pledgees, establishes restrictions on land transactions, establishes independent stable institutions for land management with clear powers and rights established by law, defines the role of bodies that are responsible for land registration, public mapping, land valuation and registration of land use rights.

Institutional - ensures tracking of trends at the stages of implementation of the land reform, leaves the priority right of the state over other participants in the land market, delimits the competence of government bodies in terms of registration and transfer of rights to land to owners (land users) from legal proceedings, leaving the judicial system to resolve disputed land issues. Develops policies and strategies for land administration in line with the policies and strategies of the national government and various ministries.

Economic - determines the economic valuation of land, cadastral, market, collateral value, payment rates for land (rent, land tax, loan interest on real estate mortgages, water tariffs,

Table 1 - Main directions of land resources regulation

No	Directions of regulation	Forms of regulation
1	Legal	Legislative acts defining: land ownership rights, land turnover, the system of paid land use, the procedure for allocating land easements, the competence of the authorized and executive bodies at all levels.
2	Institutional	Tracking the legislative support of land reform and assessing the progress of land reform by stages of development.
3	Economic	Economic valuation of land, cadastral, market, mortgage value of land, payments for land (rent, land tax, loan interest on real estate mortgages), payment for easements, marginal rates for granting to private ownership, normative load on seasonal pastures, the amount of penalties for withdrawal from land circulation, inappropriate use.
4	Technological	Diversification of crop production sectors, dissemination of innovative, transfer and zonal technologies, use of pasture turnover, seasonal grazing, water-saving technologies, agro-reclamation measures, agrochemical provision, monitoring of soil fertility.
5	Ecological	Determination of the degree of land degradation, desertification, technogenic impact on the environment, environmental monitoring, environmental protection, criteria for assessing the degree of risk from environmental violations.
6	Land management	Maintenance of the state land cadastre, land monitoring. Determination of the qualitative characteristics of soils and the cultural and technical state of the land, conducting agrochemical surveys of arable land. Production of geodetic and cartographic products. Land surveying of agricultural lands, settlements and reserves, allotment of land plots for agriculture and other needs, drawing up a general land management scheme, carrying out on-farm and inter-farm land management.
7	Administrative	Control and decision-making for non-compliance with land, water, forest legislation and violation of the environment, risk management due to the withdrawal of agricultural land from circulation, the adoption of penalties for inefficient and inappropriate use of resources.

for servitudes, marginal norms for granting to private ownership, norms for loading pastures, the amount of penalties for withdrawing land from circulation, misuse, cluster assessment of land use.

Technological - contributes to the diversification of crop production sectors, ensures the dissemination of innovative, water-saving, transfer and zonal technologies, the use of pasture rotation with seasonal grazing, agro-reclamation activities, agrochemical maintenance, soil fertility monitoring. The form of management is the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, the National Scientific and Educational Holding, KazAgroInnovation Republican State Institution

"Republican Scientific and Methodological Center of Agrochemical Service", development programs for the future.

Environmental - determines the degree of land degradation, desertification, man-made impact on the environment, conducts environmental monitoring, environmental protection, establishes criteria for assessing the degree of risk from environmental violations, reducing water losses during transportation and consumption, tariff policy. The regulatory body is the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, the Ministry of Environment and Water Resources of the Republic of Kazakhstan, the Agency of the Republic of Kazakhstan for the regulation of natural monopolies, programs.

Land management - provides maintenance of the state land cadastre, land monitoring, land surveying of agricultural lands of settlements and reserves, allocation of land for agriculture and other needs, production of geodetic and cartographic products, drawing up a general land management scheme, carrying out on-farm and inter-farm land management.

A cadastre is a collection of land records that consists of two parts: a series of maps or plans showing the size and location of all land parcels, with textual records that describe the properties of the land. The function of the cadastre is to collect and make available graphical and textual information to support the registration of owner (land user) rights, real estate valuation and rational use of land resources. It differs from the land registry in that the registry is inherently concerned with property rights and subjective rights that are attached to the land, while the cadastre deals with a wider set of attributes.

Cadastrals are based either on the land that is owned, or on the land use, or on the taxable area. Cadastrals may support recording of property rights, taxation of land, or recording of land use. A multi-purpose land cadastral and registration system creates new opportunities to increase the value of land-related data through processing and use them both in the domestic market and in the external market as a lease for foreign citizens.

The cadastre is a type of land information system with up-to-date information on the ownership of land and possibly buildings, their value and use, along with the characteristics of the environment and socio-economic conditions. Data in the cadastre may include geometric data (coordinates, maps), real estate addresses, land use, real estate information.

Environmental monitoring and geographic information systems (GIS) is an integrating technology that facilitates the collection, storage, validation, analysis and display of spatially referenced data. GIS can analyze cadastral data and support environmental monitoring and assessment of environmental impacts. Land records, cadastre, tax registries should use the same parcel linking system so that real estate related data can be easily integrated into all networks.

Land management includes current operational decisions made daily by specialists in the field of land management, which ensure the allocation of land for peasant farms, construction, delimitation of land categories on the ground, etc. From an institutional point of view, land management depends on land policy, the legislative framework, problems related to with resource management and land information management. It is associated with both public and private initiatives. Such activities must comply with the norms, regulations and procedures established by the cadastral authorities and applied to all land owners.

Decisions on land management can be regulated by various levels of government, depending on the existing administrative-territorial division of the country.

Administrative - exercises control and decision-making over non-compliance with land, water, legislation and violation of the environment, risk management and increasing the efficiency of state control over the use of resources. The governing body is the Interregional Land and Environmental Inspections, the decision of the judiciary, the Government of the Republic of Kazakhstan.

Benefits of an effective land administration system

Building efficient systems requires long-term investment and ongoing government support. Only the protected rights of the owner, land user will increase responsibility for the rational use of land, an efficient land market, which will increase the flow of funds to the state budget, as well as expand the circle of investors in order to attract additional investment. This will lead to an increase in labor productivity and additional economic growth in production, provide higher incomes for the population and reduce the level of poverty in the country. In particular, the benefits are as follows:

1. *Guarantee of the right of ownership*, ownership and land use and its protection. The collection of land records should provide individualization and legal confirmation of land rights. State registers must contain all significant legal information that allows any interested person to find out the qualitative characteristics of the land plot, its cadastral (market) value, as well as the name of the land owner. The openness of the market will be the key to preventing shadow deals with land.

2. *Support for land and real estate taxation*. Land taxes and rents are a potential source of government revenue and are often collected by local governments and used to finance them, as well as conservation and land management. Since the cadastre must provide full coverage of land, all properties that are subject to taxation must be included in it, nothing should be omitted.

Here it is appropriate to say about the need to improve the current legislative framework in the Republic of Kazakhstan on conducting an economic assessment of agricultural land in the new market economic conditions, bringing tax and rental rates to a single system of taxation of all business entities in the form of interest rates from the cadastral (market) value of land. Moreover, the rates of rent should be differentiated and significantly increased in comparison with taxes. Otherwise, the state will not receive a certain amount of money to replenish local budgets.

3. *Securing a loan guarantee*. The certainty of ownership and the knowledge of all the rights that exist with respect to land gives confidence to banks and financial institutions when they provide funds to land owners to invest in new projects. A land mortgage is one way to raise capital to invest in improvements. Mortgage banks need up-to-date land and real estate information in order to be able to guarantee loans.

4. *Development of land markets and their monitoring*. Transparent and reliable methods of transferring rights to real estate allow those who make a deal with land to do it quickly and confidently according to the mechanisms that are defined in the current legislation. Those who do not want to sell their land may have their own rights, which are protected by the legal field. Improving the mechanism of lease relations will be the basis for increasing the pace of transition to private ownership of agricultural land, otherwise the land market will be sluggish.

5. *Protection of land resources and support for environmental monitoring*. The growing interest in preserving and protecting the environment and ensuring its sustainability should be regulated by environmental regulations, where limits will be set, above which administrative measures will have to be applied to land users in the form of penalties for environmental violations. Multi-purpose cadastre data can be used for accounting of protected areas and environmental impact assessment.

6. Promoting the accounting and use of state lands. The state needs to manage its fixed assets and ensure their efficient use. First of all, this concerns the delimitation of the territory of lands of various categories (industry and transport, reserve lands, special land fund, settlements, etc.), which are currently not marked on the ground. This leads to disorderly, unaccounted for use of state lands, especially reserve lands, a special land fund, which requires putting things in order for their rational use.

7. *Reducing the number of land disputes.* Often disputes over land and its boundaries are accompanied by costly litigation. Courts and experts spend a lot of time resolving these issues. Many land disputes can be resolved with access to complete land information.

8. *Promoting land reform in rural areas.* The distribution of land to those who do not have it, as well as the redistribution of land for more efficient use, all require full consideration of existing land ownership and land use rights. It may be necessary to substantiate the need for additional involvement in the turnover of other categories of land and, above all, reserve land on the basis of reasonable benefits from the expansion of areas. Drawing up new schemes for the spatial distribution of land ownership in order to obtain more productivity from land can only be effective if the conditions for conducting tenders and auctions are transparent and well-established existing schemes for the provision of additional land.

9. *Use of land monitoring data.* Data obtained from monitoring land ownership, value and use can help allocate resources and be used to evaluate the progress of development programs. Both long-term strategic planning and short-term operational management need data to support decision making. Although the benefits are difficult to quantify, they are nonetheless real and citizens should be made aware of their existence.

10. *Institutional issues.* The success of any broad-based land administration system depends on a number of institutional issues that are tailored to the needs of the users of land information. The products needed by each consumer will be different, although land ownership, value and use are common. Land information requirements need to be constantly reviewed in light of modern data collection and processing methods and the changing needs of the economy and society. It is essential to prioritize according to available resources and to create information systems that can always be kept up to date.

Literature

1. Moldashev A.B., Sabiova A.I., Turganaliev S.T., Glushan L.A., Eszhankyzy M. Proposals for improving the management system of the land and property complex at different hierarchical levels. - Almaty: "Kazakh Research Institute of Economics of the Agro-Industrial Complex and Rural Development" and Joint-Stock Company "KazAgroInnovation".

Literature

Socio-political views in the poetry of Abay and Shawki

Kozhabekova Raushan Sanatovna

PhD student, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Abstract. The article analyzes and contrasts the socio-political poems of Abay Kunanbay, the originator of the Kazakh literary language, and the Egyptian poet Ahmed Shawki, the pioneer of modern Arabic literature. The focus of the examination is on the poets' historical epoch, the concepts in famous poems, political and social realities in society and times, and their significance in the construction of national spiritual identity. The study also looked into the problem of spiritual continuity between Abay and Shawki, two master poets. The study looks at the main concerns, themes, conclusions, and viewpoints on poets' works. Abay's works were studied directly, while Shawki's works were translated into Kazakh from Arabic.

Also this article tends to highlight the socio-political context of the poetry that is produced by Abay and Shawqi, as the poets who was active during the early twentieth century via qualitative and wise poems. As a result, Abay and Shawki's poetry has depicted class division, colonial policies' impacts, the genuine plight of the people in tough times, issues in the country, depression and the bleakness of the political disorder in the Kazakh land and Egypt.

In the course of the research, we found that there is a spiritual connection between Abay and Shawki. Studying the works of poets, we can see that both of them have always been sincerely interested in the development and prosperity of the country, the importance of national consciousness, and have exalted this concept. Although the two poets' ability to use words is similar in terms of depth, their poetic picture is not always consistent. Without a certain, the more you learn Abay and Shawki, the closer you will become to their work. During the article, the picture of the nation in the poetry of the two poets, as well as the depiction of the political and social condition in society in current terms, are analyzed. The detailed research of early twentieth-century Kazakh and Egyptian poetry brings up new dimensions for the audience's perspectives.

Keywords: Abay Kunanbay, Ahmed Shawki, political and social poetry, comparison, analysis of poems.

Introduction. Abay Kunanbay, a wise Kazakh poet, based his poetry and words on the life of the time in which he lived, public life, people's needs, and moral difficulties. Abay's growth in the people's vocabulary, rhetoric, and satire was impacted by Kunanbay's early involvement in Abay's government. We must read and grasp the social setting in which the great poet lived, as well as the sources of cultural and spiritual resources in which he lived, in order to fully comprehend the political and social essence of Abay's works. Kunanbay had recognized Abay's talent since he was a child and decided to invite him to the nation, take him with him, and include him in administrative duties. As a result, 13-year-old Abay became involved in the country's affairs. The official clearly understood the tricks of the administering, the consequences of social inequality, starvation and nakedness, patriarchal and customary laws, which depended on the contradictions of feudal-tribal relations, which began to disintegrate in the Kazakh steppes, during the years when Abay's father was with him. Recognizing the tsarist government's colonial policies and the unscrupulous conduct of corrupt Russian governors, he was outraged by them and resolved to confront them. In order to do this, he ran in the administering elections and won from

1876 to 1978. He was the ruler of Konyr-Kokshe. During this time, Abay utilized his power to balance the justice scales. He became the people's guardian after harshly punishing those who exploited the helpless and committed thievery (Abay, 1995:15). During his political activity, the poet met Russian professors who had been banished. He also learned Russian and read Pushkin's, Belinsky's, Herzen's, Chernyshevsky's, Saltykov- Shchedrin's, and Nekrasov's works, as well as those of European poets such as Goethe and Byron. Of course, all of this had an impact on the gifted poet's work.

Ahmed Shawki (1868-1932), an Egyptian poet who was close to Abay, was a smart poet who understood his era. Shawki has lived in Abbas II's palace since he was a toddler since his family has a close ties with the Egyptian hediv. As a result, the poet has been exposed to social and political themes since childhood. Shawki's connection to the palace and its influence on his art has been a source of contention among critics. Some claim that because he lived in the palace and was supervised by a hediv, his works as a palace poet were largely composed in the *madh* genre and were restricted by the Sultan. Some claim that his art would be less exquisite if he lived in a palace and did not have to deal with the authorities as closely (Daif, 2010: 111). Hediv Abbas was Shawki's constant companion at all political meetings and holidays. He commented about the political strife in the country in his poems, in addition to glorifying the monarch. Shawki did not secure his freedom at the moment, however, because the palace and its owner were reliant on the hedge. After a year of employment at the Palace of Hediv, it was decided that the palace servants needed to obtain a higher degree in law, so he flew to France to supplement his education with the support of Hediv.

Political events in Egypt were more intense at this time, and this had a significant impact on Shawki's life and art. Historically, France and Britain wanted to attack Egypt at the time, and the Ottoman Empire was a target for the Russians and the West, and everyone wanted a piece of the action. As a result, the British besieged Egypt in 1881 (Jebri, 1997: 45). All of this plays a significant role in Shawki's life and career, and political and social events in Egypt are mirrored in his creative works, particularly his novels.

Results and Discussion. Both Abay and Shawki were sympathetic persons of their day, as seen by their works. Abay, witnessing the inconsistencies of the period and the environment in which he lived, the anguish of his people, communicates the plight of the Kazakhs in the poem "My nation, my Kazakhs, my people," vividly expressing the plight of the Kazakhs. For example,

I was astounded by my country, my Kazakhs.

A mustache dropped into your mouth since you didn't have a razor.

You didn't know the difference between good and wrong.

One is blood, and the other is fat (Kunanbay, 2010: 51), - we see the pity and concern of the wise poet for his people.

There is no doubt that the poet's inspiration in the line "My nation, my Kazakhs, my people" gives the poet's inner feelings. The "Phraseological Dictionary of the Kazakh language" shows the closeness of this word to the meaning of the word "даруға" "darıǵa", and the word "қайран" "kairan" in the sense of "honorable, beloved, dear" comes in the form of grief, sorrow and regrets for the past. In order to better explain the meaning of the word "қайран" "kairan" in this dictionary, the compilers of the dictionary cite the Kazakh proverb "Жаманға айтқан сөзің қайран", "To a bad person, your words are meaningless". Simultaneously, there are synonyms to word "қайран" "kairan" in our language such as "әттең, есіл, шіркін", "atten, esil, shirkin" To summarize these theories, we can deduce that the wise poet was "amazed" that he witnessed the people's spiritual and social collapse and did not attempt to rectify it, but voiced regret that he did not strive for education, science, and work as a future (URL, 2020).

The word "ұстара", "ustara" in the next phrase is a point of contention among Abay scholars. According to Nurkatov, the word "ұстара", "ustara" is a lyrical image based on a new

philosophical thinking, revealing a deep social mystery, realistic reality of existence. "On the other hand, it's clear that the word "ұстаза", "ustara" is a symbolic depiction of national consciousness", he remarked. Some interpreters, for example, interpret the term "razor" in its literal sense, but we believe the poet is referring to a leader who serves as a link between the people and the government. literal sense, but we believe the poet is referring to a leader who serves as a link between the people and the government.

As a result, Abay attempts to communicate the pain of being a Russian Empire colony, losing his free land, and being "unable to regain his livestock" through his work.

In 1914, World War I erupted, and the United Kingdom invaded Egypt. Shawki was famed for his sword-sharp lyrics against the British colonial agenda for his motherland during this tough time. Meanwhile, Abbas II took advantage of Hediv's assignment to Turkey and instructed the British to depose Hediv and install Hussein Kamil in his stead. The British did not stop there; they evicted everyone who was associated with Abbas II. (Almawsuga, 2005: 156) Ahmed Shawki was deported to Spain.

According to records, Shawki came to Barcelona and lived there for five years. In general, such events in the life of the poet had a significant impact on his work. His love for his homeland and country grew stronger. As a result, this time in his career has seen a significant shift. He had lost his status as a court poet. The poet begins to break free from the palace's golden shackles, and the palace's relationship with Shawki begins to deteriorate. He went out into the crowd to convey his inner wounds and pains, and he became the people's language and breath. "As a result of the tough situation in the country, his ties with the palace were reduced and his mentality with a sense of nationalism was developed" (Fauzi, 2007: 26).

In Spain, his compositions were filled with nostalgia and sadness. Despite the fact that this new setting was ideal for the development of his poetry, Shawki could not accept it joyfully because he was far away from his country.

Ahmed Shawki, an Arab poet living in the ruins of Andalusia, a lost paradise for Arab Muslims like Al-Bukhturi, the Abbasid Arab poet who resided in the Sassanids' Taki-Kisra castle, writes a wistful poem:

وطني لو شغلت بالخلد عنه
 نازعتني إليه بالخلد نفسي
 وسلا مصر هل سلا القلب عنها
 لو آسا جرحه الزمان المؤسي
 (Al-Mawsuga Al-shawqia, 2003: 26).

I would say about my homeland forever,

I will fight for it until I die.

Let's ask Egypt, did he forget me?

Is he wounded by the past?

His native Egypt was always welcoming to him, no matter how bad the times were. The poet's tone is readily apparent upon reading the verses of this poem. We also make certain that the author communicates his desire for the Motherland freely.

The depression in the writings of Abay, who yearned for Russian colonization in Kazakhstan and the liberation of his people, became a spiritual image of our huge steppe while singing about the British sorrow for the country of Shawki, who lived during the colonial period and was far from his homeland. Despite the fact that her past nomadic lifestyle and new social relationships clashed, Abay was a unique individual.

In this moment, Abay considers his inner weight, observes the phenomena of the ancient and modern, and concentrates on his poems. The following verses are from a poet who is well-versed in people's social situations:

I'm not in a position to tell you to rectify yourself.

We can see that after losing control of your temper.

If we pay attention to Abay's poetry "We are elderly, strong, we have a dream" we can see that the poet presents the key theme and explains what bothers him:

Everything was smooth. Don't sell flesh, don't sell eyes, don't sell everything.

The poem's main premise, starting thesis, and conclusion are all presented here. The poet laments that in Kazakh society, avarice has become a huge epidemic.

People who make a lot of noise, like black crows, I guarantee.

The image of crows fighting for food effectively represents selfish people's undesirable conduct (Kunanbay, 2011: 13).

If we examine the text, we can see that the wise Abay critiques and calls for justice, fairness, diligence, and compassion. Let's look at some of Shawki's work, which was written with the same skill:

ما كان في ماضي الزمان مُحَرَّمًا
للناس في هذا الزمان مُبَاحُ
صاغوا نُعُوتَ فضائلٍ لِعُيُوبِهِمْ
فَتَعَدَّرَ التَّمْيِيزُ وَالْإِصْلَاحُ
فَالْفُتُوكُ قَنُّ وَالْخِدَاعُ سِيَّاسَةٌ
وَعِنَى اللُّصُوصِ بَرَاعَةٌ وَنِجَاحُ
وَالعُزْيُ طُزْفٌ وَالْفَسَادُ تَمَدُّدُ
وَالْكَذِبُ لُطْفٌ وَالرِّيَاءُ صِلَاحُ
(Arsalan, 2009: 2).

One case that had been previously prohibited,

Is it now permissible?

Fill up the blanks with positive works.

Divorce and reunification may both fail.

Destruction is art, and deception is politics

Thieves are a master of dexterity and luck.

Rudeness is ingenuity, and corruption is art,

Lying is compassion, and hypocrisy is kindness.

You can understand the complexity of colonialism and the hardship of the Egyptians, who smiled during the day and slept at night, when you read these passages (Haywood, 1971: 87). The weakening of Islam, as well as the growing divide between rich and poor, exacerbated the people's already precarious predicament. The poet was able to illustrate in a logical manner how the government have made expropriation of black people's hard-earned money into an art form. And, by linking the word "deception" with politics, the poet's expertise is to unveil the underlying workings of government policy. The poet refers to the colonial country as "thieves" in the next sentence. The poet decided to illustrate all of their attributes and characteristics using just one word. It's also worth noting that the clever poet's strategy of using words with opposing meanings worked. The last equations may be confusing to some, but we may comprehend the poet's philosophical concepts if we look at the bottom of these equations. "A good word is half the battle", as the wise poet puts it, indicates that the wise poet works to shape the reader's level of thinking in a positive direction, pitting good acts against bad, in the hope that the people's future would be bright. Because the meaning of the word noise is complex, any word should not be reduced and misinterpreted.

Conclusion. In conclusion, we saw that there is a spiritual connection between Abay and Shawki. If we look at the works of poets, we see that both of them have always been sincerely interested in the development, prosperity of the country, the importance of national consciousness, and glorified this idea. Although the two poets' capacity to pick words is similar in

terms of profound understanding, their poetic images are not always consistent. The more you learn, the more Abay and Shawki will become aware of each other.

Abay and Shawki brilliantly represent the environment in which they lived, the picture of those who fell into the heavy scales of the colonial system, in their poems.

Abay was a clever and distinctive poet who appealed for national integrity and togetherness among the Kazakh people and Shawki Egypt, elevating the dignity and spirit of their motherland to a high-purpose, high-quality stage. The picture of the nation, the political and social condition in society is sometimes sad, sometimes awful, and sometimes critical in the poetry of the two writers. It was an essential strategy employed by smart individuals who cared about their country to bring the people to high morals, reasonable thinking, and high-quality education. This strategy was employed by both Abay and Shawki. They tried, no question, because they cared about their people and their country.

As indicated by their poems, Abay and Shawki, who had a deep understanding, not only knew the political and social secrets of their period, but also knew the numerous elements of the people's lives at the time.

We may be confident that if we comprehend the meaning of Abay and Shawki's poetry, we will be able to recognize the past, the destiny of the peoples of that age, and their hopes, and therefore lead our present and future.

References

- Abay, Enciclopediya. (1995). – Almaty, Atamura. 714p. (In Kazakh)
- Daif, Sh. (2010). Shawki Sha'er Al-Asr Al-Hadith. – Cairo, Egypt: Al-Hai'a Al-Masriya Al-Amma lil Kitab.190p. (In Arabic)
- Jebri, Sh. (1997). Dirasah an Shawki. – Damascus, Syria: Dar Qutaybah. 172p. (In Arabic)
- Kunanbay, Abay. (2011). Okinishti kop omir ketken otip. – Almaty: Raritet. 384p.(In Kazakh)
- Abay jyrlaryndagy zamannyn korinisteri (2020). – URL: <https://abaialemi.kz/kz/post/view?id=18492020.htm> (accessed 12.03.2022). (In Kazakh)
- Almawsuga al-Alamia Lishiir al-Arabi. (2005). Ahmad Shawqi. – Egypt. 320p. (In Arabic)
- Atuwi Fauzi. (2007). Ahmad Shawki Amir Al-Shuwara. Dirasa wa nusus. – Beirut: Dar el-saab. 480p. (In Arabic)
- Al-Mawsuga Al-shawqia. (2003). Al-Shawqiyat. – Egypt. 420p. (In Arabic)
- Arsalan Sh. (2009). Shawqi wa Şadaqat Arba'in Sanah. – Al-Shouf: Al-Dar al-Taqaaddumiyah. 89p. (In Arabic)
- Haywood, John A. (1971). Modern Arabic Literature 1800-1970. – London, Lund Humphries. 306p. (In English)

ӘЖ 82-1 (574.1)

XXI ҒАСЫР ЖАС АҚЫНДАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕР

Боранбаева Жадыра Муратовна

М.Өтемісов атындағы БҚУ филология факультетінің магистранты

Акбулатов Айдарбек Ахметұлы

философия докторы (PhD), доцент, Орал қ., Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада жас ақындар поэзиясындағы көркемдік ізденістер, суреттеу шеберліктері талдау нысанына алынған. Жас ақындардың шығармашылық ғұмырнамасына тоқталып, ұлттық, азаматтық көзқарастарын білдірудегі бейнелеу құралдары, лирикалық қаһарманның ішкі жандүниесі қарастырылған. Тәуелсіздік жылдарынан кейінгі қоғамның мәселелері, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық атаулыға қатысты ақындардың өзіндік көзқарастары тұжырымдалған.

Кілт сөздер: жас ақындар, азаматтық лирика, ұлттық өрнек, жалпыадамзаттық құндылықтар, лирикалық қаһарман, көркемдік әдіс, тәсілдер, қазіргі қазақ поэзиясы

Художественные поиски в поэзии молодых поэтов XXI века

Аннотация. В статье представлены художественные поиски в поэзии молодых поэтов, изобразительное мастерство. При изучении творческой жизни молодых поэтов, было выявлено их стремление к выражению национальных, гражданских взглядов, внутреннее воплощение лирического героя. Сформулированы проблемы общества независимой страны, собственные взгляды поэтов на национальную и общечеловеческую ценность.

Ключевые слова: молодые поэты, гражданская лирика, национальные взгляды, общечеловеческие ценности, лирический герой, художественные приемы, современная казахская поэзия.

Artistic searches in the poetry of young poets of the XXI century

Annotation. In this article the subject of analysis are artistic searches and descriptive skills in the poetry of young poets. The visual means of expressing national, civil views, the embodiment of a lyrical character are considering from referring to the young poets' creative life. Problems of society after years of independence and poets' own views on national and universal values are formulated in the article

Keywords: young poets, civic lyrics, national expression, universal values, lyrical hero, artistic method, techniques, modern Kazakh poetry

Өлең не уақытына, не заманына бағынбай дами беретін кестелі сөз өнері. Қадыр Мырза Әлі айтпақшы, «Өлең деген - ой мен сезімнің ар жағы». [1] Алайда заман да, адам да өзгерді. Барлық ақпаратты газеттен емес, ғаламтордан, интернет желісінен қабылдауда. Адамды қарапайым техника ауыстыруда. Мұхтар Шаханов сынды айтсам, «Компьютер басты жарты адамдардың» кезеңіне тап келдік. Ақындық - әрине басқа жол. Оны да

техника игерер. Алайда адамның ішкі жан дүниесінен туған жырдай, жан тебіренерліктей өлең тумас. Бірақ қазақ поэзиясының болашағы жарқын екеніне сенімім кәміл. Қазіргі жас буын ақындардың өлеңін оқи қалсаңыз болашағынан зор үміт күттіретін жастар аз емес. Жаңашылдық та бар, алдыға жылжу да бар. Мысал ретінде, Айбол Исламғали. Қазақ әдебиеті әлеміне өзінше бөлек қадаммен еніп келеді. Айбол – үлкен ойдың жетегіне салатын, ерекше ақын. Оның өлеңдерін оқығанда, «өлең деген тұмайды жайшылықта емес, қайшылықта туатынын» еске аламыз. Себебі, ақынның өлеңдерінде бір зіл бар.

О, Ұлы Аспан,
Жанарымда - ғасыр жылап,
Жүрегімді - ар қысқан.
Қасірет боп төндің де енді...
Ашындың...- дейді өзі де.

Бұл «Манифест!» [2] өлеңінен үзінді. Айбол дәл осы өлеңінде «"Ақын" болып көргім келді ғасырды, "Ақын" болып сүйгім келді ғаламды», дегенінен - ақ ақындық жолды өзі сүйіп таңдағанын және бар құбылысқа ақындық көзбен қарағысы келетіндігінен хабар бергендей.

Артыңыздан еріп кетсем со шақта,
Кеудемдегі көп күмәнді қосақтап.
Бірақ қалай көнер екем жоққа мен,
Сенер екем түстеріме осы аппақ?!

Қошеметті өз қолыммен көмсем ғой,
Күллі ғалам жылағанын көрсем ғой.
Ең аяулы мезеттерді есіме ап,
Періштеге күліп қарап өлсем ғой! [3]

Кешіріммен қараңызшы, сіз маған,
Кешіріммен қараңызшы, ізгі адам!
Мен көктеммен жылап тұрып қоштасқам,
Қиын емес шығар бірақ күзге одан... [4]

Әсерлі айтылған. Өлеңінен және қазіргі жас қаламгерлер әдет қып алған, немесе Фаризадан қалған «сіз» деп жырлауын байқауымызға болады. Бұны қайталама деп емес, қайта «сіз» дегенімен, басқа ақындардан ерекшелеп жазылғанын байқауға болады. Бұл жерде күйдім – сүйдім деген махаббатты жырлауы емес.

...үйім емес - бұл шаһар,
күйім - елес,
жоқ тегім...
...мұнша өзімшіл,
мұнша кербез,
мұнша паң -
сүю де кеш көктемін...
Сүю де кеш -
жолықтырмас жолдарын,
айықтырмас көшесін...
Тағы ұқтырар - құдіреттің ол барын,
Жалықтырар, о, сосын...
Жалықтырар -
зарды ұқтырған кескіннен,
жарлықтардан ескірген,

жақындардан өштенген,
ақылдардан кеш кірген... [5]

Ақынның осы өлеңінен ішкі мұқтаждығын, жалығуын, күйінішін байқауымызға болады. Жаңа ғасырдың жас ақындарының байқасаңыздар өлеңдерінде мұң – қайғы бар. Осы сарын Айболдың өлеңдерінен де байқалады. Жаңашылдық та бар. Оны айтпай кете алмаспыз. Айбол – лирик ақын. Өлеңдері жаңашылдыққа, үлкен философияға толы. Өзге ақындарды қайталамауымен қоса жаңашылдық, өкініш, сағыныш сарынымен туған өлеңдері жүректің түкпірін бір кезіп өтеді.

Қыз баласы түркі халықтарының даналығында, қазақ халқында зор рөлге ие. Оны қарапайым «Қыз өссе – елдің көркі» деген мақалдан байқауымызға болады. «Қазақ қоғамында қазақ әйелінің әлеуметтік еркіндігі «қыз салтанаты», «әйел салтанатынан» көрінеді. Ақжүніс, Баян, Қыз Жібек, Құртқа, Назым, Еңлік, Айманның шынайы махаббаттары мен сұлулығы қазақ эпосының ғана емес, шығыс халқының эпосының лирикалық образына айналды. Қыз-келіншектер бой түзеп, сән-салтанатпен жүрді. Көш кезінде ауылдың сыйлы бәйбішесі, ерке, сұлу қыздары көштің алдына жүре берген. Себебі ер адамдар, ауыл ақсақалдары көштен бірнеше шақырым озып кеткен, кейде әңгіме-дүкен құрып, жолда кідіріп, көштен кеш қалып, артынан көш уақытша тоқтаған кезінде қуып жеткен», дейді Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты Тәттігүл Қартаева.

Поэзия әлемінде қыз баланың сыйы ғасыр сайын ұлғаймаса, азайған емес. Жырлары да ерекшеленіп келеді. Солардың бірі – Таңсәуле Әгенқызы. Ақын қыздың жырларынан қазақ қыздарына тән мөлдір мұң, наз бен нәзіктік, өршіл сарын еседі. Өзі де «Түркі аруы» өлеңінде қазақ қызын жырлайды.

Ақ далада ат жалында жарысып,
Тал бастауда тағдырымен танысып.
Көк Түріктің күндей күлген аруы,
Бара жатыр замандармен табысып.

Сақ, түркінің самал дидар аруы,
Жасын жігер жүректердің дәруі.
Ел басына күн туғанда сел кешіп,
Ай семсері қолына алған қаруы. [6]

Көріп тұрғанымыздай, түркі халықтарында қыз баласының батыр болмысы бары екендігі сөз етіледі. Өлеңінің тілі де жеңіл, ойы арқын жеткізілген.

Жасыл жаздың самалындай лебі,
Бала қайың, майысады білегі.
Сүйгеніне шын берілген – жүрегі,
Қараша үйдің амандығы – тілегі. [7]

Бұл Таңсәуленің тағы бір қыз баласы хақындағы өлеңі. Жүрекке жылу ұялататындай, қазақ қызының ерекше бір мінезі жырланады. Үй ішінің тілеуін тілеп, сүйгенінің сүйіктісі бола алатын қазақ қызы.

Білмеймін, менің сол бір бағым қайда?
Сезімім дегеніңе бағынбайды ә?
Жасыл орман ішінде сары жапырақ,
Мен гүлдейтін сенімен шағым қайда?

Сен келгенде шынымен таңым нұрлы,
Сезім мені өзіңе табындырды.
Билесіңбе, жолыққан сәттен бастап,
Сенің бейнең мың есе сағындырды...

Таңсәуле де лирикалық бағытты ұстанады. Сол бір ғашығының мейірлі бейнесін сағынуы үлкен бір өлеңге айналған. Ақын Таңсәуле Әгенқызы болашағынан үміт күттіреді. Осы жырларымен халықтықтың ықыласына бөленері сөзсіз.

Қолыма Асылан Тілеген деген ақын жігіттің өлеңдері түсті. Ақынның жаны қашан да қызық қой. Бұл ақының жан – дүниесіне өлең арқылы бойлай бересің. Шетіне жете алмайсың!

*...Бұл күнде екеуіміздің ұққанымыз –
Өлмейді махаббаттан ауырса адам [8]*

Өлеңдермен алғаш танысып жатқан кезде осы үзіндісі жанымды тебіренткен. Одан өзге өлеңдерінде де ақын жаны көп нәрсені ұғындырады. Мысалы:

Үнсіздікте
Өмір бардың мысалы,
Алай-дүлей көңіл бардың мысалы -
Жауып тұрған мына қар.
Үнсіз,
Тілсіз жұбатар.

Жауатыны - жаңбырдай,
Қонатыны - (паң) қылдай.
Құдайым, мұны кешер ме ең,
Нәсерден көркем десем мен. [9]

жанының қалауы басқа екендігі, махаббаты басқа дүние де жатырғандығынан әлемнің әсемдігін ақынның көзімен қарағың келеді.

Жалғыздығымды,
Жалғыздығыңды
Жыр етіп екеуіміз қалдық,
Бар сенде менің жалғыз-ақ сертім –
Мекен бұзбалық.
А, Алматы? [10]

Бұл өлеңінде де басқа бір сарын еседі. Жанын жегідей жеген қайғысын мен мұңын Алматымен бөлісіп, Алматымен сырласқандай. Ішіндегі шерді басқа өлеңдерінде Асылан әсерлі жырлай алады. Оны «?» өлеңінен де байқай аламыз:

Жанқиярың - жаралым,
Жұмсақтығым - жібегің.
Жұмбақтығың - жанарым,
Жүректігім - жүрегің.

Жарықтығы - күнненбіз,
Жұпарлығы - гүліңіз.
Қайта туып жүргенбіз,
Бірімізбен біріміз.

Жүргендігім жан мұздай,
Құрысын ба?!

Құрысын!
Жапандағы жалғыздай,
Жан кешкенім - кім үшін?! [11]

Қорыта келсек, ақындық өнер ананың сүтімен, әкенің қанымен беріледі. Өлең өнерінің алдағы уақытта межесі жоқ екендігіне күмәніміз жоқ. Оған жоғарыда аты аталған

ақындарымыз дәлел. Мағжан айтпақшы, қырандай күшті, талапты жастарымыз осының дәлелі. Жастар поэзиясындағы көркемдік ізденістер пішіндіктен гөрі, әлдеқайда тереңірек көрінеді. Ол поэзияда интеллектуальдық тереңдікке бой алдыру, аға буын және әлем әдебиетіндегі тенденциялармен сусындап, ұлттық поэзияның көкжиегін кеңетуға деген ұмтылыс пен ізденістер байқалады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қадыр Мырза Әли, «Ой орманы» Алматы, 1966 ж, 55б.
2. <https://alashainasy.kz/akyn/aybol-islamgaliev-kara-aspannyin-kanatyinan-juldyiz-bop-66646/>
3. <https://massaget.kz/layfstayl/debiet/poeziya/35700/>
4. <https://massaget.kz/layfstayl/debiet/poeziya/35700/>
5. https://adebiportal.kz/kz/news/view/aqyn-aibol-islamgalievtin-olenderi_10801
6. <https://akparat.com/poem/39>
7. <https://bilim-all.kz/olen/5439>
8. <https://qazaqadebieti.kz/16526/rttej-zhan-an-le-shil-top-k-zdi-arbap>
9. <https://egemen.kz/article/179899-asylan-tilegen-saghan-dgetip-osynau-qarmen-birge-b%C9%99rin-aytqym-kelgeni>
10. <https://ult.kz/post/asylan-tilegen-olenderi>
11. https://vk.com/wall-55116168_8663

ӘОК (УДК) 82-3 (574)

Б.МҰҚАЙ «ӨМІРЗАЯ» РОМАНЫНДАҒЫ КЕЙІПКЕР БЕЙНЕСІНІҢ СОМДАЛУ ШЕБЕРЛІГІ ЖӘНЕ ТІЛ КӨРКЕМДІГІ

Уразалиева Дильяра Ерлановна

М.Өтемісов атындағы БҚУ филология факультетінің магистранты

Акбулатов Айдарбек Ахметұлы

философия докторы (PhD), доцент, Орал қ., Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада Б.Мұқай «Өмірзая» романындағы кейіпкер бейнесінің сомдалу шеберлігі және тіл көркемдігі лингвопоэтикалық тұрғыдан талданды. Жазушы стиліндегі фразеологизмдердің, эпитет, теңеу, т.б. қолданылу ерекшеліктері, жазушының өзіне ғана тән қолданыстары анықталады. Жазушының идеясын беруге қызмет ететін шығармадағы айшықтау құралдары жазушы шеберлігінің бір қырын ретінде айқындалды.

Тірек сөздер: Жазушы стилі, тіл көркемдігі, фразеологизм, эпитет, теңеу, айшықтау құралдары

Изобразительное мастерство и выразительность образа героя романа Б.Мукая "Омирзая"

Аннотация. В статье дается анализ изобразительного мастерства и лингвопоэтического подхода к изображению персонажей романа Б.Мукая «Омирзая». Выявляются стилевые особенности употребления фразеологизмов, эпитетов, сравнений и других выразительных средств, свойственных перу самого писателя. Изобразительные средства произведения, служащие передаче идеи писателя, были определены как один из аспектов мастерства писателя.

Ключевые слова: стиль писателя, художественность языка, фразеология, эпитет, сравнение, средства выражения

B. Mukai fine skill and expressive ness of the image of hero of the novel Omirzai

Annotation. In the article by B. Mukai the linguo-epetic approach to the depiction of the character in the novel Omirzai was analyzed. The futures of the use of phrasedogical units in the style of the writer, epithets and comparison, etc.of use inherent only to the writer himself, are revealed. The means of disclosure in the work, which serve to convey the idea of the writer, have been identified as one of the aspects of the writers skill.

Keywords: writers style, artistry of language, phraseologs, epithet comparison, means of the expression.

Тәуелсіздік жылдарынан кейін қазақ әдебиеті, ұлт руханияты рухани және жалпыадамдық құндылықтар мәселелерін терең ой елегінен өткізген жаңа тақырыптармен байи түсті. Қазіргі кезде қазақ әдебиетінің әрқилы кезеңдерінде рухани дамуымызға, мәдени өркениетке, әсіресе, ұлттық дәстүрге, тәлім-тәрбие ісіне өз шығармаларымен үлес қосқан қаламгерлердің туындыларын тереңдеп зерттеп, олардың әдебиеттегі орнын, суреткерлік қолтаңбасын ажыратып, бағасын беру маңызды рөл атқарады. Себебі, бүгінгі

өскелең ұрпақты ұлттық рухани құндылықтар мен мелмелекеттік идеология, ұлтжандылық, ұлттық болмыс тұрасындағы тәрбие нәрімен сусындату басты мақсатымыз болу тиіс. Сондықтан оқушы мектеп бағдарламасындағы оқытылатын әрбір көлемді шығарманың мазмұнын ғана оқып қоймайды, сонымен бірге сол көркем мәтіннің тілдік қоры мен көркемдік қуатын сезінеді. Бұл оқушының бойында табиғи түрде сөздік қорды байтып қана қоймайды, ұлттық рухани өзегі ана тіліміздің нәрін бойына терең сіңіруге де мол мүмкіндік берері сөзсіз. Тілдің тарихи танымдық, ұлттық болмысы оның коммуникативтік қызметімен қоса, коммулятивтік қызметімен де тығыз байланысты. Әдебиет пәні оқушыларды көркем эстетикалық құндылықтырға тәрбиелеу функциясымен қоса, тілдің танымдық қызметі арқылы да әсер ете алатын күрделі қызмет атқарады.

Жазушының көркем шығармашалық әлеуеті оның тілі арқылы көрініс табады. Көркем әдебиеттің негізгі өзегі де оның тілдік қуатымен тығыз байланысты. Сондықтан, көркем әдебиеттің тілін зерттеп, зерделеп, жазушының сөз қолданысын, өзіне тән шеберлік деңгейін көрсету болып табылады. Біздің негізгі мақсатымыз – қаламгер Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» романындағы образдардың сомдалу суреткерлік шеберлігін көрсету, сонымен қатар жазушы шығармаларының тілдік ерекшелігі, көріктеу құралдарының орынды әрі ұтымды пайдаланғандығын, кейіпкер бейнесін ашудағы сөз қолданыс ерекшелігін көрсету.

Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» романын зерделеу барысында байқалатын тілдік ерекшелік тұрақты сөз тіркестерін жиі қолдануы деп айтуға болады. Автордың қазақтың ұлттық дүниетаным шеңберін көрсететін тұрақты сөз тіркестерін қолдануы, оның интеллектуальдық деңгейін көрсетсе керек.

«Көркем шығарма тіліндегі фразеологиялық тіркестерді талдау – әрбір автордың өзіндік стиль жасаудағы тілдік тәсілдердерінің бояу-өрнегін айқындау болып табылады. Жазушының көркемдік нақыш, қырын танытатын сөздер – осы фразеологизмдер» [1, 124].

Баққожа Мұқай романында фразеологиялық тіркестер эмоционалды-экспрессивтік тұрғыдан талғампаздықпен жұмсалып, тұрақты тіркестер көбінесе кейіпкердің сыртқы кейпін, мінез-құлқын, ішкі психологиялық күйін бейнелеуде жиі қолданылады:

Күні бойы аты-жөнін білмейтін қызды ойлап, *ішін ит тырнағандай* қиналды. Оның өзі үшін әлгіндей жағдайға ұшырағанын еске алып, *беті дуылдады*. Жігіт басымен Геркулеске қарсыласуға шамасы келмей қалғанға намыстанды әрі өлердей ұялды. Ақсаусақ деп ұната бермейтін құрылысшылар сырттай табалап, сырттай бопсалап жүргендей күні бойы ешқайсысының бетіне тұра қарай алмай *жанырымен жер шұқыды*. Жанына шықпай жүрген Асылханмен де әңгімесі жараса қоймады. *Дауысы көтінің астынан шыққандай* міңгірлеп, жүйесіз бірдемелерді айтқан болады. Онысын өзі де түсінбейді. *«Өлмегенге қара жер»* деп бір бозарып, бір қызарған Аяғанның көз алдына күні кеше қабылдау емтиханында екі алып кеткен *момақан жүзді түбіт мұрт жігіт биіктеп бара жатты*. Бір сәт Асылхан пәле-жала атаулының барлығынан қорғап, арашалап алатын піріндей болып көрінді. Аяғанның көңілі босады, соңғы екі-үш айдың аралығында көрген қорлықтарын айтып, мұңын шаққысы келді. Жөнсіз жерде жылт етіп шыға келетін намыс шіркін бұл жолы да *еркін билеп алды* [2,44-45]. Бұл үзіндіден Аяғанның ішкі психологиялық күйзелісін, жан жарасын, жалғыздығын көреміз. Геркулеспен арадағы төбелестен кейінгі өзінің дәрменсіз күйін, намыстанған күйін сипаттайды. Автор тұрақты тіркестерді, мәтелді Аяғанның сол кездегі ішкі дағдарысымен байланыстырып суреттеуде шебер қолданады.

Ал, тергеуші, Жақия сияқты кейіпкерлердің сыртқы портреттік бейнесінен Аяғанмен салыстырмалы паралельді екінші әлемді көреміз. Біріншісі әділдік үшін күрескерлер болса, екінші әлем қарауылдар, шындықты жақтамайтын қоғамның бейнесін аңғаруға болады. Мысалы, «Шындық жақпайды мынау заманға. Сонда қайтпек керек?»

Айтқан жоқпын деп **бұлтаққа салып**, басын алып қашар. Одан не шығады? Сөзін керек қылайын деп тұрған адамды көрмеді. Ауғаныстанға байланысты үнпарақтарды да бұдан көретін тәрізді. Бәлкім, куәлар тауып, дайындап қойған шығар. Бұл ойынды бастамас бұрын дайындық жасалғанына кімнің күмәні бар?! Өзін мұнда алып келмес бұрын бір ай ма, әлде алты ай ма, әйтеуір біраз уақыт дайындалғаны анық. Манағы **жасыл көз сары жігіт те тегін адам емес. Өз ісіне әбден шеберленген, көмейдегі көмескіні болжағыш құ мүйіз екені көрініп тұр**. Жарты сағаттан кейін қандай өмір шығарарын кім білсін. Көнбеске амалы кәне. Басына түскенді көріп алды. **Сары ісіне шөп салып, қылдан қиқым іздеп**, өзін нақақ күйдірген Жақия сияқты **қараниет қарауылдардың мысық көмбе** қылығына кеудесінен **шыбын жаны шырылдап** шығып кеткенше қарсы күреседі. Мұны түсінер, **қараулыққа қаны қас** абзал адамдар таусылып бітпеген шығар. Оның шырылдаған **жан айқайын** естіп, көмек қолын созатын біреу табылмас деймісің. Адам тағдырын шешер үлкен орындарда отырғандардың барлығы Жақияның **суатынан шөл қандырып** жүрмеген болар. Әділ қоғам азаматының қадырына неге жетпесін» [2,73].

Авторлық қолданыстағы тұрақты тіркестер, метафоралық тіркестер, нақыл ой-тұжырымдарды, мақал-мәтелдерді де жиі қолданады. Мысалы, «Құдай – хақ, уақыт - ақиқат» [2,10], «Басқаның шындығы – алмас қылыш» [2,11], «Ақиқат та адам таңдайды»[2,21], «Иттің иесі болса, бәрінің тәңірісі бар» [2,63], «Шын – мият, өтірік - ұят» [2,71], «көшке берген тайын қайтып алсын»[157], «Уақыт – құдай, уақыт – патша. Оған мәңгілікпін дейтін тау да, арнасына сыймай аласұрған су да тәуелді»[2,162], «Анасыз өмір – шала өмір»[2,163], «Қалам – құрық, ой - асау» [2, 243], «Тарихты жасайтын халық та, жазатын жекелеген адамдар» [2, 251], «Ашу өрт болса, қарсыласу - май» [2, 258], **тіршілік теңізі, көңіл кесесі, сөзі жүндей сабау, жанын құсу, көңілі сәгілу, қабағына көлеңке қону, санасына сәуле түспеу, «Бармасаң келмесең жат боласың»**

Мысалы, қаламгер көріктеу құралдарын:

- портрет, оның негіздерін беруде;
- кейіпкерге мінездеме беру үшін;
- табиғатты әсерлі суреттеу мақсатында қолданады.

Жазушының өзгешелігін, даралығын танытатын, өзіндік шеберлігін айқындайтын тілдік қолданыстар көп. Эпитет пен теңеу, троп түрлері образ жасауда айрықша қызмет атқарады.

Кез-келген көркем шығармада кейіпкер бейнесін сомдауда эпитет, теңеу тәрізді көріктеу құралдарының өзіндік қызмет ерекшелігі бар. Осы аталған тілдік бірліктердің көмегімен автор кейіпкердің тек бейнесін ғана емес, мінез-құлқын, сонымен қатар кейіпкер өмір сүріп отырған ортасындағы тіршілік деңгейін кеңінен ашып, оқырман сезіміне әсерлі етіп жеткізе біледі.

Сонымен, жазушы шығармаларындағы кейіпкер бейнесін жасауда қолданысқа түскен эпитеттерді төмендегідей түрде саралап көрсетуге болады.

Кейіпкер киімін, бет-пішінін, мінез-құлқын суреттеуде қолданылған эпитет, теңеу түрлері: «Тергеуші шал мен жігіттің **төзімін біржола сарқып** бірақ шықты. Өзіне соншалық ілтипат танытып, жаутаңдай қарап тұрған екеумен **бас изеп қана амандасты. Түсі суық екен**. Қуат қарияның айтқаны дөп келді, **құдайдың тумасындай тым тәкаппар**. Екеуіне көз қиығымен менсінбей қарады. Шалдың іші мұздап қоя берді. Түріне қарағанда **кесіп алса қан шықпайтын тасбауыр тәрізді»** [2,195].

«**Тышқанның ізіндегі ғана қайқы қасы** бар, **аршын төс** сұлу келіншек столға тәтті тоқаш, конфет қойып, шай әкелді. Екі кесеге қаймақ қатқан шай құйып, **аяғының ұшынан басып**, шығып кетті, Жүріс-тұрысына қарағанда ректордан өте қатты қаймығатын тәрізді» [2,236].

Мәтінде адамның портреттері мен мінез-құлқын эпитет, теңеу арқылы әсем өрнектеген. Автор суреттеп тұрған оқиға кезіндегі кейіпкерді екінші бір кейіпкердің баяндауы, сипаттауы арқылы сол жағдайға орай суреттерді көз алдыңызға әкеліп, қаз-қалпында жеткізуде тілдік бояулар мен көркемдік құралдарды дәлдікпен жұмсай біледі.

Эпитет, теңеулер кейіпкердің кейде ұнамды, кейде ұнамсыз бейнесін, жұғымсыз мінезін көрсетуге жұмсалған:

«Саруаров та көп құттірген жоқ. Орта бойлы, қаршыға бітімді жас жігіт босағадан аттады».

«- Кел, бізбен бірге жүз грамм іш, - деді сілеусін көзді салпауыз жігіт. Жүз грамм ішкен соң мұрнының үсті тершіп, күнге тотыққан жүзіне қан жүгіріп, рахаттанып отыр. Ине жұтқан кәрі төбет секілді дауысы барқырап, түкірігі шашырап, аузына түскен сөзді айтып, ләйліп қалған. Аяған мұны сыртынан біледі, аудан дәрежесіндегі ақынсымақ. Тісіне өмірбақи щетка тимеген болу керек, ара-арасы базданып кетіпті, аузынан қолқаны қабар сасық иіс бұрқ-бұрқ етеді»[2,350].

Сарказм автор романында қоғамдық өмірдің ақиқат шындығын жеткізуде біршама сәтті қолданылған. Қаламгер «Өмірзая» романындағы кеңестік құрылымның дағдарысы, ауруын жасырған қоғамның шындығы, бюрократиялық қоғамның шынайы көрінісі, кейіпкерлердің өзін-өзі түсінбей дал болған пұшайман күйімен де жеткізеді. «Кеңес қоғамы дүниедегі ең әділ, гуманисттік қоғам. Партия солай дейді», - деп Аяған Қуатов тергеушіге кеңес қоғамына деген сенімін білдірсе, енді бірде Аяғанды ауылдан іздеп келген әкесі аңғал шалдың да сол жағдайға тап болуы, бір жағына күлкі туғызғанмен, екінші жағынан астарлы әзілдің де шындығы барын көрсетеді. Іріп-шіріген қоғамның суретін көрсетсе керек. Аталған романда кеңестік дәуірдің шындығы көрініс тауып, сыншылдық тұрғыдан жинақталған. Бұған романдағы мына бір мәтіннің үзіндісінен көруге болады.

- Қазақтың баласы екенсің, шырағым мені кіргізіп жібер. Қонаев ақсақалда шаруам бар еді, - деді шал. Оның мына сөзінен кейін милиционер тіпті қатайып, оны бір адым ілгері бастырмай қойды.

- Рұқсат қағазсыз кіргізе алмаймын.

- Ой, шырағым, мен кәмөнеспін, - деп қалтасынан қызыл белетін шығарып көрсетті. Қуаттың таң қалғаны, милиционер партиялық билетке мүлде көз қырын салмады. – Бір жапырақ қағаз партия билетінен құнды болғаны ма? Әй, жолың болғың!

- Тәртіп солай, ақсақал.

- Мен сені алдап тұр дейсің бе? Мен еліме еңбегім сіңген адаммын.

Ардагермін, шырақ.Тонын шешіп алды. Ондағы ойы – орден, медалдарын милиционер жігіт көрсе, жібір деген. Мына жігіт оларына да бәлендей мән бере қоймаған секілді. Шалдың ордендеріне селсоқ қана көз қиығын тастады.

«Мынау бір діні қатты неме екен. Мына сұрымен кіргізе қоймас. Тәжікелесіп тұрғанша қағазын алайын» - деп ойлады шал.

- Әй, шырағым, сен маған жөніңді айт. Қонаевқа қалай жолығамын.

- Білмеймін, ақсақал. Осы үйдің күншығыс жағында рұқсат қағазын беретін орынбар. Сол жерден сұрап біліңіз, - деп ол шалды шығарып салды.

- Шал аң-таң, Жаңағы бала партиялық билетіне мүсіркей қарады.

Күні бүгінге дейін партбилетке ашылмайтын есік жоқ деп ойлайтын. Өзге түгіл кемпіріне ұстата бермейтін ең асыл затының құны әпсәтте түсті де қалды. Жап-жас жігіт жетпістен асқан шағында таңғажайып жаңалықты алдына жайды да салды.

Партбилетпен партияның Орталық комитетіне кіруге рұқсат жоқ екен. «Ой, алла-ай!

Мынау бір сұмдық болды ғой. Мұны Қонаев ақсақал білмейді-ау. Жаңағы баланың шикілігі ғой. Жап-жас неме екен. Қайдан ілсін» деп өзін-өзі жұбатты» [2,244-245].

Мақаламызды түйіндей келсек, қаламгер романныңдағы көріктеу құралдары тек, кейіпкер бейнесін сомдауға ғана қызмет етіп тұрған жоқ, автордың сөз қолдануын, сөз өрнектеу шеберлігін де байқатады. Автор романында тілдік көркемдік қуаты ерекше көрінеді. Метафора, эпитет, теңеу т.б. көріктеу құралдарын проза жиі пайдаланып, автордың өзіндік дүниетанымдық ойлары да беріліп отырады. Автордың жеке филоофиялық тұжырымдары кейіпкердің диалог сөздері арқылы берілсе, енді бірде авторлық баяндаулар арқылы халық мақал-мәтелдері, даналық ойлармен де жеткізіледі.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Мұсабекова Ф. Қазақ тілінің практикалық стилистикасы. – Алматы, 1982. – 125 б.
2. Мұқай Б. «Шығармлары», 2-том / Баққожа Мұқай. – Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС, 2018. Т.2 – 2018. – 480 б.

Электронная литература как цифровые гуманитарные науки

Арын Еркежан

PhD докторант КазНУ им. аль-Фараби

Ержанова Сауле

д.п.н, профессор КазНУ им. аль-Фараби

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы касательные электронной литературы, а также основные уровни научной практики цифровой литературы. Электронная литература функционирует как область цифровых гуманитарных исследований на нескольких различных уровнях, каждый из которых имеет свои определяющие характеристики. Хотя творческая практика играет центральную роль в существовании области электронной литературы, она также является оживленным центром критической деятельности и развития исследовательской инфраструктуры. Поэтому в статье приводятся примеры программ и исследований в электронном литературе.

Ключевые слова: жанры литературы, электронная литература, цифровая литература, гуманитарные науки

Электронная литература — это собирательный термин, используемый для описания различных форм литературной практики, использующих вычислительные, мультимедийные и сетевые свойства современного компьютера для создания врожденных цифровых произведений повествовательного или поэтического характера, специфичных для данной области. Некоторые из форм и жанров электронной литературы включают гипертекстовую прозу, кинетическую мультимедийную поэзию, интерактивную прозу, генеративную поэзию и художественную литературу, интерактивную драму и кино, нарративы из баз данных, локативные нарративы, сетевые «стили» и текстовые арт-инсталляции новых медиа, основанные на новых практиках письма, характерных для сетевых коммуникационных технологий. Само творческое производство этого типа работы можно понимать как цифровую гуманитарную практику: не применение цифровых инструментов к традиционной форме гуманитарного исследования, а скорее эксперименты по созданию новых форм, присущих цифровой среде.

Как в более широких цифровых гуманитарных науках, так и в электронной литературе признается, что существует по крайней мере три уровня научной практики, примерно равноценные:

1. теория и анализ;
2. разработка инструментов и платформ; и
3. прикладные исследования.

В то время как многие другие области гуманитарных наук могут быть определены общими, временными и региональными качествами, границы возникающих областей цифровых гуманитарных наук, как правило, более подвижны и случайны. И «электронная литература», и «цифровые гуманитарные науки» в общих чертах определяются не их привязанностью к историческому периоду или жанру, а общим исследовательским взаимодействием с современным технологическим аппаратом. Электронная литература — это область, которая исследует влияние и возможности вычислительных устройств и сети на литературную практику, в то время как цифровые гуманитарные науки — это более широкая область, в основном сосредоточенная на исследованиях, полученных с помощью цифровых

методов, в рамках установленных областей изучения литературы, истории и других гуманитарных наук. дисциплины. Поскольку они определяются в первую очередь подходом, а не содержанием, и электронная литература, и цифровые гуманитарные науки определяются культурной принадлежностью к исследовательским сообществам в той же мере, в какой они определяются конкретным объектом исследования.

Новые академические дисциплины часто возникают внутри существующих. Электронная литература имеет очевидную связь с литературоведением, но она не обязательно функционирует как подполе литературы. Некоторые ученые, работающие в области электронной литературы, преподают на кафедрах английского языка, но существует значительное пересечение с рядом других дисциплин, включая изобразительное искусство, дизайн, информатику, кино и коммуникации. Одной из определяющих характеристик области электронной литературы было то, что критики, теоретики и практики, как правило, сходятся в одних и тех же средах, представляя и демонстрируя свои творческие работы и исследования на одних и тех же конференциях. И конференции Electronic Literature Organization (ELO), и фестивали электронной поэзии объединяют художников и критиков, а теоретические и творческие тенденции, как правило, развиваются одновременно.

Электронная литература стала самостоятельным полем цифровых гуманитарных наук, с конференциями, фестивалями, журналами и растущим числом диссертаций, монографий и отредактированных сборников, посвященных этой теме. Электронная литература функционирует как область цифровых гуманитарных исследований на нескольких различных уровнях, каждый из которых имеет свои определяющие характеристики. К ним относятся:

1. творческая цифровая медийная практика в электронной литературе;
2. разработка конкретных платформ для творческих практик в цифровых медиа;
3. теоретическая работа и анализ произведений электронной литературы для построения нового понимания современной текстуальности и «цифровых наречий»;
4. создание сетевых научных практик, цифровых публикаций, исследовательских инфраструктур и социальных сетей, характерных для исследовательской среды цифровых медиа; и
5. метаанализ и исследование визуализации на основе метаданных электронной литературы.

Креативное письмо в цифровых медиа как цифровое гуманитарное исследование

Отношения между гуманитарными исследованиями и творческой практикой в гуманитарных дисциплинах обычно несколько натянуты. В то время как, например, в Соединенных Штатах многие языковые и литературные программы предлагают курсы творческого письма и включают творческих писателей на факультете, часто существует ярко выраженный культурный разрыв между программой творческого письма и литературной программой «настоящей». На академических факультетах, где проводятся программы как по литературе, так и по творческому письму, применяются отдельные системы оценки и показателей достижений. Профессиональные сети творческого письма и литературы также разделены: программы творческого письма большую часть времени нанимают и объединяются в Ассоциации писателей и писательских программ (AWP), а литературные программы делают то же самое в Ассоциации современного языка (MLA). Творческая практика и наука более сложно переплетены в электронной литературе. Отчасти это связано с тем, что творческие проекты представлены в том же контексте, что и критическое письмо в полевых условиях, но также и с характером творческих результатов в области электронной литературы.

Электронные литературные проекты — это формы творческого самовыражения, но они также часто являются экспериментами в научном смысле, иногда в нескольких

дисциплинах одновременно. Романист, работающий с гипертекстом, не только пишет художественную литературу, но и экспериментирует с альтернативными моделями текстовой навигации и взаимодействия с пользователем. Автор рассказа, производящего генератор повествования, не только пишет рассказ, но и сотрудничает с машинной средой и кодирует потенциальную систему повествования. Поэт, работающий в среде CAVE, одновременно пишет стихотворение и исследует эстетику воплощенного взаимодействия в трехмерной среде. Кинематографист, создающий фильм с генеративной базой данных, одновременно создает фильм и исследует влияние алеаторной комбинаторики на визуальное повествование. В электронной литературе стало трудно говорить о жанре, отчасти потому, что почти каждое новое произведение создает свой собственный новый жанр.

Один из способов осмыслить практику электронной литературы состоит в том, что она функционирует как крыло исследований и разработок новых литературных форм, которые взаимодействуют с технологиями на эстетическом уровне. Новые произведения функционируют как отдельные художественные выражения, но также и как задокументированные эксперименты в области прикладных технологий и формальных инноваций. Писатели, работающие в новых медиа, одновременно создают дискретный литературный опыт и проверяют химию особой творческой смеси писательского и технологического аппаратов.

В то время как в 1980-х и 1990-х годах эти эксперименты проводились в основном в рамках приложений, созданных для экрана персонального компьютера, а затем все больше и больше в глобальной сети, масштаб и разнообразие цифровой поэтической среды расширились в последние годы по мере повсеместного распространения вычислений.

Команда разработчиков, выпустившая первую версию Storyspace, гипертекстовой авторской системы, в которой были созданы многие гипертекстовые художественные произведения, опубликованные Eastgate Systems в 1990-х годах, является одним из примеров того, как творческая работа и цифровые гуманитарные практики шли рука об руку в электронной литературе. Поскольку Майкл Джойс писал послеобеденный рассказ (1990), наиболее часто цитируемую гипертекстовую художественную литературу, он также работал с Джемом Дэвидом Болтером и Джоном Смитом над разработкой авторской системы Storyspace. Творчество являлось как самостоятельным литературным артефактом, так и тестовой площадкой для платформы, которая затем использовалась как другими авторами, так и в качестве педагогической среды. После дневной публикации Джойс использовал Storyspace в классе в течение нескольких лет, прежде чем опубликовать книгу «Два разума: гипертекстовая педагогика и поэтика» (1995), в которой среди других тем исследовалась полезность авторского гипертекста при написании ситуаций в классе, включая развивающее письмо. Тот же процесс, который привел к гипертекстовой фантастике, также привел к разработке программной платформы, ее прикладному использованию в классе и педагогическому исследованию.

Первая крупная волна критического отношения к электронной литературе была сосредоточена в первую очередь на гипертекстовой беллетристике и поэзии, хотя интерактивная беллетристика — форма, основанная на анализаторе текста, основанная на жанре текстовых приключенческих игр, популярных в первые дни домашних компьютеров — также пользовалась успехом. активное сообщество разработчиков и читателей. Расцвет гипертекста пришелся на 1990-е годы, сначала в работах, распространяемых индивидуально на дискетах и компакт-дисках, а затем в Интернете. В конце 1990-х и начале 2000-х годов наиболее заметными были различные формы интерактивной и не интерактивной мультимедийной поэзии. Рост платформы Flash особенно заметен в работе, созданной в этот период. Такие проекты, как онлайн-журнал Poems That Go начала 2000-х годов (Ankerson and

Sapnaret al., 2000), продвигали высококлассный визуальный дизайн, дизайн взаимодействия и мультимедийные возможности этой платформы в кинетической поэзии. В постмиллениальные годы произошла большая диверсификация, поскольку писатели работают на различных платформах и в мультимедийных модальностях. Площадки для презентаций также значительно разнообразились. Хотя некоторые средства распространения аналогичны средствам печатной культуры, такие как онлайн-журналы и цифровые антологии, электронная литература теперь также часто представлена в художественных галереях и музеях, а также в среде живых выступлений. Если диапазон художественных экспериментов в электронной литературе разветвлялся во многих различных направлениях, то общая тенденция в области электронной литературы заключалась в уходе от традиционных моделей поэзии и художественной литературы в сторону более глубокого взаимодействия с цифровой поэтикой, то есть с изучение конкретных ограничений и возможностей современной вычислительной среды. Формы литературного взаимодействия, такие как «кодовая работа» — литературные выражения, которые обращаются и представляют поэтику кода как на машинном уровне, так и на человеческом языке, — являются более явным проявлением области, которая в целом сосредоточена на творческих возможностях языка. повествование и поэтика, представленные сетевой, вездесущей компьютерной культурой.

Электронные проекты часто переходят в экспериментальные исследования в других дисциплинах, включая информатику и исследования в области человеко-компьютерного интерфейса. Например, «Фасад» Майкла Матеаса и Эндрю Стерна (2005) представляет собой интерактивное повествование, в котором интерактор договаривается об одноактной драме в форме визита в квартиру пары старых друзей, которые находятся в разгаре критической супружеской ссоры. что может означать конец их отношений. Пользователь/игрок/читатель этого произведения отвечает персонажам драмы, предоставляя типизированные ответы Грейс и Трипу, супружеским ссорам в центре произведения. Хотя «Фасад» был явно интерактивным повествовательным произведением, он также привел к ряду публикаций по исследованиям в области компьютерных наук, посвященным обработке естественного языка и выразительному искусственному интеллекту. Такие проекты, как серия ppg256 Ника Монфора (2008 г.), также предназначены для изучения проблем информатики, а также формальной поэтики, в данном случае путем изучения как стандартов «элегантности» программирования (обеспечивающих максимальный вычислительный эффект при минимальном количестве строк кода), так и ограничений. движимая поэтика. Работы представляют собой Perl Poetry Generators в 256 символах, очень компактные компьютерные программы, каждая из которых приводит к созданию той или иной формы понятной или полупонятной сгенерированной поэзии.

Результатом работы Монфора и Стефани Стрикленд «Море и спарринг между» (2010 г.) и последующего проекта Марка Сэмпла «Дом листьев травы» (2013 г.) являются проекты электронного освещения, которые также могут служить типом инструмента деконструктивного сравнительного анализа, полезного при рассмотрении два переработанных исходных текста. В работе Монфора и Стрикленда фразы и строки из поэзии Эмили Дикинсон рекомбинируются с фразами и строками из «Моби-Дика» Мелвилла с использованием количественно определенного корпуса и рекомбинируются в соответствии с определенными эстетически детерминированными качественными методами, применяемыми алгоритмически. Стихотворение представлено как огромное полотно потенциальной поэзии. Авторы описывают работу на сайте проекта как «генератор поэзии, определяющий языковое пространство, населенное количеством строф, сравнимым с количеством рыб в море, около 225 триллионов». Соединяя таким образом язык Дикинсона и Мелвилла и предоставляя нам интерфейс для просмотра всех потенциальных комбинаций

строки из массивов, часть, в свою очередь, служит аналитическим инструментом, побуждающим к размышлению о качествах и шаблонах, используемых авторами источника. Текст. Образец «Дом листьев травы» использует преимущества платформы, разработанной Монфором и Стриклендом, для разработки новой работы и нового исследования, в данном случае «Дома листьев» Марка Даниелевского и «Листьев травы» Уитмена, для изучения эффектов сопоставления выбранных образцов. из двух произведений в зависимости от частоты появления или тематической значимости, а затем алгоритмически перемешаны в двусторонние на основе семи шаблонов. При разработке выбранного корпуса Сэмпл явно использовал цифровые гуманитарные инструменты N-Gram Tools, Voyant Tools и Stanford Named Entity Recognizer. Оба проекта показывают, как одни и те же инструменты, используемые для количественного анализа текста в других цифровых гуманитарных проектах, могут быть интегрированы в художественную практику, результатом которой являются произведения искусства, которые сами по себе могут служить своего рода инструментом сравнительного текстового анализа.

Ряд проектов электронного освещения также служил экспериментами с поэтикой и нарративными эффектами переноса экспериментов с чтением в физически воплощенные интерактивные среды. Если произведения электронной литературы сначала переместили чтение со страницы на экран, то более поздние волны исследований вышли за пределы экрана.

Например, проект Screen Университета Брауна CAVE разработал повествовательный опыт в иммерсивной трехмерной среде (Wardrip-Fruin et al., 2003). Повествовательное размышление о человеческой памяти, забвении и утрате, произведение буквально погружает читателя в язык, который отрывается от стен и кружится в воплощенном визуальном пространстве. Язык в этом случае был не просто репрезентативным, а объективным коррелятом, материализованным в воплощенном физическом пространстве.

В книге Бруно Надо и Джейсона Льюиса «Still Standing» (2005) аналогичным образом исследуются связи между воплощенным взаимодействием пользователя и актом чтения. Когда пользователь приближается к работе, буквы толкаются в нижней части экрана нечитаемой стопкой. Когда машинное зрение улавливает тень тела пользователя/читателя, буквы реагируют так, как будто пользователь их пинает. Стихотворение остается нечитаемым до тех пор, пока пользователь перемещается или играет с пространством текста. Только когда пользователь останавливается, слова окончательно обретают форму, а стихотворение принимает форму тела читателя. Само стихотворение гласит: «Пять глав о страсти к моему личному смятению останавливают мой мозг, начало успокоения необходимо для того, чтобы волны разбивались, а вращение превращало буквы в буквальные, неподвижный момент скрывает мой взгляд, чтобы соблазнить». Хотя в качестве интерактивной инсталляции работа на одном уровне побуждает пользователя двигаться и играть с ней, в конечном итоге она побуждает к неподвижности и размышлениям в ответ на технологическое погружение и информационную перегрузку.

Локативные нарративы, такие как Джереми Хайт, Джефф Ноултон и Наоми Спеллман «34 North 118 West» (2002), являются частью направления, которое переносит цифровой нарратив и поэтику из парадигмы «читатель-на-экране» в физический мир. , использование мобильных устройств для добавления слоев повествования и других форм литературного выражения в среду, через которую проходит читатель. Коллективные письменные проекты, такие как повествование о базе данных «Последнее выступление» (2007) Джадда Моррисси и Марка Джеффри и др. расширяют спектр и эффекты таких техник, как машинное чтение и визуализация, а также интеграцию живого исполнения в качестве элемента представления работы.

С этой формой творческой практики связаны определенные издержки, среди которых циклы технологического развития и устаревания таковы, что многие произведения, созданные с использованием «передовых» технологий или экспериментальных методов, являются хрупкими с точки зрения сохранения. Многие работы электронной литературы уже были утеряны из-за изменений в базовой кодовой базе существующих платформ с обновлениями, которые делают устаревшими работы, созданные в более ранних версиях программного обеспечения, из-за полной потери платформ, требований к носителям информации и подобных проблем. Работы, опубликованные в Интернете, например, не воспроизводятся так же, как печатные артефакты. Если исходный веб-сайт взломан или им пренебрегают, вся работа может быть уничтожена. Другие трудности, связанные с практикой цифрового письма, включают тот факт, что за пределами академии существует мало путей к экономическому успеху от производства электронной литературы. Хотя в настоящее время существует некоторый рынок приложений, разработанных для планшетов и мобильных устройств, немногие авторы на самом деле зарабатывают на жизнь исключительно за счет создания произведений электронной литературы.

Отчасти из-за предварительного и экспериментального характера предприятия многие авторы электронного освещения документируют и «записывают» свои проекты в формах, которые имеют что-то общее с лабораторными отчетами, созданными в научном контексте. В то время как бескислотная бумага и библиотеки делают большую часть работы по сохранению художественной литературы и поэзии, развитие надежной культуры документации имеет важное значение для роста и устойчивости электронной литературы. Если рассматривать проект области электронной литературы в целом, то одной из его целей должно быть создание такой записи. Учитывая, что большой процент работ, созданных в этот экспериментальный период, не выживет, необходима документация, чтобы другие писатели, публика и ученые могли учиться на предшествующих работах, которые могут быть доступны или недоступны в ближайшем будущем.

Паратексты и критические комментарии обеспечивают основу для дальнейшего развития области. Такие усилия, как публикация Организацией электронной литературы брошюр «Безкислотные биты: рекомендации для долговременной электронной литературы» (Montfort and Wardrip-Fruin, 2004) и «Биты заново рожденные: основа для миграции электронной литературы» (Liu et al., 2005).) также помогают смягчить проблемы сохранения электронной литературы, предлагая лучшие практики как для авторов, так и для архивистов.

Помимо творческого производства: платформы, стипендии и исследовательская инфраструктура в электронной литературе. Хотя творческая практика играет центральную роль в существовании области электронной литературы, она также является оживленным центром критической деятельности и развития исследовательской инфраструктуры.

Как и в более широком плане цифровых гуманитарных наук, заслуга в этом принадлежит создателям инструментов, которые разрабатывают платформы для своей работы и для других, часто используя модель с открытым исходным кодом. Хотя это не тот случай, когда электронная литература создается исключительно на «электронных платформах» — практически любая платформа, от HTML до Twitter и движка Unity 3D, может быть использована для экспериментальных литературных целей — есть несколько ярких примеров того, как цифровые разработчики выпускают приложения или библиотеки, на которые могут опираться другие. Это основная практика сообщества интерактивной фантастики, например, где такие платформы, как INFORM, TADS и Twine, предоставляют полную среду разработки и публикации для активного творческого сообщества. RiTa Дэниела Хоу предоставляет бесплатный набор инструментов с открытым исходным кодом

для экспериментов с естественным языком и генеративной литературой. Даже отдельные произведения электронной литературы могут служить платформами для авторов, взламывающих и адаптирующих чужой исходный код. Ярким примером этого является серия адаптаций стихотворного генератора Ника Монфора «Ущелье Тароко» (2009). Критический анализ электронной литературы дает модели понимания изменений в современной культуре и текстуальности, а также разработки новых социальных моделей гуманитарных исследований. Критическая область электронной литературы активна и эклектична в своем диапазоне исследований. В то время как многие ранние теоретические работы о гипертексте, такие как Гипертекст Джорджа Ландоу: конвергенция современной критической теории и технологии (1992), подчеркивали его связь с постструктуралистской теорией как центральным направлением, более поздняя критика нашла полный спектр подходов к предмету.

Работа Н. Кэтрин Хейлз в области электронной литературы предлагает одну модель исследователя-гуманитария, который анализирует и использует произведения электронной литературы в своей критической работе в качестве «учебных текстов» для исследования, иллюстрации или расширения контекста теоретической парадигмы, которую она разработала в своей работе. работа, конкретно рамки постчеловеческого. В таких работах, как «Электронная литература: новые горизонты литературы» (2008 г.), Хейлз разработал метод анализа, специфичного для медиа, и использовал тщательное чтение произведений электронной литературы, таких как «Пэчворк» Шелли Джексон (1995 г.), «От Лекции до Перплексии» Талана Меммотта (2000) и проблеск Стефани Стрикленд (2006), чтобы расширить теоретические исследования материальности, воплощения, машины как активного познающего и сложных симбиотических отношений, развивающихся между человеческим и машинным интеллектом и сетевыми формами познания.

Исследования Криса Фанкхаузера «Доисторическая цифровая поэзия: археология форм 1959–1995» (2007 г.) и «Новые направления в цифровой поэзии» (2012 г.) представляют собой примеры более историографического подхода к пониманию истории цифровой поэзии, сначала как результата двадцатого века и реакции на него. века экспериментальных поэтических традиций, таких как визуальная поэзия и саунд-поэзия, а затем как ряд развивающихся самостоятельных традиций. Подход Фанкхаузера является как продольным, так и прямым. Он прослеживает закономерности, но его работа основана на том, что по существу представляет собой краткое прочтение отдельных цифровых стихотворений. Это может быть сложнее, чем кажется, поскольку некоторые стихотворения, которые он читает, являются генеративными и меняются при каждом чтении. Работа Джессики Прессман, Марка Марино и Джереми Дугласа «Проект чтения» (2015), тематическое исследование с использованием проекта Уильяма Паундстоуна для тахистоскопа («Бездонная яма»), представляет собой пример захватывающей тенденции к совместной практике в исследованиях новых медиа. Логика их проекта заключалась в том, что существует множество способов критического прочтения работы Паундстоуна. Чтобы обсудить несколько методов цифрового гуманитарного чтения, каждый из трех авторов применил свою методологию. Джессика Прессман изучала эстетику на экране, Марк Марино анализировал программный код, а Джереми Дуглас использовал культурную аналитику, чтобы показать, как визуализация данных стимулирует литературные интерпретации. Отличительным аспектом этого подхода является то, что три критика не только давали три прочтения одной и той же работы, но и рассматривали, как эти прочтения могут информировать друг друга. В области, которая включает в себя множество фоновых дисциплин и критических подходов, этот тип совместного чтения имеет большие перспективы для будущих исследований отдельных произведений.

Электронная литература сама по себе может стать богатым и полезным объектом для изучения. Одной из центральных проблем проекта ELMCIP, финансируемого HERA в 2010–2013 годах (Развитие творческого сообщества на основе сети: электронная литература как модель творчества и инноваций на практике), было понимание того, как функционируют технологически опосредованные сетевые творческие сообщества. отличается от предыдущих сетей литературной практики и распространения. Некоторые из результатов этих исследований доступны в двух выпусках «сообществ электронной литературы» журнала *Dichtung Digital*, которые вместе представляют собой полный анализ различных творческих сообществ в электронной литературе, объединенных региональной историей, общими интересами к определенным платформам или жанрам, институциональные инициативы и т. д., разработанные на сегодняшний день (Rettberg and Tomaszek, 2012). Многие из этих эссе были собраны в томе *Electronic Literature Communities* (Rettberg et al., 2015). Поскольку область электронной литературы имела дело со сравнительно странными литературными объектами и развивалась в значительной степени независимо от какой-либо родительской дисциплины, изначально в ней отсутствовали научные сети и исследовательская инфраструктура, подходящие для особенностей этой области. *Electronic Literature Organization*, основанная как литературная некоммерческая организация в 1999 г., была создана в основном для того, чтобы восполнить этот пробел, и за последние 16 лет успешно создала надежную исследовательскую сеть, основанную на электронной литературе. Конференции организации переплетают творческую продукцию — презентации, перформансы и выставки новых работ — с докладами и панельными дискуссиями. Возможности, которые эти конференции предоставляют для личного контакта между критиками, теоретиками, разработчиками, писателями и художниками, работающими в электронной литературе, были важны для ее развития как междисциплинарной области.

Если человеческая сеть важна, то также необходимы проекты исследовательской инфраструктуры ELO и других дочерних проектов и организаций. Сборник электронной литературы ELO, том первый (Hayles et al., 2006) представил новую модель публикации, расположенную между предыдущими моделями коммерческой и полностью независимой публикации в Интернете. Собрав воедино коллекцию из 60 разнообразных произведений электронной литературы и опубликовав их как на физических носителях в футляре, пригодном для распространения в библиотеке, так и в Интернете, Коллекция решила проблемы, связанные как со сложностью поиска произведений на временных носителях, так и с в какой-то степени к сохранению. Все работы были в дальнейшем опубликованы под лицензией Creative Commons, чтобы способствовать их свободному распространению и распространению. Второй том Сборника был опубликован в 2011 г. (Borrás et al., 2011), а в 2012 г. в рамках проекта ELMCIP была опубликована Антология европейской электронной литературы ELMCIP (Engberg et al., 2012). Хотя ни один из этих проектов не предназначен для установления фиксированного канона электронной литературы, каждый из них обеспечивает долговременную подборку произведений электронной литературы, отобранных редакционными коллективами на основе материалов, представленных в процессе открытого конкурса и рецензирования, и в некоторой степени способствует установлению стабильный набор ссылок для преподавания и изучения электронной литературы. Цифровые коллекции и антологии были жизненно важны для развития этой области за последнее десятилетие, но, возможно, еще более важным для ее выживания в долгосрочной перспективе является существование баз данных, каталогов и архивов, каждая из которых решает задачи документирования и сохранения. цифровая литература по-другому. Электронный справочник литературы (ELD) ELO был впервые создан в начале 2000-х годов и повторно запущен с новой информационной архитектурой в 2009 году. Ориентированный на краткие критические описания произведений электронной

литературы, ELD использует коллективные усилия ученых со всего мира. в создании своего рода энциклопедии электронной литературы, которая будет иметь важное значение для коллективной памяти области. NT2 — это крупный продолжающийся исследовательский проект, базирующийся в Квебеке и направленный на предоставление аналогичного ресурса для франкоязычного мира.

Хотя у него есть некоторые общие аспекты с ELD, *Rcherche Repertoire NT2*, созданный в 2005 году, более отчетливо ориентирован на использование семантически структурированных метаданных для классификации произведений в рамках таксономии, основанной на медиа и жанре. Репертуар также включает «расширенные описания» конкретных произведений, которые включают дополнительную мультимедийную документацию, такую как видеозапись взаимодействия пользователей с произведением. Отличительным аспектом базы знаний электронной литературы ELMCIP, созданной в 2010 году, является то, что она обеспечивает информационную архитектуру для документирования произведений электронной литературы в области критической экологии, которая также включает обширную документацию критических текстов, авторов, издателей, организаций, событий, баз данных. и учебные ресурсы. Основная цель базы знаний ELMCIP — задокументировать и сделать доступными для анализа отношения между различными объектами и субъектами, определяющими поле, путем документирования перекрестных ссылок между различными объектами, которые автоматически обновляют другие записи, с которыми они связаны. Например, каждый раз, когда вводится критическое произведение, участника просят также включить ссылки на творческие работы, к которым оно относится. Со временем это устанавливает историю критического восприятия данной работы. Точно так же всякий раз, когда документируется конференция или фестиваль, включаются ссылки на работы и критические статьи, представленные там, что позволяет создать своего рода временную карту поля. Как только эти отношения обозначены, становятся возможными новые типы дистанционного чтения и исследований, основанных на визуализации. Используя данные, собранные из базы знаний ELMCIP, члены Бергенской исследовательской группы по электронной литературе начинают изучать использование этих цифровых методов для картографирования закономерностей в полевых условиях, например, путем проведения анализа цитирования для рассмотрения таких вопросов, как, можем ли мы определить канон в этой области на основе того, как произведения цитировались с течением времени. Благодаря сбору больших коллекций рефератов и полнотекстовых ресурсов в базе данных вскоре станут возможны и другие типы интеллектуального анализа данных.

Возможно, самым захватывающим крупномасштабным цифровым гуманитарным достижением в области электронной литературы является создание и совместная работа Консорциума электронной литературы. Эта структура была создана для того, чтобы сблизить международных участников в этой области, особенно организации и проекты, разрабатывающие исследовательские базы данных и архивы, не только для поддержки лучшей коммуникации в полевых условиях, но и для установления взаимодействия на машинном уровне между участвующими базами данных и архивы. В качестве первого шага консорциум установил набор основных библиографических полей для описания произведений электронной литературы. Предстоящие проекты будут включать общую поисковую систему, которая позволит пользователям осуществлять поиск во всех участвующих базах данных из интерфейса любой из них. Также планируется создать орган по именам, который поможет связать авторов и объекты с фиксированным идентификатором. В совокупности эти усилия должны способствовать повышению осведомленности международных исследовательских сообществ о работе, проводимой в других культурных контекстах, уменьшению дублирования усилий и обеспечению сохранности информации, разработанной всеми участвующими проектами.

Political Studies

Heydər Əliyev nitqinin qüvvəsi

Abdullayeva Səminə Sabir qızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universtet

Açar sözlər: emosional, nitqin qüvvəsi, ideal nitq, ardıcılıq, məntiqlilik

Key words: emotional, power of speech, ideal speech, consistency, logic

Düşmən üzərində qələbənin müxtəlif üsulları vardır. Bu üsulardan biridə nitqdir. Dəfələrlə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məntiqli, hökmlü nitqi ilə düşmən susdurulub, dünya xalqlarının diqqəti Azərbaycana yönəlib. Çünki ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin nitqi dolğunluğuna, ecazkar təsir qüvvəsinə görə fenomen səciyyə daşıyır. Qeyri-adilik, müstəsna mənalarını özündə birləşdirir. Nitqin fenomenallığı onun ideal olması ilə bir bərabərdə tutulur. İdeal nitq üçün ən əlamətdar cəhət odur ki, məntiqliliyin, ardıcılığın, anlaşıqlılığın, aydınlığın bütün parametrləri öz əksini tapmış olsun. Heydər Əliyevin yaşadığı həyat yolu, fəaliyyəti, xalq sevgisi əvəzsiz örnək olduğu kimi nitqində etalomdur. Onun nitqi tərbiyə məktəbidir, vətənpərvərlik örnəyidir. Heydər Əliyev nitqinin böyüklüyü, ucalığı, canlılığı bütün nitqlərində özünü təcəssüm etdirir, hər bir fikrində duyulur görünür. Məsələn: "Hər bir şəxs müstəqil Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanında bir yüksək vəzifəyə yüksəlsə, onun borcu o vəzifəni layiqincə yerinə yetirməkdən və göstərilən etimadı doğrultmaqdan ibarətdir; Yenə deyirəm, mən çox təəsüf edirəm ki, bəzi adamlar yüksək vəzifəyə təyin-olunduqdan 6 ay, 1 il sonra dəyişirlər. Onların həyat tərzində də, duruşunda da, geyimində də birdə görürsən ki, cürbəcür xoşagəlməz dəyişikliklər əmələ gəlir, cürbəcür iddialara düşürlər, cürbəcür ambisiyalarla yaşamağa başlayırlar. Hesab edirlər ki, ona verilən bu vəzifə azdır, bir azda bundan çox olmalıdır. Ancaq fikirləşməli ki, axı bu etimadı doğrultmaq üçün sən nə etdin?"

Bizim hər birimiz - mən bunu özüm üçün hesab edirəm, - daim xalqımız qarşısında borcluyuq. Əgər xalq, dövlət bizim hər birimizə bu etimadı göstəribsə və biz bu salona yığışb Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının ən mühüm məsələlərini müzakirə və həll ediriksə, demək biz anlamalıyıq ki, xalqın qarşısında bizim nə qədər borcumuz var. Mən hesab edirəm ki, ömrümün sonuna qədər bu borcdan çıxma bilməyəcəyəm. Amma bəziləri hesab edirlər ki, bilirsiniz, xalq ona borcludur o xalqa borclu deyil... Heç kəs hesab etməsin ki, onun üçün xüsusi bir status olmalıdır. Yaxud onun hansısa xidmətləri var və o nə istəsə edə bilər... Mənəvi paklıq, saflıq həmişə insanları ucaldıdır, həmişə insanlara hörmət gətiribdir. Ola bilər, belə insanlar əziyyət, zillət içərisində yaşayıblar. Ola bilər, cürbəcür məhrumiyyətlərə məruz qalıblar ancaq mənəvi ucalıq onlar üçün hər şeydən qiymətli olubdur..."

Bu fikirlər bu günümüz və gələcəyimiz üçün həyat manifestidir. Bunların mənasını yaşadığımız mənimsəməli həmdə mənimsətməliyik. Heydər Əliyevin həyat təcrübəsini sınağınan çıxmış fikirlər xalqın yaddaşında müqəddəsləşərək yaşayır. Heydər Əliyevin aforizmlərində həyatın bütün istiqamətləri əks olunur: "Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anıyır, və onları qoruya bilirsə, ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər böyük olar", "Bir hadisənin qarşısını almaq o hadisə olduqdan sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır", "Heç kim əbədi qalib ola bilməz", "Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur", "Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir".

Heydər Əliyev alimlər məclisində elm dili ilə, sənətkarlar məclisində sənət dili ilə, siyasətçilər meydanında siyasət dili ilə, xalq qarşısında xalqın anlayacağı kütləvi bir dildə danışırdı. Bu cəhətdən bəzi nümunələri göstərmək olar: "Eyni zamanda deyirlər ki, guya 1935-1936-cı illərdə

bizim dilimiz türk dii adlandırılıbdır və dilimizin adı o vaxt dəyişilibdir. Amma şəxsən məndə bu barədə tarixi bir sənəd yoxdur... Dilimiz zəngindir, çox ahəngdar bir dildir, dilimizin söz ehtiyatı çox böyükdür. Qrammatika sahəsində həddindən artıq böyük nailiyyətimiz var. Şəxsən mən bu dili sevirəm. Bilirsiniz ki, keçmişə qara yaxmaq istəyənlər bunu bir müddət etdilər. Ancaq bu əhəmiyyətsizdir. Tarixi dəyişdirmək olmaz...”

Göründüyü kimi burdan müəyyən bir nəticə çıxarmaq üçün necə dərin mühakimələr yürüdüür, müqayisələr aparılır, ancaq həqiqət nədirsə ona cəhd göstərilir.

b) Bədii sənətkarlığa aid nümunələr

“Azərbaycan ədəbiyyatının fərqləndirici xüsusiyyəti əxlaq problemlərinə, insanın mənəvi axtarışlarına, yazıçıların həm gənc həm də yaşlı nəslinin ardıcıl diqqət vermələridir. Bədii publisistika həyatın gündəlik faktları analitik diqqəti dərinləşdirmişdir. Respublikada sosial və əənənəvi sərvətlərin, yaradıldığı yeni münasibətin formalaşdığı, yeni əənənələrin bərqərar olduğu, qaynar ocaqlara getməyə həvəsləndirmişdir. Yazıçıların borcu varlığı bədii vasitələrlə dərk etməyi əmək adamının mənəvi yüksəlişini tükənməz imkanlarını xalqın xidmətinə verilməsidir. Siyasi fikirlərə aid nümunələr: “Müxalifət qüvvələrini qəzetlərdə çıxışları haqqında siz burda danışdınız. Birincisi artıq belə şeylərə imkan vermək lazımdır. Müxalifət elə ikincisi gərək bu danışqlar sizi çoxda narahat etməsin. Şübhəsiz, indi bizim cəmiyyətimiz müxalifətdə formalıdır. Bizdə həqiqi, normal, konstruktiv mövqeydə duran, eyni zamanda qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən müxalifət demək olar ki hələ yoxdur. Müxalifətdə olanların çoxu yalnız yalan böhtan danışmaqla hay-küy salmaqla özlərinin müxalifətliyini sübut etmək istəyir. Ona görə də bizim keçid dövrümüzdə belə hallar təbiidir və bu sizi narahat etməsin. Eyni zamanda, bu böhtanlar bu yalanlar cürbə-cür hədyanlar, şübhəsiz ki, isanlarda hiddət doğurur. İctimaiyyətimiz, xalqımız tədricən yaxşını pisdən seçməyi bacarır və güman edirəmki, bu get-gedə normal bir prosesə çevriləcəkdir...”

Möhtərəm prezidentimizin nitqində dahiyənəliyə xas olan bütün əlamətlər bütöv şəkildə formalaşmışdır. Bu nitqdə təsirlilik, məntiqlilik, ardıcılıq, aydınlıq, anlaşıqlılıq əlamətlərinin hamısını bütövlükdə cəmləşdirir.

Heydər Əliyev nitqinin ecazkarlığı, həmçinin bu nitqin bağlı olduğu tarixi köklərlə əlaqədardır. Çox maraqlıdır ki, Heydər Əliyevin nitqindəki tarixi-əənənəvilik əlaməti ifadə ərzinin emosional olmasına xüsusi təsir göstərir.

Dilin tarixi köklərinin müasir normalar tələbi üzrə işlənməsi nadir hadisədir. Bunlar ancaq dahi şəxsiyyətin nitqinə aid bir keyfiyyət kimi qiymətləndirilə bilər. Məhz bu cəhətin özü dahi şəxsiyyətin nitqini adi nitqdən fərqləndirir. Tarixi əənənə və müasirlik tələbi ilə üzvi vəhdət təşkil edən nitq, əlbəttə çox böyük nümunədir. Ona görə bu nitqin hərtərəfli öyrənilməsi bu günümüz üçün zəruri bir problem sayılmalıdır.

Heydər Əliyevin nitqində tarixi əənənə keyfiyyətlərini öyrənmək üçün dilin özünün formalaşması mərhələlərinə dair ciddi bir araşdırma aparılmasına ehtiyac vardır. Ancaq maraqlı cəhət budur ki, bu nitq ətraflı araşdırıldıqda tarixi əənənəyə dair burada itənilən qədər fakt və nümunə müəyyənləşdirmək mümkündür.

Azərbaycan milli mədəniyyətində dərin izlər qoyub getmiş böyük fikir dahilərinin əsərlərində bədii söz, bədii fikir çox yüksək vüsət qazanmışdır. Bu böyük fikir dahilərinin yaratdığı bədii nümunələri poeziyamızın zənginləşdirilməsinə xidmət etmişdir. Paralel tərkiblərin emosionallıq vasitəsi kimi işlənməsi də bədii dilin, bədii üslubun zənginləşməsinə təsir edir. Bədii söz ustalarının yaratdığı nümunələrdə paralellik, bir qayda olaraq, bədii canlandırma və potikləşmə yaradır. Heydər Əliyevin nitqində də, paralelizmin özünəməxsus nümunələrindən istifadə edilir. Paralelizm Azərbaycan dilindəki cümlə növlərinin ən qədim nümunələri kimi səciyyəvidir. Heydər Əliyevin nitqində paralelizmdən istifadə dilin tarixi köklərinin müasir tələblər üzrə üzvi şəkildə əlaqələndirilməsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Bədii söz utlarının yaratdığı nümunələrdə paralellik bədd canlandırmaya xidmət etdiyi halda, Heydər Əliyevin nitqində paralelizm real həyat həqiqətlərini canlandırır. Heydər Əliyevin

nitqində bu reallıq hökm anlayışı ilə ifadə olunur. Hökm anlayışına uyğun olaraq paralelizm vasitəsi ilə qətiyyət, konkretlik və dəqiqlik mənaları canlandırılır.

Heydər Əliyev nitqinin ecazkar xarakter daşımasının əsas mənbələrindən biri də, bu nitq üçün səciyyəvi olan xəlqilik keyfiyyətindən ibarətdir. Nitqin xəlqilik keyfiyyəti onun canlı xalq dili qaynaqlarından qidalanması ilə müəyyən edilir.

Xalq dili adı altında tanınan seçilib tanınan, fərqləndirilən sözlər, ifadələr və qrammatik vasitələr elə dil vahidlərindən ibarətdir ki, onlar nformasiya vasitəsi kimi intensiv şəkildə işlədilir. Dildə intensiv şəkildə işlədilən vasitələr işlədildikcə başqalarından fərqlənir.

Heydər Əliyevin nitqi ümümxalq dilində cilalanıb emosional ifadə vasitəsinə çevrilmiş vahidlərlə zəngindir. Bunlardan böyük əksəriyyəti özünün ifadə zənginliyi ilə məişət üslubunun aparıcı tərkib hissəsini təşkil edir. Məişət üslubuna məxsus ifadə vasitələri kimi formalaşmış dil vahidləri isə, anlayışın asanlaşmasına və yadda qalan olmasına təsir göstərir. Heydər Əliyevin nitqində danışq dilinə məxsus, özəyi xalq dili qaynaqları ilə bağlı olan məişət üslubuna xas incəliklərlə zənginləşmiş emosionallıq bilddirən ifadələrin işlədilməsi xüsusi yer tutur.

Bu cəhətidə nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, emosionallıq vasitələri bədii mətnlərdə obrazlılıq yaratmağa xidmət etdiyi halda, Heydər Əliyevin nitqində informasiyanın qüvvətləndirilməsi, konkretləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi məqsədinə xidmət edir.

Heydər Əliyevin səsi bizə Azərbaycanın gözəl gələcəyindən xəbər verirdi. Onun səsi ilahi səs idi...

RESUME

There are different ways to defeat the enemy. One of these methods is speech. The enemy has been silenced many times by the logical and decisive speech of our national leader Heydar Aliyev, and the attention of the world's people has been directed to Azerbaijan. Because the speech of our national leader Heydar Aliyev is characterized by the fullness and wonderful impact of the phenomenon. It combines the meanings of unusualness and exclusivity. The phenomenality of speech is equated with its ideality. The most significant feature of an ideal speech is that all the parameters of logic, consistency, comprehensibility and clarity are reflected. Heydar Aliyev's way of life, his activities, his love for the people are a reference point in his speech as an invaluable example. His speech is a school of education, an example of patriotism. The greatness, loftiness, vitality of Heydar Aliyev's speech is embodied in all his speeches, and seems to be felt in every thought.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Mübariz Yusifov Milli lider və müstəqil dövlətçilik Bakı 2005
2. Mübariz Yusifov Azərbaycançılıq Bakı 2010
3. Akif Bayramov, Ziyəddin Məhərrəmov, Mustafa İsgəndərzadə. "Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti". Bakı, "ULU", 2015, s. 172.
4. Firuzə Nəsilbli. Nitq mədəniyyəti: https://az.wikibooks.org/wiki/Nitq_mədəniyyəti/Nitq_mədəniyyətini_anlama
5. Məmmədli Aysel. Konstativ və icraedici cümlələr. "Filologiya məsələləri", 2015, No 2, s. 203-207; Veysəlli Fəxrəddin. Dilçiliyin əsasları. Bakı, Tərcüməçi, 2013; Austin Y. Sözlərlə hər şeyi necə etmək olar. Harvard Universiteti Mətbuat Kəmbriç M.A. 1926, səh. 25-38.

Особенности политико-правового регулирования интеграционных объединений

Абильдин Саят Мухамеджанович

Докторант ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Майорова Бибигуль Муратовна

Washington University in St. Louis, School of Law

По своей сути интеграционный процесс нацелен не столько на формирование единого пространства, сколько на преодоление национальной закрытости и мирного урегулирования междустрановых противоречий и конфликтов [1].

В полноценном функционировании интеграционных объединений ключевую роль играет правовая составляющая интеграционных взаимоотношений. В этом разделе автор изучает вопрос правового регулирования интеграционных проектов на евразийском пространстве, что немаловажно для дальнейшего изучения состояния, перспектив развития и особенностей интеграционных объединений.

По мнению некоторых ученых именно право определяет статус и сферу деятельности главных действующих лиц в условиях интеграции, контролирует, а при необходимости и ограничивает их действия, выполняет роль своеобразного нормативного регулятора во взаимоотношениях между участниками интеграционного процесса [2].

Как отмечается в юридической науке, евразийские интеграционные процессы – это сравнительно молодое направление для исследования. Поэтому, для отображения этих явлений применяются специальные понятия: этапы развития, степень интегрированности, выраженных в специальных международно-правовых форматах. Кроме того, следует обратить внимание на переход от простых моделей интеграции к более комплексным. Здесь в качестве примера можно привести простую форму – таможенный союз и более сложную – единое экономическое пространство. Более сложные интеграционные модели требуют усиления организационно-правовой составляющей.

В настоящее время в правовой сфере идет процесс формирования научного направления, целью которого является изучение форм, моделей, специфики интеграционных объединений. Однако, ключевым моментом исследования данного направления является правовая система, порядок формирования и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность таких объединений. В правовой сфере данное направление науки является новым и малоизученным.

Право интеграционных образований характеризуется специфическими правовыми системами, однако специалисты расходятся в понятиях и сущности этих правовых явлений. Одни эксперты рассматривают эти нормативные новообразования отдельно от национального и международного права, другие относят к одной из составляющих международного права. Особое внимание уделяется тому, что интеграционное право и право интеграционных объединений берет начало от международного права несмотря на то, что интеграционное право находится в зачаточном состоянии. Первой ступенью образования интеграционного объединения является формирование основополагающего международного договора, провозглашающего это объединение как субъект международного права.

По мнению профессора Г.Г. Шинкарецкой, именно целенаправленное изменение правопорядка отличает интеграцию от обычного сотрудничества государств, и, соответственно, представляет собой «процесс целенаправленного внесения изменений в правопорядки государств, с целью их унификации в определенных областях» [3]

Для полноценного функционирования интеграционных объединений, нацеленных на экономическую интеграцию, весьма важно наличие общей правовой базы для перемещения товаров, услуг, капитала, а также рабочей силы. Процесс формирования единой правовой системы, как правило, требует длительного времени, так как сам процесс трудоемкий и имеет много противоречий. Зачастую, этот процесс происходит поэтапно, в зависимости от степени углубления интеграции, государства постепенно дополняют, расширяют комплекс правовых систем.

Постепенность и поэтапность формирования правовой базы во многом обуславливается прогнозированием государствами возможных уступок и потерь в случае подписания той или иной международной договоренности. Процесс постепенного формирования правовой базы наблюдается во всех интеграционных объединениях, различия лишь в проработке деталей, темпе и широте согласованного правового регулирования.

К основополагающим источникам интеграционного права прежде всего относится совокупность учредительных документов интеграционных объединений, а также документов, утверждающих структуру и компетенцию действующих в них наднациональных институтов и органов.

Несмотря на общие закономерности формирования правовой базы интеграционных образований не существует единой схемы права данных объединений. Каждое из объединений имеет свои специфичные особенности в форме, модели, составе, системе и функционировании. Все это обуславливается географическими, культурно-этимологическими, историческими, экономическими и другими факторами.

Поэтому, система права одного интеграционного проекта не подлежит полному копированию другим объединением, так как все они специфичны и уникальны. Таким образом, не существует единого интеграционного права для ЕС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, ШОС и др. Каждый из них имеет свой пакет правового регулирования.

В научном кругу существовало несколько обстоятельств, утверждений, которые препятствовали принять интеграционное право, как самостоятельную систему права. Среди них:

- правовая система интеграционных объединений не появилась сразу в качестве комплекса правовых отношений, а формировалась постепенно;
- изначально интеграционное право развивалось в рамках международного права, а не как самостоятельная отрасль науки;
- правовой блок интеграционных объединений формировался наряду с правовым комплексом международных организаций, в результате чего эти правовые комплексы воспринимались как единый.

Правовой массив интеграционных объединений нельзя рассматривать отдельно от международного права, но и полностью отнести к ветви международного права, думается, было бы неточным.

Интеграционное право имеет отношение к международному праву в той части, где отношения интеграционных объединений регулируются международными соглашениями, договорами, актами, общепризнанными принципами и обычаями.

То, что создается внутри интеграционного объединения (основы законодательства, единые акты, постановления, решения, директивы) относятся к праву интеграционного объединения.

В этой связи необходимо отметить, что не все исследователи солидарны с автономным характером системы интеграционного права. Так, по мнению В.М.Шумилова, в рамках интеграционных объединений проявляются лишь элементы «права интеграции», обладающего определенной автономией по отношению как к национальному, так и к международному праву.

В противовес мнению В.М.Шумилова, профессор О.М.Мещерякова считает, что интеграционное право представляет собой своеобразный правовой механизм регулирования глобальных общественных отношений, является новой отраслью международного права [4].

По мнению профессора Московского государственного юридического университета С.Ю. Кашкина предметом изучения интеграционного права являются разнообразные межгосударственные и государство-подобные интеграционные объединения, сочетающие в себе как минимум три формы государственного образования: федерацию, конфедерацию и межгосударственную межправительственную структуру. Интеграционное право сходно, и тем не менее, не сводится только к «классическим» системам права (международной и национальной). Как результат, интеграционное право обретает свои существенные, специфические характеристики.

На пространстве Евразии функционируют несколько интеграционных объединений, отличающихся друг от друга целью, формой, обязательствами и кругом решаемых вопросов. Хотелось бы остановиться на отдельных видах данных объединений.

Очевидно, что в настоящее время ЕАЭС является одним из динамично развивающихся экономических интеграционных объединений на евразийском пространстве. Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью.

Основными целями Союза являются:

- создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
- стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
- всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.

Для достижения этих целей немалая роль отводится правовому регулированию взаимодействия стран в пределах Союза.

В Декларации об образовании ЕАЭС, подписанной 18 ноября 2011 года, которая легла в основу Договора о ЕАЭС, заявляется о насущности реформирования договорно-правовой базы и институтов, служащих правовым фундаментом ЕЭП. Для решения данной задачи в Договоре был прописан термин «право Союза». Его можно интерпретировать так: «право Союза» – это комплекс взаимодополняемых и взаимосвязанных международно-правовых норм, упорядочивающих экономико-правовые взаимоотношения интеграционного объединения.

Нормативно-правовая база Союза, регулирующая вопросы экономического сотрудничества, формировалась до провозглашения ЕАЭС, во времена функционирования ТС и ЕЭП. Принятые на этапе ТС и ЕЭП многие международные договора, а также нормативно-правовая база, были кодифицированы в правовую базу ЕАЭС. Гармонизация и унификация норм законодательства играет важную роль в интеграционном праве. Эти понятия означают сближение норм правовой базы государств-участников в целях установления одинакового нормативно-правового регулирования, а также установление сходных рычагов правового регулирования отношений в отдельно взятых государствах.

Гармонизация и унификация законодательства являются предпосылками для эффективного функционирования интеграционного формирования.

Формировать унифицированную законодательную базу, на основе которой строились бы экономические и рыночные отношения в ЕАЭС, следует во взаимосвязи с тенденциями и трендами межгосударственных торговых отношений, прогрессивной внутригосударственной правовой базы и с учетом нормативных актов международных организаций. Среди них можно назвать Международный институт унификации частного права, Гаагскую конференцию по международному частному праву. Также, Всемирную торговую организацию, Комиссию ООН по правам международной торговли и другие.

Литература:

1. Досымхан Е.Д. Интеграция как фактор стабильного и устойчивого развития общества // Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру: VIII межд. научно-практическая конф. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018. – С.67-69
2. [Ойнарова А.А.](#) Международно-правовые аспекты формирования и функционирования Евразийского экономического союза: диссер... доктора Phd. по спец. «Международное право». – Астана, 2020 – С.48
3. Шинкарецкая Г.Г. Глобализация мировой экономики и региональная интеграция // Московский юридический форум «Глобализация, государство, право, XXI век». – М., 2004. – С. 200
4. Мещерякова О. М. Понятие «Наднациональность» и суверенитет государств-членов ЕС // Вестник РУДН. – 2007 – Серия юр. науки – С. 58–62

Technical Sciences

New programs in the field of clothing design

Aliyeva Marta Bakytzhanovna

Candidate of philological sciences, Almaty Technological University

Bekmaganbetova Zhanna Baimbetovna

1st year undergraduate of Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan

Turarbek Akerke Manarbekkyzy

1st year undergraduate of Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan

Annotation

The article presents the types of new programs in the field of fashion design. Their role and importance in the education system are noted. Especially, a significant contribution to the development of professional skills of students and teachers through the introduction of new software technologies into the education system is indicated.

Keywords: new programs, introduction of new technologies, CAD, Investronica, Lectra, Gerber, Grace, Leko, Clo 3D, visualization of clothing.

Most modern enterprises currently in the production of light industry products, along with traditional design methods, use innovative methods of development and manufacture, as well as finishing exclusive and sharply fashionable clothing.

Every year in our country, the requirements for the quality and assortment of clothing, including clothing made according to individual orders of the population, are increasing. The production of high-quality, fashionable, corresponding to the best world samples of clothing is impossible without the use of advanced technology and technology at all stages of production, including at the stage of design and modeling, which determines the future of a new model of clothing.

Unlike enterprises of mass industrial production, sewing enterprises of the sphere of life and services are characterized by operational readiness to manufacture products of various complexity, new fashion, from new materials, for any figure, in accordance with customer requirements. The manufacture of clothing at such sewing enterprises is carried out:

- by fulfilling individual orders according to the measurements of the customer's figure (with the development of an individual sketch of the model);
- the implementation of new or updated models (according to the measurements of the customer's figure) from among the ready-made samples presented in the atelier salon;
- the implementation of semi-finished clothing products;
- the release of small batches of products designed without pre-orders.

In this regard, the stages of creating a new product model, developing its design and manufacturing a sample differ from similar stages of designing clothes in mass industrial production.

A significant role in increasing productivity and labor efficiency belongs to automation and, in particular, one of the most powerful automation tools — computers. Computer—aided design (CAD) systems are a recognized field of application of computer technology.

At many enterprises of light industry, about ten years ago, the first CAD patterns and layouts of patterns appeared. These were very expensive systems of leading foreign firms in this field: Investronica (Spain), Gerber (USA), Lectra (France), etc. Then CAD systems of other foreign and domestic ("Outline", "Leko", "Grace", etc.) manufacturers appeared on the market.

Currently, the technology of designing clothes for individual orders is conditioned by the accepted methods of work of the cutters and is based on manual techniques, which makes the entire design process dependent on the capabilities of specific performers, makes it difficult to implement its progressive forms.

Thus, manual measurement of the figure determines its considerable duration and introduces subjectivism and inaccuracy in the measurement results, which significantly depends on the qualification of the cutter. In addition, these results do not provide a sufficiently complete and unambiguous description of the figure, which leads to the need for fitting.

The design of the product, as well as the taking of measurements, depend on the qualification of the cutter, his attitude to fashion issues and the ability to adapt her suggestions when creating a design for an individual figure. The automated complex includes the following elements: an automatic tangential-tape anthropometer, a computer, a graphic display, a graph plotter. The functions of the complex:

- automated measurement of the figure with the output of information on a computer;
- processing of anthropometric information on a computer;
- recording information about the figure and the details of the customer; entering data about the model;
- machine design of the product of a given model taking into account the features of the customer's figure;
- output of information about the design of the ordered product in the form of a graphic representation of the details of the product in full size. In the presence of a cutting machine, a set of cutting parts can be obtained.

Computer-aided design of clothing makes it possible to use a system of automated cutting of fabrics, which reduces the complexity of manufacturing products and achieve material savings. The use of an anthropometric complex increases the culture of customer service, allows you to save their time and shorten the production time of products as a result of the fact that fitting is excluded. [1]

Previously, the standard procedure for designing and tailoring a clothing collection lasted for many months. Drawing sketches, developing patterns, sewing an experimental sample, fitting and fitting (perhaps several times), creating a finishing copy – the algorithm uses a lot of resources. And when the products are ready, I had to interact with advertising agencies, models and photographers to create a visual presentation.

Now the algorithm can be shortened and maximally compressed in time with the help of a special program for the design and visualization of clothing. The skills of working in Clo 3D will be useful to designers, seamstresses and fashion designers, regardless of the scale of work, whether it is creating a capsule for a brand or custom tailoring.

Working in Clo 3D differs little from modeling in other programs. The difference lies in the greater functionality and application exclusively to the fashion industry. The interface is quite friendly, and if you really want to deal with the option yourself, without training courses or videos. But why, if there is enough educational material on the web? The skills of designing and designing clothes, as well as the experience of 3D modeling will be useful and will help you to master the software faster.

The avatar can be an exact copy of a certain person (customer) or a fictional character. Today, virtual bloggers are gaining popularity on the web, who maintain accounts on social

networks, post photos and videos, and communicate with subscribers. In reality, these people do not exist, but in the digital space, digital bloggers live a full life.

To recreate the twin avatar, several photos of the selected person from different angles are enough.

A unique opportunity for virtual clothing is remote fitting. Thanks to an accurately recreated digital mannequin with the parameters of the client's figure, a digital dress can be tried on in a matter of seconds after seeing the future result.

The main advantage of the program among analogues is the ability to print patterns of products. It is enough to work out the visualization and set the desired dimensions, and the software will give out perfectly accurate patterns, eliminating the tedious construction of figures with a pencil in your hand on millimeter paper. Now such blunders as incorrectly positioned darts or lack of seam allowances are a thing of the past.

Fashion-illustration on paper is able to accurately detail the elements of clothing. Ruffles and flounces, stitches, embroidery, lace, knitted fabric, glossy shine, glitter, folds are transmitted in fashion sketches quite realistically. However, such an image remains two-dimensional. 3D models exist in three-dimensional space, so they look even more natural. The same drawing can be viewed from any angle, twisted, twisted and rotated like a real object. [2]

Conclusion

The specifics of the fashion industry require an instant reaction from the manufacturer to market demand. Digital technologies for three-dimensional fashion design are one of the promising areas that allow saving time and materials in the development and production of new products. The relevance of these technologies was first formulated half a century ago. But these programs are still not available at some universities and academies. Therefore, if we want to train future young designers of the highest fashion, then we must gradually introduce these technologies. This allows you to adapt quickly or always be aware of new changes and achievements in the era of digital information technology.

List of references

1. Tosheva, G. D. Improving the process of designing clothes based on computer technology / G. D. Tosheva, N. I. Kenzhaev. — Text : direct // Young scientist. — 2016. — № 2 (106). — PP. 245-247. — URL: <https://moluch.ru/archive/106/25426/> (accessed: 02/23/2023). <https://moluch.ru/archive/106/25426/>
2. <https://vse-kursy.com/read/1170-konstruirovanie-i-dizain-virtualnoi-odezhdy-v-clo-3d.html>

RESEARCH AND ANALYSIS OF EMAIL PROTECTION AGAINST THREATS

B.M. Turgambay

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

Zh.M. Alimzhanova

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

G.Z. Ziyatbekova

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, RSE Institute of Information and Computational Technologies MSHE RK CS, Almaty, Kazakhstan

Abstract. The article is devoted to the problem of e-mail protection from threats and suggests measures to improve the security and reliability of e-mail correspondence. The Internet is now the mainstay of computer networking technology. Every organization uses the Internet, and they want to protect their information and data. E-mail is one of the most common means of communication in the world. However, as the number of users and the volume of messages sent increases, so does the number of threats that can harm the user and the organization. There are several ways to solve this problem, and one of them is a VPN, a virtual private network. It provides the comfort of an open network and protects the private network by creating a tunnel between the two parties, the sender and the receiver. This paper covers the following tasks: comparison of different types of algorithms, ciphers and protocols; analysis and study of types of network security; study of standards, methods and protocols. With the ever-growing Internet, the communications infrastructure is also growing, and the structure of the network in which computer communications are provided is becoming more complex. In addition to the many benefits it offers, the Internet has become a platform where the importance of information security is at its highest level because of attackers. Small, medium and large institutions and organizations provide their data exchange, for which information security is important, using special lines reserved for them by Internet service providers, due to the fact that the Internet is not secure. However, the high cost of these lines, lack of security and scalability led to the concept of private virtual network (VPN). When using a private virtual network in an unsecured Internet environment, data is exchanged securely using a virtual network.

Keywords: VPN, threat, security, encryption, protocol.

Introduction

With the increase in Internet users, many organizations have switched to virtual private networks (VPNs). Virtual private networks provide many of the benefits of private networks at a lower cost. However, with the introduction of VPNs comes a number of issues and dangers for the organization. A properly built virtual private network can be of great benefit to an organization. If the VPN is not properly implemented, all information transmitted through the VPN can be accessed from the Internet [1].

Any type of traffic can be found on the Internet. Much of this traffic is transmitted in the clear, and any user observing this traffic will be able to recognize it. This applies to most email and web traffic, as well as telnet and FTP sessions. Secure Shell (SSH) and Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) traffic is encrypted traffic and cannot be viewed by a packet sniffer. However, traffic such as SSH and HTTPS does not form a virtual private network VPN.

Virtual private networks have several characteristics.

- Traffic is encrypted to provide protection from eavesdropping.
- Authentication of the remote site is performed.
- Virtual private networks provide support for multiple protocols.
- The connection provides communication only between two specific subscribers.

Since SSH and HTTPS are not capable of supporting multiple protocols, the same applies to real virtual private networks. VPN packets are mixed with the flow of normal Internet traffic and exist separately for the reason that this traffic can only be read by the connection endpoints.

There are many threats that can harm email and users. Among them: spam, phishing, viruses, encryption trojans and many others. Threats can lead to leaks of confidential information, identity theft, mail blocking and many other negative consequences. Therefore, email security is a very important concern for organizations and users.

Methods of protection:

1. Sender authentication. Authentication mechanisms can prevent emails from fake senders. SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) and DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) are the main methods that provide sender.

2. Encryption is the process of converting information into a form that can only be understood by someone who has the appropriate key. TLS (Transport Layer Security) and S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) are examples of email encryption methods.

3. Spam filtering is the process of removing junk mail from your mailbox. Many email providers provide their own spam filters that can help reduce spam.

4. Updating the software used to send and receive mail helps protect against known vulnerabilities and bugs.

5. User training is one of the most important aspects of email security.

Users must be trained to recognize phishing emails, manage their passwords and accounts, and how to handle sensitive information. Training can take the form of training videos, online courses, lectures, or interactive trainings.

6. Antivirus software can help protect your mailbox from malware, such as viruses and spyware. It should update regularly and scan incoming and outgoing messages.

7. Restricting mailbox access can prevent unauthorized access to sensitive information. This can be achieved by configuring access rights, setting passwords and multi-factor authentication.

8. Backing up your mailbox can help recover data if information is lost or corrupted. Backups should be created regularly and stored in a safe place.

With the growing popularity of email and its use for personal and corporate purposes, there is a need to ensure the security of this important means of communication. The purpose of this article is to describe the development of a browser extension that will protect emails from various threats [2-3].

Extension description:

The browser extension will have several features that will help keep your email safe. Some of these functions are described below:

1. Anti-phishing: The extension will have an anti-phishing feature that will help the user recognize phishing emails. When a user receives an email that might be a phishing email, the extension will automatically check for it in the database of known phishing sites and warn the user if a threat is detected.

2. Blocking viruses and spyware: The extension will scan incoming emails for viruses and spyware. If malicious content is detected, the extension will automatically remove it from the email.

3. Encryption: The extension will support email encryption. When the user sends an email, he can select an encryption option that encrypts the contents of the email so that it can only be read by those to whom it is intended.

4. Password management: The extension will have a password management feature. It will allow the user to create complex passwords, save them in a secure vault and automatically fill in password fields on websites.

5. Access restriction: The extension will have the function of restricting access to the mailbox. This feature will allow the user to set a password or use multifactor authentication to access their email, making it more secure from unauthorized access.

6. Automatic update: The extension will automatically update to ensure that it has the latest security updates and protects the user's mailbox most effectively.

7. Blocking unwanted ads: The extension will have the function of blocking unwanted ads and spam, which will make working with e-mail more pleasant and protected [4].

Experimental

Internet use policy is usually included in the main computer use policy. However, in some cases, this policy is presented as a separate policy because of its peculiarities. Organizations give their employees access to the Internet so they can perform their duties more efficiently and therefore bring in more profits. Unfortunately, the Web sites visited by employees on the Internet are far from always related to their work.

The Internet Use Policy defines the appropriate purpose for the Internet (e.g., work-related statistical research, shopping, or e-mail communication). It identifies inappropriate use of the Internet (e.g., visiting non-company related websites, downloading copyrighted content, selling music files, or sending chain letters).

If the policy is separate from the computer use policy, it states that the organization can track online activity, and that employees should not consider sharing data over the Internet as a private transaction.

Some organizations develop a specific policy that defines how e-mail is handled (it may be included in the computer use policy). Email is used by a huge number of organizations in business management. Email poses a threat of leaks of important data. If a decision is made to define a specific email policy, the policy should address both internal and external issues.

Email policy should not conflict with other policies related to the organization's personnel. If the organization prohibits the transmission of obscene jokes via e-mail, the definitions of obscene and indecent comments should be specified within this policy.

If an organization plans to monitor email for certain keywords or file attachments, the policy stipulates this type of monitoring, but should not specify specific words that will cause messages to be flagged. The policy also specifies that an employee should not consider email private.

Outgoing email may contain sensitive information. The postal policy should define under what conditions this circumstance is permissible, and it should include references to the information policy defining methods for protecting sensitive data. In addition, it may be necessary to define a waiver or conclusion at the bottom of outgoing communications that states that proprietary information must be protected.

The email policy stipulates issues related to incoming email. For example, many organizations test incoming files for viruses. The policy should refer to the organization's security policy, which states appropriate measures to combat viruses.

A virtual private network uses a tunneling protocol to maintain its efficiency. A virtual private network uses a tunneling protocol to maintain its efficiency. The tunneling protocol provides a secure mode of network service transmission that the elementary network cannot

support. The virtual private network service can be viewed from the perspective of the customer, the user, and the provider.

A virtual private network creates a logical protective channel for communication between two objects over a network by applying a tunneling method that isolates the IP datagram into the tunneling protocol, consequently hiding the original data from bad people, which of course can be on all networks. In fact, it creates a point-to-point or multipoint connection between connected parties at the transmit and receive points over accessible, open or available networks. A typical virtual private network uses DES, AES and Blowfish to encrypt client information. DES is a data encryption standard, and AES is an advanced encryption standard. A connection that transmits encrypted and isolated data is called a virtual private network connection [5].

Nowadays, almost all companies use virtual private networks, which need to expand their work without much investment in IT infrastructure. Most companies, such as Microsoft, Cisco and others, have begun to develop such products, providing the secure channel for businesses to continue to grow. Today, IPsec-based virtual private networking has become the industry standard because IPsec, along with its protocols, maintains robust encryption, complexity, and security to ensure that data integrity is maintained throughout the session. A virtual private network allows a network-enabled computer or device to securely transmit and receive data across open or accessible networks as if it were connected to a confidential network, while benefiting from the efficiency, usability, and control policies of accessible and open networks. Customer information may include confidential data, voice information, video, photos, and the most valuable financial transactions. This means that the security of client information must be protected, typically designed virtual private network remains limited by data encryption standards algorithm to encode client information within and isolated tunnel packet. DES was found to be very complex and nearly impossible to decrypt without knowing the key, and it was also pointed out that even the most powerful computer would take many years to decrypt a single encrypted standard data packet. But we must also be aware of the development of information systems technology and its threats [6].

Result and discussion

To further improve the protection of client information, a sophisticated algorithm is needed in the virtual private network header to avoid information tampering even if the connection is compromised. Multiphase encryption provides such a sophisticated and robust technique to protect the information in the package by performing encryption using multiple encryption algorithms in multiple phases and multiple times, which has also been proven to be a very secure encryption mode by applying a standard encryption function, even the old algorithm can be applied to improve the complexity of the cipher text and generally makes the package more secure.

The multiphase coding algorithm has been proven to be more secure than conventional coding methods, such as data encryption standard, advanced encryption standard and digital signature algorithm. By applying this encryption method, we will ensure the confidentiality and integrity of valuable customer information inside an isolated channel packet, which is applied by the virtual private network [7].

The method considered does not suspend any of the processes of the virtual private network and its tunneling, but only contains client information in a packet isolated from the channel, using multiple encoding several times, the ciphertext created is very complex and tamper-proof. Using this method with client information in each session packet will create a very complex and secure cipher-text that will be very difficult for a hacker to pass or reverse the algorithm. Thus, customers will have the advantage of increasing the level of protection of their price data.

Companies such as e-commerce, legal, medical and others can benefit from an open communications network without compromising privacy and confidentiality. The method under consideration will offer very sophisticated, secure and tamper-proof solutions for those users who are more concerned about their privacy. Moreover, for business companies, military operations, such as in the event of a terrorist attack, disaster, etc., the virtual private network can also be useful because of the proposed encryption method [8].

Table 1 – Evaluation of DES, AES and Blowfish encryption

Algorithm	Plaintext	After encryption	After decryption
DES	240 KB	328 KB	240 KB
AES	240 KB	847 KB	240 KB
Blowfish	240 KB	955 KB	240 KB

There are several isolation protocols that already work for tunneling a virtual private network, such as PPTP, L2TP, SSTP, each of the protocols requires certain system requirements and has its own advantages and disadvantages.

PPTP tunnel protocol has become the standard protocol for virtual private networks. Because it is the first VPN protocol supported by Windows, it is supported on many platforms and is very easy to install. This makes the protocol one of the fastest among existing protocols to handle a small number of calculations. Despite the fact that data transmission is carried out using 128-bit encryption, there are serious vulnerabilities [9].

L2TP, unlike other VPN protocols, does not provide privacy or encryption of traffic flow. Therefore, it is usually implemented using a set of protocols known as IPsec to encrypt data before transmission and ensure user privacy and security. L2TP, unlike other VPN protocols, does not provide privacy or encryption of traffic flow. Therefore, it is usually implemented using a set of protocols known as IPsec to encrypt data before transmission and ensure user privacy and security. IPsec encryption has no significant vulnerabilities and, if implemented correctly, can provide security. Because the data is encapsulated twice with this protocol, processing speed is low compared to other.

SSTP is supported on Windows and Linux. Because it uses SSL and TLS, it does not cause firewall problems. It is stable and easy to use because it is a Windows-specific protocol by weight. SSTP is very successful in terms of security because it supports passwords, smartcards and several certificate-based authentication methods [10-11].

Figure 1 – Standard download speed

Figure 2 – PPTP download speed

Figure 3 – L2TP download speed

Figure 4 – SSTP download speed

Table 2 – Average download speed of tunnel protocols

Type	Average speed (25 attempts)
Standard	46,54
PPTP	0,86
L2TP	1,45
SSTP	0,62

In Figures 1, 2, 3 and 4, in a speed test conducted on 4 different tunneling protocols, the connection speed obtained with a normal connection is reduced by about 98% when using tunneling protocols. The speed was measured 25 times with the tunneling protocols, and L2TP

showed the best performance. This protocol is followed by PPTP and SFTP, respectively. Although PPTP was inferior to L2TP in the measurements taken, it was the protocol with the smallest standard deviation in connection speed. As a result, PPTP is outdated, and L2TP/IPsec vulnerabilities and slow performance due to firewall issues, on the contrary, this protocol was more stable, with fewer security vulnerabilities, and concluded that this is due to the fact that SSTP data is more profitable to use.

Conclusions

The browser extension described in this article will help users ensure the security of their email. It features anti-phishing, virus and spyware blocking, encryption, password management, access restriction, automatic updates, and blocking unwanted ads. All of these features work together to provide maximum protection against threats. Creating such an extension for the browser will improve email security and make working with it more convenient and pleasant for users. Protecting email from threats is an important challenge for users and organizations. Many security methods are available to secure electronic correspondence, and the effectiveness of these methods will depend on their proper implementation and updating. User training is also an important aspect of protection because users can become the first lines of defense against threats if they have sufficient knowledge and skills.

References

- 1 Roslyakov, A.V. Virtual private networks. Fundamentals of construction and application: scientific publication / A.V. Roslyakov. – M.: Eco-trends, 2006. – 304 p. (in Eng)
- 2 Gafner, V.V. Information security: textbook. – RND: Phoenix, 2010. – 324 p. (Higher education). (in Russ)
- 3 Security in Microsoft NET / by Yu.E. Kuptsevich. – M.: Russkaya redaktsiya, 2004. – Vol. 4. – 298 p. (Programmer's alm.). (in Russ)
- 4 Levin, M. Security in the Internet and Intranet Networks: User's Manual. – M.: Cognitive Book Plus, 2001. – 319 p. (Your Personal Computer). (in Russ)
- 5 Parrying threats to the security of corporate information resources / M.B. Aidarkhanov, R.G. Biyashev, E.V. Gorkovenko and others; Ministry of Education and Science, Institute of Informatics and Management. – Almaty: Gylym, 2003. – 103 p. (in Russ)
- 6 Roslyakov, A.V. Development of models and methods for analyzing virtual private networks, taking into account the peculiarities of their practical implementation: diss. ... Dr. Tech. Sciences: 05.12.13 / Roslyakov Alexander Vladimirovich. – Samara, 2008. – 353 p. (in Eng)
- 7 Roslyakov, A.V. Evaluation of the needs of corporate users in the services of virtual private networks / A.V. Roslyakov // Proceedings. Report at the viii international scientific and technical complex "Problems of engineering and technology of telecommunications". – Ufa, 2007. – Pp. 126-128. (in Eng)
- 8 Roslyakov, A.V. Using the hierarchy analysis method to assess the needs for services of virtual private networks / A.V. Roslyakov // Tez. Report at the xv russian scientific conference of the faculty of researchers and graduate students, pgati. – Samara, 2008. – Pp. 81-82. (in Eng)
- 9 Url <https://www.cactusvpn.com/beginners-guide-to-vpn/what-is-vpn/> (accessed December 2022).
- 10 Url <https://www.esecurityplanet.com/network-security/vpn-virtual-private-network.html> (accessed January 2023).
- 11 Url <https://www.vpnmentor.com/blog/different-types-of-vpns-and-when-to-use-them/> (accessed December 2022).

Information about the authors

1. Turgambaev Berik Muratovich – undergraduate of Al-Farabi Kazakh National University;
2. Alimzhanova Zhanna Muratbekovna – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Lecturer, Al-Farabi Kazakh National University;
3. Ziyatbekova Gulzat Ziyatbekkyzy – PhD, acting associate professor of Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan; Senior Researcher of the Institute of Information and Computational Technologies CS MES RK; ORCID: 0000-0002-9290-6074

Geological and Mineralogical Sciences

DIRECT-PROSPECTING TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF APPROBATION WITHIN CONCESSION FOR UNCONVENTIONAL HYDROCARBONS SEARCHING IN UAE

Mykola Yakymchuk

doctor of physics and mathematics, professor, Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv, Ukraine

Ignat Korchagin

doctor of physics and mathematics, professor, Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Annotation The results of a reconnaissance survey using direct-prospecting technology of satellite images and photographs frequency-resonance processing within a large block for unconventional hydrocarbons searches and eight hydrocarbon fields in the UAE are presented. The investigations were conducted with the aim of developing and improving the methodology of mobile direct-prospecting methods applying at various stages of prospecting and exploration for ore and combustible minerals, as well as water. The received measurement data of the work carried out can be considered as additional evidence in favor of the concept of deep (abiogenic) synthesis of hydrocarbons, including those in shale formations. On the territory of the unconventional hydrocarbons searching, by instrumental measurements the presence of volcanic complexes, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, shale gas in cross-section, migration of gas and white phosphorus into the atmosphere have been established. The results of experimental studies once again showed that the responses at shale gas frequencies are recorded from a sample of the 1st group of sedimentary rocks – argillite breccia. In many volcanic structures, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, signals are also recorded at the frequencies of coal, anthracite, gas hydrates and carbon dioxide. The results of a survey of the areas with hydrocarbon deposits show that shale gas can also be found in areas within which there are volcanic complexes with sedimentary rocks of 1-6 groups. In general, the materials of the experimental work carried out can be considered as additional evidence in favor of the volcanic model of formation of structural elements and the external appearance of the Earth's surface, as well as deposits of ore and combustible minerals and water. The research results indicate the feasibility of using mobile technology of frequency-resonance processing and decoding of satellite images and photographs for the detection and localization of oil and gas accumulation zones within large blocks and local areas. The use of super-operational and low-cost direct-prospecting technology will significantly

speed up the exploration process for oil, gas, natural hydrogen and ore minerals, as well as reduce the financial costs of its implementation.

Keywords: UAE, oil, gas, amber, shale gas, living water, salt, hydrogen, dolomite, phosphorus, direct searches, deep structure, volcano, abiogenic genesis, sounding of the cross-section, remote sensing data processing.

Introduction

In 2019-2022, the mobile direct-prospecting technology of satellite images and photographs frequency-resonance processing [3] was tested at local sites and large areas in various regions of the globe. The studies of reconnaissance character were carried out using mobile direct-prospecting methods within some areas of shale gas production in the USA, Argentina and England [8]. In 2020 the investigation was conducted also within a large block for unconventional hydrocarbons searches in the UAE. Additionally, reconnaissance studies were carried out within eight hydrocarbon fields in order to establish the presence (absence) of shale gas in the rocks of cross-section. The results of the experimental work performed are presented in this report.

Research methods

Experimental investigations of a reconnaissance and detailed nature are carried out using low-cost and direct-prospecting technology, including modified methods of frequency-resonance processing and decoding of satellite images and photo images, vertical electric resonance sounding (scanning) of the cross-section and a method of integral assessment of the prospects of oil and gas potential (ore content) of large prospecting blocks and local areas [3]. Standing electric waves, discovered by Nikola Tesla in 1899, are at the heart of certain methods of mobile technology. The processing of satellite images and photo images is carried out using resonant frequencies of various rocks (sedimentary, metamorphic, magmatic - <http://rockref.vsegei.ru/petro/>), oil, condensate, gas, ore minerals and chemical elements as samples. The features and capabilities of the methods used, as well as the measurement technique, are described in more detail in published articles and reports at conferences [3-8].

In the process of performing experimental studies of a reconnaissance or detailed nature (carrying out instrumental measurements!) within the blocks and areas of the survey, the following sequence of procedures (graphs) for processing an individual satellite image (or its local fragment) is used.

1. The procedure for fixing responses (signals) from the surface at the frequencies of the following set of substances: oil, condensate, gas, amber, bacteria (methane-oxidizing bacteria, the populations of which are analyzed in the method of microbiological exploration for oil and gas by MicroPro GmbH), oil shale, gas hydrates, ice, coal, anthracite, hydrogen, living (deep) water, dead water, diamonds, potassium magnesium salt, sodium chloride salt.

2. Graph of registration of responses from the groups of sedimentary, metamorphic and igneous rocks that make up the cross-section.

3. Procedure for determining the presence in survey area of deep channels (volcanoes), filled with various groups of rocks; assessment of depths of the roots of volcanoes location.

5. Graph for determining groups of rocks (or individual samples of groups), from which signals are recorded at frequencies of oil, condensate, gas and water (deep, live).

6. The procedure for recording responses of oil, condensate, gas and phosphorus at the surface (depth) of 57 km - the boundary of the synthesis of hydrocarbons and amber in deep channels (volcanoes), filled with certain groups of rocks.

7. Graph of signals registration from water (deep, live) on the surfaces of 11, 46, 57, 68 km - the predicted boundaries of water synthesis in volcanoes of a certain type.

8. The procedure for scanning a cross-section with different steps from the surface up to 15 km to determine the depth intervals, within which responses are recorded at the resonant frequencies of oil, condensate, and gas. Refinement of the depths of location of the most promising for hydrocarbons intervals of cross-section during additional scanning with a finer step.

9. Graph for assessing the depth of the upper boundary (edge) of basalts, as well as the depths of the beginning of fixing responses at the resonant frequencies of hydrogen and living (heating) water from basalts. It is implemented in case of fixing responses from the 6th group of igneous rocks (basalts) on the surveyed area.

10. Procedure for determining the depths of occurrence of the upper edge of kimberlites, as well as the depth interval within which responses at diamond frequencies are recorded. It is implemented when establishing the presence of signals from the 11th group of igneous rocks (kimberlites) in the survey area.

Taking into account the reconnaissance nature of the studies performed, the described set of separate procedures for processing satellite images and photographs was not implemented in full in all surveyed areas.

Unlike classical geophysical methods, the used direct-prospecting frequency-resonance methods make it possible in each specific case to fill the cross-section under study with the complexes of sedimentary, metamorphic and igneous rocks present in it, as well as to determine in the first approximation (and refine at the stages of detailing) the intervals of cross-section that are promising for the detection of combustible and ore minerals, immediately, in the process of measurements (registration of signals) by the developed instrumentation and measuring devices (i.e. without additional stages of modeling and geological interpretation of the results of instrumental measurements). In this article, as well as in other published materials, the emphasis is mainly on the presentation of measurement results.

The processing of satellite images and photographs is carried out in laboratory conditions, without organizing and conducting field geological and geophysical studies. This provides an opportunity to quickly conduct research in any region of the globe, and, consequently, developing technology is super-mobile.

Unconventional hydrocarbon exploration concession

A map-scheme of the location of block for unconventional hydrocarbons searching in the UAE is shown in Fig. 1, and the position of this block on the UAE satellite image is shown in Fig. 2. Rectangular contour in Fig. 2 shows a fragment of the image, the frequency-resonance processing of which was carried out in the reconnaissance mode.

We also note that within the surveyed block there is a well, a photograph of which is shown in Fig. 3. Frequency-resonance processing of a fragment of a photograph in a rectangular contour was also carried out.

Before proceeding to the presentation of the materials of the performed instrumental measurements at the sites of the reconnaissance survey, let us pay attention to the following. Shale gas belongs to the category of unconventional hydrocarbons. The results of instrumental measurement within shale basin allowed us to make a preliminary conclusion that shale gas is a gas in the 1st group of sedimentary rocks (psephites) [8]. Additional experiments with aim to determine which samples from the first group of sedimentary rocks contain gas showed that responses at gas frequencies were received only from one sample of the 1st group of sedimentary rocks – argillite (mudstone) breccia. In connection with the above, when carrying out instrumental measurements within all areas of the survey, the procedures for recording responses (signals) at the frequencies of argillite breccia, as well as gas from argillite breccia (shale gas) were performed. Therefore, below in the text, the terms (expressions) responses at the frequencies of shale gas, as well as at the frequencies of the gas from argillite breccia, denote the same substance.

Area for gas exploration in unconventional reservoirs. During frequency-resonance processing of the image fragment in the red rectangle (Fig. 2) from the surface, responses were recorded at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, white and red phosphorus, oil shale, argillite breccia, gas hydrate rocks, gas hydrates and ice, coal, anthracite, dead water, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals from hydrogen, living (healing) water, salt and igneous rocks were not recorded. By fixing the responses at various depths, the root of the volcano, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, was determined at a depth of 217 km, and from the interval of 217-723 km, responses were obtained from the 7th (carbonates - limestones) group of sedimentary rocks.

On the HC synthesis surface of 57 km, responses were obtained at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, white and red phosphorus.

By instrumental measurements the migration of gas and white phosphorus into the atmosphere was fixed.

At the surface of 900 m, signals from the upper part of cross-section were recorded only of gas and phosphorus, and at a depth of 1500 m, of oil, condensate, gas, and amber.

When scanning cross-section from 900 m to 5 km with steps of 10 cm and 1 m, the responses at oil frequencies were obtained from the following intervals: 1) 956-(1025-intensive)-1105 m; transition to 1 m step, 2) 1570-1670 m, 3) 2290-2640 m. At a depth of 5 km, responses of oil, condensate, gas and amber were recorded from the lower part of cross-section.

On the surface of 950 m from the upper part of cross-section, signals were recorded at the frequencies of white phosphorus, gas, argillite breccia, shale gas, and from the lower part – of anthracite, coal, gas hydrates and ice, oil shale, white and red phosphorus, oil, condensate, gas and amber.

Fig. 1. Map-scheme of location of block for unconventional hydrocarbons searches in the UAE.

Fig. 2. Position of the block for unconventional hydrocarbons searching on the UAE satellite image.

When scanning cross-section from the surface up to 950 m with a step of 10 cm, the responses at shale gas frequencies are obtained from the interval 253-(300-intensive)-402 m. Refinement of the lower interval: when scanning cross-section from 400 m, step 1 cm, the responses of shale gas fixing ended at a depth of 402 m.

When scanning cross-section from 402 m to 950 m, no responses at gas frequencies were recorded.

At a depth of 253 m, responses at gas frequencies from the lower part of cross-section were recorded, and from the upper part they began to be recorded from 14 s.

At a depth of 253 m, signals at the frequencies of argillite breccia were recorded only from the lower part of cross-section, and at a depth of 402 m, only from the upper part.

On the surface of 250 m, responses from the 2nd (psammites) group of sedimentary rocks began to be recorded from 25 s.

Photograph of a well. During frequency-resonance processing of a fragment of a photograph of a site with a well in a rectangle (Fig. 3) from the surface, responses were recorded at the frequencies of oil (from 35 s), condensate (from 7 s), gas, amber, white and red phosphorus, oil shale, argillite breccia, gas hydrate rocks, gas hydrates and ice, coal, anthracite, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals from hydrogen, living and dead water, salt and igneous rocks were not recorded.

By fixing the responses at various depths, the root of the volcano, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, was determined at a depth of 470 km.

At the HC synthesis boundary of 57 km, responses were obtained at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, white and red phosphorus.

The migration of gas and white phosphorus into the atmosphere has been established.

At a depth of 10 m, signals of gas from the upper part of cross-section began to be recorded from 28 s, and at a depth of 1 m, from 14 s.

At the surface of 900 m from the upper part of cross-section, responses were recorded at the frequencies of gas, white phosphorus, argillite breccia, and at a depth of 1000 m – of anthracite, coal, gas hydrates and ice, argillite breccia, white phosphorus, oil, condensate, gas, amber.

When scanning cross-section from 900 m, step 50 cm, responses from oil began to be recorded from 979 m. And when scanning from 950 m with steps of 5 cm and 10 cm, responses at oil frequencies were obtained from the interval 956-(975-intensive)-1012 m.

At a depth of 253 m, responses at the frequencies of gas and argillite breccia were recorded from the lower part of cross-section, but not from the upper part.

When scanning cross-section from 253 m, step 10 cm, the responses at the frequencies of argillite breccia were recorded from the interval of 253-425 m; at the surface of 425 m, there were no signals of the breccia from the lower part of cross-section.

Fig. 3. Photograph of the well drilling site within the block of prospecting for unconventional hydrocarbons in the UAE.

At a depth of 240 m, shale gas signals were recorded only from the lower part of cross-section. When scanning cross-section from 240 m, step 10 cm, responses from shale gas were recorded from the interval 260-(300-intensive)-423 m.

Areas of hydrocarbon deposit's locations

A schematic map of the hydrocarbon deposit's location in the UAE is shown in Fig. 4, and the position of the fields on the UAE satellite image – in Fig. 5. Rectangular contours indicate local fragments of the examination (images frequency-resonant processing in the reconnaissance mode).

Fragment 1. When processing a fragment of the image in the 1st rectangle (Fig. 5) from the surface, responses were recorded at the frequencies of oil (of low intensity), condensate (of low intensity), gas, amber, white and red phosphorus, oil shale, argillite breccia, gas hydrate rocks, gas hydrates and ice, coal, anthracite, dead water, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals from hydrogen, living water, salt and igneous rocks have not been recorded. By fixing the responses at various depths, the root of the volcano, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, was determined at a depth of 470 km.

At the HC synthesis boundary of 57 km, responses were obtained at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, white and red phosphorus, and at a depth of 59 km – of carbon dioxide.

The migration of gas, carbon dioxide and white phosphorus into the atmosphere has been established.

On the surfaces of 900 m and 1000 m from the upper part of cross-section, responses were obtained at the frequencies of gas, white phosphorus, and shale gas. At a depth of 1100 m, there were no shale gas responses from the bottom of cross-section.

When scanning cross-section from the surface up to 5 km with a step of 1 m, responses at oil frequencies were recorded from two intervals: 1) 1145-1270 m; 2) 3740-4220 m.

Responses at oil frequencies were recorded from the 2nd and 6th (of low intensity) groups of sedimentary rocks. Signals of weak intensity from gas were recorded from the 1st group of sedimentary rocks.

Fragment 2. During frequency-resonance processing of the image fragment in the 2nd rectangle (Fig. 5), signals were recorded from the surface at the frequencies of oil (with a delay), condensate (from 14 s), amber, carbon dioxide, white and red phosphorus, oil shale, shale gas, rocks of gas hydrates, gas hydrates and ice, coal, anthracite, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals of hydrogen, dead and living water, salt and igneous rocks have not been recorded.

By fixing the responses at different depths, the root of the volcano, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, was recorded at a depth of 470 km.

On the HC synthesis surface of 57 km, signals were received at the frequencies of oil, condensate (from 7 s), gas, amber, carbon dioxide (from 35 s); at a depth of 59 km, responses of carbon dioxide were recorded without delay.

At a depth of 700 m, signals were recorded from the upper part of cross-section at the frequencies of white phosphorus, carbon dioxide, gas, and shale gas. No shale gas responses were received from the bottom of cross-section at a depth of 700 m.

By scanning cross-section from the surface, step 1 m, responses of shale gas began to be recorded from 350 m. And when scanning the interval of 350-800 mm with a step of 10 cm, responses of shale gas were obtained from the interval 365-440 m.

Fragment 3. When processing a fragment of the image in the 3rd rectangle (Fig. 5) from the surface, responses were recorded at the frequencies of oil (with a delay), condensate, shale gas, amber, carbon dioxide, white and red phosphorus, oil shale, gas hydrates and ice, coal, anthracite, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals from hydrogen, dead and living water, salt and igneous rocks have not been recorded.

By fixing the responses at different depths, the root of the volcano, filled with 1-6 groups of sedimentary rocks, was determined at a depth of 470 km.

On the HC synthesis surface of 57 km, responses were obtained at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, white and red phosphorus.

By instrumental measurements the migration of gas, carbon dioxide and white phosphorus into the atmosphere was fixed.

No signals from fumes from the surface were registered. Additional instrumental measurements showed that responses at the frequencies of red and black phosphorus are recorded from a sample of fumes.

Fig. 4. Map-scheme of the hydrocarbon deposit's location in the UAE.

Fig. 5. The position of hydrocarbon deposits on the UAE satellite image. Rectangular contours indicate local fragments of the examination (frequency-resonance processing).

Fragment 4. During processing a fragment of the image in the 4th rectangle (Fig. 5), responses from the surface were recorded at the frequencies of oil (with a delay), condensate (with a delay), shale gas, amber (with a delay), carbon dioxide, white and red phosphorus, oil shale, argillite breccia, gas hydrates and ice, coal, anthracite, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals from hydrogen, dead and living water, salt were not received.

The root of the volcano, filled with 1-6 groups of sedimentary rocks, was recorded at a depth of 99 km, and from the intervals of 99-217 km and 217-470 km, responses were received of the 10th (siliceous) groups of sedimentary rocks and the 7th (ultramafic) groups of igneous rocks, respectively.

At the HC synthesis boundary of 57 km, responses were obtained at the frequencies of oil (of low intensity), condensate (from 14 s), gas, amber, white and red phosphorus, and on the surface of 59 km – of carbon dioxide.

By instrumental measurements the migration of gas, carbon dioxide and white phosphorus into the atmosphere was fixed.

Fragment 5. During frequency-resonance processing of the image fragment in the 5th rectangle (Fig. 5), responses were obtained from the surface at the frequencies of gas, white phosphorus, salt, and the 7th (ultramafic) group of igneous rocks. Signals from oil, condensate, amber, carbon dioxide, red phosphorus, oil shale, shale gas, gas hydrates and ice were not recorded.

Responses from salt were recorded at the surface of 50 km, and at a depth of 150 km the signals were already absent; the root of the salt volcano was determined at a depth of 99 km. The upper edge of the salt was determined by scanning (step 50 cm) at a depth of 400 m.

The root of the volcano of the 7th (ultramafic) group of igneous rocks was recorded at a depth of 470 km.

On the HC synthesis surface of 57 km, responses were obtained of gas and white phosphorus; there were no signals of oil, condensate and carbon dioxide.

The migration of gas and white phosphorus into the atmosphere has not been confirmed by instrumental measurements.

When scanning cross-section from the surface up to 2 km with a step of 1 m, the responses at the frequencies of gas from salt were obtained from the interval of 675-950 m.

Fragment 6. When processing the fragment of image in the 6th rectangle (Fig. 5), responses from the surface were obtained at the frequencies of gas, white phosphorus, salt and the 8th (dolomite) group of sedimentary rocks. Signals of oil, condensate, amber, red phosphorus, hydrogen, water (living and dead) and igneous rocks were not recorded.

The lower edge of the salt volcano was determined at a depth of 99 km, and responses from the 8th (dolomite) group of sedimentary rocks were obtained from the interval of 99-723 km.

On the HC synthesis surface of 57 km, responses were obtained of gas and white phosphorus; there were no signals from oil and condensate.

Gas migration into the atmosphere has not been confirmed by instrumental measurements.

Signals at salt frequencies began to be recorded from 600 m when scanning cross-section from the surface with a step of 1 m.

When scanning the interval 600-2000 m with a step of 1 m, the responses at the frequencies of gas from salt were obtained from the interval of 690-930 m.

On the surface of 600 m from the upper part of cross-section, responses were obtained at the frequencies of the 2nd (psammites) group of sedimentary rocks.

Fragment 7. When processing a fragment of the image in the 7th rectangle (Fig. 5), responses at the surface were recorded at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, carbon dioxide, white and red phosphorus, oil shale, shale gas, gas hydrates and ice, coal, anthracite, sedimentary rocks of 1-6 groups. Signals of fumes, hydrogen, dead and living water, salt and igneous rocks were not recorded.

The root of the volcano, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, was recorded at a depth of 470 km.

On the HC synthesis surface of 57 km, responses were obtained at the frequencies of oil, condensate, gas, amber, white phosphorus, and on the surface of 59 km – of carbon dioxide.

By instrumental measurements the migration of gas, carbon dioxide and white phosphorus into the atmosphere was fixed.

On the surface of 900 m, responses of oil and gas were received from the upper part of cross-section; there were no signals of shale gas. Shale gas responses from the upper part of cross-section began to be recorded from the surface of 1500 m, and at a depth of 1400 m the signals were already absent.

When scanning the interval 0-1000 m with a step of 1 m, the responses of oil were obtained from the interval 700-920 m.

At the surface of 600 m, responses of gas and condensate from the upper part of cross-section were not received. During the subsequent scanning of the interval 0-1000 m with a step of 1 m, signals at frequencies of gas were recorded in the interval of 750-850 m, and of condensate – in 880-975 m.

Fragment 8. During frequency-resonance processing of the image fragment in the 8th rectangle (Fig. 5), responses were obtained from the surface at the frequencies of gas, white phosphorus, salt and the 8th (dolomite) group of sedimentary rocks. Signals from oil, condensate and igneous rocks were not recorded.

The lower edge of the salt volcano was determined at a depth of 99 km, and responses from the 8th (dolomite) group of sedimentary rocks were obtained from the interval of 99-723 km.

On the HC synthesis surface of 57 km, responses were obtained of gas and white phosphorus from salt; there were no signals of oil and condensate.

The migration of gas and white phosphorus into the atmosphere has not been confirmed by instrumental measurements.

By fixing the responses of salt at different depths, followed by scanning cross-section with a step of 50 cm, the upper edge of the salt was fixed at a depth of 640 m. On the surface of 600 m, responses of the 2nd (psammites) group of sedimentary rocks were obtained from the upper part of cross-section.

When scanning the interval 640-2000 m with a step of 50 cm, gas responses were recorded from the interval 660–(760-intensive)-825 m.

Signals at gas frequencies were also recorded on the surface of 2000 m from the lower part of cross-section.

Territories of Qatar and Bahrain

Satellite images of Qatar and Bahrain are shown in Fig. 6 and 7. When conducting research in this region, a very limited (minimal) set of instrumental measurement procedures was performed; the studies of reconnaissance character were carried out.

During frequency-resonance processing of satellite images of the territories of Qatar (Fig. 6) and Bahrain (Fig. 7), responses at the resonant frequencies of hydrocarbons (oil, condensate, gas) were recorded from the surface.

Fig. 6. Satellite image of the Qatar territory. Fig. 7. Satellite image of the Bahrain territory.

Within the surveyed territories, responses were received from 1-6 groups of sedimentary rocks. By fixing the responses at different depths, the roots of channels (volcanoes), filled with sedimentary rocks, were recorded at a depth of 470 km.

To the above, we add that the states of Qatar and Bahrain are not located on the same volcano. By additional studies of a detailed nature, the number of volcanic structures in the territories of countries can be determined, and their position localized.

Discussion of results and main conclusions

In the paper materials (results of instrumental measurements) are presented, obtained during experimental studies for the purpose of additional testing, as well as improving the methodological technique of mobile direct-prospecting methods using during various geological problems solving (prospecting for ores and combustive mineral including). Brief comments on the submitted data can be formulated as follows.

The experimental studies carried out within the block of unconventional hydrocarbons searches and on the known deposits of oil and gas are of reconnaissance character. A limited (incomplete) number of “search” operations (instrumental measurement) was performed at all survey sites.

On the territory of the unconventional hydrocarbons searching, by instrumental measurements the presence of volcanic complexes, filled with sedimentary rocks of 1-6 groups, shale gas in cross-section, migration of gas and white phosphorus into the atmosphere have been established.

The results of experimental studies once again showed that the responses at shale gas frequencies are recorded from a sample of the 1st group of sedimentary rocks – argillite breccia.

In many volcanic structures, filled with 1-6 groups of sedimentary rocks, signals are also recorded at the frequencies of coal, anthracite, gas hydrates and carbon dioxide.

The results of a survey of the areas with hydrocarbon deposits show that shale gas can also be found in areas within which there are volcanic complexes with sedimentary rocks of 1-6 groups.

Deep migration channels for fluids, chemical elements and minerals, filled with 1-6 groups of sedimentary rocks, were found within some surveyed hydrocarbon fields.

On the Qatar and Bahrain territories, by reconnaissance studies the volcanic complexes filled with sedimentary rocks of 1-6 groups have been discovered. These results allow us to conclude that shale gas deposits can be found in the areas, where these structures are located.

A fundamentally important result of the performed experimental work are additional facts (evidence), obtained during the satellite images and photo image processing, in favor of the deep (abiogenic) genesis of oil, condensate and gas in the process of hydrogen degassing of the Earth [1, 2]. At the moment, most specialists are guided in their practice by the principles and provisions of the biogenic theory of the hydrocarbon’s genesis. From this point of view, the estimates of the volumes of methane and other gases, that migrate into the planet's atmosphere, can be significantly underestimated. Numerous facts of fixing signals (responses) from oil, condensate and gas at the boundary of their synthesis 57 km in various regions of the world (including within the surveyed areas) allow us to make an assumption about the migration of abiogenic methane into the Earth's atmosphere in colossal volumes!

We also focus attention on the fact that results of experimental investigation, presented in this paper, as well as in other publications of the authors, performed with the developed measuring equipment using, are weighty arguments in favor of the "volcanic" model of the formation of various structural elements and the external appearance of Earth, planets and satellites of the solar system, as well as deposits of combustible and ore minerals (hydrogen and water including).

The direct-prospecting technology as a whole, as well as its individual methods, should be used in various regions for a preliminary assessment of the prospects for oil and gas potential of poorly explored and unexplored exploration blocks and local areas. The use of this technology can bring a significant effect in the search for industrial accumulations of hydrocarbons in unconventional reservoirs (including areas of shale, coal-bearing formations, and crystalline rocks distribution). Additional surveys promptly carried out using direct-prospecting methods in local drilling areas of prospecting and exploratory wells will contribute to an increase in the drilling success rate (an increase in the number of wells with commercial hydrocarbon inflows). The laying

of wells in the areas, where vertical fluid migration channels are located, can lead to an increase in hydrocarbon inflows. Mobile technology can also be successfully used during the exploration of poorly explored areas and blocks within known oil and gas fields.

The results of the conducted experimental studies of reconnaissance character, presented above, once again clearly demonstrate the operability, information content and efficiency of mobile and direct-prospecting methods for the satellite images and photographs frequency-resonance processing during the integral assessment of the prospects of detecting accumulations of oil, gas and natural hydrogen within survey areas, as well as when determining the depths of occurrence and thicknesses of predicted deposits in the cross-section. The materials of the article testify to the expediency of using the mobile technology of frequency-resonance processing and decoding of satellite images and photographs for the detection and localization of oil and gas accumulation zones within large blocks and local areas. The different methods of developed technology can be used also for the search and exploration of the unconventional hydrocarbons' industrial accumulations. The use of super-efficient and low-cost direct-prospecting technology will significantly speed up the exploration process for oil, gas, natural hydrogen and ore minerals, as well as reduce financial costs for its implementation.

References

1. Bagdasarova M.V. (2014). Earth degassing is a global process that forms fluidogenic minerals (including oil and gas deposits). Electronic journal "Deep Oil". No. 10. pp.1621-1644 (in Russian).
2. Shestopalov V.M., Lukin A.E., Zgonik V.A., Makarenko A.N., Larin N.V., Boguslavsky A.S. Essays on Earth's degassing. Kiev, BADATA-Intek Service. 2018. 632 p. (in Russian).
3. Yakymchuk N.A., Korchagin I.N., Bakmutov V.G., Solovjev V.D. Geophysical investigation in the Ukrainian marine Antarctic expedition of 2018: mobile measuring equipment, innovative direct-prospecting methods, new results. *Geoinformatika*, 2019, no. 1, pp. 5-27 (in Russian).
4. Yakymchuk N.A., Korchagin I.N. Integral estimation of the deep structure of some volcanoes and kimberlite pipes of the Earth. *Geoinformatika*, 2019, no. 1, pp. 28-38 (in Russian).
5. Yakymchuk, N. A., Korchagin, I. N. Technology of frequency-resonance processing of remote sensing data: results of practical approbation during mineral searching in various regions of the globe. Part I. *Geoinformatika*, 2019, no. 3, pp. 29-51; Part II. *Geoinformatika*. 2019. no. 4, pp. 30-58; Part III. *Geoinformatika*. 2020. no. 1, pp. 19-41; Part IV. *Geoinformatika*. 2020. no. 3, pp. 29-62; Part V. *Geoinformatika*. 2021. no. 3-4, pp. 51-88. (in Russian).
6. Yakymchuk, N. A., Korchagin, I. N. New evidence in favor of the abiogenic genesis of hydrocarbons from the results of the testing of direct-prospecting methods in various regions of the world. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2020. № 9. P. 55-62. <https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.09.055> (in Ukrainian)
7. Yakymchuk M. A., Korchagin I. M. About efficiency of geological-geophysical exploration for oil and gas: comments and suggestions // Modern research in world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC "Sci-conf.com.ua". Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 689-698. URL: <https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-28-30-11-2022-lviv-ukrayina-arhiv/25>.
8. Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin. On prospects of hydrocarbons accumulations detecting in traditional reservoirs in deep horizons of cross-section within shale basins. Publisher agency: Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Research Retrieval and Academic Letters» (January 26-27, 2023). Warsaw, Poland, 2023. P. 204-215. ISBN 978-3-2656-7302-8. DOI 10.5281/zenodo.7586463
<https://ojs.publisher.agency/index.php/RRAL/issue/view/15>

Physical and Mathematical Sciences

Моделирование конфликтов в условиях математической алгоритмики

Mr. Ыскак О.Е

аспирант 1-курса, Сп(б)гу.

Mr. Альсейтов А.Г.

аспирант КазГу, им. Кирова

Аннотация. Проблема моделирования различных видов социальных обсуждаются конфликты с использованием уравнений диффузии. Главные подходы и методы математического моделирования в современные гуманитарные науки. Основные понятия соц. конфликты, способы их классификации, интерпретации, в том числе рассматриваются этносоциальные, религиозные и другие конфликты. понятие конфликта в социальной системе определяется в терминах математическое моделирование. Модель, основанная на диффузии Ланжевена. вводится уравнение. Модель основана на идее, что все индивиды в обществе взаимодействуют посредством коммуникативного поля - ч. Это поле индуцируется каждым индивидуумом в обществе, моделируя информационное взаимодействие между людьми. Аналитический решение системы полученных таким образом уравнений в первом дано приближение для расходящегося типа диффузии. Это показано, что даже на простом примере взаимодействия две группы лиц разработанная модель позволяет обнаружить характерные законы конфликта в социальной системе, определить влияние социальной дистанции в обществе на условия возникновения таких процессов с учетом внешних воздействий или случайный фактор. На основе анализа фазовых портретов полученных моделированием, делается вывод о существовании устойчивости область, в пределах которой социальная система устойчива и неконфликтна.

Ключевые слова: социальный конфликт, общество, уравнения диффузии, Уравнение Ланжевена, поле связи

ВВЕДЕНИЕ

Социальный конфликт можно определить как пиковую стадию развитие противоречий в отношениях между людьми, группы людей или общества в целом, характеризующиеся наличие противоречащих друг другу интересов, целей и точки зрения взаимодействующих субъектов. Конфликты могут быть скрытыми или явными и вызваны отсутствием компромисса или иногда даже диалог между двумя или более вовлеченными сторонами [1]. Английский социолог Э. Гидденс ввел следующее определение конфликта: «социальный конфликт понимается как реальная борьба между взаимодействующими людьми или группами, несмотря ни на что его причины, способы и средства, используемые каждой из вовлеченных сторон являются».

Работы зарубежных ученых, ставшие основополагающими в анализ практических проблем этого сложного междисциплинарного наука сыграла важную роль в развитии общего конфликтология на современном этапе. Это классические произведения Л. Козер, Р. Дарендорф, У. Хабермас, Г. Беккер, А.С. Ахиезер, обосновавший природно-атрибутивный характер Этнополитические конфликты и их функции в жизни общества; К. Боулдинг, Л. Козер, П. Бурдые, заложившие основы для разработки общей теории конфликтов; Дж.

Бертон и его последователей, обратившихся к нам за эффективным практическими технологиями урегулирования и принципиального разрешения конфликты как первоочередное для создания конфликтологической знания эффективные; П. Штомпке, абсолютизовавший «западная магистраль» социального спасения; Ф. Глазл, который внедрены современные механизмы решения конфликтов. Вопросы изучения, классификации и, самое главное, Предсказание конфликтов всегда имело большое значение в фундаментальная социология. Этот вопрос рассматривался во многих работы ведущих социологов и математиков: Дж. Бернхард, Р. Бейли, К. Боулдинг, Д. Бухер, Дж. Дьюк, Л. Козер, Л. Крисберг, Д. Лейдис, Р. Макк, А. Рапорт, Р. Снамайер, Р. Стагнер, Т. Шеллинг, Т. Боттмор, Дж. Рекс, Г. Бутул, М. Крозо, А. Турен, К. Дарендорф, Э. Вятр, Ю. Муха, Ю. Сктумский, Ю. Рейковский, Л.А. Нечипоренко, И.И. Петров, А.Л. Ручка, Л.А. Семенова, В.Б. Танчер, Э.А. Ануфриев, В.Г. Афанасьев, В.В. Дружинин, П.Е. Кацдель, В.Ф. Крапивин, Д.С. Конторов, М.Д. Конторов, И.Г. Наконечный, В.С. Овчинников, А.Ф. Проценте, Г.П. Предвечный, В.О. Рукавишников, В.Б. Сверчков, В.И. Сперанский, А.И. Ямсков и др. [2-4]. Принимая во внимание важное влияние таких явлений на общество и все процессы внутри него, любыми способами предсказания и открытия характерных закономерностей социального конфликты, безусловно, имеют первостепенное значение. Одно из направлений поиска возможных решений эта проблема прогнозирует и описывает социальный конфликт математически, т.е. с помощью математического моделирования [5-10].

II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Математическое моделирование на основе нелинейной динамики, которое широко используется в естествознании, к нему еще довольно редко прибегают в социологических исследованиях. В последние годы достигнуты значительные успехи в области разработки моделей общественно-политического процессов [11]. Уже имеющиеся модели можно условно разделить на три группы:

- 1) модели-концепции, основанные на обнаружении и анализе общеисторические законы и представляя их в виде когнитивные схемы, описывающие логические отношения между различными факторы, влияющие на исторические процессы (Г. Голдстейн, И.Валлерстейн, Л.Н. Гумилев, Н.С. Розов и др.). Такой модели отличаются высокой степенью обобщения, но чисто логический, концептуальный, а не математический характер;
- 2) специальные математические модели имитационного типа, предназначена для описания конкретных исторических событий и явления (Ю.Н. Павловский, Л.И. Бородкин, Д. Медоуз, Дж. Форрестер и др.). В таких моделях основное внимание уделяется тщательно учитывать и описывать факторы и процессы влияющие на изучаемые явления. Применимость таких моделей, как правило, ограничена достаточно коротким пространственным и временным интервал; они «привязаны» к конкретному историческому событию и нельзя экстраполировать на более длительные периоды времени;
- 3) математические модели, промежуточные между двумя упомянутые виды. Эти модели описывают определенный класс социальных процессов без подробного описания особенностей характерны для каждого конкретного исторического события.

Они есть предназначен для открытия основных закономерностей, характеризующих процессы рассматриваемого типа. Соответственно, такие математические модели называются основными [12]. В классических моделях [13-19] динамика нелинейных системы моделируется с помощью многомерных дифференциальных уравнения [17,20,21], разностные уравнения [22,23], математический аппарат клеточной автоматики [22,24], математический аппарат теории катастроф [25,26], математический аппарат теории самоорганизованной критичности [27,28], стохастические дифференциальные уравнения

Ланжевена и ИтоСтратоновича [22,27], анализ систем с хаосом и восстановление устойчивых состояний (аттракторов) по временным рядам [22,24]. Холист Я.А., Кацперски К., Швейтер Ф. представили эффективная модель общественного мнения, основанная на репрезентации взаимодействие между особями в виде броуновского движения [28].

Имеются и другие многочисленные исследования в области моделирования социальных и политических процессов, опубликованных К. Троицш, Р. Хегсельманн, П. де Врис, Д. Гернерт, А. Новак, Р. Валлахер и Э. Бернстайн, Х. Адер и И. Брамсен, Ю.-Ф. Юнг, В. Чан и П. Бентлер, Р. Гёз, Р. ван Оуверкерк и Л. Малдер, А. Кловдаль и многие другие [29-37].

III. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

Современная литература по социологии изобилует классификации типов конфликтов по различным основания. Рассмотрим некоторые из них с точки зрения определения социальный конфликт как математическое понятие в нашей модели. С точки зрения субъектов, вовлеченных в конфликт, четыре

можно выделить типы конфликтов:

- 1) внутриличностный конфликт (может проявляться в следующих формы: ролевой конфликт – возникает при противоречивых к лицу предъявляются требования, относительно того, какой результат его/ее работа должна быть; внутриличностный – может быть результатом несоответствие между рабочими требованиями и потребности и ценности человека);
- 2) межличностный конфликт (может проявляться в виде столкновение личностей, имеющих разные характеры, взгляды или значений и является наиболее распространенным);
- 3) конфликт между личностью и группой (когда человек занимает позицию, отличную от позиции группа);
- 4) межгрупповой конфликт. Конфликты также можно классифицировать по сферам деятельность как: политическая, социально-экономическая, национально-этническая и др. [11].

Существует довольно много концепций теории социального конфликт. Некоторые из самых известных из них: Концепции Л. Козера:

- в любом обществе существует неизбежное неравенство, перманентное психологическое недовольство ее членов, межличностные и межгрупповое напряжение (эмоциональное, психическое расстройство), приводящее к социальный конфликт;
- социальный конфликт как несоответствие реальности представлениям различных социальных групп или отдельных лиц о том, каким должно быть нравиться;
- социальный конфликт как борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть и ресурсы, к которым стремятся антагонисты при нейтрализации, повреждении или устранении противника [38]. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа:
- постоянные социальные колебания в обществе, страдающие социальные конфликт;
- любое общество основано на принуждении некоторых его членов к повиновению другие члены = неравенство социальных позиций в распределении власти;
- различие в социальном положении различных социальных групп и отдельных лиц, ведущих к взаимным напряжениям и противоречиям приводит к изменению социальной структуры общества. [39].

Общая теория конфликта К. Боулдинга:

- все конфликты имеют общие закономерности развития; их детальное изучение и анализ позволяет разработать обобщенная теория – «общая теория конфликта», которая позволяют обществу контролировать конфликты, управлять ими и прогнозировать их последствия;
- Боулдинг утверждает, что конфликт является неотъемлемой частью социальной жизни (стремление к борьбе с подобным есть в человеческом природа);

- конфликт – это ситуация, в которой каждая из сторон пытается занять позицию, несовместимую и противоположную в отношении в интересах другой стороны;
- два аспекта социального конфликта: статический и динамический: Статический аспект – это анализ сторон (субъектов) вовлеченные в конфликт (лица, организации, группы) и отношения между ними (классификация: этнические, конфессиональные, профессиональный). Динамический аспект изучает интересы сторон как стимулы за конфликтное поведение людей. Определение конфликта динамика представляет собой совокупность ответов на внешние раздражители [1, 40].

Из сказанного выше важным для нашей модели является следующее можно сделать выводы:

1. Крупный социальный конфликт инициируется в основном информационная и социальная дистанция между отдельными людьми или группами лиц. Основанием для такой дистанции могут быть этнические, культурные, конфессиональные, а также экономические различия.
2. Это расстояние увеличивается в процессе конфликта, особенно в его экстремальных формах (революции, гражданские войны и т. д.), приведение противоборствующих сторон к позиции непримиримости. К сожалению, история знает очень мало примеров краткосрочных и среднесрочные позитивные сценарии таких ситуаций.
3. Значит, точка невозврата находится где-то до начала конфликта, и этот переход социальной системы из одного состояния в другое является определяющим.

IV. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Для математического моделирования важным моментом является то, что социальные и политические процессы не могут быть строго заданы. Они склонны к незначительным изменениям и колебаниям. Используя аналогию, социальный процесс подобен броуновскому частица, т. е. частица, движущаяся по достаточно определенной траектории который при ближайшем рассмотрении оказывается сильно извилистым и сломанным.

Эти небольшие колебания объясняются хаотическим движением другие молекулы. В социальных процессах колебания могут быть воспринимаются как проявления свободы воли его отдельных участников, а также другие случайные проявления внешняя среда [41].

В физике такие процессы обычно описываются с помощью Стохастическое уравнение диффузии Ланжевена, которое также определенной степени, апробированной для моделирования некоторых социальных процессов. Для например, Холист Й.А., Кацперски К. и Швейтер Ф. разработали модель общественного мнения [28]. Модель основана на идее о том, что люди общества взаимодействуют посредством коммуникативного поля (по аналогии с [28]). Это поле индуцируется каждым индивидуумом общества, моделирование информационного взаимодействия между людьми.

Однако следует иметь в виду, что общество, которое рассматриваемого здесь, вряд ли можно рассматривать как объект в классическом физическая пространственная топология. Действительно, с точки зрения передачи информации от человека к человеку, пространство в обществе имеет как классические пространственные координаты, так и некоторые дополнительные специфические характеристики. Именно из-за того, что в современном информационного мира нет необходимости находиться рядом с объектом для передать ему/ей информацию.

Таким образом, общество представляет собой многомерную социально-физическую пространство, отражающее возможность одного человека «достичь» другому индивиду со своим коммуникативным полем, т. влияют на него/нее, его/ее параметры и возможность перемещения это пространство. Соответственно, положение отдельного родственника

другие индивиды также моделируют уровень отношений между их и их участие в информационном обмене. Закрывание позиций в этой модели показывает, что существует регулярный обмен информацией и социальные связи между ними. При такой постановке проблемы может возникнуть конфликт. рассматривается как тип взаимодействия между людьми или их группы, что приводит к резкому увеличению расстояния (т.е. социальная дистанция – $\Delta x = x_i - x_j$, где x – координата в социально-физическое пространство, $i, j = [1, N]$, где N – количество отдельными лицами или объединенными группами лиц) между их, а дальнейшее увеличение расстояния свидетельствует о усилении конфликта.

Таким образом, коммуникативное поле может быть представлено уравнение диффузии выглядит следующим образом:

$\frac{\partial}{\partial t} h(x_i, t) \sum_{i=1}^n f(x_i, x_j) \vartheta(x_i, x_j) \bar{\delta}_{(k_s^j + k_c^j)} + D(h(x_i, t) - h(x_i, t_0))$ в котором задан дивергентный тип диффузии, а функция $(\varepsilon \rightarrow 0) \varepsilon^2$

$$\vartheta(x_i, x_j) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x_i - x_j)^2}{\varepsilon^2}},$$

используется вместо дельта-функции; для $(\varepsilon \rightarrow 0)$ это асимптотически тяготеет к последнему, значительно упрощая процесс компьютерное моделирование.

Функция $f(x_i, x_j)$ характеризует связь между индивидуумов, которые моделируются здесь с использованием классического гауссова распределение

$$f(x_i, x_j) = \frac{1}{u\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x_i - x_j)^2}{u^2}},$$

$u = k_c^i k_s^i + k_c^j k_s^j$, довольно широко используется в различных социологических исследованиях.

k_s^i – коэффициент научно-технического прогресса и развитие i -й особи/группы особей.

k_c^i – коэффициент социальной активности i -го индивидуальное/групповое индивидуальное.

$\bar{\delta}$ – обратная дельта Кронекера.

Коэффициенты k_s и k_c используются для каждого отдельного индивидуального или группового в системе, а также суммарный коэффициент вся система находится путем фрактального преобразования их значений всех особей и кластеров системы [42-44]. Переводы человека описываются с использованием уравнение Ланжевена:

$$\frac{dx_1}{dt} = k_c^i k_s^i \left(\sum_{i \neq j}^N \frac{\partial}{\partial x_1} \right) h(x_j; t) + \sqrt{2D} \xi_i(t),$$

где стохастическая сила $\xi_i(t)$, который моделирует случайный фактор в обществе, а в частных случаях и внешний воздействия на отдельных лиц. При решении уравнений (1) и (2) дифференциальная уравнение

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial h}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} + \frac{\partial h}{\partial t}$$

также следует учитывать. В общем случае начальные условия для уравнений (1) - (3) можно принять следующим образом:

$$x_i |_{t=0} = x_{0i} \quad h(x_1, t = 0) = h_{0i}.$$

Также необходимо задать диапазон характеристики параметры $0 < k_c, k_s, D < 1$ (индивидуальное распределение). $0 < k_c, k_s, D < 1$.

V. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для простейшей модели двух взаимодействующих индивидуумов или две консолидированные группы лиц (т. е. принадлежащие к той же социальной, конфессиональной, этнической и т. д. группе), можно отметить предположительно

находящейся в конфликтное состояние, учет внешних воздействий, уравнения (1) и (2) можно записать как:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial h(x_1; t)}{\partial t} = D[h(x_1, t) - h(x_1, 0)] + \alpha k_c^2 k_s^1 e^{\frac{\psi^2+1}{\psi}} (x_1 + x_2)^2, \\ \frac{\partial h(x_2; t)}{\partial t} = D[h(x_2, t) - h(x_2, 0)] + \alpha k_c^1 k_s^2 e^{\frac{\psi^2+1}{\psi}} (x_1 + x_2)^2, \\ \frac{dx_1}{dt} = \frac{\partial h(x_2; t)}{\partial x_2} + \sqrt{2D} \xi_1(t), \\ \frac{dx_2}{dt} = \frac{\partial h(x_1; t)}{\partial x_1} + \sqrt{2D} \xi_2(t), \end{array} \right.$$

Где: $\Psi = k_c^1 + k_s^1 + k_c^2 + k_s^2$, $\alpha = \frac{1}{\Psi \sqrt{\pi}} \bar{\delta}_{k_c^1 + k_s^1, k_c^2 + k_s^2}$

Для получения приближенных аналитических решений системы уравнений (3) используется разложение в ряд с точностью до к количеству первого порядка малости для $\Delta x = x_i - x_{0i}$, $\Delta t = t - 0$ разности

$$h(x_i, t) - h(x_{0i}, t) \approx \frac{\partial h}{\partial x_1} \left[\begin{array}{l} \text{(Здесь} \\ \text{след знч)} \\ t = 0 \quad \Delta x + \left(\frac{\partial h}{\partial t} \right) \Delta t \\ x_i = x_{0i} \end{array} \right] \quad x_{0i} = 0 \quad (4)$$

$$h(x_1, t) = D \int_0^t x_1(u) du + D \frac{(t)^2}{2} + \alpha k_c^j k_s^i \int_0^t e^{\frac{\psi^2+1}{\psi} (x_1(u) + x_j(u))^2} du, j = 3 - i.$$

Используя выражение (6), последние два уравнения системы (3) может быть преобразовано, исходя из непрерывности всех функции в следующем виде:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx_1}{dt} = k_c^1 k_s^1 \left[Dt + 2\alpha k_c^1 k_s^2 \frac{\psi^2 + 1}{\psi^2} \int_0^t (x_1(u) + x_2(u))^1 e^{\frac{\psi^2+1}{\psi^2} (x_1(u) - x_2(u))^2} du \right] + \sqrt{2D} \xi_1(t), \\ \frac{dx_2}{dt} = k_c^2 k_s^2 \left[Dt + 2\alpha k_c^2 k_s^1 \frac{\psi^2 + 1}{\psi^2} \int_0^t (x_2(u) + x_1(u))^1 e^{\frac{\psi^2+1}{\psi^2} (x_1(u) - x_2(u))^2} du \right] + \sqrt{2D} \xi_2(t). \end{array} \right.$$

После дифференцирования по времени (7) получаются следующие формы получаются дифференциальные уравнения:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 x_1}{dt^2} = k_c^1 k_s^1 D + \frac{2\alpha(\psi^2+1)k_c^1 k_s^1 k_c^1 k_s^2}{\psi^2} (x_1 - x_2) e^{\frac{\psi^2+1}{\psi} (x_1 - x_2)^2} + \sqrt{2D} \frac{d\xi_1(t)}{dt}, \\ \frac{d^2 x_2}{dt^2} = k_c^2 k_s^2 D + \frac{2\alpha(\psi^2+1)k_c^2 k_s^2 k_c^1 k_s^1}{\psi^2} (x_1 - x_2) e^{\frac{\psi^2+1}{\psi} (x_2 - x_1)^2} + \sqrt{2D} \frac{d\xi_2(t)}{dt} \end{array} \right.$$

Для дальнейшего упрощения решения задачи в вопрос, предполагается, что равенство активных стохастических сил для отдельных лиц или различных групп решается с помощью:

$$\xi_1(t) = \xi_2(t).$$

$$y = x_1 + x_2,$$

$$A = D(k_c^1 k_s^1 - k_c^2 k_s^2),$$

$$B = \frac{2\alpha(\psi^2+1)(k_c^1 k_s^1 k_c^1 k_s^2 + k_c^2 k_s^2 k_c^2 k_s^1)}{\psi^2},$$

$$C = \frac{\psi^2+1}{\psi^2}, \text{ после нахождения разности уравнений (8) получаем получается уравнение:}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = A + by e^{-cy^2}, B > 0, C > 0.$$

Теперь уравнение (9) переписывается в форме Коши:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = z, \\ \frac{dy}{dt} = A + bye^{-cy^2}. \end{cases}$$

Систему (10) можно рассматривать как динамическую систему описывающий процесс взаимодействия между двумя людьми или их группы.

Как известно (см. [45-46]), динамическая система описывает процесс перехода из одного состояния в другое. Фаза картина системы (10) будет представлена множеством всех состояний; для определения состояний равновесия этого множества необходимо решить следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} z = 0, \\ ye^{-cy^2} = -\frac{A}{B}. \end{cases}$$

$$-\sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}} < -\frac{A}{B} < \sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}}, \frac{A}{B} \neq 0,$$

выполняется, и одно условие равновесия, если одно из трех выполняются следующие равенства:

$$-\frac{A}{B} = 0, -\frac{A}{B} = \sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}}, -\frac{A}{B} = -\sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}}.$$

Естественно, если выполняются условия, противоположные (12)

$$-\frac{A}{B} < -\sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}}, -\frac{A}{B} > \sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}}, A/B \neq 0, \text{ нет условий равновесия.}$$

Поскольку система (10) консервативна, закон сохранения энергии держит. Тогда, зная интеграл энергии системы (10) можно найти фазовые траектории системы в вопрос. Как известно [10], в консервативной системе фаза траектории – линии уровня потенциальной энергии функция, имеющая следующий вид:

$$V = -\int_0^y (A + bue^{-cu^2})^1 du = -Ay + \frac{be^{-cy^2}}{2c}.$$

Для социальных систем понятие энергии либо бессмысленно или имеет другое определение. Однако их динамика поведение качественно совпадает с поведением консервативных механических систем, а на фазовой плоскости качественное поведение их фазовых траекторий аналогично [46, стр.85]. Среди параметров А, Б, С только А может инвертировать его знак, следует рассмотреть только две возможные ситуации. Во-первых, если условия

$$-\sqrt{\frac{1}{2c}}e^{-\frac{1}{2}} < -\frac{A}{B} < 0, A > 0.$$

выполняются соотношения $V(y)$, связанные с ними фазовые траектории, где $y = \frac{dy}{dt}$.

Лица и их группы, имеющие необходимые параметры для попадания в область устойчивости в начальный момент не двигаются друг от друга на относительно большую социальную дистанцию как результат взаимного взаимодействия. Они остаются на расстоянии внутри какие социальные отношения и активный информационный обмен возможный. Это можно интерпретировать как наличие области взаимодействия, параметризация которых вызывает относительно резкие колебания социальные координаты, т. е. состояние конфликта, крайне маловероятное или невозможный.

Верно, что в обществе, где социальные и информационные контакты, взаимного проникновения различных культур и этнических групп достаточно там, где отдельные группы населения не обособляются, создавая замкнутые подсистемы (в которых условия существенно отличаются от условий основной системы), возможность инициирования этносоциальных, конфессиональных и т.п. конфликты относительно сведены к минимуму.

Вне области устойчивости фазовые траектории расходятся и не близко. Отдельные лица/группы лиц, находящиеся в первоначальное время, за пределами этого региона, через некоторое время найдет себя на относительно большой социальной дистанции, что соответствует увеличению социального и информационного разрыва между людьми и/или группами людей. это состояние социальной системы, которую можно охарактеризовать как конфликтную и проявление противоречий, существующих между людьми и их группы.

Так, в этносоциальных конфликтах это проявляется в сведение к минимуму социальных и культурных контактов между различными этническими группы, рост социально-экономического разрыва, обострение противоречий и, как следствие, перехода в фазу явного противостояние, сопровождающееся дестабилизацией социальной и политической системы в целом.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальная гиперкластеризация общества, резкие различия в информационное и социальное окружение личности, культурное и межэтническое разделение создают идеальные условия для социального конфликт. Поэтому профилактика конфликтов в обществе, определение граничных условий их возникновения и поиск наиболее эффективных сценариев их подавления является актуальный вопрос для современных социальных наук.

В настоящей статье кратко рассмотрены основные подходы к моделированию в социальных науках, проблемы определения социальных Конфликт и его основные понятия. Конфликт в социальной системе – это определяется с точки зрения математического моделирования. Математическая модель, основанная на уравнении Ланжевена: введено аналитическое решение в первом приближении для дан дивергентный тип диффузии.

Показано, что даже на простом примере двух взаимодействующих группы лиц, разработанная модель позволяет делать обнаруживать характерные свойства конфликта в социальной системе, определить влияние социальной дистанции в обществе на условия генерации таких процессов с учетом внешние воздействия и случайный фактор.

В результате моделирования определена определенная область устойчивости для обнаруживается социальная система, в рамках которой она устойчива и конфликтоустойчива.

$$\begin{cases} \frac{dN_1(t)}{dt} = -\alpha_1(t)[\alpha(t) - N_1(t)] + \beta_1(t) N_1(t) N_1(t) \\ \frac{dN_2(t)}{dt} = -\alpha_2(t)[\alpha(t) - N_1(t)] + \beta_1(t) N_1(t) N_1(t) \end{cases}$$
$$N_1(0) = N_{10}, N_2(0) = N_{20},$$

Publisher.agency: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference «Modern Scientific Method» (February 23-24, 2023). Vienna, Austria, 2023. 259p

editor@publisher.agency

<https://publisher.agency>

University of Vienna

Faerberplatz 41

3133 Vienna, Austria